

Cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene

Studii Europene

nr. 10

Chişinău
2017

Studii Europene

nr. 10

**Parteneriatul Estic: Autodeterminare și Geopolitică / Geocultură
(II)**

Chișinău
2017

Această publicație este realizată cu suportul Uniunii Europene în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea Jean Monnet 2014-1419 Fostering Information and Communication Capacity in Promoting European Studies.

Publicația de față reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Textele nu exprimă poziția ECSA Moldova.

**Editor:
ECSA Moldova**

Indexare Gesis-SSOAR

**ISSN 2345-1041
ISSN-L 2345-1041**

Consiliul onorific

Președinte:

Prof. univ. dr. Dusan SIDJANSKI (Geneva, Elveția)

Vicepreședinți:

Prof. univ. dr. Carlos Eduardo PACHECO AMARAL (Ponta Delgada, Portugalia); Prof. univ. dr. Ioan HORGA (Oradea, România)

Membri:

Prof. univ. dr. Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA (Madrid, Spania); Prof. univ. dr. hab. Alexandru ARSENI (Chișinău, Moldova); Prof. univ. dr. Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA (Barcelona, Spania); Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (București, România); Prof. univ. dr. Léonce BEKEMANS (Bruxelles, Belgia); Prof. univ. dr. hab. Christophe BERTOSI (Paris, Franța); Prof. univ. dr. Mircea BRIE (Oradea, România); Prof. univ. dr. Georges CONTOGEOGIS (Atena, Grecia); Prof. univ. dr. Larisa DERIGLAZOVA (Tomsk, Rusia); Prof. univ. dr. Ioan DERȘIDAN (Oradea, România); Prof. univ. dr. Gaga GABRICHIDZE (Tbilisi, Georgia); Prof. univ. dr. Nico GROENENDIJK (Enschede, Olanda); Prof. univ. dr. Ihar HANCHARONAK (Minsk, Belarus); Prof. univ. dr. Wilfried HELLER (Potsdam, Germania); Prof. univ. dr. hab. Victor JUC (Chișinău, Moldova); Prof. univ. dr. Anatoliy KRUGLASHOV (Cernăuți, Ucraina); Prof. univ. dr. Ariane LANDUYT (Siena, Italia); Prof. univ. dr. hab. Ewa LATOSZEK (Varșovia, Polonia); Prof. univ. dr. Ani MATEI (București, România); Prof. univ. dr. Snezana PETROVA (Skopje, Macedonia); Prof. univ. dr. Maria Manuela TAVARES RIBEIRO (Coimbra, Portugalia); Prof. univ. dr. Grigore SILAȘI (Timișoara, România); Prof. univ. dr. István SÜLI-ZAKAR (Debrecen, Ungaria); Prof. univ. dr. Mihai ȘLEAHTIȚCHI (Chișinău, Moldova); Prof. univ. dr. hab. Helena TENDERA-WLASZCZUK (Cracovia, Polonia); Prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Iași, România); Prof. univ. dr. hab. Grigore VASILESCU (Chișinău, Moldova)

Comitetul științific

Președinte:

Conf. univ. dr. Marta PACHOCKA (Varșovia, Polonia)

Vicepreședinți:

Conf. univ. dr. Diana EERMA (Tartu, Estonia); Lector univ. dr. Victoria RODRÍGUEZ PRIETO (Madrid, Spania)

Membri:

Conf. univ. dr. Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO (Macau, China); Conf. univ. dr. Georgeta CISLARU (Paris, Franța); Conf. univ. dr. Simion COSTEA (Târgu-Mureș, România); Lector univ. dr. Dorin DOLGHI (Oradea, România); Lector univ. dr. Sanna ELFVING (Bradford, Marea Britanie); Conf. univ. dr. Sedef EYLEMER (Izmir, Turcia); Conf. univ. dr. Agnieszka KLOS (Varșovia, Polonia); Conf. univ. dr. Aurelian LAVRIC (Chișinău, Moldova); Conf. univ. dr. Kerry LONGHURST (Birmingham, Marea Britanie); Lector univ. dr. Marius MATICHESCU (Timișoara, România); Conf. univ. dr. Cristina-Maria MATIUȚĂ (Oradea, România); Lector univ. Giancarlo NICOLI (Roma, Italia); Lector univ. dr. Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA (Potsdam, Germania); Conf. univ. dr. Danielle OMER (Le Mans, Franța); Conf. univ. dr. Marco OROFINO (Milano, Italia); Conf. univ. dr. Saverina PASHO (Tirana, Albania); Lector univ. dr. Vadim PISTRINCIUC (Chișinău, Moldova); Conf. univ. dr. Galina POGONEȚ (Chișinău, Moldova); Lector univ. dr. István József POLGÁR (Oradea, România); Lector univ. dr. Ada-Iuliana POPESCU (Iași, România); Conf. univ. dr. Lehte ROOTS (Tallinn, Estonia); Lector univ. dr. Alina STOICA (Oradea, România); Conf. univ. dr. Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA (Gorzow Wielkopolski, Polonia); Conf. univ. dr. hab. Zorina ȘIȘCAN (Chișinău, Moldova); Lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU (Iași, România); Conf. univ. dr. Alexis VAHLAS (Strasbourg, Franța); Conf. univ. dr. Diego VARELA PEDREIRA (A Coruña, Spania); Conf. univ. dr. Anna VISVIZI (Atena, Grecia); Lector univ. dr. Tigran YEPREMYAN (Yerevan, Armenia); Lector superior dr. Khaydarali YUNUSOV (Tașkent, Uzbekistan)

Colegiul redacțional

Editor general:

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU (Chișinău, Moldova)

Redactor-șef:

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS (Chișinău, Moldova)

Redactor-șef adjunct:

Prof. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA (Chișinău, Moldova)

Membri:

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Mihai HACHI (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Alexandru ZNAGOVAN (Chișinău, Moldova)

Cuprins:

Drept	9
Necesitatea cunoașterii și aplicării dreptului internațional umanitar Constantin LAZĂRI	11
Economie	35
Trade between the European Union and the Eastern Partnership Countries Helena TENDERA-WŁASZCZUK	37
Benchmarking the Investment and Commercial Performance of Eastern Partnership Countries and the Czech Republic Mihai HACHI, Augustin IGNATOV	57
Factorii de influență și evoluția pieței mondiale de consultanță Natalia LOBANOV, Roman ZUBCO	71
Istorie politică	87
The Geopolitical Dimension of the Eastern Partnership: An Alternative to Solution Tigran YEPREMYAN	89
Institutional Isomorphism in the Ukrainian Public Administration Reform Kristina KHAMBEKOVA, Oleksandr DEMIANCHUK	109
A New European Neighbourhood Policy toward Ukraine and the Republic of Moldova in the Context of the Eastern Partnership (EaP) and the Association Agreements (AA) Mircea BRIE	123
The ICTs' Impact on Relationship between Citizens and Public Institutions: Some Evidence from Romania Cristina MATIUȚĂ	157
European Structural Funds for Migrant and Minority Integration in the EU. A Comparative Study between Two Development Periods István POLGÁR	171
Integrarea europeană a Republicii Moldova: realități, probleme, perspective Ludmila ROȘCA	191
Fenomenul exodului populației în politicile publice din Republica Moldova Victor STEPANIUC	205
Relațiile Moldovei cu țările Parteneriatului Estic (1991-2016)	

Ruslan ȘEVCENCO	219
Aspecte actuale ale războiului informațional în spațiul virtual	
Vladislav ȘARAN	233
Managementul și modernizarea funcției publice în Republica Moldova în contextul integrării europene	
Anastasia GROZAVU	243
Interculturalitate	255
Mediterraneană, interfață <i>Orient – Occident</i> pentru Panait Istrati	
Amalia DRĂGULĂNESCU	257
Who's Who	271
In Memoriam István SÜLI-ZAKAR	291

DREPT / LAW

Necesitatea cunoașterii și aplicării dreptului internațional umanitar

Conf. univ. dr. Constantin LAZĂRI

constantin_l@mail.ru

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: States are bound to comply with the rules of international humanitarian law which are binding under the Treaty or which are part of customary international law. Compliance with these rules is an international concern. In addition, suffering and destruction caused by violations of international humanitarian law make it difficult to regulate the situation following conflicts. That is why improving respect for international humanitarian law throughout the world is a matter of political and humanitarian concern. The norms of international humanitarian law have evolved as a result of balancing military needs and humanitarian concerns. International humanitarian law includes rules aimed at protecting people who do not directly engage or give up participating in hostilities such as civilians, prisoners of war and other detainees, injured and ill persons, and the restriction of means and methods of combat, including tactics and weapons, in order to avoid unnecessary suffering and destruction.

Keywords: international humanitarian law; armed conflict; international armed conflict; non-international armed conflict; combatants; war prisoner; civilian population; weapons.

„Fii o persoană și respectă pe ceilalți ca persoane”

G. W. F. Hegel

(Principiile filosofiei dreptului sau Elemente de drept natural și de știința statului, Editura Academiei, București, 1969, §36, p. 65-66)

Omenirea în decursul istoriei sale, care a cunoscut consecințele dramatice ale lungului șir de confruntări militare, a conștientizat necesitatea unui sistem de norme care să reglementeze atât *de jure* cât și *de facto* conflictele armate. Dezvoltarea științifică și tehnologică și, ca urmare, apariția armelor cu o mare putere de distrugere, a unor mijloace militare tot mai sofisticate cu urmări distructive și traumatice excesive au amplificat efectul inuman și devastator al conflictelor armate. Evoluțiile teoretice și practice în domeniu, al cărui scop a fost umanizarea tratamentului aplicat

victimelor de război, au dat naștere ulterior normelor și regulilor umanitare și s-au concretizat în statuarea și afirmarea principiilor de comportare.

Bătălia din iunie 1859, de la Solferino, dintre trupele franco-sarde și cele austriece, îl determină pe elvețianul Henri Dunant să scrie, în 1862, lucrarea *Un souvenir de Solferino*, care a emoționat opinia publică din Elveția și din întreaga lume. Ca urmare, a fost creat la Geneva, în 1863, Comitetul Internațional pentru Ajutorarea Răniților, cunoscut sub numele de Comitetul celor Cinci care, ulterior, a devenit Comitetul Internațional de Cruce Roșie, implicat apoi în promovarea dreptului internațional umanitar și mai ales în aplicarea acestuia. În 1864, la inițiativa Comitetului celor Cinci, se convoacă prima conferință internațională care adoptă Convenția de la Geneva privind ameliorarea sortii militarilor răniți din forțele armate de campanie. Momentele marcante de început în evoluția dreptului internațional umanitar modern sunt reprezentate de Conferințele de la Haga din 1899 și 1907.

Pentru meritele sale, Henry Dunant a primit, în 1901, Premiul Nobel pentru Pace, fiind primul laureat al noului premiu înființat, iar ziua de 8 mai, fiind ziua de naștere a lui Henry Dunant, a devenit Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii. Având în vedere că există țări în care nici crucea roșie, nici semiluna roșie nu ar putea fi utilizate, deoarece nu sunt acceptate de populația locală, în anul 2005, statele membre au adoptat un nou simbol de protecție – Cristalul (rombul) Roșu.

La 18 octombrie 2017 se împlinesc 110 ani de la adoptarea Primei Convenții internaționale referitoare la legile și obiceiurile războiului terestru de la Haga și 40 de ani de la adoptarea celor două Protocoale adiționale (8 iunie 1977) la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949.

Deși există mai multe definiții ale dreptului internațional umanitar (DIU) (1), toate surprind esența dreptului internațional umanitar ca drept izvorât din imperativele necesității militare confruntate cu nevoia de a proteja victimele conflictelor armate. Conform definiției pe care o propunem, dreptul internațional umanitar reprezintă ansamblul de reguli de drept convenționale și cutumiare aplicabil relațiilor între state, precum și relațiilor dintre state și alți subiecți de drept internațional și intern, aplicabil conflictelor armate (2) interne și internaționale și care tinde, din motive umanitare, spre limitarea efectelor acestor conflicte.

Dreptul la război (*jus ad bellum*) a reprezentat, pentru multă vreme, o opțiune favorită și accesibilă de politică externă aplicabilă soluționării

diferențelor dintre state. Dreptul internațional public contemporan însă reglementează expres și limitativ situațiile în care recurgerea la război este considerată licită (dreptul la autoapărare individual sau colectiv – art. 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite; restabilirea situației de respectare a păcii și securității internaționale prin măsuri care implică folosirea forței armate în condițiile capitolului VII din aceeași Cartă). Orice altă situație de recurgere la utilizarea forței armate este considerată o încălcare a principiilor fundamentale de drept internațional și calificabilă ca fiind ilicită. Independent de caracterul legal sau nelegal al unui război, prin raportarea la dispozițiile Cartei ONU, va exista întotdeauna un drept în război (*jus in bellum*) care va reglementa conduita subiecților de drept, participanți la conflictele armate (fie ele interne sau internaționale) cu privire, în principal, la anumite categorii de persoane fizice și bunuri protejate. Așadar, caracterul nelegal al recurgerii la conflict armat nu poate plasa desfășurarea acestuia în afara dreptului specific aplicabil – Dreptul internațional umanitar.

Dreptul internațional umanitar este cunoscut și sub denumirea de drept al conflictelor armate sau drept al războiului, care are două ramuri separate:

- Dreptul de la Geneva sau dreptul umanitar propriu-zis, care este destinat să protejeze personalul militar care nu ia sau nu mai ia parte la lupte și persoanele care nu sunt implicate în mod activ în ostilități, mai ales civilii;
- Dreptul de la Haga sau dreptul războiului, care stabilește care sunt drepturile și obligațiile beligeranților în desfășurarea operațiunilor militare și impune limite pentru mijloacele de război a inamicului.

Cu toate acestea, ramurile DIU nu sunt complet separate, deoarece efectul unora dintre regulile dreptului de la Haga este de a proteja victimele conflictului, în timp ce efectul unora dintre regulile dreptului de la Geneva este de a limita acțiunile pe care beligeranții le pot întreprinde pe durata ostilităților. Odată cu adoptarea Protocoalelor Adicionale din 1977, care îmbină ambele ramuri ale DIU, aceasta distincție a păstrat doar o valoare istorică și didactică.

Principiile și regulile esențiale ale dreptului umanitar se bazează pe distincția dintre combatanți și necombatanți și dintre bunurile civile și obiectivele militare. Umanitatea și necesitatea militară, nevoia de a păstra echilibrul dintre imperativele umanității, pe de o parte, și necesitățile militare și de securitate, pe de altă parte.

Dreptul părților, implicate într-un conflict, de a alege metodele și mijloacele de război nu este nelimitat, iar beligeranții nu au voie să provoace suferință și distrugere depășind proporția impusă de scopul războiului, care constă în slăbirea sau distrugerea potențialului militar al inamicului. Proportionalitatea urmărește realizarea unui echilibru între două interese divergente, unul impus de considerentele necesității militare și celălalt de cerințele umanității, conform cărora drepturile și interdicțiile nu sunt niciodată absolute.

Uniunea Europeană este întemeiată pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, precum și ale statului de drept. Aceasta include și obiectivul de a promova respectarea dreptului internațional umanitar.

Dreptul internațional umanitar, cunoscut și sub denumirea „dreptul conflictelor armate” sau „dreptul războiului”, are drept scop atenuarea efectelor conflictelor armate prin protejarea celor care nu iau parte la conflicte sau care nu mai iau parte la acestea și prin reglementarea mijloacelor și metodelor de luptă.

Statele sunt obligate să respecte normele dreptului internațional umanitar care sunt obligatorii în temeiul tratatului sau care fac parte din dreptul internațional cutumiar. Acestea se pot aplica și actorilor nestatali. Respectarea acestor norme este o preocupare cu caracter internațional. În plus, suferința și distrugerea, cauzate de cazurile de încălcare a dreptului internațional umanitar, îngreunează reglementarea situației care urmează conflictelor. De aceea, îmbunătățirea respectării dreptului internațional umanitar în întreaga lume este o chestiune de interes atât din punct de vedere politic, cât și umanitar.

Normele dreptului internațional umanitar au evoluat ca urmare a echilibrării necesităților militare și a preocupărilor umanitare. Dreptul internațional umanitar cuprinde norme care urmăresc să protejeze persoanele care nu iau parte în mod direct la ostilități sau care au renunțat să facă acest lucru, precum civilii, prizonierii de război și alți deținuți, persoanele rănite și bolnave, dar și restricționarea mijloacelor și a metodelor de luptă, inclusiv a tacticii și a armelor, pentru a se evita suferința și distrugerea în mod inutil.

Ca și în cazul altor ramuri ale dreptului internațional, dreptul internațional umanitar are două izvoare principale: tratatele (convențiile internaționale) și cutuma. Dreptul internațional cutumiar este format din

practica statelor, pe care acestea îl acceptă ca fiind obligatoriu, pe când deciziile judecătorești și lucrările autorilor eminenți, constituie izvoare subsidiare.

Principalele convenții în domeniul dreptului internațional umanitar sunt enumerate în anexă la prezentul articol. Cele mai importante sunt Regulamentele de la Haga din 1907, cele patru convenții de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale ale acestora din 1977.

Dreptul internațional umanitar se aplică oricărui conflict armat, atât internațional, cât și neinternațional, indiferent de originea lui. Acesta se aplică de asemenea și situațiilor de ocupație care rezultă în urma unui conflict armat. Diferite regimuri juridice se aplică conflictelor internaționale armate, care au loc între state, și conflictelor neinternaționale (sau interne) armate, care au loc în interiorul unui stat.

Dacă situația poate fi considerată conflict armat și dacă este vorba despre un conflict armat internațional sau neinternațional, sunt întrebări complexe de fapt și de drept ale căror răspunsuri depind de o serie de factori. Dar ar trebui să se facă întotdeauna apel la consultanța juridică corespunzătoare, care să completeze informațiile existente despre un anumit context, pentru a se determina dacă o situație poate fi considerată conflict armat și dacă, prin urmare, se aplică dreptul internațional.

Dispozițiile prevăzute în tratate privind conflictele internaționale armate sunt mai detaliat elaborate. Conflictele neinternaționale armate fac obiectul dispozițiilor articolului 3 comun din convențiile de la Geneva și în cazul în care statul în cauză este parte la Protocolul adițional II din 1977.

Normele dreptului internațional cutumiar se aplică atât conflictelor internaționale, cât și celor interne armate, dar, din nou, există diferențe între cele două regimuri.

Mai este important să se facă distincția între dreptul internațional în domeniul drepturilor omului și dreptul internațional umanitar. Este vorba despre corpuri de legi distincte și, deși ambele urmăresc, în principal, protejarea persoanelor, există diferențe importante între acestea.

În special, dreptul internațional umanitar se aplică în timpul conflictelor armate și al ocupațiilor. În schimb, dreptul în domeniul drepturilor omului se aplică tuturor în cadrul jurisdicției statului în cauză, atât pe timp de pace, cât și în timpul unui conflict armat. Astfel, deși distincte, ambele tipuri de norme se pot aplica unei situații specifice și este deci uneori necesar să se analizeze relația dintre acestea.

Anumite încălcări grave ale dreptului internațional umanitar sunt definite drept crime de război. Crimele de război pot avea loc în aceleași circumstanțe ca și genocidul, crimele împotriva umanității, dar cele din urmă, spre deosebire de crimele de război, nu presupun existența unui conflict armat.

Indivizii poartă responsabilitatea personală pentru crimele de război. În conformitate cu dreptul lor intern, statele trebuie să se asigure că autorii presupuși ale acestor crime sunt deferiți justiției în fața propriilor instanțe naționale sau a instanțelor unui alt stat sau unui tribunal penal internațional, precum Curtea Penală Internațională.

Pentru a se permite întreprinderea unor acțiuni concrete, trebuie identificate situațiile în care se poate aplica dreptul internațional umanitar.

Organismele competente ale UE, inclusiv grupurile de lucru corespunzătoare ale Consiliului, trebuie să monitorizeze situațiile din sfera lor de competență în care se poate aplica dreptul internațional umanitar, bazându-se, după caz, pe opiniile privind dreptul internațional umanitar și aplicabilitatea acestuia. În funcție de necesitate, acestea ar trebui să identifice și să recomande acțiuni menite să promoveze respectarea dreptului internațional umanitar. După caz, ar trebui avute în vedere consultări și schimburi de informații cu factorii implicați calificați, inclusiv cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) și cu alte organizații relevante, precum ONU și organizațiile regionale. De asemenea, ar trebui luată în considerare, după caz, posibilitatea de a se recurge la serviciile Comisiei Internaționale Umanitare de Stabilire a Faptelor, instituită în temeiul articolului 90 din Protocolul adițional I la convențiile de la Geneva din 1949, care poate sprijini promovarea respectării dreptului internațional umanitar prin capacitatea sa de stabilire a faptelor și prin rolul său de bune oficii.

În cei 68 de ani de la adoptarea Convențiilor de la Geneva din anul 1949, omenirea s-a confruntat cu un număr alarmant de conflicte armate, care au afectat aproape toate continentele. În acest timp, cele patru Convenții de la Geneva și Protocoalele lor Adiționale din 1977 au oferit protecție juridică persoanelor care nu au participat sau au încetat să mai participe în mod direct la ostilități (răniți, bolnavi și naufragați, persoane private de libertate pentru motive legate de conflictul armat și populația civilă). Chiar și în aceste condiții, aceste tratate au suferit numeroase încălcări, iar consecințele au fost suferința și moartea.

Aceste consecințe tragice ar fi putut fi evitate dacă dreptul internațional umanitar ar fi fost mai bine respectat. Conform opiniei generale, încălcările dreptului internațional umanitar nu se datorează caracterului necorespunzător al normelor acestuia. De cele mai multe ori, aceste încălcări au la bază lipsa dorinței de a respecta regulile, insuficiența mijloacelor de garantare a respectării lor, incertitudinea legată de aplicabilitatea acestor reguli în anumite împrejurări și necunoașterea lor de către liderii politici, comandanți, combatanți și publicul general.

Dreptul tratatelor este bine dezvoltat și acoperă numeroase aspecte ale conflictelor armate, oferind protecție unor categorii de persoane în timp de război și limitând mijloacele și metodele de război permise. Convențiile de la Geneva și Protocoalele lor Adicionale prevăd un regim extensiv de protecție a persoanelor care nu participă sau nu mai participă în mod direct la ostilități. Reglementarea mijloacelor și metodelor de război prin norme conținute în tratate a început cu Declarația de la Sankt Petersburg din anul 1868, a continuat cu Regulamentele de la Haga din 1899 și 1907 și cu Protocolul de la Geneva din 1925 privind gazele, continuând mai recent prin Convenția din 1972 privind armele biologice, Protocoalele Adicionale din 1977, Convenția din 1980 privind anumite categorii de arme clasice și cele cinci protocoale ale acesteia, Convenția din 1993 privind armele chimice și Convenția de la Ottawa din 1997 privind interzicerea minelor antipersonal. Convenția de la Haga din 1954 și cele două protocoale ale acesteia reglementează protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Statutul din 1998 al Curții Penale Internaționale include, printre altele, și o listă a crimelor de război aflate sub jurisdicția Curții.

Există două obstacole majore în calea aplicării acestor tratate în conflictele armate actuale.

În primul rând, tratatele se aplică doar acelor state care le-au ratificat. Aceasta înseamnă că în conflicte armate diferite se aplică tratate diferite de drept internațional umanitar, în funcție de ce tratate au fost ratificate de statele implicate. În timp ce cele patru Convenții de la Geneva din 1949 se bucură de o ratificare universală, acest lucru nu este valabil și pentru alte tratate de drept umanitar, cum ar fi, de exemplu, Protocoalele Adicionale. Deși Protocolul Adicional I a fost ratificat de peste 160 de state, eficiența sa este limitată, deoarece unele state implicate în conflicte armate internaționale nu erau parte la acest tratat. În mod asemănător, deși aproape 160 de state au ratificat Protocolul Adicional II, unele state pe

teritoriul cărora au loc conflicte armate neinternaționale nu se numără printre cele care au ratificat acest tratat. De multe ori, în aceste conflicte armate neinternaționale, singura prevedere aplicabilă a tratatelor de drept umanitar rămâne articolul 3 comun celor patru Convenții de la Geneva. Astfel, a fost necesar să fie identificate acele reguli ale dreptului internațional umanitar care fac parte din dreptul internațional cutumiar, fiind astfel aplicabile tuturor părților la un conflict, indiferent dacă acestea au ratificat sau nu tratatele care conțin reguli similare sau identice.

În al doilea rând, dreptul internațional umanitar convențional nu reglementează suficient de detaliat multe dintre conflictele armate actuale, respectiv conflictele armate neinternaționale, deoarece aceste conflicte fac obiectul unor tratate mult mai puțin numeroase decât cele care reglementează conflictele internaționale. Numai un număr limitat de tratate se aplică în caz de conflict armat neinternațional și anume Convenția privind anumite categorii de arme clasice, în forma sa amendată, Statutul Curții Penale Internaționale, Convenția de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal, Convenția privind armele chimice, Convenția de la Haga privind protecția bunurilor culturale și al doilea Protocol la aceasta și, după cum am menționat anterior, Protocolul Adițional II și articolul 3 comun al celor patru Convenții de la Geneva. Articolul 3 comun este de o importanță fundamentală, dar el oferă doar un cadru rudimentar de standarde minime. Protocolul Adițional II completează în mod util articolul 3 comun, dar rămâne mai puțin detaliat decât normele Convențiilor de la Geneva și ale Protocolului Adițional I, care guvernează conflictele armate internaționale. Protocolul Adițional II conține doar 15 articole de fond, în timp ce Protocolul Adițional I cuprinde peste 80 de astfel de articole. Deși luate separat, cifrele nu reflectă întreaga situație, ele oferă totuși o imagine a diferenței majore dintre reglementarea convențională a conflictelor armate internaționale și a celor neinternaționale, mai ales în ceea ce privește regulile și definițiile detaliate. Așadar, este necesar să se determine dacă dreptul internațional cutumiar reglementează conflictele armate neinternaționale mai detaliat decât dreptul convențional și, în caz afirmativ, să demonstrăm în ce măsură se realizează acest lucru.

Statutul Curții Internaționale de Justiție definește dreptul internațional cutumiar ca fiind „dovada unei practici generale, acceptată ca normă de drept” (3). Este în general acceptat că existența unei reguli de drept internațional cutumiar necesită prezența a două elemente, respectiv

practica statelor (*usus*) și convingerea statelor că o astfel de practică este obligatorie, interzisă sau permisă – în funcție de natura regulii – datorită unei reguli de drept (*opinio juris sive necessitatis*). Conform celor două reguli stabilite de Curtea Internațională de Justiție în cazul Platoului continental: „Este evident, desigur, că substanța dreptului internațional cutumiar trebuie căutată, în primul rând, în practica efectivă și în *opinio juris* a statelor” (4).

Astfel, practica statelor trebuie analizată din două perspective. În primul rând, este vorba de a ști care sunt practicile ce contribuie la crearea regulilor de drept internațional cutumiar (selectarea practicii statelor) și, în al doilea rând, trebuie determinată măsura în care aceste practici dau naștere efectiv unei reguli de drept internațional cutumiar (evaluarea practicii statelor). Actele materiale includ: comportamentul pe câmpul de luptă, folosirea anumitor arme și tratamentul acordat anumitor categorii de persoane. Actele verbale includ manualele militare, legislația internă, jurisprudența națională, instrucțiunile date forțelor armate și de securitate, comunicatele militare pe timp de conflict armat, protestele diplomatice, opiniile consilierilor juridici oficiali, comentariile autorităților pe marginea proiectelor de tratate, deciziile organelor executive și regulamentele de aplicare a acestora, pledoariile în fața instanțelor internaționale, declarațiile în cadrul forumurilor internaționale, declarațiile de poziție ale autorităților pe marginea rezoluțiilor adoptate de organizațiile internaționale. Această listă demonstrează că practica organelor executive, legislative și judecătorești ale unui stat poate contribui la formarea de reguli de drept internațional cutumiar.

Negocierea și adoptarea rezoluțiilor în cadrul organizațiilor sau conferințelor internaționale, coroborate cu explicațiile date modului de exercitare a votului, reprezintă acte ale statelor respective. Este în general recunoscut faptul că, cu puține excepții, rezoluțiile nu sunt, în mod normal, obligatorii prin ele însele. În consecință, valoarea acordată unei anumite rezoluții din perspectiva formării unei reguli de drept internațional cutumiar, depinde de conținutul său, de măsura în care ea este acceptată și de coerența practicii statelor în domeniul respectiv (5). Cu cât este mai mare sprijinul acordat unei rezoluții, cu atât este mai mare importanța acesteia.

Deși deciziile instanțelor internaționale reprezintă surse auxiliare de drept internațional (6), ele nu reprezintă o practică a statelor. Motivul este că, spre deosebire de instanțele naționale, instanțele internaționale nu sunt organe ale statului. Cu toate acestea, deciziile instanțelor internaționale au o

importanță semnificativă, deoarece, dacă o instanță internațională stabilește existența unei reguli de drept internațional cutumiar, aceasta reprezintă o dovadă convingătoare privind existența respectivei reguli. În plus, datorită valorii de precedent a acestor decizii, instanțele internaționale pot, de asemenea, să contribuie la apariția unei reguli de drept internațional cutumiar, prin influențarea practicii ulterioare a statelor și a organizațiilor internaționale.

Practica statelor trebuie să fie evaluată pentru a determina dacă este suficient de „densă” pentru a da naștere unei reguli de drept internațional cutumiar (7). Pentru a da naștere unei reguli de drept internațional cutumiar, practica statelor trebuie să fie cât mai uniformă, frecventă și reprezentativă (8).

Pentru apariția unei reguli de drept internațional cutumiar general, respectiva practică a statelor trebuie să fie atât frecventă, cât și reprezentativă. Cu toate acestea, nu este nevoie ca respectiva practică să fie universală, este suficientă o practică „generală” (9). Nu este nevoie de un anumit număr sau procentaj de state. Unul dintre motivele pentru care este imposibil de stabilit o cifră exactă pentru amploarea participării necesare este faptul că acest criteriu are mai degrabă o natură calitativă, nu cantitativă. Cu alte cuvinte, nu se pune numai problema numărului statelor care participă la această practică, fiind important și care sunt aceste state (10). În termenii stabiliți de Curtea Internațională de Justiție, în cazurile privind Platoul continental al Mării Nordului, este nevoie ca practica să includă acele state „interesate în mod special” (11).

În cazul dreptului internațional umanitar, depinde de împrejurări care sunt statele „interesate în mod special”. Astfel, în cazul armelor laser care produc orbirea, statele „interesate în mod special” sunt inclusiv acelea identificate ca aflându-se în proces de dezvoltare a unor astfel de arme, deși altele sunt statele care ar putea suferi în urma utilizării acestor arme. În mod similar, statele a căror populație are nevoie de asistență umanitară sunt „interesate în mod special”, la fel ca și statele care oferă în mod frecvent astfel de asistență. Cu privire la orice normă de drept internațional umanitar, țările care au luat parte la un conflict armat sunt „interesate în mod special” în cazul în care practica lor analizată în raport cu o anumită regulă a fost relevantă pentru acel conflict armat. Deși în anumite domenii ale dreptului internațional umanitar, anumite state pot fi interesate în mod special, este la fel de adevărat că toate statele, chiar dacă nu sunt parte la

conflict, au un interes juridic să solicite respectarea dreptului internațional umanitar de către alte state. În plus, toate statele pot suferi datorită mijloacelor și metodelor de război utilizate de alte state. Ca urmare, trebuie avută în vedere practica tuturor statelor, indiferent dacă acestea sunt sau nu „interesate în mod special” în sensul strict al expresiei.

Cerința de *opinio juris* în determinarea existenței unei reguli de drept internațional cutumiar se referă la convingerea juridică a statelor că o anumită practică răspunde unei reguli de drept. Forma în care sunt exprimate practica și convingerea juridică poate să difere în funcție de regula respectivă, dacă aceasta conține o interdicție, o obligație sau doar dreptul de a adopta un anumit comportament. Atunci când practica este suficient de densă, ea include în general și *opinio juris* și, prin urmare, nu mai este necesar a se demonstra separat existența unei *opinio juris*. Iar în cazurile în care practica este ambiguă, *opinio juris* joacă un rol important în a determina dacă acea practică conține sau nu în procesul de formare a cutumei. De multe ori, acesta este cazul omisiunilor, atunci când statele nu acționează sau nu reacționează, dar motivul nu este clar. Pentru aceste cazuri, atât Curtea Internațională de Justiție, cât și predecesora sa, Curtea Internațională Permanentă de Justiție, au susținut nevoia de a stabili separat existența unei *opinio juris* pentru a determina dacă aceste cazuri de practică ambiguă contribuie sau nu la crearea normelor de drept internațional cutumiar (12).

Practica statelor care nu sunt parte la un tratat, dar respectă o normă convențională a fost considerată ca reprezentând un element important pentru dovedirea existenței unei reguli cutumiare. În schimb, practica contrară a statelor care nu sunt părți a fost considerată a reprezenta un important element probant în sens invers. Practica statelor parte la un tratat față de statele care nu sunt părți la acel tratat reprezintă un alt element extrem de important.

Datorită practicii, există numeroase reguli cutumiare identice sau asemănătoare cu cele conținute în dreptul tratatelor. Ca exemplu de reguli al căror caracter cutumiar a fost determinat și pentru care există dispoziții corespondente în Protocolul Adițional I, putem să ne referim la principiul diferențierii între populația civilă și combatanți și între bunurile cu caracter civil și obiectivele militare; interzicerea atacurilor fără discriminare; principiul proporționalității în atac; obligația de a lua toate măsurile de precauție practic posibile în atac cu privire la efectele atacului; obligația de a

respecta și proteja personalul sanitar și religios, unitățile și mijloacele de transport sanitar; personalul și bunurile de asistență umanitară și jurnaliștii civili; obligația de a proteja serviciile medicale; interdicția de a ataca localitățile neapărate și zonele demilitarizate; obligația de a cruța viața și de a proteja inamicul scos din luptă; interzicerea înfometării; interdicția de a ataca bunurile indispensabile pentru supraviețuirea populației civile; interzicerea utilizării necorespunzătoare a emblemelor și interzicerea perfidiei; obligația de a respecta garanțiile fundamentale de care beneficiază civilii și persoanele scoase din luptă; obligația de a căuta persoanele dispărute și măsurile specifice de protecție acordate femeilor și copiilor.

La fel ca și Protocolul Adițional I, Protocolul Adițional II a avut un efect marcant asupra acestei practici și, din acest motiv, unele dintre prevederile sale sunt considerate a face parte din dreptul internațional cutumiar. Ca exemplu de reguli al căror caracter cutumiar a fost stabilit și care își găsesc corespondent în prevederile Protocolului Adițional II, putem cita: interzicerea atacurilor îndreptate împotriva persoanelor civile; obligația de a respecta și a proteja personalul sanitar și religios, unitățile și mijloacele de transport sanitar; obligația de a respecta serviciile medicale; interzicerea înfometării; interdicția de a ataca bunurile indispensabile pentru supraviețuirea populației civile; obligația de a respecta garanțiile fundamentale de care beneficiază civilii și persoanele scoase din luptă; obligația de a căuta, a respecta și a proteja bolnavii, răniții și naufragiații; obligația de a căuta și a proteja morții; obligația de a respecta persoanele private de libertate; interzicerea strămutării forțate a civililor și măsurile specifice de protecție acordate femeilor și copiilor.

Cu toate acestea, cea mai importantă contribuție a dreptului internațional umanitar cutumiar la reglementarea conflictelor armate interne rezidă în faptul că acest drept merge mai departe decât prevederile Protocolului Adițional II. De fapt, practica a instituit un număr important de reguli cutumiare care sunt mai detaliate decât prevederile, de multe ori rudimentare, conținute în Protocolul Adițional II. În plus, regulile cutumiare acoperă importante lacune ale reglementărilor convenționale referitoare la conflictele interne. Astfel, Protocolul Adițional II conține doar prevederi sumare referitoare la conducerea ostilităților. Articolul 13 prevede că: „Populația civilă ca atare, precum și persoanele civile, nu vor face obiectul atacurilor (...) în afară de cazul când participă în mod direct la ostilități și cât timp durează o astfel de participare”. Spre deosebire de Protocolul Adițional

I, Protocolul Adițional II nu conține nici reguli, nici definiții specifice referitoare la principiul diferențierii și cel al proporționalității. Lacunele din reglementările cu privire la conducerea ostilităților au fost totuși în mare parte acoperite de practica statelor, care a condus la crearea de reguli paralele cu cele din Protocolul Adițional I, dar aplicabile, ca norme cutumiare, în conflictele armate neinternaționale. Aceste reguli acoperă principiile de bază ale conducerii ostilităților și include reguli referitoare la persoanele și bunurile protejate, precum și reguli referitoare la metode specifice de război (13).

În mod similar, Protocolul Adițional II nu conține decât o prevedere foarte generală privind asistența umanitară destinată populației civile în dificultate. Articolul 18, paragraful 2, prevede că atunci „când populația civilă este afectată de privațiuni deosebite datorită lipsei aprovizionărilor indispensabile pentru supraviețuirea sa, (...) se vor întreprinde (...) acțiuni de asistență în favoarea populației civile, cu caracter exclusiv umanitar și imparțial și realizate fără nici un fel de diferențiere cu caracter defavorabil”. Spre deosebire de Protocolul Adițional I, Protocolul Adițional II nu conține prevederi specifice care să impună respectarea și protejarea personalului și bunurilor de asistență umanitară și care să oblige părțile la conflict să permită și să faciliteze trecerea rapidă și fără obstacole a ajutoarelor umanitare destinate persoanelor civile aflate în dificultate și să asigure libertatea de deplasare a personalului de asistență umanitară autorizat, chiar dacă s-ar putea susține că aceste cerințe sunt conținute în mod implicit în articolul 18, paragraful 2 al Protocolului. Aceste cerințe sunt totuși cristalizate în dreptul internațional cutumiar aplicabil atât conflictelor armate internaționale, cât și neinternaționale, în temeiul practicii răspândite, reprezentative și uniforme în acest sens. Trebuie subliniat că, în timp ce Protocelele Adiționale prevăd necesitatea consimțământului părților interesate pentru derularea operațiunilor de asistență, marea parte a practicilor nu menționează această necesitate (14). Este evident că o organizație umanitară nu ar acționa fără consimțământul părții interesate. Totuși, acest consimțământ nu trebuie să fie refuzat pentru motive arbitrare. Dacă se stabilește că populația civilă este amenințată de foamete, iar o organizație umanitară care îndeplinește condițiile de imparțialitate și nediscriminare poate asigura ajutor, partea interesată nu poate refuza să-și dea acordul. Consimțământul nu poate fi refuzat pentru motive arbitrare, dar practica recunoaște că partea interesată poate exercita un control

asupra operațiunilor de asistență, iar personalul de asistență umanitară trebuie să respecte legislația națională sub aspectul reglementărilor referitoare la accesul pe teritoriu și reguli de securitate.

Dacă noțiunile de „combatant” și „persoană civilă” sunt clar definite în conflictele armate internaționale, practica referitoare la conflictele armate neinternaționale nu arată clar dacă, în ceea ce privește conducerea ostilităților, membrii grupurilor armate de opoziție sunt considerați membri ai forțelor armate sau persoane civile. În special, nu este clar dacă membrii grupurilor armate de opoziție sunt civili care își pierd protecția împotriva atacurilor, deoarece participă în mod direct la ostilități sau dacă membrii acestor grupuri pot fi atacați ca atare în această calitate pe care o au. Această lipsă de claritate se reflectă și în dreptul convențional. De exemplu, Protocolul Adițional II nu conține definiția persoanelor civile și nici a populației civile, deși aceste noțiuni apar în cuprinsul mai multor prevederi (15). Tratatul ulterioare aplicabile în timp de conflict armat neinternațional fac apel în același mod la noțiunile de „civili” și „populație civilă” fără a le defini (16).

Alt domeniu de incertitudine privind regulile ce reglementează atât conflictele armate internaționale, cât și neinternaționale este creat de lipsa unei definiții precise a noțiunii de „participare directă la ostilități”. Pierderea protecției împotriva atacurilor este clară și de necontestat în cazul în care o persoană civilă utilizează arme sau alte mijloace pentru a comite acte de violență împotriva membrilor sau materialului forțelor inamice. În schimb, se constată că o importantă parte a practicilor colectate nu oferă sau oferă prea puține informații cu privire la modul în care trebuie interpretată expresia de „participare directă”, arătând, de exemplu, că evaluarea trebuie să se facă de la caz la caz sau limitându-se la a repeta doar regula generală conform căreia participarea directă la ostilități a civililor are drept consecință asupra acestora pierderea protecției împotriva atacurilor. O altă problemă conexasă este de a ști cum se stabilește statutul unei persoane, în caz de îndoială.

Un alt aspect încă nesoluționat rămâne domeniul de aplicare a principiului proporționalității în atac. Nu există o claritate în ceea ce privește aplicarea principiului dreptului convențional cu privire la echilibrul dintre avantajul militar și pierderile civile colaterale.

Protocoalele Adiționale I și II au introdus o regulă nouă care interzice atacurile împotriva lucrărilor și instalațiilor care conțin forțe periculoase,

chiar dacă acestea reprezintă obiective militare în cazul în care astfel de atacuri pot produce eliberarea acestor forțe, cauzând în consecință pierderi grave populației civile. Chiar dacă nu este sigur că aceste reguli au devenit norme de drept cutumiar, practica arată că statele conștientizează riscurile considerabile de pierderi de vieți omenești și de pagube materiale ce ar putea fi provocate incidental de atacurile îndreptate împotriva unor astfel de lucrări și instalații, dacă ele ar fi considerate obiective militare. În consecință, statele recunosc că, în orice conflict armat, este bine a se lua precauții speciale pentru a evita eliberarea forțelor periculoase și pierderile grave pe care acestea le-ar cauza în rândul populației civile (17).

O altă nouă regulă a fost introdusă de Protocolul Adițional I – respectiv interdicția de a recurge la mijloace și metode de război concepute a provoca sau care pot provoca mediului natural pagube de mare amploare, de durată și grave. De la adoptarea Protocolului Adițional I, această interdicție s-a bucurat de un sprijin atât de larg în practica statelor, încât ea s-a cristalizat ca normă de drept cutumiar, deși anumite state continuă să susțină că regula nu se aplică armelor nucleare și, în consecință, că nu ar fi obligate de această regulă în ceea ce privește armele nucleare.

În afara acestei reguli specifice, ajungem la concluzia că mediul natural este considerat a fi bun civil și este ca atare protejat de aceleași principii și reguli care protejează bunurile civile, mai ales principiul diferențierii și al proporționalității, precum și cerința de a fi luate precauții în atac. Aceasta înseamnă că nici o componentă a mediului natural nu poate face obiectul atacurilor, cu excepția cazului în care reprezintă obiectiv militar; de asemenea, este interzis orice atac îndreptat împotriva unui obiectiv militar dacă prin acesta s-ar putea provoca mediului în mod incidental pierderi excesive față de avantajul militar concret și direct estimat. Astfel, Curtea Internațională de Justiție a stabilit în avizul său consultativ dat în speța „Legalitatea amenințării cu sau a utilizării armelor nucleare” că „în prezent, statele trebuie să țină cont de rațiunile ecologice atunci când decid ce este necesar și proporțional în urmărirea obiectivelor militare legitime” (18). În plus, în conducerea ostilităților, părțile la un conflict trebuie să ia toate măsurile practic posibile pentru a evita și, în orice caz, pentru a reduce la minimum, pierderile provocate incidental mediului.

Lipsa de certitudine științifică cu privire la efectele operațiunilor militare nu înlătură obligația unei părți la conflict de a lua astfel de precauții. De altfel, există și probleme care nu sunt abordate ca atare în Protocoalele

Adiționale. Astfel, Protocoalele nu conțin nici o prevedere specifică referitoare la protecția personalului și materialelor utilizate în cadrul unei misiuni de menținere a păcii. Cu toate acestea, în practică, acest personal și aceste bunuri au beneficiat de protecție împotriva atacurilor, echivalentă cu protecția persoanelor și bunurilor civile. De aici, s-a dezvoltat în practica statelor o regulă care interzice atacurile îndreptate împotriva personalului și materialelor utilizate în cadrul misiunilor de menținere a păcii dispuse conform Cartei Națiunilor Unite în măsura în care acestea au dreptul la protecția acordată persoanelor și bunurilor civile, în temeiul dreptului internațional umanitar. Această regulă a fost inclusă în Statutul Curții Penale Internaționale și face parte din dreptul internațional cutumiar aplicabil în orice tip de conflict armat.

De mult timp, Regulamentul de la Haga este considerat ca făcând parte din dreptul cutumiar aplicabil conflictelor armate internaționale (19). Cu toate acestea, se acceptă ideea că unele dintre regulile sale au caracter cutumiar și în cazul conflictelor armate neinternaționale. Putem da ca exemplu unele reguli vechi de drept internațional cutumiar, care interzic distrugerea sau însușirea bunurilor inamicului, cu excepția cazurilor de necesitate militară imperativă și jaful. Aceste reguli se aplică și în conflictele armate neinternaționale. Jaful reprezintă însușirea prin forță, în scopuri private sau personale, a bunurilor private care aparțin supușilor inamicului (20). Nici una dintre cele două interdicții nu se aplică în practica cutumiară referitoare la însușirea ca pradă de război a materialelor militare ce aparțin adversarului.

Practica permite identificarea a două regimuri juridice aplicabile în domeniul protecției bunurilor culturale. Primul regim izvorăște din Regulamentul de la Haga și impune luarea de măsuri speciale pentru evitarea daunelor produse clădirilor destinate cultului, artei, științei și carității, precum și a monumentelor istorice, cu excepția cazurilor în care acestea reprezintă obiective militare. Sunt interzise însușirea, distrugerea sau degradarea cu intenție a acestor edificii și monumente. Aceste reguli sunt considerate de mult timp ca fiind cutumiare în conflictele armate internaționale, dar au început să fie acceptate ca având acest statut și în cazul conflictelor armate neinternaționale.

Un al doilea regim juridic izvorăște din prevederile specifice ale Convenției de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale, care protejează „bunurile (...) care prezintă o mare importanță pentru

patrimoniul cultural al popoarelor” și introduce un semn distinctiv special pentru identificarea acestor bunuri. Dreptul cutumiar actual impune ca aceste bunuri să nu fie atacate, nici utilizate în scopuri care le-ar putea expune distrugerii sau vătămării, cu excepția cazurilor de necesitate militară imperativă. De asemenea, Convenția interzice orice formă de furt, jaf sau deturnare, precum și orice act de vandalism îndreptat împotriva acestor bunuri. Aceste interdicții corespund dispozițiilor Convenției de la Haga și sunt dovada influenței pe care a exercitat-o Convenția asupra practicii statelor în domeniul protecției bunurilor culturale importante.

Practica statelor a interzis, ca drept internațional cutumiar, utilizarea (sau anumite tipuri de utilizare) a unor arme specifice: otrava sau armele otrăvite; armele biologice; armele chimice; agenți de control al revoltelor publice ca metodă de război; ierbicidele ca metodă de război (21); gloanțele care se dilată sau se aplatizează cu ușurință la contactul cu corpul omenesc; gloanțele antipersonal care explodează în interiorul corpului omenesc; armele al căror principal efect este de a răni prin fragmente ce nu pot fi localizate în interiorul corpului omenesc cu ajutorul razelor X; capcanele atașate sau asociate în orice fel unor obiecte sau persoane care beneficiază de o protecție specială în temeiul dreptului internațional umanitar sau unor obiecte susceptibile să atragă atenția persoanelor civile; și a armelor laser astfel concepute încât singura lor funcție de luptă sau una dintre funcțiile lor de luptă este producerea orbirii permanente asupra persoanelor cu vedere neameliorată.

Unele arme, care nu sunt interzise ca atare de dreptul cutumiar, fac totuși obiectul unor restricții. De exemplu, cazul minelor de teren și al armelor incendiare. Partea la conflict care folosește mine de teren trebuie să depună toate eforturile pentru a înregistra amplasarea acestora, iar după încetarea ostilităților active, partea la conflict care a folosit mine de teren trebuie să le înlăture sau să le neutralizeze, astfel încât aceste mine să nu fie vătămătoare pentru civili, ori să faciliteze înlăturarea lor. Convenția de la Ottawa a fost ratificată de peste 140 de state, iar alte ratificări sunt în curs de realizare și astfel, majoritatea statelor sunt obligate prin acest tratat să nu mai utilizeze, producă, stocheze sau să transfere mine antipersonal. Utilizarea armelor incendiare împotriva persoanelor este interzisă, cu excepția situațiilor în care, pentru scoaterea din luptă a unei persoane, nu este practic posibil a se utiliza o armă mai puțin vătămătoare. În plus, dacă se recurge la aceste arme, trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se evita

și, în orice caz, pentru a se reduce la minimum, pierderile de vieți omenești în rândul populației civile, vătămarea persoanelor civile și distrugerile aduse bunurilor cu caracter civil, ce ar putea fi cauzate incidental.

În avizul consultativ, Curtea Internațională de Justiție a considerat în unanimitate că „amenințarea cu sau folosirea armelor nucleare ar trebui să fie compatibilă și cu cerințele dreptului internațional aplicabil în conflicte armate, mai ales cu principiile și regulile dreptului internațional umanitar” (22). Astfel, avizul Curții a arătat că regulile referitoare la conducerea ostilităților și principiile generale privind folosirea armelor se aplică și în materie de folosire a armelor nucleare. Conform Curții, în aplicarea acestor principii și reguli, „amenințarea cu sau folosirea armelor nucleare este, în general, contrară regulilor de drept internațional aplicabile în conflictele armate, mai ales principiilor și regulilor dreptului umanitar”.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a formulat șapte reguli esențiale care sintetizează esența dreptului internațional umanitar. Ele nu au autoritatea unui instrument juridic internațional și, în nici un caz, nu sunt destinate să înlocuiască tratatele aflate în vigoare, dar acestea necesită a fi respectate de către toate statele și de către toate părțile implicate într-un conflict armat:

1. Persoanele care nu iau sau nu mai iau parte la ostilități au dreptul de a le fi respectate viața și integritatea fizică și psihică. Asemenea persoane trebuie, în orice împrejurări, să fie protejate și tratate cu umanitate, fără nici o distincție defavorabilă, oricare ar fi aceasta.

2. Este interzisă uciderea sau rănirea unui adversar care se predă sau care nu mai poate lua parte la luptă.

3. Bolnavii și răniții trebuie să fie adunați și îngrijiți de către acea parte la conflict care îi are în puterea sa. Personalul medical, clădirile, transporturile și echipamentele medicale trebuie să fie cruțate. Crucea roșie sau semiluna roșie pe fond alb este semnul care protejează asemenea bunuri sau persoane și ele trebuie să fie respectate.

4. Combatanții capturați și civilii care se găsesc sub autoritatea părții adverse au dreptul de a le fi respectate viața, demnitatea, drepturile personale și convingerile politice, religioase sau de altă natură. Ei trebuie să fie protejați împotriva actelor de violență sau de răzbunare. Ei au dreptul de a schimba vești cu familiile lor și de a primi ajutor.

5. Orice persoană trebuie să se bucure de garanțiile judiciare fundamentale și nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru un act pe care

nu l-a comis. Nimeni nu poate fi supus torturii fizice sau psihice, pedepselor sau altor tratamente corporale degradante.

6. Nici una dintre părțile implicate în conflict sau membrii forțelor lor armate nu au un drept nelimitat de a alege mijloacele sau metodele de război. Este interzisă folosirea armelor sau a metodelor de război care pot cauza pierderi inutile sau suferință excesivă.

7. Părțile implicate în conflict trebuie să facă în permanență distincția între populația civilă și combatanți, astfel încât să cruțe populația și proprietatea civilă. Nici populația civilă, în ansamblul său, și nici civilii, luați separat, nu pot fi atacați. Atacurile trebuie să fie îndreptate doar împotriva obiectivelor militare.

În urma ratificării Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 și a Protocoalelor Adiționale din anul 1977, Republica Moldova și-a asumat obligația de a face cunoscute prevederile acestor documente internaționale care alcătuiesc Dreptul Internațional Umanitar și care consacră drepturile militarilor răniți, prizonierilor și populației civile pe timp de conflict armat.

Referințe bibliografice:

1. A se vede: Hans Peter Gasser, „*International humanitarian law and the protection of war victims*” la adresa de internet: [tp://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jm93.htm](http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jm93.htm) sau definiția dată de către prof. univ. dr. Ionel Cloșcă, I. Cloșcă, I. Suceava, în *Tratat de drept internațional umanitar*, Editura ARDU, București, 2000, p.14.
2. Expresia „conflicte armate” tinde să înlocuiască termenul război ca urmare a evoluției conceptuale a războiului de la un mijloc de politică externă până la interzicerea lui prin Tratatul internațional pentru renunțarea la război ca instrument de politică națională din 1928 (Pactul Briand Kellog) și, mai apoi, prin Carta Organizației Națiunilor Unite. Precizăm că, după cel de-al Doilea Război Mondial, majoritatea conflictelor armate pe plan mondial au avut un caracter intern, ceea ce a făcut ca folosirea, raportat la acest tip de conflicte, a expresiei „război”, specifică în principal relațiilor interstatale conform convențiilor de la Haga, să devină relativ improprie.
3. Statutul Curții internaționale de Justiție, articolul 38 (1) (b).
4. Curtea Internațională de Justiție, *Cazul privind platoul continental (Jamahiria Arabă Libiană v. Malta)*, hotărâre, 3 iunie 1985, *Rapoartele CIJ 1985*, pag. 29-30, §27 și *Cazurile privind platoul continental al Mării Nordului*, hotărâre, 20 februarie 1969, *Rapoartele CIJ 1969*, p. 3.

5. Importanța acestor condiții a fost subliniată de Curtea Internațională de Justiție, *Legalitatea amenințării cu sau a folosirii armelor nucleare*, aviz consultativ, 8 iulie 1996, Rapoartele CIJ 1996, pag. 254 - 255, §§ 70-73.
6. Statutul Curții internaționale de Justiție, articolul 38 (1) (d).
7. În acest context, noțiunea de „densă” provine din lucrarea lui Sir Humphrey Waldock *Curs general de drept internațional public*, Colecție de cursuri a Academiei de Drept Internațional de la Haga, vol. 106, 1962, p. 44.
8. Curtea Internațională de Justiție, *Cazurile privind platoul continental al Mării Nordului*, op. cit. (nota 4), p. 43, § 74.
9. Asociația de Drept internațional, Raportul final al comitetului privind formarea dreptului internațional cutumiar (general), Declarația privind principiile aplicabile formării dreptului internațional cutumiar general, Raportul celei de a 69-a conferințe, Londra, 2000, Principiul 14, p. 734 (în continuare numit „*Raportul ADI*”).
10. Ibid. comentariile (d) și (e) la Principiul 14, p. 736-737.
11. Curtea Internațională de Justiție, *Cazurile privind Platoul continental al Mării Nordului*, op. cit. (nota 4), p. 43, §74.
12. Vezi, de exemplu, Curtea Internațională Permanentă de Justiție, *Cazul Lotus* (Franța v. Turcia), hotărâre, 7 septembrie 1927, CIPJ seria A, nr. 10, p. 28, (Curtea a stabilit că abținerea statelor de a judeca actele ilicite petrecute la bordul navelor nu s-a datorat convingerii că acest lucru le-ar fi fost interzis); Curtea Internațională de Justiție, *Cazurile privind Platoul continental al Mării Nordului*, op. cit. (nota 4), p. 43-44, §§ 76 - 77 (Curtea a stabilit că statele care și-au delimitat platoul continental pe baza principiului echidistanței nu au procedat astfel deoarece s-au considerat obligate din punct de vedere juridic în acest sens), Raportul ADI, op. cit. (nota 13), p. 42, § 73.
13. Vezi, de ex., ibid., regulile 7 - 10 (diferențierea între bunurile civile și obiectivele militare), regulile 11 - 13 (atacuri fără discriminare), regula 14 (proportionalitate în atac), regulile 15 - 21 (precauții în atac), regulile 22 - 24 (precauții privind efectele atacului), regulile 31 - 32 (personalul și bunurile de asistență umanitară), regula 34 (jurnaliști civili), regulile 35 - 37 (zone protejate), regulile 46 - 48 (cruțare), regulile 55 - 56 (accesul la asistența umanitară) și regulile 57 - 65 (inducerea în eroare).
14. Vezi Protocolul Adițional I, articolul 70 (1) și Protocolul Adițional II, articolul 18 (2).
15. Protocolul Adițional II, articolele 13 - 15 și 17 - 18.

16. Vezi, de ex., Protocolul II amendat la Convenția privind anumite categorii de arme clasice, articolul 2; Convenția de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal, preambul; Statutul Curții Penale internaționale, articolul 8 (2) (e) (i), (iii) și (viii).

17. Protocolul Adițional I, articolul 56 (1) (continuat totuși cu excepțiile enumerate în paragraful 2) și Protocolul Adițional II, articolul 15 (fără excepții).

18. Curtea Internațională de Justiție, *Legalitatea amenințării cu sau a folosirii armelor nucleare*, op. cit. (nota 5), § 30.

19. Vezi, de ex., Tribunalul Internațional Militar de la Nuernberg, *Procesul marilor criminali de război*, hotărâre, 1 octombrie 1946, Documente oficiale, vol. I, p. 253-254.

20. Vezi Elementele infracțiunilor pentru Curtea Penală Internațională, Jaful ca crimă de război (articolul 8 (2) (b) (xvi) și (e) (v) ale Statutului Curții Penale Internaționale.

21. Regula include o trimitere la alte reguli de drept internațional cutumiar, respectiv interzicerea armelor chimice și biologice; interzicerea atacurilor împotriva vegetației care nu reprezintă obiectiv militar; interzicerea atacurilor care ar produce pierderi incidentale de vieți civile, rănirea civililor, distrugerea bunurilor civile, sau o combinație a acestora, despre care se poate aștepta că ar fi excesive în comparație cu avantajul militar concret și direct anticipat; și interzicerea producerii de pagube de mare amploare, de durată și grave pentru mediul înconjurător.

22. Curtea Internațională de justiție, *Legalitatea amenințării cu sau a folosirii armelor nucleare*, op. cit. (nota 5), p. 226.

ANEXĂ

PRINCIPALELE INSTRUMENTE JURIDICE PRIVIND DREPTUL INTERNAȚIONAL UMANITAR ȘI ALTE INSTRUMENTE JURIDICE RELEVANTE

—Convenția a IV-a de la Haga privind legile și obiceiurile războiului, 1907

—Anexa la convenție: Regulament privind legile și obiceiurile războiului

—Protocolul pentru interzicerea utilizării gazelor de asfixiere, otrăvitoare sau a altor tipuri de gaze și a metodelor bacteriologice de luptă, 1925

—Convenția I de la Geneva pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din forțele armate în campanie, 1949

—Convenția II de la Geneva pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din forțele armate de pe mare, 1949

- Convenția III de la Geneva privind tratarea prizonierilor de război, 1949
- Convenția IV de la Geneva privind protecția civililor în timp de război, 1949
- Protocolul adițional I la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, 1977
- Protocolul adițional II la convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate ne internaționale, 1977
- Convenția de la Haga privind protecția bunurilor culturale în eventualitatea unui conflict armat, 1954
- Regulament de executare a Convenției de la Haga privind protecția bunurilor culturale în eventualitatea unui conflict armat,
- Primul protocol al Convenției de la Haga privind protecția bunurilor culturale în eventualitatea unui conflict armat, 1954
- Cel de al doilea protocol al Convenției de la Haga privind protecția bunurilor culturale în eventualitatea unui conflict armat, 1999
- Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii și a depozitării de arme bacteriologice (biologice) și toxice și privind distrugerea acestora, 1972
- Convenția ONU asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producând efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare, 1980
- Protocolul I privind fragmentele nedetectabile, 1980
- Protocolul II privind interzicerea sau limitarea utilizării minelor, a armelor-capcană și a altor dispozitive, 1980
- Protocolul II modificat privind interzicerea sau limitarea utilizării minelor, a armelor-capcană și a altor dispozitive, 1996
- Protocolul privind interzicerea sau restricționarea utilizării armelor incendiare, 1980
- Protocolul IV privind armele laser care pot provoca orbirea, 1995
- Protocolul V privind resturile explozive de război, 2003
- Convenția privind interzicerea dezvoltării, a producerii, a acumulării și a folosirii armelor chimice și privind distrugerea acestora, 1993
- Convenția de la Ottawa privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, 1997
- Statutul Tribunalului Internațional pentru pedepsirea persoanelor responsabile de violări grave ale dreptului umanitar internațional comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu 1991, 1993

- Statutul Tribunalului Penal Internațional pentru urmărirea penală a persoanelor responsabile de acte de genocid și alte încălcări grave ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul Rwandei și a cetățenilor ruandezi responsabili de genocid și alte asemenea încălcări comise pe teritoriul statelor vecine între 1 ianuarie 1994 și 31 decembrie 1994, 1994
- Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, 1998
- Protocolul adițional la convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind adoptarea unei embleme suplimentare distinctive (Protocolul III), 2005
- Convenția în materie de arme cu sub muniție, 2008

Copyright©Constantin LAZĂRI

ECONOMIE / ECONOMICS

Trade between the European Union and the Eastern Partnership Countries

Prof. dr. hab. Helena TENDERA-WŁASZCZUK

tendera@uek.krakow.pl

Cracow University of Economics, Poland

Abstract: The aim of this article is the analysis and assessment of the trade relationships between the member states of the Eastern Partnership and an attempt to answer the question whether the new free trade areas are increasing multilateral trade. The importance of trade varies among the partners. Dependency on EU imports is very high for all EaP countries. Dependency on exports is even higher. The membership of Armenia and Belarus in the Eurasian Economic Union will undoubtedly reduce their interest in cooperating with the EU. The Eastern Partnership has undoubtedly contributed to the doubling of trade between the partners. In the case of Moldova, Azerbaijan, Georgia and Ukraine further growth in trade can be expected.

Keywords: Eastern Partnership of the European Union, EU-EaP trade relations, EU-EaP contractual relations, DCFTA.

Introduction

The eastern enlargement of the European Union, which took place in 2004 and 2007, created a new division in Europe. The new Central and Eastern European member states Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia, Bulgaria and Romania joined Western European democracies creating a new border for a united Europe.

The overarching goal of the European Union is the building of a community and the implementation of common objectives, interests and values. A number of aims were formulated, which were meant to serve this idea, namely:

- safeguard its values, fundamental interests, security, independence and integrity,
- consolidate and support democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law,
- preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security,

- assist populations, countries and regions confronting natural or man-made disasters¹.

Therefore in the new geopolitical situation, the European Union in an effort not to create divisions in Europe is striving to promote these values in the neighbouring countries, which will be able to participate in the building of a zone of peace, security and prosperity.

At the European Council in Copenhagen in 2002, once the accession discussions were finished with the ten new member candidates and a decision was made about them joining the EU, it was stated that: *the enlargement cannot cause new divisions in Europe, and the role of the European Union is to help ensure greater stability and prosperity at and beyond the new borders of the Union*².

The idea of the European Neighbourhood Policy was presented on 11 March 2003 in a European Commission communication: *Wider Europe – Neighbourhood: A new Framework for relations with our Eastern and Southern Neighbours*³. This document was accepted by the Council on 16 June 2003. The creation of this policy marked the beginning of a deeper cooperation with Eastern Europe. As part of the EPN Poland and Sweden proposed a new form of regional cooperation reaching outside the region, called the Eastern Partnership. This concept was accepted by the European Council on 19-20 June 2008 and in the spring of 2009 the European Commission presented its functioning principles. The proposal was directed towards Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine, countries that together have over 75 million inhabitants⁴.

The main objectives of the partnership are:

- Deeper bilateral cooperation based on entering Association Agreements with partner countries;
- The creation of a permanent multilateral platform of cooperation, complementary to the existing framework of regional cooperation,

¹ Art. 21, par. 2, Treaty on European Union.

² *Council Conclusions*, 18 November 2002.

³ Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: *Wider Europe – Neighbourhood: A new Framework for relations with our Eastern and Southern Neighbours*, COM (2003) 104 final, Brussels, 11.03.2003.

⁴ Eastern Partnership Summit: Facts and Figures about the Eastern Partners of the European Union, Eurostat, 89 (2015), 20 May 2015.

based on regular meetings between the EU and partner country representatives;

- Voluntary participation in the activities within the multilateral framework, dependent on the interests of particular countries in concrete projects;
- In terms of migration policy (visa-free movement – long-term objective, visa facilitation to promote mobility – short-term goal);
- Creation of a Free Trade Area, based on deeper individual and multilateral agreements between the EU and partner countries;
- Increased support by the EU towards sectoral reforms according to European standards;
- Broader student and academic exchange programmes, civil society platforms;
- Promotion of European integration and internal reforms – a new generation of Action Plans agreed with each partner country in compliance with EU legislation, standards and norms. The reforms will be monitored by the Commission;
- Provision of EU support funds in proportion to the progress made in the implementation of the common goals, as well as absorption ability⁵.

One of the most important objectives of the Eastern Partnership, apart from supporting democracy and human rights is trade, aimed at strengthening free market principles in partner countries.

The aim of this article is the analysis and assessment of the trade relationships between the member states of the Eastern Partnership and an attempt to answer the question whether the new free trade areas are increasing multilateral trade.

The state of contractual relations between the Eastern Partnership Countries and the European Union

Trade relations between the European Union and the Eastern Partnership countries can in principle be implemented through Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA). The principles by which these areas function are significantly different to traditional free trade areas. The comprehensiveness of the DCFTA lies in its covering almost all products and

⁵ Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Eastern Partnership, SEC (2008) 2974, Brussels, 03 December 2008.

services. In depth it provides not only for the free flow of merchandise, but also capital, services, freedom to invest, compliance with the Union's competitiveness principles, protection of intellectual property and public contracts⁶.

The signing of an agreement to form a DCFTA is only possible once the partner country fulfils certain strict conditions. These are: the aligning of the economic law, including trade law, to EU legislation and implementing Union standards. The second condition is membership of the World Trade Organisation, which guarantees the partner country's compliance with international economic and trade principles⁷.

So far only four of the six partner countries have fulfilled these conditions. They are: Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine. Three of them, namely, Georgia, Moldova and Ukraine signed an agreement about the creation of a DCFTA in 2014.

Currently, the European Union's trade relations with **Armenia** are based on the Partnership and Cooperation Agreement from 1999. Armenia started negotiations about the conditions governing the creation of a DCFTA in 2012. They ended in July 2013. However, work on the creation of a Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the EU were halted because Armenia started negotiations with Russia, Belarus and Kazakhstan to create a customs union. In 2015 at the initiative of the Russian Federation, the Eurasian Economic Union (Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan) was formed, which is a counterweight to the EU. Armenia joined this formation, which caused it to withdraw from deepening its economic cooperation with the European Union.

The cooperation between the European Union and **Azerbaijan** is also based on the Partnership and Cooperation Agreement from 1999. Starting in 2006 the country has been included in the Generalised Scheme of Preferences Plus, which offers very favourable trade access to Union markets. Since 2010, there have been negotiations regarding an Association

⁶ Szymon Ananicz, *Umowy stowarzyszeniowe jako cel Partnerstwa Wschodniego*, 2 (Infos: Biuro Analiz Sejmowych, 2011).

⁷ Anna Wróbel, *Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej*, 135 (Warszawa: Rambler, 2014).

Agreement, a part of which would be the creation of a Deep and Comprehensive Free Trade Area with the EU⁸.

The political and economic relations between the European Union and **Belarus** are unusually complex because of the country's political situation. For this reason the Association Agreement, which has been in place since 1995, has still not been ratified. In 2007 the European Union withdrew trade privileges granted to Belarus as part of the Generalised Scheme of Preferences because Belarus joined the Eurasian Economic Union and the process of deepening economic cooperation with the European Union has come to a halt.

An Association Agreement between the European Union and **Georgia** came into being on 1 July 2016. It also covers the creation of a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Previously, Georgia was the beneficiary of the Generalised Scheme of Preferences Plus of the European Union.

On the same day, i.e. 1 July 2016 an Association Agreement between the European Union and **Moldova** came into force. The negotiations lasted from February 2012. Previously, from 1 March 2008 Moldova benefited from access to Union markets on the basis of an Autonomous System of Trade Preferences.

Ukraine was the first Eastern Partnership country to create a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) with the European Union. The agreement came into force on 1 January 2016. Ukraine, as one of the biggest European countries, is an important trade partner to the European Union⁹.

Assessment of trade development between the European Union and the Eastern Partnership countries

Armenia

During the period 2004-2015 **imports from the European Union** had a significant share in total Armenian imports. It fluctuated from 35.5% in 2004 to 23.3% in 2015. In 2015 the European Union was Armenia's second largest trade partner in terms of import (23.3% of total imports) behind the Russian Federation whose share was 30.4%

⁸ Tomasz Sikorski, „Armenia i Azerbejdżan a Partnerstwo Wschodnie”, *Biuletyn PISM* 63, 218 (June 2011).

⁹ Łukasz Potocki, *Od szerszej Europy do Partnerstwa Wschodniego* (Lublin: Wydawnictwo MCS, 2012), 59.

In the same year the share of exports from the European Union to Armenia stood at a mere 0,03% of total Union exports.

Graph 1. Share of export and import of Armenia to EU-28 (2004-2015, %)

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

During the same period, i.e. 2004-2015, the **exports to the European Union** as a share of the total Armenian exports fluctuated between 54.6% in 2008 and 29.3% in 2014. The years 2004-2008 saw a significant growth in exports to the EU, while the following years recorded a significant drop of 24.9 p.p. between 2008 and 2015. In 2015 the European Union was Armenia's biggest export trade partner (29.7% of total exports), ahead of the Russian Federation with a share of 15.2%.

In the same year the share of European Union imports from Armenia constituted only 0.02% of total Union imports.

The value of imports from the European Union in the period 2004-2015 fluctuated between EUR 385m in 2004 to EUR 828.8m in 2008. The period 2004-2014 saw the doubling of imports from the EU. In 2009 imports from the EU plummeted by 27% compared to the previous year, which was undoubtedly caused by the crisis in the global economy. In the following years until 2012 we observe an increase in Armenian imports from the EU. The period 2013-2015 saw another slump in the value of imports which in 2015 measured 14% compared with 2012, and was most probably

linked to the creation of the Eurasian Economic Union and the creation of new trade channels with that group of countries.

Graph 2. Value of export and import of Armenia to EU-28 (2004-2015, EUR million)

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

The value of exports to the European Union in the period 2004-2015 fluctuated in the range of EUR 207.8m in 2004 to EUR 436.8m in 2011. This period saw almost the doubling of the export value to the EU, although significant fluctuations in its value can be observed. The period 2004-2007 saw growth, but 2009 recorded a significant drop by 43% compared to the previous year followed by growth until 2012. After subsequent decreases in 2013 and 2014, the exports started to stabilise at a level similar to 2008, that is, prior to the global economic crisis.

Azerbaijan

Over the period 2004-2014 the share of **imports from the European Union** in the total imports of Azerbaijan was significant. It fluctuated from 25.4% in 2010 to 35.1% in 2013. In the remaining period it stood at around 30%.

In 2015 the European Union was Azerbaijan's leading import trade partner (33.8% of imports), ahead of the Russian Federation whose share was 14.3%.

In the same year the share of European Union exports to Azerbaijan was a mere 0,6% of total Union exports.

Graph 3. Share of export and import of Azerbaijan to EU-28 (2004-2014, %)

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

Over the same period, i.e. 2004-2014, the share of **exports to the European Union** in the total export of Azerbaijan fluctuated from 28.3% in 2007 to 60.9% in 2011. The share of exports was less stable than that of imports. Particularly in 2007 we see a significant drop in exports to the EU of 28.9 p.p. compared to the previous year.

In 2015 the European Union was Azerbaijan's biggest export trade partner (53.2% of total exports), ahead of the Russian Federation at 9.3%.

In the same year the share of European Union imports from Azerbaijan stood at a mere 0.2% of total Union exports.

The value of imports from the European Union over the period 2004-2014 fluctuated between EUR 969m in 2004 to EUR 2.842bn in 2013. Over the period under research the value of imports from the EU grew nearly two and a half times. The only deviation from the trend took place in 2009, which was undoubtedly caused by the global economic crisis. In 2011 there was significant growth of 44% in Azerbaijan's imports from the EU, and in 2014 there was a decrease of 18% compared to the previous year.

Graph 4. Value of export and import of Azerbaijan to EU-28 (2004-2014, EUR million)

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

The value of exports to the European Union over the period 2004-2014 grew six-fold and fluctuated in the range of EUR 1.250bn in 2007 to EUR 18.712bn in 2008. Over the period under research significant fluctuations in exports can be observed. Starting in 2012 the value of exports to the EU became stable and has remained at a similar level in subsequent years.

Belarus

Over the period 2004-2015 the share of imports from the European Union in the total imports of Belarus was significant. It fluctuated from 18.9% in 2011 to 31.6% in 2014. In the remaining period it remained at around 20% or slightly higher. In 2015 the European Union was the second largest import trade partner with Belarus (19.2% of total country imports) behind the Russian Federation whose share was 56.3%.

In the same year the share of European Union exports to Belarus was a mere 0.2% of total Union exports.

Graph 5. Share of export and import of Belarus to EU-28 (2004-2015, %)

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

In the same period, i.e. 2004-2015, **the exports** to the European Union as a share of the total exports of Belarus fluctuated from 46.1% in 2006 to 27.9% in 2013. This was less stable than the share of the imports. In particular, the period 2009-2010 witnessed a sharp fall in exports to the EU by 13.5 p.p. In 2015 the European Union was the second biggest export trade partner for Belarus (32.3% of the country exports) behind the Russian Federation with 38.3%.

In the same year the share of European Union imports from Belarus constituted only 0.3% of total Union imports.

The value of imports from the European Union over the period 2004-2015 grew by nearly four times and fluctuated between EUR 2.634bn in 2004 to EUR 9.645bn in 2014. The only deviation from the trend took place in 2009, which was undoubtedly caused by the global economic crisis. 2015 saw a slump in the value of imports by 47% compared to the previous year, which was most probably linked with the creation of the Eurasian Economic Union and the creation of new trade channels with that group of countries.

**Graph 6. Value of export and import of Belarus to EU-28
(2004-2015, EUR million)**

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

The value of exports to the European Union in the period 2004-2015 fluctuated in the range of EUR 4.153bn in 2004 and EUR 13.628bn in 2012. Over the period under research, the value of exports to the EU almost doubled. A deviation from the trend took place in 2009 and 2010, which was undoubtedly caused by the global economic crisis. In 2013 there was a slump in exports to the EU of 43% compared to the previous year and its value remained at the same level in following years.

Georgia

Over the period 2004-2015 the share of **imports from the European Union** in the total imports of Georgia was significant. It fluctuated from 34.6% in 2004 to 27.5% in 2007-2008. In the remaining period it stayed close to 30% or slightly lower. In 2015 the European Union was the largest import trade partner for Georgia (32.6% of total country imports) ahead of Turkey whose share was 17.2%.

In the same year the share of European Union exports to Georgia was less than 0.1% of total Union exports.

Graph 7. Share of export and import of Georgia to EU-28 (2004-2015, %)

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

In the same period, i.e. 2004-2015, the **exports to the European Union** as a share of the total exports of Georgia fluctuated from 18.5% in 2010 to 29.1% in 2015. During the period under analysis there was a 10 p.p. growth in the share of Georgian exports to the EU.

In 2015 the European Union was the largest trade partner for Georgia (29.3% of the exports) ahead of Azerbaijan and Turkey with 10.9% and 7.6% respectively.

In the same year the share of European Union imports from Georgia constituted only 0.1% of total Union imports.

The value of imports from the European Union grew steadily in the period 2004-2015 (except 2009), from EUR 514m in 2004 to EUR 2.259bn in 2015. Over the period under analysis it grew to four and a half times of its original value.

**Graph 8. Value of export and import of Georgia to EU-28
(2004-2015, EUR million)**

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

The value of exports to the European Union in the period 2004-2015 grew more than five and a half times and fluctuated in the range of EUR 102.9m in 2004 to EUR 578m in 2015. Deviations from the trend occurred in 2009 and 2012. In 2013 there was significant growth in exports to the EU of 40% compared to the previous year and its value has continued to grow in the following years.

Moldova

Over the period 2004-2015 the share of **imports from the European Union** in the total imports of Moldova was significant. It fluctuated from 43% in 2008 to 49% in 2015.

In 2015 the European Union was the largest import trade partner for Moldova (49% of total country imports) ahead of the Russian Federation whose share was 13.4%.

In the same year the share of European Union exports to Moldova constituted only 0.1% of total Union exports.

Graph 9. Share of export and import of Moldova to EU-28 (2004-2015, %)

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

In the same period, i.e. 2004-2015, the **exports to the European Union** as a share of the total exports of Moldova fluctuated from 40.7% in 2004-2005 to 61.9% in 2013.

In the analyzed period of time we can observe a growth in exports to the EU, while in 2010 a drop of 4.7p.p. was recorded.

In 2015 the European Union was Moldova's biggest export trade partner (61.9% of total exports) ahead of the Russian Federation with a share of 12.2%.

In the same year the share of European Union imports from Moldova constituted only 0.1% of total Union imports.

The value of imports from the European Union in the period 2004-2015 fluctuated between EUR 624.7m in 2004 to EUR 1.932bn in 2014. In the investigated period we observe an increase in Moldovan imports from the EU (except 2009). In 2015 imports from the EU plummeted by 9% compared to the previous year.

**Graph 10. Value of export and import of Moldova to EU-28
(2004-2015, EUR million)**

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

The value of exports to the European Union in the period 2004-2015 grew more than three and a half times and fluctuated in the range of EUR 322.1m in 2004 to EUR 1.097bn in 2015. The value of exports to the EU grew steadily in the period 2004-2015 (except 2009).

Ukraine

Over the period 2004-2014 the share of **imports from the European Union** in the total imports of Ukraine was significant and rather stable. It fluctuated from 31% in 2012 to 38.7% in 2014.

In 2015 the European Union was the largest import trade partner for Ukraine (40.9% of total country imports) ahead of the Russian Federation whose share was 20%.

In the same year the share of European Union exports to Ukraine constituted 0.8% of total Union exports.

Graph 11. Share of export and import of Ukraine to EU-28 (2004-2014, %)

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

In the same period, i.e. 2004-2014, **the exports to the European Union** as a share of the total exports of Ukraine fluctuated from 33.7% in 2004 to 24% in 2009.

In 2015 the European Union was Ukrainian biggest export trade partner (34.1% of total exports) ahead of the Russian Federation with a share of 12.7%.

In the same year the share of European Union imports from Ukraine constituted 0.9% of total Union imports.

The value of imports from the European Union in the period 2004-2014 fluctuated between EUR 7.536bn in 2004 to EUR 20.365bn in 2013. In the investigated period we observe an increase in Ukraine imports from the EU (except 2009). In 2014 imports from the EU plummeted by 22% compared to the previous year.

**Graph 12. Value of export and import of Ukraine to EU-28
(2004-2014, EUR million)**

Source: Self elaboration based on *Eurostat*

The value of exports to the European Union in the period 2004-2014 fluctuated in the range of EUR 6.823bn in 2009 to EUR 13.326bn in 2012. This period saw most than the doubling of the export value to the EU. The period 2004-2014 saw growth, but 2009 recorded a significant drop by 45% compared to the previous year. Since 2011 its value remained at the same level in following years.

Conclusions

It is currently difficult to assess the results of the economic integration of the Eastern Partners with the European Union because of the short time that the Deep and Comprehensive Free Trade Areas have been in operation. The importance of trade varies among the partners. The Eastern countries expect an increase in exports to the EU, the materialisation of the effects of trade creation and numerous reforms, i.e. the introduction of Union norms and standards, the elimination of corruption in customs offices and control authorities with technical and financial support from the European Union. Meanwhile, imports from these countries are of little importance to the EU.

The Eastern Partnership countries expect many benefits from the mutual cooperation, such as higher quality of products, lower prices for

Union products, new sales opportunities, gains in competitive advantage and quick access to foreign markets. The fears concern significant spending on adjusting their production and products to comply with Union standards and product certification, a drop in budgetary income due to the removal of import duties and an increase in raw resource prices due to their increased demand by the Union.

The significance of trade relations varies across the partners. While the European Union take first place in the ranking of the most important trade partners in most of the Eastern Partnership countries (except Belarus whose most important trade partner is the Russian Federation and Armenia who imports more from Russia than from the EU), trade with Eastern Partnership countries is of little significance to the Union. Dependency on EU imports is very high for all EaP countries: Moldova (49%), Ukraine (38.7%), Azerbaijan (33%), Georgia (32%), Armenia (23%) and Belarus (19%). Azerbaijan's dependency on imports from the EU is growing, for Armenia it is shrinking, while for the other countries it is at a stable, but high level.

Dependency on exports is even higher: Moldova – 62%, Azerbaijan – 53%, Belarus – 32%, Ukraine – 31.5%, Armenia – 30% and Georgia – 29%. In the case of Georgia and Moldova the dependency on exports to the EU is growing, in Armenia and Belarus it is shrinking, while Azerbaijan and Ukraine are at a stable, but high level. The membership of Armenia and Belarus in the Eurasian Economic Union will undoubtedly reduce their interest in cooperating with the EU.

The composition of the merchandise points to disproportionate levels of economic development among the partners. While export to the EP countries is comprised mainly of raw materials and mineral fuels as well as food and tobacco products (70%), 75% of EU export to these countries is in the form of industrial products among them machines, vehicles and chemicals.

Azerbaijan's main exports to the EU are mineral fuels and related products whose share constitutes 92.8% of total exports. A high share of this group of products in exports to the EU can also be observed in the case of Belarus and Ukraine.

The Eastern Partnership has undoubtedly contributed to the doubling of trade between the partners. In the case of Moldova, Azerbaijan, Georgia and Ukraine further growth in trade can be expected.

Bibliography:

1. Ananicz, Szymon. *Umowy stowarzyszeniowe jako cel Partnerstwa Wschodniego*, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, 2011.
2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Eastern Partnership, SEC (2008) 2974, Brussels, 03 December 2008.
3. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Wider Europe – Neighbourhood: A new Framework for relations with our Eastern and Southern Neighbours, COM (2003) 104 final, Brussels, 11.03.2003.
4. Council Conclusions, 18 November 2002.
5. Eastern Partnership Summit: *Facts and Figures about the Eastern Partners of the European Union*. Eurostat, 89 (2015), 20 May 2015.
6. Potocki, Łukasz. *Od szerszej Europy do Partnerstwa Wschodniego*. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012.
7. Sikorski, Tomasz. „Armenia i Azerbejdżan a Partnerstwo Wschodnie.” *Biuletyn PISM* 63, 218 (June 2011).
8. Treaty on the European Union.
9. Wróbel, Anna. *Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej*. Warszawa: Wydawnictwo Rambler, 2014.

Copyright©Helena TENDERA-WŁASZCZUK

Benchmarking the Investment and Commercial Performance of Eastern Partnership Countries and the Czech Republic

Assoc. Prof. Dr. Mihai HACHI

mihaihachi@gmail.com

Ph.D. Candidate Augustin IGNATOV

augustin1ignatov1@gmail.com

Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova

Abstract: The goal of the present paper is to evaluate the commercial and investment performance of Eastern Partnership (EaP) countries in the context of EU regional politic and economic priorities. The Czech Republic was selected as a benchmarking country; it representing a successful example of effective economic policies properly managed providing favourable climate for economic development. The investment and commercial performance were selected as main directions of analysis as they represent key areas in which it is reflected the economic proficiency of policies the EaP governments have promoted in the last years. Thus, by benchmarking the countries' economic performances, it will be possible to assess the effects of Eastern Partnership trade and investments instruments upon the EaP countries' economies determining each state' advantages and disadvantages in this field. Although, the general level of economic development of the region as a whole is lower compared to the EU average, the EaP countries' political and economic stability is of high concern within the decision making factors in the EU as the region represent high geopolitical weight.

Keywords: Eastern Partnership, direct foreign investments, foreign trade, economic policies.

Introduction

The dissolution of the USSR in 1991 was followed by the formation of fifteen new independent and sovereign states. The newly established countries got involved in a troublesome process of building market driven economic systems based on market driven economy. In fact the transition failed in most ex-USSR states, causing the eruption of "wild" capitalism¹.

¹ M. Upchurch "Persistent economic divergence and institutional dysfunction in post-communist economies: an alternative synthesis," London: Business School, Middlesex University, Available at: https://eprints.mdx.ac.uk/9028/1/UpchurchCC_FINALREVISE.pdf

According to the author, the failure of market economies in the former communist block was caused by growing institutional erosion and dysfunctional states. There were missed opportunities of establishing clear market regulation, it was admitted the spread of crime and ongoing corruption. The reforms to provide the rule of law were neglected while the governance model of captured state raised not only in Asian republics but also in most Eastern European ones. Nevertheless, it should be mentioned that several post-communist societies succeeded in re-structuring their economic infrastructure to market driven one through prominent leadership and openness to Western World capital. These countries include the Baltic and Central European states, which integrated in the EU in 2004. The Czech Republic is a country included in the list of “winners” in managing to escape the transition traps in the early 90’s and nowadays representing one of most developed economies of the European Union, registering one of the best economic performances in the post-accession period.

On the other side, there are positioned the present EaP countries, which failed in liberalising their economies in the 90s and currently struggling with the consequences of inefficient transition. These countries include Moldova, Ukraine, Belarus, Armenia, Georgia and Azerbaijan. According to a report (J. Roaf et al) and published by the International Monetary Fund and² the results of transition period for these countries could be viewed as disappointing. The situation worsened taking into consideration the escalation of ethnic conflicts in most EaP states including Moldova, Armenia, Azerbaijan and Georgia.

Since the mid-2000s the macroeconomic environment in EaP states stabilized, yet the stabilization motivated rather the consolidation of power of economic elites rather than the construction of well-functioning economic systems³. Yet, important efforts have been directed towards strengthening investments attractiveness and commercial efficiency. Thus, there were undertaken various reforms in EaP states during different periods of governance. Further, there will be examined the investment and

² J. O’Loughlin et al. “The Caucasus in a Time of Conflict, Demographic Transition, and Economic Change,” 2007, Available online at: <http://www.colorado.edu/ibs/intdev/john/pub/introduction-ol-k-r.pdf>

³ S. Knack, “Measuring Corruption in Eastern Europe and Central Asia: A Critique of Cross-Country Indicators,” Available online at: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8377>

commercial performance of EaP countries and underlined the areas of priority to be considered as to provide higher prospective for economic development of the region as a whole.

The methodology of the present paper focuses descriptive, inductive and deductive approaches as to provide a comprehensive view upon the performance of EaP states in the field of investments and trade. The descriptive methods will be involved to analyse the quantitative data, which is to be shown through the extensive presence of various indicators related to trade and investments. The inductive approach is to be considered when analysing the indicators related to socio-economic development of the society, while deductions will be inferred as to form logical conclusions to the current research material.

1. General Macroeconomic view upon the EaP states and the Czech Republic

In 2004, the cumulated GDP (PPP) of EaP states represented around 453 billion USD. The largest share was reported by Ukraine, which accounted for almost 63% of the region, followed by Belarus, 18%, Azerbaijan, 10%, Georgia, 4%, Armenia, 3% and Moldova, 2%. The economy of the Czech Republic in 2004 made up almost 47% from the total GDP of EaP states. In 2016, the economic distribution of weights within the EaP has changed. Thus, Ukraine still represents the largest economy with a share of 45%, while Azerbaijan achieved a weight of 23%, Belarus of 22%, Georgia, 5%, Armenia and Moldova remaining constant around 2%. Generally, the cumulated GDP (PPP) of EaP states represented almost 760 billion USD, 68% more compared to 2004. The Czech Republic in 2016 represents 48% of the total GDP of EaP countries. Further information it is provided in the figure number 1.

Figure 1: Economic weight of EaP countries in the cumulated balance

Source: Drafted by the authors based on data provided by the World Bank

Thus, it can be remarked that the economic weight of Ukraine within the EaP countries constantly decreased. This tendency was motivated by constant economic wars with the Russian Federation, which through the use of energy, trade and more recently military instruments undermined the economic development of the country. Besides this factor's influence, the structural corruption, delay of reforms and socio-economic contradiction have worsened economic positions of Ukraine in the Eastern European region. Yet, the European Union has undertaken various actions to help Ukraine to strengthen its economic capacities and institutional stability, including through the conclusion of the Association Agreement and direct financial assistance⁴.

The EaP countries remain economically underdeveloped due to the reluctance of national governments to implement effective economic reforms to improve business environment. Therefore, the productivity is low, economic diversification and business activity remains poor, factors which lead to further decay of societal welfare. In this respect, it is necessary to mention that on average the GDP per capita (PPP) in EaP countries in the last 12 years reached only 32% the indicator recorded by the Czech Republic. Yet, it is necessary to underline the presence within EaP states of outlier, results including Moldova whose GDP per capita accounted only for 14%, Armenia 24% and Georgia, 25% (figure 2).

Figure 2: Evolution of GDP per capita (PPP) of EaP states and the Czech Republic

Source: Drafted by the authors based on data provided by the World Bank.

⁴ A. Moravcsik, "Lessons from Ukraine Why a Europe-Led Geo-Economic Strategy Is Succeeding," 2016, Available online at: http://www.transatlanticacademy.org/sites/default/files/publications/Moravcsik_LessonsfromUkraine_Jul16_web.pdf.

2. Causes of weak economic position of EaP states in terms of capital accumulation

The weak economic positions of most EaP states are direct consequences of unfavourable government policies regarding capital accumulation and creation of the middle class as well as reduction of poverty. This situation led towards deepening the social dissonance and raise of dominant economic and political clans. These reduced the degree of internal economic competition and created favourable pre-conditions to undermine entrepreneurial spirit of nationals. Thus, a distinctive characteristic for EaP states is the tendency to drift towards the economic capture. The situation is caused by the lack of institutional functionality and transparency, since without efficient institutional framework there is no possibility to either attract FDI or motivate population to accumulate capital. The competitiveness in terms of institutions of studied countries is presented in the table 1.

Table 1: Institutional Competitiveness of EaP countries and the Czech Republic

	Rank									
	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
Armenia	86	96	96	95	97	83	71	65	72	76
Azerbaijan	74	83	62	55	71	68	63	59	60	64
Czech Rep	55	69	72	62	72	84	82	86	76	57
Georgia	84	86	69	72	69	60	61	64	48	40
Moldova					102	106	110	122	121	123
Ukraine	97	115	115	120	134	131	132	137	130	130

Source: World Economic Forum. Global Competitiveness Report, 1st pillar Institutions.

Taking into account the information presented in the first table, it can be remarked that Georgia and the Czech Republic register a relative moderate performance in terms of institutions being ranked 40th and respectively 57th world-wide. The results of Georgia are promising, since it has considerably improved its rating within the period. Other countries register rather poor institutional performances, least on the list being Moldova and Ukraine whose dynamics are not favourable.

Besides institutional weaknesses, the weak economic positions of EaP states are motivated by underdeveloped infrastructure. In order to assess the countries' performance in terms of economic infrastructure it has been used the Logistics Performance Index (LPI). The index allows the possibility to evaluate the following six dimensions of logistics including efficiency of the border control and clearance processes, predictability of formalities; quality of trade and commercial infrastructure including ports, railways, roads and information technologies; ease of arranging shipments; competence and quality of logistics services (qualified operators, customs brokers); ability to track shipments and timeliness of shipments in the reaching destination. In order to evaluate the EaP states attractiveness in terms of LPI, it is necessary to examine the table number 2.

Table 2: Logistics Performance Index ranking of EaP states and the Czech Republic

	2007	2010	2012	2014	2016	Average
Belarus	74		91	99	120	96
Moldova	106	104	132	94	93	106
Ukraine	73	102	66	61	80	76
Georgia		93	77	116	130	104
Armenia	131	111	100	92	141	115
Azerbaijan	111	89	116	125		110
Czech Rep.	38	26	44	32	26	33

Source: World Bank Data.

(<http://lpi.worldbank.org/international/global>)

Examining the information provided in the second table, it can be concluded that the Czech Republic's level of logistics is much higher as compared to the EaP states. Armenia, Azerbaijan, Moldova and Georgia register very poor performance, which worsens the countries' economic attractiveness. The LPI performance is a determinative factor when developing national policies to attract FDI, which is highly important in this regard considering the orientation of foreign partners towards efficiency and productivity. Nevertheless, it is necessary to underline that the situation in Moldova is constantly improving as compared to other countries of interest. Yet, the progress is not significant as considered the evolution since

2007. Considering the fact that most economies of EaP countries are small, the importance of foreign markets and trade is determinative to attract FDI and residents' capital. The economic situation is not going to improve unless there are provided high quality infrastructure and services.

Another economic weakness of EaP states regards the countries' increased socio-political risk. Thus, almost all EaP states are affected by frozen or active wars, excepting Belarus. This fact could be viewed as potential threats to the security of investors' capital, which demotivate foreign entrepreneurs to develop business. The separatist regions in Moldova, Georgia, Azerbaijan and, newly, Ukraine could be regarded as focal points erupting instability and undermining the state order since there is no control of legitimate government. According to Marshall Centre⁵, the "puppet" representatives of these regions are pivotal levers of geo-political control of the Russian Federation upon the countries mentioned. The separatist regions represent a threat to the European Union's security, not speaking about weak democracies in Eastern Europe. The uncontrolled territories create favourable pre-conditions for "exporting" corruption, smuggling, and trafficking, creating impediments both for trade and investments in EaP states.

So, increased risk of EaP states, oncoming from institutional weaknesses, low LPI index and frozen military conflicts, reduces considerably the willingness of FDI providers to invest in the region as higher risk increases the cost of doing business (table 3).

Table 3: Risk of EaP countries assessed by main world analytical agencies, 2016

	S&P		Moody's		Fitch		TERating
Armenia	-	-	B1	Stable	B+	Stable	43
Azerbaijan	BB+	Negative	Ba1	Negative	BB+	Negative	55
Belarus	B-	Stable	Caa1	Stable	B-	Stable	25
Czech Rep.	AA-	Stable	A1	Stable	A+	Stable	81
Georgia	BB-	Stable	Ba3	Stable	BB-	Stable	38

⁵ "Transnistria: A black hole? the EU must develop a solid policy to resolve the dispute," Journal of European Security and Defence. p. 56-60. Available online at: http://www.marshallcenter.org/MCPUBLICWEB/mcdocs/files/College/F_Publications/perConcordiam/pC_V1N2_en.pdf

Moldova	-	-	B3	Stable	-	-	25
Ukraine	B-	Stable	Caa3	Stable	B-	Stable	15

Source: Drafted by the authors based on data provided
www.tradingeconomics.com

So, it can be remarked that the EaP states’ results are considerably lower compared with the Czech Republic. The securities provided by these states, excepting Azerbaijan (due to enormous oil reserves) are either closer to highly speculative or extremely speculative. In this case, FDI providers, not speaking about foreign portfolio investors, will think “twice” in order to develop economic projects within these countries.

3. Analysis of FDI flows and stocks registered by EaP states and the Czech Republic

An essential condition to foster economic development within a country is the favourable evolution of FDI indicators. Empirical studies confirm the beneficial effect of FDI inflows upon the economic progress of developing economies. So, 10% increase in per capita FDI raises per capita GDP of developing states by 3.9% (or 2.9% in developed and 1.8% in least developed countries)⁶.

So, during the research, it has been found out that there is a strong positive correlation between the FDI stock per capita and the level of GDP per capita (PPP). In this regard, it can be noticed that Georgia registered the highest correlation of 0.99, followed by Belarus, 0.97, Moldova, 0.90, Ukraine, 0.80, Armenia, 0.73 and the Czech Republic, 0.70. In case of Azerbaijan there was found weak correlation of 0.27, which is exemplified through the national character of the economy, which depends rather on the petroleum price. Therefore, it can be concluded that a valuable opportunity for EaP countries to increase their level of economic development and social welfare will be concentration on the attraction of FDI. This fact will strengthen national economic potential assuring of EaP states leading them to prosperity.

The leader country in terms of FDI attraction from EaP group is Georgia, its FDI inward stock per capita reaching the level of roughly \$ 3400

⁶ C. Tintin, “Does Foreign Investment Spur Economic Growth and Development? A comparative study,” 2012, Available online at: <http://www.etsg.org/ETSG2012/Programme/Papers/73.pdf>

as of 2015. It is followed by Azerbaijan, \$2300, Belarus, \$ 1900, Armenia, \$1400, Ukraine, \$1350 and Moldova, \$1000. Nevertheless, it is necessary to observe that none of EaP states even approached the level of FDI inward stock per capita of the Czech Republic, \$10700. Hence, one of the motivators of economic growth of this country was strong orientation towards FDI absorption (figure 3).

Figure 3: FDI inward stock per capita of EaP states and the Czech Republic
 Source: Drafted by the author based on the data provided by the World Bank.

Considering this situation, the poor economic performance and low level of social wellbeing of some EaP states are explained by inadequate governmental policies regarding sectorial attraction of FDI. The relative success of Georgia was achieved due to the implementation of pro-European reforms starting with the middle 2000s and further facilitation of business activity within the country.

In order to have a complete view upon the performance of EaP states in terms of FDI, it will be examined the net inflows and outflows registered by each country (figure 4).

Figure 4: FDI inflows by EaP country and the Czech Republic, net inflows (BoP, current US\$ million)

Source: Drafted by the authors based on data provided by the World Bank.

So, during 11 years, none of EaP country can compare to the level of net inflows of FDI registered by the Czech Republic, 83.5 billion USD. Ukraine due to its economic size registered net FDI inflows in amount to 70 billion USD, the first amongst the EaP region. The second highest level of FDI inflows among EaP states is recorded by Azerbaijan, 44.6 billion USD. Nevertheless, it is necessary to mention that the level is determined by exclusive characteristic of Azeri economy and namely, gigantic reserves of petroleum accounting to 7 billion of barrels, making it the 20th largest country by oil reserves. The ranking is followed by Belarus, 19 billion, Georgia, 13 billion, Armenia, 5.7 billion, and Moldova, 3.5 billion. Thus, during 11 years, Ukraine accounted for 45% of all inflows of FDI in the region, followed by Azerbaijan, 29%, Belarus, 12%, Georgia, 8%, Armenia, 4% and Moldova, 2%. The size of FDI in the Czech Republic represented in the same period of time almost 53% of FDI, which was received in the EaP by cumulation.

The situation is considerably different when speaking of net investments outflows. So, during the period the largest investor abroad was Azerbaijan, \$44.4 billion, followed by the Czech Republic, \$38 billion, Ukraine, \$5 billion, Georgia, \$1.687 billion, Belarus, \$900 million, Armenia, \$402 million and Moldova, \$200 million.

The economic power determines the position of the country in the global capital flows. So, the higher the abundance of internal financial resources more active the country will be in exporting capital.

Thus, high FDI outflows from Azerbaijan are explained by the petroleum revenues reported by the state while the situation for the the Czech Republic is characterised by internal strength of firms, which has become enough powerful to expand their activity outside the country.

The performance of a country in attracting FDI depends on the balance between the risk and profitability the business environment provides. Low levels of FDI inflows for some EaP states are exemplified by high cost of doing business and insufficient profitability coverage. As the profitability is more or less stable taking into consideration the regional geo-economic context, the main weakness of some EaP states is related to high cost of doing business. Thus, it can be observed that the countries with the higher rating in terms of economic freedom (table 4) received more investments per capita, the leader in this case being the Czech Republic and Georgia. In case of Azerbaijan and Belarus, the situation is exemplified by

the specific economic conditions and namely the predominance of oil sector for the first and the strategic partnership with Russia for the second respectively.

In this situation, least successful EaP countries in terms of per capita FDI should concentrate efforts in assuring foreign and national investors with favourable conditions which could only be achieved by strengthening institutional framework, economic freedoms and transparency. Moldova, Ukraine and Armenia could be categorised as countries of missed opportunities in terms of FDI. In the period of the early 2000s these economies remained reticent through governmental policies towards foreign business partners in such a way missing years of economic growth. The situation is exemplified by internal struggle for economic dominance between various clans in these countries⁷.

Table 4: Index of economic freedom of EaP states and the Czech Republic

	World Rank	Region Rank	2016 Score	Property Rights	Freedom from Corruption	Fiscal Freedom	Gov't Spending	Business Freedom	Labor Freedom	Monetary Freedom	Trade Freedom	Investment Freedom	Financial Freedom
Armenia	54	23	66,96	20	37	83,8	80,7	77,5	62,2	72,8	5,6	0	0
Azerbaijan	91	16	60,2	20	29	88	56,7	70,3	75,2	77	5,8	0	0
Belarus	157	43	48,77	20	31	88,6	44,8	69	74,9	50,4	9	0	0
Czech Rep.	21	11	73,22	75	51	82,5	47,3	66,6	77,7	84,1	8	0	0
Georgia	23	12	72,62	40	52	87,6	75,3	86,5	75,7	80,5	8,6	0	0
Moldova	117	40	57,4	40	35	85,3	55,6	64,6	39,3	76	3,6	5	0
Ukraine	162	44	46,76	25	26	78,6	30,6	56,8	47,9	66,9	5,8	0	0

Source: Drafted by the authors based on data provided by the Heritage Foundation

⁷ OECD, Available at: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf

The analysis of foreign trade indicators of Eastern Partnership member states compared to the Czech Republic shows a much smaller degree of foreign trade activity of the first, the exports of the six states being only 62.6% and imports 73.1% compared to the Czech Republic's indicators. This situation is due to low degree of competitiveness of the EaP member states' economies, as well as to the inefficient structural reforms they have implemented during the 1990s. The positive trade balance in 2015 was recorded only by Azerbaijan and Ukraine, due to the high weight in the total trade of commodities and not of high competitive products and services with increased added value (Table 5).

Table 5. Indicators foregh trade of EaP states and the Czech Republic, 2015

	States	Export		Import		Trade balance Tb=E-I, mil.\$	Coverage rate I by E Cr=E/I * 100%
		Mil.\$	% for Czech R.	Mil. \$	% for Czech R.		
1.	Armenia	2 971	1,6	4 803	3,0	- 1 832	61,9
2.	Azerbaijan	18 923	10,5	17 953	11,2	970	105,4
3.	Belarus	33 296	18,4	34 064	21,3	- 768	
4.	Czech Republic	181 002	100	160 246	100	20 756	113
5.	Georgia	5 270	2,9	9 338	5,8	- 4 068	97,7
6.	Moldova	2 909	1,6	4 784	3,0	- 1 875	60,8
7.	Ukraine	49 988	27,6	46 104	28,8	3884	108,4
Average or total on EaP		113 357	62,6	117 046	73,1	-	72,4

Source: Drafted by the authors based on data provided

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf

Conclusion

The main disadvantage of EaP states as compared to the Czech Republic in terms of investments is the lack of institutional strength, capable of regulating business affairs. So, weak institutions are the main cause foreign investors overlook the region. There have been missed important steps at the beginning of 2000s to reform the non-functional legal framework, which currently are undertaken by Moldova, Ukraine and

Georgia in the framework of the Association Agreements concluded with the European Union.

The economic character among EaP states varies in terms of external orientation and economic structure. So, Ukraine, Moldova and Georgia are pursuing European integration while Belarus and Armenia are rather orienting themselves towards the Russian Federation and Azerbaijan towards Turkey. The economies of Moldova, Georgia and Ukraine have rather a more liberal character, while Azerbaijan, Belarus and Armenia a more controlled one.

So, within the EaP states it can be distinguished two blocks of countries. The block supported by the European Union tends rather to pursue European experience in terms of assuring favourable business climate, including the instance of the Czech Republic. The rest of the states do not identify them with the European model and, thus, tend to be reticent towards such a kind of transformations.

One fact is evident, aspiring or not towards the European Union integration, EaP states should strengthen their institutions, resolve corruption and liberalise investment climate as to increase their participation in international capital flows, including in attracting FDI.

Bibliography:

1. Knack, S. "Measuring Corruption in Eastern Europe and Central Asia: A Critique of Cross-Country Indicators." <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8377>
2. Moravcsik, A. "Lessons from Ukraine Why a Europe-Led Geo-Economic Strategy Is Succeeding." 2016, http://www.transatlanticacademy.org/sites/default/files/publications/Moravcsik_LessonsfromUkraine_Jul16_web.pdf
3. O'Loughlin, J. 2007 et al. "The Caucasus in a Time of Conflict, Demographic Transition, and Economic Change." <http://www.colorado.edu/ibs/intdev/johno/pub/introduction-ol-k-r.pdf>
4. OECD. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf
5. Roaf, J. et al. "25 Years of Transition Post-Communist Europe and the IMF." Regional Economic Issues Special Report. IMF, 2014.
6. Tintin, C. "Does Foreign Investment Spur Economic Growth and Development? A comparative study." 2012. <http://www.etsg.org/ETSG2012/Programme/Papers/73.pdf>

7. "Transnistria: A black hole? the EU must develop a solid policy to resolve the dispute." Journal of European Security and Defence. pp. 56-60. http://www.marshallcenter.org/MCPUBLICWEB/mcdocs/files/College/F_Publications/perConcordiam/pC_V1N2_en.pdf
8. Upchurch, M. "Persistent economic divergence and institutional dysfunction in post-communist economies: an alternative synthesis." London: Business School, Middlesex University, https://eprints.mdx.ac.uk/9028/1/Upchurch_CC_FINALREVISE.pdf
9. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf

Copyright©Mihai HACHI, Augustin IGNATOV

Factorii de influență și evoluția pieței mondiale de consultanță

Conf.univ. dr. hab. Natalia LOBANOV

natalia_lobanov@inbox.ru

Lector univ. dr. Roman ZUBCO

zubco@ymail.com

Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova

Abstract: The article analyzes the trends that manifest on international consultancy market. The process of economic globalization and the emergence of global information networks have expanded the area of activity of economic entities, as well as the application of technology and the ways of doing business. The saturation of traditional markets implies looking for new approaches to consumers on both domestic and foreign markets. In this context, the demand for consultancy services increases, which urges consulting companies to establish modern methods of client interaction, taking into account their specificities and needs along with the trend of personalization and building loyal relationships with customers and business partners.

Keywords: consultancy services, transnational companies, business consulting, IT consulting, globalization.

Comaniile de producere și companiile specializate în prestarea serviciilor se diferențiază substanțial între ele, în primul rând prin faptul că primele sunt orientate spre producerea de bunuri materiale palpabile, iar cele din urmă, contrar primelor, furnizează bunuri intangibile, cu alte cuvinte, activități din categoria serviciilor. Noțiunea "servicii" subînțelege o cantitate enormă de genuri de activități, inclusiv cele comerciale. Philip Kotler definește acest termen după cum urmează: "serviciu – este orice acțiune, eveniment sau beneficiu, care poate fi oferit de către o parte unui terț, de cele mai dese ori aceste acțiuni poartă un caracter nematerial, intangibil și nu duc la posesia de 'ceva'. Prestarea serviciilor poate fi, dar poate și să nu fie legată de producerea bunurilor în sensul material al cuvântului" (1), (2). Această definiție accentuează rațiunea de bază a serviciilor, dar ea nu face o delimitare între activitatea de furnizare de bunuri materiale și activitatea de prestate a serviciilor. Bunurile materiale de asemenea pot genera beneficii intangibile clientului, la fel ca și prestarea serviciilor.

Deosebirea dintre bunuri și servicii rezidă în faptul că bunurile prezintă un obiect tangibil, fizic, care poate fi creat, stocat sau transportat, el există în timp și spațiu și poate fi utilizat momentan sau la momentul potrivit (mai târziu). Serviciul însă este ceva intangibil, foarte volatil, ce nu poate fi stocat. Prestarea serviciilor este un proces, furnizarea și consumarea căruia are loc simultan sau aproape simultan. În pofida faptului că beneficiarul nu poate stoca serviciul după achiziția acestuia, totuși efectul generat de serviciu poate fi păstrat (3). Anume efectele care sunt generate de utilizarea serviciilor constituie esența și pilonul principal al existenței pieței serviciilor, piața în cadrul căreia servicii de diferite tipuri sunt prestate după principiul clasic: marfă-bani (4).

Analizând specificul activității de consultare în afaceri, autorii definesc piața serviciilor de consulting după cum urmează: *piața serviciilor de consulting constituie un segment distinct al pieței serviciilor intelectuale, în cadrul căreia sunt prestate servicii de asistență și consiliere managerială de înaltă calificare, orientate spre creșterea competitivității firmei-client. Asistența presupune informații, recomandări și / sau soluții concrete de optimizare, furnizate în bază contractuală de către experți profesioniști, independenți din exteriorul firmei-beneficiar.*

Deoarece serviciile de consultanță pentru afaceri reprezintă un produs intelectual intangibil, care fundamental diferă de activitatea de producere, prin urmare, și setul de factori ce influențează piața de consulting și oferta de servicii de consiliere sunt specifici (5), (6):

a) Dezvoltarea economică:

- Amplificarea structurilor și fluxurilor micro și macroeconomice;
- Întețirea concurenței și imprevizibilitatea mediului extern al întreprinderii;
- Creșterea numărului de întreprinderi concentrate în sectorul terțiar al economiei;
- Implementarea tehnologiilor informaționale și utilizarea unor tehnici de producere flexibile ce permit reacționarea rapidă la schimbările pieței.

b) Progresul tehnico-științific:

- Apariția de noi teorii în domeniul economic și managerial;
- Evoluția metodologiei contabile, de analiză financiară și planificare strategică;

- Dezvoltarea științei și tehnologiilor aplicabile în procesele de producere;

- Extinderea rolului cercetării și inovării la formarea avantajelor competitive ale firmei.

c) Evoluția conceptului de management al întreprinderii:

- Specializarea activității manageriale pe ramuri și subramuri;
- Formarea structurilor organizaționale de gestiune de tip nou (aparitia compartimentelor de management strategic, management al personalului, marketing);

- Implantarea sistemelor informaționale în procesele manageriale ale companiei;

- Schimbarea atitudinii managerilor de top față de serviciile de consultanță pentru afaceri.

d) Perfecționarea calității serviciilor de consultanță:

- Diversificarea serviciilor de consulting, specializare pe domenii de activitate;

- Necesitatea implementării soluțiilor manageriale de tip nou;

- Externalizarea proceselor de producție sau de gestiune a unor proiecte speciale;

- Necesitatea de instruire a personalului sau de recrutare de noi specialiști;

- Evoluția instrumentelor și tehnologiilor de instruire și transmitere a cunoștințelor.

e) Politica economică aplicată la nivel de stat:

- Descentralizarea proceselor de dirijare a economiei;

- Reglementarea/stimularea unor domenii strategice ale economiei (de ex., sectorul cuaternar);

- Solicitarea din partea statului a unor produse sau servicii care forțează furnizorii acestor produse sau servicii să apeleze la servicii de consultanță pentru a face față cerințelor.

Serviciile de consulting, precum și orice alt produs, sunt create pentru a fi vândute. Din punct de vedere economic, serviciile de consultanță reprezintă un produs intelectual, în achiziționarea căruia trebuie să fie interesat în primul rând beneficiarul lor, însă conștientizarea necesității de a investi în capitalul intelectual al întreprinderii necesită un anumit nivel de maturitate economică, inteligență managerială precum și abilități de gestiune bine dezvoltate.

Formarea și dezvoltarea pieței serviciilor de consultanță în condițiile economiei bazate pe cunoaștere are loc sub influența factorilor care pot fi clasificați ca: (a) factori macro-economi; (b) factori regionali; (c) factori sectoriali și (d) factori specifici. De asemenea, evoluția cererii pentru consulting este determinată de un șir de factori care influențează companiile consultanților și utilizatorilor acestor servicii din exterior (factori exogeni) sau din interior (factori endogeni) (6: 62):

- *Factorii exogeni* sunt necontrolabili și constituie totalitatea limitărilor și obstacolelor de pe piață cu care se confruntă întreprinderea consultant sau client;

- *Factorii endogeni* pot fi controlați printr-un produs reușit al marketingului operațional, altfel spus, prin instrumentele folosite de consultanți pentru promovarea produselor sale.

Ansamblul factorilor exogeni și endogeni ce pot influența evoluția cererii de pe piața serviciilor de consultanță pentru afaceri este prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1. Factorii endogeni și exogeni ce influențează cererea de servicii de consultanță

<i>actorii pieței</i>	FACTORII DE INFLUENȚĂ	
	<i>Endogeni</i>	<i>Exogeni</i>
utilizatorul serviciilor de consulting	<ul style="list-style-type: none"> • informarea beneficiarului despre serviciile de consultanță și beneficiile utilizării lor; • capacitatea de plată a firmei; • valoarea adăugată generată de consultant; • accesibilitatea și gradul de comoditate la contractarea serviciilor de consultanță. 	<ul style="list-style-type: none"> • numărul de consultanți prezenți pe piață; • prețul, calitatea și metodele de prestare a serviciilor de consulting; • potențialul furnizorului de servicii de consultanță de a crea plusvaloare; • gradul de promovare a serviciilor de consultanță pe piață.

furnizorul serviciilor de consulting	<ul style="list-style-type: none"> • prețul, calitatea și metodele de prestare a serviciilor de consulting; • potențialul consultantului de a genera plusvaloare; • gradul de promovare a serviciilor sale pe piață. 	<ul style="list-style-type: none"> • numărul de potențiali beneficiari ai serviciilor de consultanță prezenți pe piață; • capacitatea de plată a potențialilor beneficiari; • nivelul mediului concurențial de pe piața serviciilor de consultanță.
--------------------------------------	---	--

Sursa: elaborat în baza (6: 63)

Reieșind din datele prezentate în tabel este evident că principalul factor care influențează evoluția cererii pentru servicii de consultanță este comportamentul consumatorului, ceea ce încă o dată confirmă principiile fundamentale ale economiei de piață.

Oferta serviciilor de consultanță pentru afaceri este determinată în primul rând de disponibilitatea pe piață a cunoștințelor, abilităților, experienței profesionale și a tehnologiilor ce corespund acelor probleme organizaționale și de producere care necesită intervenție pentru a fi soluționate/abordate la moment. Aceste cunoștințe și tehnologii trebuie sistematizate, adaptate și încorporate într-o formă care să permită utilizarea și transmiterea lor către beneficiar pe durata proiectelor de consiliere. Grafic, fluxul proceselor care afectează oferta serviciilor de consultanță pentru afaceri este ilustrat în figura 1.

Apelând la o descriere rezumativă a evoluției pieței serviciilor de consulting, ținem să menționăm că în 1899 se înființează prima firmă de consultanță - "Emerson Company", condusă de Harrington Emerson. În general, perioada anilor 1900-1919 se caracterizează printr-o dezvoltare accelerată a activității de consultanță. Atunci activau preponderent consultanți independenți precum Edwin G. Booz, care efectuează o serie de studii pentru societăți de renume ca "Goodyear Tire" și "Canadian Pacific Railroad". În 1914, înființând la Chicago propria companie de consulting sub denumirea de "Business Research Services", Booz se implică în activități de consultanță pentru guvern în domeniile organizaționale și de planificare a bugetelor (7: 105).

Figura 1. Factorii ce determină oferta serviciilor de consulting
Sursa: elaborată în baza (5), (6)

Între anii 1920-1939 activitatea de consultanță se diversifică odată cu dezvoltarea economică mondială și apariția unor firme specializate. Consultanța financiară, tehnologică (engineering-ul) și cea din domeniul resurselor umane devin tot mai solicitate. Astfel, Mary Parker Fillet devine celebru consultant în sfera conducerii și motivării resurselor umane. Domeniul consultanței în vânzări și marketing a fost puternic impulsionat de lucrarea lui Harold Whitelead "Principiile comercializării", publicată în 1917, iar în 1925 James O. McKinsey performer al sectorului financiar în asociație cu A. T. Kerney creează o firmă axată pe controlul financiar și finanțarea întreprinderilor, care ulterior a dat naștere renumitelor corporații de consultanță "McKinsey & Company" și "A. T. Kerney" (8). Tot în această perioadă apar lucrări și studii de fundamentare a activității de consultanță cu referire la etica consultantului, scopul activității de consultanță și convingerea clienților de utilitatea și beneficiile contractării serviciilor de consultanță.

Specializându-se în anumite sectoare ale activității economice, promotorii consultanței de afaceri au extins considerabil piața serviciilor de consulting. Către sfârșitul deceniului trei al secolului XX, activitatea de

consultanță depășește granițele SUA și Marii Britanii, penetrând majoritatea statelor industrializate din Europa, Asia și America Latină, ceea ce a condiționat crearea premiselor pentru o abordare a termenului de consultanță într-o dimensiune internațională.

În anii relansării postbelice evoluția activității de consultanță a fost spectaculoasă din toate punctele de vedere. Ritmul rapid de dezvoltare a tehnologiilor, apariția unor noi economii, internaționalizarea mereu crescândă a industriei, comerțului și finanțelor a favorizat creșterea cererii pentru serviciile de consultanță pe plan mondial. Anume în această perioadă a fost creată partea covârșitoare din întreprinderile multinaționale cu renume în domeniul consultanței ce mențin întâietatea și astăzi. Drept exemplu poate servi compania engleză P. A., care la sfârșitul anilor 70 ai secolului trecut deținea filiale în peste 25 de țări ale lumii sau firma transnațională "A. T. Kerney" cu sediul în SUA, ce s-a extins de la 47 specialiști angajați full-time în 1950, la peste 500 în 1980 (9: 49).

Începând cu anul 1960 se produc modificări conceptuale privind activitatea de consultanță: apar primele planuri strategice de dezvoltare a afacerilor, se constituie portofolii de analiză a afacerilor, se dezvoltă studiile de piață. În aceste circumstanțe se înființează "Boston Consulting Group", prima firmă de consultanță strategică în adevăratul sens al cuvântului.

Literatura de specialitate apreciază reconstrucția postbelică drept anii de aur a consultanței. Spre finele acestei etape, consultanța în afaceri capătă o răspândire atât de largă, încât în SUA la fiecare 100 de manageri revenea 1 consultant. Tot în această perioadă a fost elaborat termenul "country consultancy index" ce se calcula prin raportarea numărului total de consultanți într-un stat la populația acestuia. Astfel în 1980 acest indice se echivala cu 4,5 mii pentru SUA, 12,6 mii pentru Europa de Vest și 250-300 mii pentru țările în dezvoltare, ceea ce ar însemna că unui consultant din statele emergente îi reveneau 300 000 de locuitori (10). Considerăm însă că acest indicator nu este reprezentativ, ar fi mai relevant de raportat numărul de consultanți la numărul total de întreprinderi sau conducători și specialiști antrenați în câmpul muncii, deoarece anume ei sunt beneficiarii serviciilor de consulting, dar nu populația statului.

Cele mai mari ritmuri de dezvoltare ale business-consultingului au fost înregistrate pe durata ultimelor trei decenii, condiții în care piața mondială de consultanță pentru afaceri s-a extins de aproape 50 ori, de la 5

miliarde USD în 1980 (11), până la 245 miliarde USD în 2015, datele pentru anul 2015 fiind calculate preventiv de către Kennedy Information (figura 2).

Figura 2. Piața mondială de consultanță și segmentarea ei pe ramuri de activități

Sursa: elaborată în baza (17)

Această evoluție senzațională a fost condiționată de ritmurile de dezvoltare ce s-au înregistrat în domeniile economiei mondiale legate în special de tehnologiile informaționale, managementul strategic și operațional.

Deși pe parcursul evoluției, consultanța pentru afaceri a cunoscut cele mai mari ritmuri de dezvoltare în țara sa de origine - Statele Unite ale Americii, cu toate acestea, graficul dezvoltării sectorului de consulting per regiuni, arată că în anul 2014, întâietatea i-a revenit regiunii asiatice, înregistrând un ritm de creștere mediu ponderat de 6,7% anual (figura 3) (17).

Figura 3. Piața de consultanță pe regiuni (mlrd / USD) și ritmul de creștere (%), anul 2014
Sursa: elaborată în baza (17)

Europa, Orientul Mijlociu și Africa, este cea mai mare de pe glob din punct de vedere a volumului de tranzacții de business-consulting (92 miliarde USD, figura 3), totuși, în clasamentul statelor lumii, SUA menține poziția de frunte cu o detașare impunătoare - 43,6 miliarde USD sau 18,6 % din piața globală de consultanță. Pe locul doi s-a plasat Germania cu 20,2 miliarde USD sau 8,6% din piața mondială, fiind cea mai mare piață de consultanță în Europa, urmată de Marea Britanie cu 19,4 miliarde USD sau 8,3 %, pe locul patru în lume și trei în Europa se situează Franța cu o cotă de 4,6% pe plan internațional ceea ce constituie 10,8 miliarde USD (figura 4).

Figura 4. Ponderea statelor lumii în piața globală de consultanță, anul 2014

Valori exprimate în mlrd. USD și %.
Sursa: elaborată în baza (21), (19)

La nivel internațional, piața este împărțită între marile firme de consultanță în managementul strategic (McKensey&Co, Boston Consulting Group etc.), diviziile de specialitate ale societăților transnaționale de contabilitate și audit, așa numitele "Big Four" (PwC, Deloitte, KPMG, EY) și corporațiile IT care integrează managementul sistemelor de calcul (IBM, HP, SAP etc). Totuși, în mare parte, și anume 50% din firmele de consiliere din lume sunt de talie mică, cu un venit anual mediu de 500.000 USD, deseori fiind constituite din mai puțin de 5 experți angajați full-time ce activează exclusiv ca și consultanți (11). Deși majoritatea companiilor din domeniu sunt de talie mică, totuși partea covârșitoare (mai mult de 3/4) din proiectele de consultanță elaborate la nivel mondial, le revin societăților transnaționale de renume, de regulă aceste STN dețin un personal ce depășește numărul de 100 consultanți. Datele relatate justifică pe deplin dificultatea penetrării noilor agenți economici pe piața mondială a serviciilor de business-consulting, cauzele fiind concurență acerbă și segmentare minuțioasă (12).

În această ordine de idei, menționăm că 4 din cele mai mari companii din lume, cunoscute sub denumirea "Big Four", despre care am menționat mai sus, în anul 2014 au înglobat 40% din totalul tranzacțiilor de pe piața mondială de consultanță. Aceste 4 companii sunt pro-active și în Republica Moldova, cumulativ reprezentând circa 23% din piața moldovenească de audit (estimarea a fost realizată în baza datelor statistice primare oferite de BNS (13)). Revenind la statistica mondială, dorim să mai accentuăm faptul că 71% din piața internațională a serviciilor de consultanță este concentrată în mâinile a 20 de societăți transnaționale (figura 5) (14).

În funcție de venituri, pe plan mondial se consideră a fi mari întreprinderile ce au o cifră de afaceri mai mare de 100 milioane USD anual, în timp ce categoria celor mici este formată de firme cu o cifră de afaceri mai mică de 5 milioane USD. Majoritatea companiilor mari de consultanță au filiale sau afilieri în afara hotarelor țării de origine, spre exemplu McKinsey își asigură pe piețele externe peste 60% din vânzări, pe când Britanica Pa's mai mult de 90%.

Cu toate că există un număr impunător de întreprinderi specializate în domeniul consultanței pentru afaceri, lideri ai pieței mondiale de consulting se consideră companiile: Big Four (despre care am menționat), McKinsey and Company, Boston Consulting Group, Booz

Figura 5. Structura pieței mondiale de consultanță pe grupe de companii, anul 2014

Sursa: elaborată în baza (14)

& Company etc. Clasamentul acestor companii, pentru anul 2015, elaborat de prestigioasa publicație de evaluări "VAULT rankings & reviews" este redat în tabelul 2.

Tabelul 2. Liderii pieței mondiale de consultanță conform clasamentului VAULT, anul 2015

Nr.	Top MONDIAL		Top EUROPA	
	compania și indicele de performanță		compania și indicele de performanță	
1.	McKinsey & Company	9.019	McKinsey & Company Europe	9.198
2.	The Boston Consulting Group, Inc.	8.659	Bain & Company Europe	8.774
3.	Bain & Company	8.499	Oliver Wyman Europe	7.909
4.	Deloitte Consulting LLP	6.949	Roland Berger Strategy Consultants	7.696
5.	Booz Allen Hamilton	6.713	A.T. Kearney Europe	7.662
6.	PwC Advisory Services	6.519	OC&C Strategy Consultants	7.463

			Europe	
7.	EY LLP Consulting Practice	6.317	Strategy &, (parte a PwC)	7.269
8.	Accenture	6.171	Frontier Economics Ltd.	6.820
9.	KPMG LLP (Consulting Practice)	6.128	Arthur D. Little Europe	6.816
10.	IBM Global Services	5.772	Simon-Kucher & Partners Europe	6.785

Sursa: elaborat în baza (15) și (18)

Înainte de criza din perioada anilor 2008-2009, businessul de consultanță pentru companiile din domeniu era în ascensiune în special datorită firmelor-clienți care, grație unei expansiuni continue, nu puteau asigura un management eficient în interiorul firmei ce ar corespunde cu ritmul său de dezvoltare. Așa se explică unul dintre paradoxurile care există pe piața de consulting legat de faptul că beneficiarii a peste 70% din piața consultanței globale sunt corporațiile care au cel mai performant management. Acest tip de clienți utilizau serviciile firmelor de consultanță pentru completarea echipelor proprii de management în diferite proiecte unde nu aveau resurse suficiente sau specializate, cât și pentru confirmarea anumitor decizii manageriale care trebuiau implementate fără a mai fi testate. Dacă la începuturile economiei de piață fiecare pas strategic era calculat foarte exact și testat înainte de implementare, în noua economie gradul de accelerare a schimbărilor a crescut simțitor. Neavând timp să testeze atât de minuțios ipotezele și rezultatele deciziilor pe care le luau, mulți manageri apelau la o a doua părere a unor consultanți pentru a reduce riscurile deciziilor care trebuiau implementate rapid.

Menționăm că la etapa actuală, evoluția industriei de consultanță pentru afaceri este condiționată de tendințele tehnologizării, informatizării și globalizării lumii economice. În aceste condiții, relativ recent, a apărut o nouă categorie de servicii de consiliere, numită consultingul IT. Internetul a schimbat radical modul de organizare și gestionare a afacerilor, întreprinderile contemporane nu mai pot rămâne competitive fără implementarea tehnologiilor și sistemelor informatice moderne. Prestarea consultingului IT, în 2015 a constituit 20,4% din piața totală a consultanței (17), fiind unul dintre cele mai solicitate servicii de consulting. Liderii mondiali ai consultanței Andersen Consulting și Big Four și-au axat ofertele

pe e-business și e-commerce, iar IBM Consulting Group și Cambridge Technology Partners sunt totalmente specializate în IT. Creșterea cererii la serviciile din domeniul tehnologiilor informaționale a impulsionat dezvoltarea industriei de consultanță, însă provocând mari perturbări în cadrul unor companii de renume. Astfel, Scient, o companie suprasolicitată care s-a extins până la 1800 angajați, în 2001 a concediat circa 500 de specialiști. Reduceri semnificative de personal au realizat și cei de la EY și PwC ca urmare fiind afectate cifra de afaceri și veniturile încasate. Alte companii, în special cele ce ofereau servicii axate pe elaborarea strategiilor de business, au știut să se adapteze la noile realități ale pieței mondiale de consultanță și au format acorduri de parteneriat cu firme din sfera IT, transformându-se astfel în structuri mult mai productive. Drept exemplu poate servi McKinsey and Company care a semnat un acord de 1 miliard USD cu compania Microsoft pentru a crea o firmă IT specializată, cunoscută ca Avanade (18: 78).

Cu toate că viitorul aparține tehnologiilor informaționale, ceea ce se adevărește prin ritmurile accelerate de dezvoltare a acestui sector, constatăm, totuși, că în 2015 de cea mai mare cerere s-a bucurat segmentul serviciilor de management operațional, reprezentând 67 miliarde USD sau 27.4 % din totalul pieței de consiliere. Consultanța managerială operațională are ca prim scop perfecționarea sistemului managerial și cultural, a business-proceselor, precum și a altor elemente din lanțul de valori organizaționale. Disciplinele principale ale consilierii operaționale sunt: gestiunea business-proceselor, vânzări și marketing, outsourcingul, managementul aprovizionărilor și achizițiilor. În clasamentul global, consultingului financiar i-a revenit poziția secundă, cu 63 miliarde USD sau 25,7 % din cota de piață, iar consultanța IT s-a plasat pe locul trei cu un volum de 50 miliarde USD sau 20.4% din piață, așa cum am menționat mai sus. Segmentarea pe ramuri de activități a pieței mondiale de consiliere și ritmurile de creștere a acestora pentru anii 2011-2015 este redată grafic în figura 2, prezentată anterior.

Cu referire la Uniunea Europeană, se estimează că piața europeană de consultanță, în anul 2014, a atins cifra de 82,1 miliarde USD sau 61,8 miliarde EUR, înregistrând astfel o creștere de 6,9% față de 2010, rata medie ponderată de creștere reprezentând 1,9% anual (figura 6).

Figura 6. Evoluția pieței europene de consultanță, anii 2010-2014

Sursa: elaborată în baza (19)

Divizarea pieței europene de consultanță pe categorii de 2 servicii, scoate în evidență concordanța cu tendințele pieței mondiale, astfel cererea pentru consiliere în domeniul managementului operațional s-a plasat pe prima poziție reprezentând 32% din total, urmează consultanța financiară cu 25%, locul trei revine consilierii în domeniul tehnologiilor informaționale cu 22%, iar treapta patru și cinci sunt împărțite de managementul strategic și managementul resurselor umane cu un indice de 11% și 10% respectiv din totalul pieței Uniunii Europene (20). Conform estimărilor FEACO, actualmente în Europa cele mai mari ritmuri de creștere și dezvoltare înregistrează serviciile de consultanță în e-business, e-commerce și managementul resurselor intelectuale ale întreprinderii. Investigațiile realizate au constatat: clienții actuali nu mai au nevoie de analize comparative și soluții generale, ei doresc să găsească consultanți

profesioniști capabili să ofere soluții globale de dezvoltare a întreprinderilor, noi posibilități de extindere a activităților, pentru a profita la maxim de noile oportunități ale pieței și noile căi de distribuție (21).

Generalizând cele expuse menționăm că sporirea complexității, dar și a incertitudinii mediului de afaceri, de rând cu procesul de globalizare economică, înaintea cerințe riguroase față de agenții economici, aceasta fiind una dintre cauzele majore a creșterii rolului inovațiilor în gestiunea, asigurarea și menținerea competitivității țărilor și realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare. În condițiile unor constrângeri non-standard, originale, cu care se confruntă agenții economici, apelarea la consultanți oferă avantaje considerabile, deoarece permite obținerea de soluții din partea specialiștilor competenți, de calificare înaltă, fără ca să-i mențină în statele întreprinderii cu statut permanent. Diapazonul serviciilor prestate permite de a soluționa probleme variate și nestandarde în procesul funcționării întreprinderii, inclusiv legate de promovarea pe piețele externe.

Putem afirma cu certitudine că ritmurile de evoluție a consultanței pentru afaceri pe plan internațional sunt în creștere, ceea ce se datorează extinderii tot mai ample a economiei mondiale bazate pe cunoaștere, orientată actualmente spre informatizarea și tehnologizarea proceselor economice.

Bibliografie:

1. КОТЛЕР Ф. *Маркетинг в третьем тысячелетии*. 2001, 272 с.
2. КОТЛЕР Ф. *Маркетинг-менеджмент*. Питер, 2006. 464 с.
3. SASSER E., MATCH S. *Demand in Service Industries*. Harvard Business Review, November-December, 1986. p. 133-140.
4. НИСЕВИЧ Е., МУХАНОВА Е. *Проблемы формирования и развития инновационной инфраструктуры*. М.: Институт экономики АН, 1991, с. 41.
5. РАДЬКО О. Ю. *Оценка факторов внешней среды, влияющих на качество консалтинговых услуг*. <http://sci-article.ru> (accesat la 28.01.2017).
6. ПЛОТЧЕНКО Н. В. *Роль рынка консультационных услуг в развитии предпринимательства*. Вестник Тамбовского университета, № 1 (81), 2010, с. 62-66.
7. ПОСАДСКИЙ А., ДОЛОМЕНКОВА Д. *Рейтинг консультантов по экономике и управлению*. Журнал Менеджмент в России и за рубежом №1, 1999, с. 51.

8. ТРОФИМОВА О. *История становления консалтинга*. <http://www.cfin.ru/consulting/mkintro-01.shtml> (accesat la 28.01.2017).
9. KUBR M. *Management Consulting*. AMCOR, București 1992, pp. 616.
10. БУЧЕЛЬ А. *Белорусский рынок консалтинговых услуг. Директор*. 2002. <http://www.economy-law.com/cgi-bin/print.cgi?date=2002/06/25&name=36> (accesat la 20.11.2016).
11. Asociația națională a firmelor de consultanță și training în management din România. <http://www.amcor.ro/menu/Materiale-profesionale.html> (accesat la 20.11.2016).
12. *Mergers & Acquisitions in Consulting*. <http://www.consultancy.uk/consulting-industry/mergers-acquisitions> (accesat la 20.11.2016).
13. Biroul Național de Statistică a R.M. <http://www.statistica.md/> (accesat la 20.11.2016).
14. *Top 10 largest management consulting firms of the globe*. <http://www.consultancy.uk/news/2149/10-largest-management-consulting-firms-of-the-globe> (accesat la 12.02.2017).
15. *Most Prestigious Consulting Firms*. 2015. <http://www.vault.com/company-rankings/consulting/best-consulting-firms-prestige/> (accesat la 12.02.2017).
16. Vault Consulting, Top 25 Europe. <http://www.vault.com/company-rankings/consulting/vault-consulting-25-europe/?sRankID=261> (accesat la 12.02.2017).
17. Global Consulting Market. <http://www.consultancy.uk/consulting-industry/global-consulting-market> (accesat la 12.02.2017).
18. ZUBCO R. *Piața Internațională a serviciilor de consultanță în afaceri - realități și perspective*. *Economica*. 2009, Nr. 5 (69), p. 75-80.
19. European Consulting Market. <http://www.consultancy.uk/consulting-industry/european-consulting-market> (accesat la 12.02.2017).
20. European Federation of Management Consultancies Associations. *Survey of the European Management Consultancy*. <http://www.feaco.org> (accesat la 12.02.2017).
21. US consulting industry. <http://www.consultancy.uk/news/305/us-consulting-industry-grows-to-market-size-of-415-billion> (accesat la 12.02.2017).

ISTORIE POLITICĂ / POLITICAL HISTORY

The Geopolitical Dimension of the Eastern Partnership: An Alternative to Solution

Lecturer Dr. Tigran YEPREMYAN

yeptigran@gmail.com

Yerevan State University, Armenia

Abstract: The paper analyzes the geopolitical dimension of the Eastern Partnership area through the prism of the competing models of the Eurasian geopolitics. The geopolitical and geo-economic interests of the European Union, the United States, Russia, Iran and China are all engaged in Eurasia. The paper utilizes geopolitical theories of Mackinder and Brzezinski. From this perspective the strategic fulcrum lies in the Eastern Europe and Central Asia. Here it is where the vital interests of the EU, Russia and China intersect. Hence, the two largest competing alternatives of the geopolitics of Central Eurasia are the Russia-led Eurasian Economic Union, which is supposed to become “a model designed to serve as an effective link between Europe and the Asia-Pacific region,” and the Chinese “Silk Road economic zone,” which is supposed to become an economic belt linking economically the most advanced regions of Eurasia – Western Europe with Eastern Asia – through Iran. The paper outlines an alternative geopolitical path for an effective reset of the EU’s EaP initiative. Remarkably, Iran’s potential role – both geopolitical and (geo-) economic – in resetting the EaP is underestimated. While a variety of international issues such as the Iranian nuclear program have been much discussed by the scholars from various disciplines, little attention has been paid to the multidimensional analysis of EU-Iran-Russia relations and their implications on the geopolitical conjuncture of the EaP area. Clearly, the potential of Armenia-Iran relations can be indicative of broader and stable Europe-Iran relations.

Keywords: European Union, Eastern Partnership, Iran, Russia, Heartland, Eurasia, Geopolitics, Armenia, Eurasian Economic Union, New Silk Road.

*“Who rules East Europe commands the Heartland:
Who rules the Heartland commands the World-Island:
Who rules the World-Island commands the World.”¹*

Halford John Mackinder

¹ Halford J. Mackinder, *Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction*, Edited and with a new introduction by Stephen V. Mladineo (Washington, DC: National Defense University Press, Defense Classic Ed., 1942), 106.

Introduction

During the last decades EU-Russia relations have undergone dramatic developments. The issue is of crucial relevance for the Eastern Partnership (EaP) states, which are significantly affected by EU-Russia relations. Hence, a complex analysis of the underlying dynamics of bilateral and multilateral relations with a special focus on geopolitical implications for the EaP countries is bound to provide valuable insights into it. Thus, a whole bunch of interrelated issues pertained to economic, political and geopolitical dimensions of EU-Russia relations with a special emphasis on their security implications for the EaP countries have gained steady relevance. Alternatively, Iran has a potential to appear as a game-changer in the EU's Eastern Neighborhood, as Iranian gas supplies will significantly diminish the EU's geopolitical dependence on Russia. In this context the EU's interests are against dividing lines and Russian spheres of influence and it will want to develop the Europe-South Caucasus-Iran transport corridor. Accordingly, the South Caucasus plus Iran is the vital geopolitical pivot for both the EU and the Russia-Led Eurasian Economic Union (EaEU). The prevailing uncertainty among the EaP states affirms both the EU's and Russia's changing priorities and strategies pertaining regional integration issues and reasserts changing paradigms in the integration strategies in the region. The new game-changing initiatives of both sides need to be contextualized in order to present the future of integration policies in particular.

The issue is of crucial relevance for Armenia. The empirical starting point for this research is the fact that Iran with its vast reserves and a huge export potential will eventually export gas to the EU opening a myriad of opportunities for Armenia as a transit route.

The research focuses very specifically on the geopolitical dimensions of interrelation between the EU and the Russia-Led EaEU with a special emphasis on the geopolitical implications for the EaP countries. In so doing, I tend to address the following key question: Whether the regional developments, notably both cooperation projects and conflicts, are directly correlated with the integration choices of the EaP countries and whether the EU-Iran rapprochement can become a geopolitical game-changer in the EaP area.

The EU vs the Russia-Led EaEU: Security Implications for the EaP Countries

In 2009, when the Eastern Partnership was initiated, it marked a watershed in EU thinking and practice with respect to the EU's eastern neighbourhood. More concretely, the EaP states have been offered the perspective of Association Agreements and Deep and Comprehensive Free Trade Agreements that would provide tangible mechanisms of integration with the EU. On the one hand, the EU appears a source of wealth and markets, while, on the other hand, the EU is also a geopolitical project offering an escape from the historical dependency of the six Eastern European countries from Russia. In this regard analysing the Ukrainian case James Sherr concludes, "Association should be offered with clear conditions but without deadlines or 'now or never' propositions."² However, Russia came with its own grand geopolitical project trying to reinforce its traditional positions in its "near abroad." As a result, only three EaP countries have signed the AA and DCFTA with the EU and the others have not.³ This caused a geopolitical and geo-economic "schism" in the Eastern Partnership area.

The problem of conflicting paradigms in the Eastern Europe has a historical trace going back at least to the intercourses between the Eastern Christendom (the Byzantine Commonwealth, the Russian Empire) and the Western Christendom. The geopolitical dimension of this problem has been articulated since the 19th century. Most prominently, the problem was conceptualized in the beginning of the 20th century by a prominent British geo-politician Halford John Mackinder, who formulated the theory of the Geographical Pivot of History (or Heartland Theory). From this perspective the strategic fulcrum of the European affairs lies in the Eastern Europe. Particularly, Mackinder suggests that "West Europe, both insular and peninsular, must necessarily be opposed to whatever Power attempts to organize the resources of East Europe and the Heartland... Thus far we have been thinking of the rivalry of empires from the point of view of strategic opportunities, and we have come to the conclusion that the World-Island

² James Sherr, "Ukraine and Europe: Final Decision?" *Russia and Eurasia* 2013/05, Chatham House (July 2013): 10.

³ Tigran Yepremyan and Narek Mkrtychyan, "On Reasons behind Armenia's Integration Choice: EU vis-à-vis Russia-Led EEU," In *EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities and Challenges*, Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi, 2016, 174-195.

and the Heartland are the final geographical realities in regard to sea-power and land-power, and that East Europe is essentially a part of the Heartland.”⁴

Currently there is a substantial gap in the existing literature relating to the geopolitical dimensions of interrelation between the EU and the Russia-Led EaEU. Namely, the academic discussions are missing an integrated geopolitical and (geo-) economic approach to these integration projects and their enlargement visions in the context of regional geopolitics. A central question in the geopolitical and security related literature on the EU’s Eastern Neighborhood concerns the rationale under which the EU engages in the development of strategic relations with countries in its immediate neighborhood and Russia in its “near abroad”. Hence, ongoing *securitization* processes on both sides aims for establishing a ring of countries around its periphery that will be “stable” and “friendly”. In this regard the New Eastern Europe that encompasses six countries (Armenia, Georgia, Azerbaijan and Ukraine, Moldova, Belarus) has a vital importance for both sides.⁵ As Barry Buzan specifies, the region contains two different security sub-complexes: the western group of states (Ukraine, Moldova, Belarus), the Caucasus (as a mini-complex). For most of the states, security concerns relate mainly to other states in the sub-complex plus Russia.⁶ Moreover, there is a wide range of conflicts throughout of the region that helps Russia to manage the sovereignty of that states.⁷

The EU’s Eastern Neighbourhood is increasingly gaining importance for Europe for various reasons, one of which, as Arkady Moshes argues, is that “the success or failure of the transformation here will seriously affect the future of Russia”.⁸ In this regard the systemic transformation in the EaP

⁴ Halford J. Mackinder, *Democratic Ideals and Reality*, 98-99.

⁵ Tigran Yepremyan, “Nagorno-Karabakh in the Eastern European Security Complex,” *New Eastern Europe Magazine: Articles and Commentary*, Published on Wednesday, 06 April 2016, <http://neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/1944-nagorno-karabakh-in-the-eastern-european-security-complex> (accessed 16 April 2017).

⁶ Barry Buzan and Ole Waever, *Regions and Powers: the Structure of International Security* (New York: Cambridge University Press, 2003), 397-423.

⁷ Svante E. Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethno political Conflict in the Caucasus* (London and New York: Taylor & Francis E-Library, 2005), 394-399.

⁸ Arkady Moshes, “The Eastern Neighbours of the European Union as an Opportunity for Nordic Actors,” *Danish Institute for International Studies*, Copenhagen, DIIS Working Paper 2006/12, 4-14.

countries is possible and a necessary condition for building a European community without divisions.⁹

In the recent decades the concepts of Eurasianism as well as the creation of the EaEU became the prevailing discourse in Russia. Particularly, the Russian philosopher Alexander Dugin and President Vladimir Putin led the formation and further evolution of the ideological and political bases of the idea of Eurasianism,¹⁰ which is believed to serve as an alternative conceptual framework to the Eurocentrism. President Putin's Eurasian idea concerns the gradual economic integration through supranational union within the territories of Eurasia aimed to erect a new polar in the contemporary world. In this regard Russia's objective is not only reintegration of post-Soviet states, but also engagement in the "normative rivalry" with the EU, which has exclusively exercised the normative power in the "shared neighbourhood" before.¹¹ The Foreign Policy Concept of Russia signed by President Putin in February 2013 pays a great attention to the establishment of multi-polar world order and to the integration process in the post-Soviet space through the establishment of the EaEU, "designed to serve as an effective link between Europe and the Asia-Pacific region."¹² In December 2016 the Russian foreign policy marked a conceptual shift towards the achievement of the position of a "pole" in the multipolar world by "strengthening the position of the Russian Federation as one of the most influential centers of the contemporary world."¹³ This new foreign policy

⁹ Zbigniew Brzezinski, *The Choice: Global Domination or Global Leadership* (New York: Basic Books, 2004), 66-76, 90-96.

¹⁰ Alexander Dugin, *Foundations of Geopolitics: Geopolitical Future of Russia* (Moscow: Arktogeia-Tsentr, 1997); Vladimir Putin, "New Integrationist Project for Eurasia: Future Which Is Born Today," *Izvestiya*, 03 Oct., 2011.

¹¹ Rilka Dragneva and Kataryna Wolczuk, "Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?" *Chatham House, Russia and Eurasia Programme*, REP BP 2012/01 (August 2012): 1-16.

¹² *Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation* 303-18-02-2013: Approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin on 12 February 2013, http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICk6B6Z29/content/id/122186 (accessed 10 April 2017).

¹³ *Decree of the President of the Russian Federation* 30.11.2016, № 640, On the approval of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation (The source is in Russian: Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640, Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации) <http://kremlin.ru/acts/bank/41451> (accessed 10 April 2017).

concept of Russia considers the enlargement of the EaEU and the integration of new states as the key task of its regional priorities stating that “the EaEU is able to play an important role in the harmonization of integration processes in the European and Eurasian regions.”¹⁴

Remarkably, Buzan refers to the South Caucasian part of the New Eastern Europe as a mini-complex.¹⁵ In essence, we can say that the South Caucasus mini-complex plus Iran is a vital security pivot both for the EU and Russia. Because Russia perceives that the control over the South Caucasus is one of its most important national security elements. Most notably, the situation in the North Caucasus is directly affected by the situation in the South Caucasus. A loss of Russian control over the region is seen in Moscow as a severe setback in Russia’s ambition to remain a great power with a capacity to project its influence towards the Middle East. To this aim, Russia has relied upon its relationship with Armenia as an anchor in the Caucasus.¹⁶

While after the disintegration of the Soviet Union Russia maintained a passive interest in Armenia, soon after the victorious turn in the Nagorno Karabakh (Artsakh) war (1988-1994) in favour of Armenians¹⁷ and the rising influence of Turkey on Azerbaijan and Turkey’s aspirations of deepening connections with other post-Soviet Turkic speaking countries, Russian foreign policy makers realized the importance of the entire Caucasus region to Russian interests and Armenia’s role in it as “Israel of the Caucasus.”¹⁸

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Barry Buzan and Ole Waever, *Regions and Powers*, 397-423.

¹⁶ Svante E. Cornell, *Small Nations and Great Powers*, 383.

¹⁷ Despite the Turkish-Azerbaijani blockade of Armenia and the humanitarian crisis in Armenia caused by the massive 1988 Spitak earthquake and the fact that Azerbaijan received 20 times more weapons and military equipment from USSR than Armenia. See more about the military – Sergey Minasyan, “Militarization of the South Caucasus and Development of the Armed Forces of the States of the Region,” *XXI Century*, No. 4 (6), (Yerevan: September 2004): 27-61. (The article is in Russian: Сергей Минасян, “Милитаризация Южного Кавказа и Развитие Вооруженных Сил Государств Региона”, *XXI век*, Ереван, № 4(6), (Сентябрь 2004): 27-61).

¹⁸ The expression was made by the former Armenian Prime Minister Vazgen Sargsyan to indicate for Russia the potential influential role of Armenia in the Caucasus region comparing it with the power capability of Israel in the Middle East, and, thus, pointing out Armenia’s importance for the Russian interests. Konstantin Zatulin, “Will Armenia retain political continuity after the elections?”, January 31, 2007. *KREML.org, Institute of CIS countries* (The article is in Russian: Константин Затулин, “Сохранит ли Армения политическую преемственность после выборов?”, 31 Января 2007. *КРЕМЛЬ.орг*,

Therefore, since 1993, Russia has been actively looking to its “near abroad”, including the South Caucasus, to restore its eroding influence. Russia was also troubled by its opposition to the expansion of the United States, Iranian and Turkish influence in the region. Moreover, Russia saw stability in the South Caucasus as vital to stability in the North Caucasus. Former Russian Foreign Minister Andrey Kozirev made Russia's position known by stating, “This region [i.e. South Caucasus] is the zone of our vital interests. If Russia loses its positions there, other forces could take our place, and that will be inevitably leading to destabilization in North Caucasus.”¹⁹

Based on the offensive structural realist theoretical concepts we can indicate that Russia’s policy towards EaP countries has purposes to achieve much more power in order to be more secure. The offensive realists state that great powers seek gain additional power in order to achieve a hegemonic position in the international order. Thus, the offensive realists approach is similar to Waltzian concepts: states are the key actors in international politics, the system is anarchic, states’ motive is the survival and states seek to gain power.²⁰ From Mearsheimer’s offensive realist point of view the great powers are interested in security and their security pursuits threaten others, because in offensive realism security moves have territorial expansionist nature.²¹ For instance, in this theoretical context, Russia-led EaEU is an attempt to re-integrate the post-Soviet countries into a new “USSR-type union.” In December 2012, at a meeting of the OSCE Ministerial Council in Dublin, the former US Secretary of State Hillary Clinton, warning the threat of such kind of project for the security in Europe, had stated, “It’s not going to be called that [USSR]. It’s going to be called customs union, it will be called Eurasian Union and all of that. But let’s make no mistake about it. We know what the goal is and we are trying to figure out effective ways to slow down or prevent it.”²²

Институт стран СНГ), <https://zatulin.ru/soxranit-li-armeniya-politicheskuyu-preemstvennost-posle-vyborov/> (accessed 10 April 2017).

¹⁹ Tiffany Petros, “Evolution of Armenia's Foreign Policy,” *DFI International & AIPRG*, Working Paper No. 03/13 (January 2003): 4.

²⁰ John J. Mearsheimer, “Reckless States and Realism,” *International Relations*, Vol. 23/2 (2009): 242-243.

²¹ Glenn H. Snyder, “Mearsheimer's World - Offensive Realism and the Struggle for Security: A Review Essay,” *International Security*, Vol. 27, No. 1 (Summer 2002): 155.

²² Naira Hayrumyan, “Failed reset?: United States decries “sovietization” of former USSR states,” *ArmeniaNow*, ANALYSIS 10.12.2012, <http://armenianow.com/commentary/>

Apparently, the rivalry for the post-Soviet space between the West and Russia has entered into decisive phase, when on November 2013 several former Soviet republics, were expected to sign an Association Agreements and enter into a Deep and Comprehensive Free Trade Area with the EU.²³ Thereafter, from the perspective of IR theories the foreign policies of the EaP states overlap with the theoretical frame of defensive structural realism.²⁴ It suggests that states seek security in an anarchic international system. First of all, defensive structural realism relies solely on rational choice. Secondly, defensive structural realism adds the offense-defence balance as a variable. Defensive structural realists argue that prevailing technologies or geographical circumstances often favour the defence. Thirdly, combining rationality and an offense-defence balance that favours the defence, defensive structural realists predict that states should support the status quo. In contrast to neorealism this is not automatic balance of power theory, because “expansion is rarely structurally mandated, and balancing is the appropriate response to threatening concentrations of power.”²⁵

The EU, Iran and the New Silk Road: Geopolitical Implications for the EaP Countries

The academic discussions are also missing an integrated geopolitical and economic approach to Iran’s potential as a future natural gas supplier to Europe and Armenia’s potential as a transit route. Respectively, there is a necessity to better understand what has prevented Iran from becoming an energy exporter to the EU on the international level. While a variety of international relations issues (such as the Iranian nuclear program²⁶, the

analysis/41807/usa_against_ussr_clinton_armenia_relations_russia (accessed 10 April 2017).

²³ “Joint Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on completion of negotiations on the future Association Agreement with Armenia,” Brussels, 25 July 2013, A 401/13, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/138404.pdf (accessed 10 April 2017).

²⁴ Martin Griffiths, *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction* (New York: Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2007), 17-18.

²⁵ *Ibid.*, 17.

²⁶ Jungmin Kang, ed., *Assessment of the Nuclear Programs of Iran and North Korea* (New York: Springer, 2013), 77-110.

Islamic revolution²⁷), and Armenia's foreign policy-related ones (Armenia's "Russia first" foreign policy and major constraints²⁸) have occupied the minds of scholars from various disciplines, little to no attention has been devoted to the multidimensional analysis of underlying dynamics of EU-Iran relations and their geo-economic implications for the EaP countries.

Remarkably, Iran's foreign, security and energy policy in the Caucasus is based on material considerations rather than ideological sentiments.²⁹ Due to Iran's historic rivalry with Russia and Turkey for influence in the Caucasus,³⁰ its tense relations with Azerbaijan over its close relations with Turkey and Israel, the potential secessionist issue in northern Iran inhabited by around 15 million Azeris, Iran has developed close political, economic and cultural relations with Armenia. Therefore, in the perspective of regional international affairs, Christian Armenia is seen as the most reliable partner state of the Islamic Republic of Iran.³¹ To this objective, leaders of both Iran and Armenia are constantly signifying the historic ties between the two ancient nations that span at least two and a half millennium. The well organized and historically substantial Armenian community of Iran (some 150,000 strong), which has two permanent seats in the Iranian Parliament, comes to strengthen these relations. In recent years Iranian-Armenian relations has embarked on important economic projects, including the construction of Iran-Armenia gas pipeline and a hydro-electric plant on the common border. In addition, there are also talks of constructing Iran-Armenia railway and an oil pipeline. Potentially, these projects can eventually be extended to Europe through Georgia. Notwithstanding this solid partnership Armenia has made it clear that this

²⁷ Fereydoun Hoveyda, *The Shah and the Ayatollah: Iranian Mythology and Islamic Revolution* (London: Praeger, 2003), 65-90.

²⁸ Alla Mirzoyan, *Armenia, the Regional Powers, and the West* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 21-53.

²⁹ Arman Gasparyan, "Iranian Energy Policy towards the South Caucasus from the Perspective of Neoliberal IR Theory," *SPECTRAVT*, February 19, 2014.

³⁰ Ali Tekin and Paul A. Williams, *Geo-Politics of the Euro-Asia Energy Nexus: The European Union, Russia and Turkey* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), 82-94.

³¹ Claude Moniquet and William Racimora, ed., *The Armenia-Iran Relationship: Strategic implication for security in the South Caucasus Region* (European Strategic Intelligence & Security Center, 2013), 4-60.

relationship does not come at the expense of its relations with the US, Europe or Russia.³²

On July 14, 2015, the landmark deal between the E3/EU+3³³ and Iran was achieved in Vienna in the form of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). This Plan of Action marked a fundamental shift in Europe-Iran rapprochement. The JCPOA came to ensure that Iran's nuclear programme will be exclusively peaceful. One year after the conclusion of the deal the High Representative on behalf of the EU announced that the JCPOA is being implemented and the lifting of sanctions is the key to allow a full reengagement of European banks and businesses in Iran. It declares that "The JCPOA is for the benefit of the entire region and creates the opportunity for improved regional cooperation that should be seized by all parties. The European Union calls on all parties to work towards a cooperative regional environment... The EU reaffirms its commitment to help make an improved regional situation a reality."³⁴ This comprehensive and constructive approach also opens new prospects for the EU's regional engagement and an opportunity for resetting the EaP initiative.

As it has been discussed earlier, the Eastern Europe and, hence, the EaP area is a part of the Heartland. Accordingly, it has a key significance in the context of the two biggest competing alternatives of the Eurasian geopolitics, i.e. the Russia-led EaEU and the Chinese New Silk Road project. While defining the frontiers of the Heartland Mackinder outlines:

"The Heartland, for the purposes of strategical thinking, includes the Baltic Sea, the navigable Middle and Lower Danube, the Black Sea, Asia Minor, Armenia, Persia, Tibet, and Mongolia... The Heartland is the region to which, under modern conditions, sea-power can be

³² Harout Harry Semerdjian, "Christian Armenia and Islamic Iran: An Unusual Partnership Explained," *THE HILL* 01/14/13, Washington DC: Capitol Hill Publishing Corp., <http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/276961-christian-armenia-and-islamic-iran-an-unusual-partnership-explained> (accessed 16 April 2017).

³³ The E3/EU+3 includes China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy.

³⁴ *Iran: Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the one year anniversary of the JCPOA. Council of the EU, 14/07/2016 08:00, Press release 436/16, Foreign affairs & international relations, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/14-hr-declaration-year-anniversary-jcpoa/> (accessed 15 April 2017).*

refused access, though the western part of it lies without the region of Arctic and Continental drainage... You cannot afford to leave such a condition of affairs in East Europe and the Heartland, as would offer scope for ambition in the future, for you have escaped too narrowly from the recent danger.”³⁵

Presently the geopolitical and geo-economic visage of Eurasia is undergoing an accelerating and fundamental transformation. For the first time since the beginning of the 16th century, the single largest concentration of global economic power will be found neither in Europe nor in the Americas, but in Asia. Leading Singaporean intellectual Kishore Mahbubani calls Asia’s rise as an “irresistible shift of global power to the East”, which will transform the world.³⁶ In this context Russia and the EaEU tend to become a buffer between the enlarging Europe and rising China. Europe and America have no territorial designs on Russia, which China someday might have. On the contrary, from Brzezinski’s point of view, “for Europe as well as for America, a national and democratic Russia is a geopolitically desirable entity, a source of stability in the volatile Eurasian complex.”³⁷

In September 2013, in Astana, during his landmark 10-day visit to Central Asia, the Chinese President Xi Jinping announced that it is Chinese foreign policy priority to develop friendly cooperative relations with the Central Asian states and to make economic ties closer, improve communication, encourage trade and enhance monetary circulation and to build a “Silk Road Economic Belt,” i.e. a New Silk Road.³⁸ The concept of a New Silk Road Economic Belt was a proposal to jointly build the Economic Belt to strengthen relations between China, Central Asia and Europe.³⁹

In such order of things in Eurasia, the strategic perceptions of policy makers of the main geopolitical players are increasingly oriented towards

³⁵ Halford J. Mackinder, *Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction*, 78, 106.

³⁶ Kishore Mahbubani, *The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East* (New York: Public Affairs, 2008).

³⁷ Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives* (New York: Basic Books 1997), 119.

³⁸ Peter Frankopan, *The Silk Roads: A New History of the World* (London, Oxford, New York: Bloomsbury, 2015), 520.

³⁹ Justyna Szczudlik-Tatar, “China’s New Silk Road Diplomacy,” *Polish Institute of International Affairs, Policy Paper No. 34 (82)*, (December 2013): 2-4.

energy-rich states. This is exemplified by the competition between the US, the EU and India, on the one hand, and Russia and China, on the other hand, for access to resources in Central Asia.⁴⁰ This is likely to become a 21st century version of the imperial “Great Game” of the 19th century. Existing and proposed pipelines connect Europe to oil and gas reserves as well as raising the strategic, geopolitical and (geo-) economic importance not only of exporter states but also of those whose territories the pipelines cross. As Russia has already demonstrated, energy supplies can be used as a foreign policy asset as both hard and soft power, whether through price hikes or by turning off supplies and through selling at modest or low prices. With many countries in Europe heavily dependent on Russian gas, and many more companies where the Kremlin-backed Gasprom holds strategic or controlling stake, the use of energy, resources and pipelines as economic, diplomatic and political weapons is likely to be one of the main issues of the Eurasian geopolitics also in future.⁴¹

After the end of the Cold War, Russia lost its dominant positions in the region and many were thinking that it could hardly regain its former geopolitical positions. Nevertheless, currently Russia is undertaking a significant expansion of its military forces. It is also the biggest supplier of weapons and a very significant supplier of energy to the region. Russia has placed high priority on securing its influence and stability in its immediate border regions and “near abroad.” Now it does not consider its future to be solely a European power, but a dominant Eurasian power. As Acharya points out, “from a strategic point of view there is a strong case for thinking about Russia as an Asia-Pacific player of growing significance.”⁴²

On June 5, 2008, Russian President Dmitri Medvedev presented his proposal for a new pan-European security architecture, which called for a treaty of all states “from Vancouver to Vladivostok,”⁴³ binding under international law. The document was aimed at establishing a common

⁴⁰ Aram Terzyan, “Normative and Political Dimensions of the European Union’s Energy Policy: The Case of the South Caucasus,” *Armenian Journal of Political Science* 1(1), (2014): 133-139.

⁴¹ Peter Frankopan, *The Silk Roads: A New History of the World*, 515.

⁴² Amitav Acharya, “A Concert of Asia?,” *Survival*, vol. 41, no. 3 (1999): 21.

⁴³ Vladivostok (Владивосток), from Russian meaning “lord of the East,” is the capital of *Primorskii krai*, the largest city of the Russian Far East and the headquarters of Russian Pacific Fleet.

Euro-Asian security space from the Atlantic to the Pacific.⁴⁴ However, since 2014, after Russia's absorption of the Crimean Peninsula, its involvement in Ukraine and destabilisation of the era to the north of Black Sea, the relations between Russia and the US, as well as with the EU have become more conflicting. In direct contrast to this, as Peter Frankopan notices, "Iran, long pariah state, but now seemingly reverting to its traditional role of an anchor from which peace and prosperity might spread... How China engages with its neighbours and near-neighbours and the role it plays on the global stage, will help shape the twentieth-first century."⁴⁵ The evidence to these efforts is the immense resources that China invests into "One belt, One Road vision." Thus, from East to West, the Silk Roads are rising up again and the intellectual, cultural and economic landscape is re-emerging. The world's centre of gravity is shifting back to where it was laying before the western industrial revolution.⁴⁶

The aforementioned developments, the economic growth of Asian giants and their strategic ambitions are not the only source of change of the Eurasian geopolitical order, as they are also bringing new conflicts of interest. An interesting remark by a senior Indian diplomat reveals the possibility of major conflicts, "The thing you have to understand is that both of us [India and China] think that the future belongs to us. We can't both be right."⁴⁷

Yet in 1904, Mackinder, in the last paragraph of his famous article entitled "The Geographical Pivot of History," even raises the specter of Chinese conquests of the "pivot" area, which would make China the dominant geopolitical power. Look at how Chinese migrants are now demographically claiming parts of Siberia as Russia's political control of its eastern reaches is being strained. One can envision Mackinder's being right yet again.⁴⁸ He wrote that "Were the Chinese, for instance, organized by the

⁴⁴ Rolf Mützenich, "Security with or against Russia? On the Russian Proposal for a "European Security Treaty," *IPG2* (Mützenich 2010): 68. The Treaty would be open to all European states. Its guiding principles include mutual respect for sovereignty, territorial integrity and political independence.

⁴⁵ Peter Frankopan, *The Silk Roads: A New History of the World*, 521.

⁴⁶ *Ibid.*, 509.

⁴⁷ Amitav Acharya, "A Concert of Asia?," 22.

⁴⁸ Robert D. Kaplan, "The Revenge of Geography," *Foreign Policy Magazine*, May/June 2009, http://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_4712_sum09/materials/Kaplan%202009%20Revenge%20of%20Geography.pdf (accessed 15 April 2017).

Japanese, to overthrow the Russian Empire and conquer its territory, they might constitute the yellow peril to the world's freedom just because they would add an oceanic frontage to the resources of the great continent, an advantage as yet denied to the Russian tenant of the pivot region."⁴⁹ However, it does not appear likely that in the foreseeable future China and Japan will form an alliance, given their recent historical experience; and a farsighted American policy in the Far East should certainly be able to prevent this eventuality from occurring.⁵⁰

An Alternative to Solution or in Lieu of Conclusion

In the late 20th and early 21st centuries the EU and the US were unsuccessful in the struggle of retaining their position in the territories that link the West with the East.⁵¹ The problem replicated in the EaP area, where different national interests and visions have torn the project apart. This was the case with the Ukrainian crisis and this is what happened in the South Caucasus, where the three EaP countries – Armenia, Georgia and Azerbaijan – have three different foreign policy vectors. Thus, currently we can hardly speak about the EaP area or the South Caucasus as a region.

The concept of regionalism has been highly affected by the insights from constructivist international relations theory. As Peter Katzenstein argues, "Regions are, among other things, social constructions created through politics... Regions are also social and cognitive constructs that are rooted in political practice."⁵² To this day the EU and the EaP countries have failed in shaping a particular identity and collective action within this particular geographical region.

China's "Go West" and the New Silk Road project has created a window of opportunity for Europe to cooperate more closely with the

⁴⁹ Halford J. Mackinder, "The Geographical Pivot of History," *The Geographical Journal*, Vol. 23, No. 4 (Apr., 1904): 437.

⁵⁰ Tigran Yepremyan, "Modelling the Geopolitics of the Asian Century," *The Problems of Oriental Studies Journal*, N 8 (Yerevan: Yerevan University Press, 2013): 376-395 (The article is in Armenian: Տիգրան Եփրեմյան, «Ասիական դարաշրջանի աշխարհաքաղաքական մոդելի շուրջ»: *Արևելյանագիտության հարցեր* VIII (Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2013): 376-395).

⁵¹ Peter Frankopan, *The Silk Roads: A New History of the World*, 508.

⁵² Peter Katzenstein, "Regionalism and Asia," in *New Regionalism in the Global Political Economy: Theories and Cases*, Edited by Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips, Ben Rosamond (London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2002), 105.

second largest economy of the world via continental trade routes. It seems that China has already included Eastern Europe in its New Silk Road efforts. Apparently, China's New Silk Road diplomacy and its rising interest in the region⁵³ is an opportunity for the EU and the EaP countries. Therefore, Iran can become a (geo-) economic window for the EaP countries in connecting the two economically most advanced entities of Eurasia – the EU with China. There may be other options of profitable economic links with the New Silk Road economic zone, however, most importantly Iran has a great geopolitical significance and reliability and has the potential of becoming a key energy supplier to Europe. Evidently, the guaranty of development of the EaP countries lies in the sphere of East-West economic ties and prospective transcontinental links.

Particularly, Iran's potential geopolitical and (geo-) economic role in resetting the EU's EaP project is underestimated. While a variety of international issues concerning Iran-West relations⁵⁴ and Armenia's foreign policy-related ones (Armenia's accession to the EaEU⁵⁵) have been over-discussed. In essence, the South Caucasus mini-complex plus Iran is a vital geopolitical pivot both for the EU and Russia-Led EaEU.

Brzezinski assumes that for the next several decades, the most dangerous region of the world with the potential to plunge the world into chaos will be the region surrounding Iran – the new "Global Balkans."⁵⁶ Following the end of the cold war, the US led the transformation of the NATO from a defence alliance into an enlarging security alliance, which has supported the expansion of the EU. According to Brzezinski, Europe organized as the European Union and backed by the US are able to foster regional stability "transforming Iran from regional ogre into a regional stabilizer."⁵⁷ It is increasingly evident that the EU, as it begins to identify its own global interests, is not willing to remain "a passive observer or

⁵³ Justyna Szczudlik-Tatar, "China's New Silk Road Diplomacy," 6-7.

⁵⁴ Richard Youngs, *Energy Security: Europe's New Foreign Policy Challenge* (London: Routledge, 2009), 69-77.

⁵⁵ *The Eurasian Economic Union: Power, Politics and Trade*. International Crisis Group, Europe and Central Asia Report N°240 (Brussels, 20 July 2016); Sean Roberts, Anaïs Marin, Arkady Moshes and Katri Pynnöniemi, *The Eurasian Economic Union: Breaking the pattern of post-Soviet integration?* FIIA Analysis 3 (September 2014).

⁵⁶ Zbigniew Brzezinski, *The Choice: Global Domination or Global Leadership*, 42-59.

⁵⁷ *Ibid.*, 42-76.

compliant supporter” of the US policy. From this point of view the stability of Iran and the surrounding subregion is an important key for the genuine security of wider Euroatlantic community.⁵⁸ In this perspective the EU “enlargement is the best guarantee that the security landscape of Europe will continue to evolve in a manner that expands the world’s central zone of peace.”⁵⁹

Alternatively, this prospect can be achieved via building EU-Georgia-Armenia-Iran geopolitical pivot, which will provide an access to essential resources of Iran, Central Asia and the “Silk road economic zone” for the EU and will establish more secure and prosperous EaP area with EU enlargement possibility. It will enable the EaP countries in general, Armenia and Georgia in particular, to considerably diversify their economies and energy supplies thus creating a secure environment for their sustainable development. Iran’s location on the Eurasian continent as a bridge between various regions (Europe-Iran-Middle East, Europe-Iran-Asia) makes it a key in the geopolitical processes of Eurasia. Obviously, the potential of Armenia-Iran relations might be indicative of broader and stable Europe-Iran relations.

Bibliography:

1. Acharya, Amitav. “A Concert of Asia?” *Survival*, Vol. 41, No. 3 (1999): 84-101.
2. Brzezinski, Zbigniew. *The Choice: Global Domination or Global Leadership*. New York: Basic Books, 2004.
3. Brzezinski, Zbigniew. *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*. New York: Basic Books, 1997.
4. Buzan, Barry and Waever, Ole. *Regions and Powers: the Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press, 2003.
5. Cornell, Svante E. *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethno political Conflict in the Caucasus*. London and New York: Taylor & Francis E-Library, 2005.
6. *Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation* 303-18-02-2013: Approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin on 12 February 2013, [http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-](http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/)

⁵⁸ Ibid., 66-76.

⁵⁹ Ibid., 90-96.

/asset_publisher/CptlCk6BZ29/content/id/122186 (accessed 10 April 2017).

7. Dugin, Alexander. *Foundations of Geopolitics: Geopolitical Future of Russia*. Moscow: Arktogeia-Tsentr, 1997.

8. Dragneva, Rilka and Wolczuk, Kataryna. "Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?" *Chatham House, Russia and Eurasia Programme*, REP BP 2012/01 (August 2012): 1-16.

9. *Decree of the President of the Russian Federation* 30.11.2016, № 640, On the approval of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation (The source is in Russian: Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640, Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации) <http://kremlin.ru/acts/bank/41451> (accessed 10 April 2017).

10. Frankopan, Peter. *The Silk Roads: A New History of the World*. London, Oxford, New York: Bloomsbury, 2015.

11. Gasparyan, Arman. "Iranian Energy Policy towards the South Caucasus from the Perspective of Neoliberal IR Theory." *SPECTRAVT*, February 19, 2014.

12. Griffiths, Martin. *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*. New York: Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2007.

13. Hoveyda, Fereydoun. *The Shah and the Ayatollah: Iranian Mythology and Islamic Revolution*. London: Praeger, 2003.

14. Hayrumyan, Naira. "Failed reset?: United States decries "sovietization" of former USSR states." *Armenia Now*, ANALYSIS 10.12.2012, http://armenia-now.com/commentary/analysis/41807/usa_against_ussr_clinton_armenia_relations_russia (accessed 10 April 2017).

15. Iran: Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the one year anniversary of the JCPOA. *Council of the EU*, 14/07/2016 08:00, Press release 436/16, Foreign affairs & international relations, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/14-hr-declaration-year-anniversary-jcpoa/> (accessed 15 April 2017).

16. "Joint Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on completion of negotiations on the future Association Agreement with Armenia." Brussels, 25 July 2013, A 401/13, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/138404.pdf (accessed 10 April 2017).

17. Katzenstein, Peter. "Regionalism and Asia." In *New Regionalism in the Global Political Economy: Theories and Cases*. Edited by Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips, Ben Rosamond. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2002.
18. Kaplan, Robert D. "The Revenge of Geography." *Foreign Policy Magazine*, May/June 2009, http://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_4712_sum09/materials/Kaplan%202009%20Revenge%20of%20Geography.pdf (accessed 15 April 2017).
19. Kang, Jungmin, ed. *Assessment of the Nuclear Programs of Iran and North Korea*. New York: Springer, 2013.
20. Mackinder, Halford John. *Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction*. Edited and with a new introduction by Stephen V. Mladineo. Washington, DC: National Defense University Press, Defense Classic Ed., 1942.
21. Mackinder, Halford John. "The Geographical Pivot of History." *The Geographical Journal*, Vol. 23, No. 4 (Apr., 1904): 421-437.
22. Mahbubani, Kishore. *The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East*. New York: Public Affairs, 2008.
23. Mearsheimer, John J. "Reckless States and Realism." *International Relations*, Vol. 23/2 (2009): 241-256.
24. Mirzoyan, Alla. *Armenia, the Regional Powers, and the West*. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
25. Mützenich, Rolf. "Security with or against Russia? On the Russian Proposal for a "European Security Treaty." *IPG2* (Mützenich 2010): 65-78.
26. Moniquet, Claude and William Racimora, ed. *The Armenia-Iran Relationship: Strategic implication for security in the South Caucasus Region*. European Strategic Intelligence & Security Center, 2013.
27. Moshes, Arkady. "The Eastern Neighbours of the European Union as an Opportunity for Nordic Actors." *Danish Institute for International Studies*, Copenhagen, DIIS Working Paper 2006/12.
28. Minasyan, Sergey. "Militaryization of the South Caucasus and Development of the Armed Forces of the States of the Region." *XXI Century*, No. 4 (6), (Yerevan: September 2004): 27-61. (The article is in Russian: Минасян, Сергей. "Милитаризация Южного Кавказа и Развитие Вооруженных Сил Государств Региона." *XXI век*, Ереван, № 4(6), (Сентябрь 2004): 27-61).

29. Putin, Vladimir. "New Integrationist Project for Eurasia: Future Which Is Born Today." *Izvestiya*, 03 Oct., 2011.
30. Petros, Tiffany. "Evolution of Armenia's Foreign Policy." *DFI International & AIPRG*, Working Paper No. 03/13 (January 2003).
31. Roberts, S., Marin, A., Moshes, A. and Pynnöniemi, K. *The Eurasian Economic Union: Breaking the pattern of post-Soviet integration?* FIIA Analysis 3, September 2014.
32. Sherr, James. "Ukraine and Europe: Final Decision?" *Russia and Eurasia* 2013/05, Chatham House (July 2013).
33. Szczudlik-Tatar, Justyna. "China's New Silk Road Diplomacy." *Polish Institute of International Affairs, Policy Paper No. 34 (82)*, (December 2013): 1-8.
34. Snyder, Glenn H. "Mearsheimer's World - Offensive Realism and the Struggle for Security: A Review Essay." *International Security*, Vol. 27, No. 1 (Summer 2002): 149-173.
35. Semerdjian, Harout Harry. "Christian Armenia and Islamic Iran: An Unusual Partnership Explained." *THE HILL* 01/14/13, Washington DC: Capitol Hill Publishing Corp., <http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/276-961-christian-armenia-and-islamic-iran-an-unusual-partnership-explained> (accessed 16 April 2017).
36. *The Eurasian Economic Union: Power, Politics and Trade. International Crisis Group*, Europe and Central Asia Report N°240. Brussels, 20 July 2016.
37. Tekin, Ali and Paul A. Williams. *Geo-Politics of the Euro-Asia Energy Nexus: The European Union, Russia and Turkey*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
38. Terzyan, Aram. "Normative and Political Dimensions of the European Union's Energy Policy: The Case of the South Caucasus." *Armenian Journal of Political Science* 1/1, (2014): 129-140.
39. Youngs, Richard. *Energy Security: Europe's New Foreign Policy Challenge*. London: Routledge, 2009.
40. Yepremyan, Tigran and Mkrtchyan Narek. "On Reasons behind Armenia's Integration Choice: EU vis-à-vis Russia-Led EEU." In *EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities and Challenges*. Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi, 2016, 174-195.
41. Yepremyan, Tigran. "Nagorno-Karabakh in the Eastern European Security Complex." *New Eastern Europe Magazine: Articles and Commentary*, Published on Wednesday, 06 April 2016, <http://new>

easterneurope.eu/articles-and-commentary/1944-nagorno-karabakh-in-the-eastern-european-security-complex (accessed 16 April 2017).

42. Yepremyan, Tigran. "Modelling the Geopolitics of the Asian Century." *The Problems of Oriental Studies Journal*, N 8 (Yerevan: Yerevan University Press, 2013): 376-395 (The article is in Armenian: Եփրեմյան, Տիգրան. «Ասիական դարաշրջանի աշխարհաքաղաքական մոդելի շուրջ»: *Արևելագիտության հարցեր VIII* (Երևան: ԵՊՀ հրատ, 2013): 376-395).

43. Zatulin, Konstantin. "Will Armenia retain political continuity after the elections?" January 31, 2007. *KREML.org, Institute of CIS countries* (The article is in Russian: Затулин, Константин. "Сохранит ли Армения политическую преемственность после выборов?" 31 Января 2007. *КРЕМЛЬ.орг, Институт стран СНГ*), <https://zatulin.ru/soxranit-li-armeniya-politicheskuyu-preemstvennost-posle-vyborov/> (accessed 10 April 2017).

Copyright©Tigran YEPREMYAN

Institutional Isomorphism in the Ukrainian Public Administration Reform

MA Student Kristina KHAMBEKOVA

kristina.khambekova@gmail.com

Prof. Dr. Oleksandr DEMIANCHUK

demyanchuk@ukma.edu.ua

National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Abstract: The reform of the public service in Ukraine is discussed from the theory of institutional isomorphism perspective. European integration intentions have conditioned the efforts on increasing the efficiency of Ukrainian public administration system as a whole and the public services in particular. It is shown that the coercive isomorphism has two components – implementation of new progressive models by the Western standards and keeping the old administrative system and functions inherited from the Soviet times. Since 2014 (after signing the Association Agreement with the European Union and the worsening of relations with the Russian Federation) the progressive transformations become dominating and we may talk about the third step of institutional isomorphism, the normative one. Together with the new laws and regulations, which fix the transformation achievements, it takes place a professionalization of the cadres in the public administration system according to the EU standards, norms and practices.

Keywords: neo-institutionalism, institutional isomorphism, European integration, public administration reform in Ukraine.

1. Introduction

Ukrainian foreign policy for many years held the European integration as its main goal. One of the strict requirements (or expectations, saying more softly) was to make institutional reforms and modernization of its public services as well as to adapt related legislation to the European norms. The process of public administration reform had been launched twenty years ago in 1997 by officially adopted Concept of Public Administration Reform in Ukraine¹. During these years at least four attempts were undertaken to reach a success in this reform. Numerous

¹ Kontsepsiya administrativnoyi reformy v Ukrayini (Concept of Public Administration Reform in Ukraine), <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/810/98/ed19980722>

studies of its practical implementation by Ukrainian and international scholars focused mainly on the desirable models and transformation procedures paying less attention to the explanation of ups and downs in the reformation process.

Here we would like to fill out the gap of explanation suggesting the model based on the institutional isomorphism theory within the neo-institutional approach. This theory is quite convenient for understanding the driving forces, regularities and special features of reform processes. In the modernization attempts public policies are directed towards two main accomplishments – enhancing democratization and keeping stability in the society². It requires re-ordering of the political institutions structure and functions in accordance with those organizations which act in the same organizational field and have proved their efficiency³. From the rational choice perspective, copying and adaptation of foreign experience together with the positive use of institutional isomorphism principles is quite efficient in provision of legitimacy and stability in the institutional transformations environment.

In this article we analyze three cases of institutional transformations in Ukraine: system of public service reform, adaptation of the Ukrainian legislation to the European one, and establishment of a new institution by unbundling the Gas Transportation System to meet the European Energy Policy requirements.

2. Research methodology

The classical institutionalism restricts explanations of political phenomena reducing them to mostly exogenous nature of their political elements and accenting studies on the order and structure⁴. Robert Lieberman pointed out that this approach is focused on the regularities of ordered factors in a political life but leaves aside unordered factors which may push out of the balance and cause changes in a political system. Instead he suggested to combine the (neo)institutionalism with so called “ideational” approach when studying political systems in their changes.

² Oleksandr Demianchuk, *Derzhavna polityka I derzhavne upravlinnia: politologichni aspekty* (Politics of Public Policy and Public Administration), In Ukrainian, Kyiv: Fakt, 2008, p. 140.

³ *Ibid.*, p. 150.

⁴ Robert Lieberman, “Ideas, Institutions, and Political Order: Explaining Political Change,” *American Political Science Review*, 2002, Vol. 96, No. 4, pp. 697-712.

The problem of political and administrative functions division is still far from perfect solution. Since Woodrow Wilson⁵ many researchers and practitioners tried to find efficient combination of these two groups of functions in a system of government, developing various schemes of dividing the whole system into rationally defined professional aspects of administration from one side and politically engaged and democratically accountable ones – from the other. We may mention, for example, the sociological institutionalism by John Meyer and Brian Rowan⁶ or critics of the classical theory of organization by Nicholas Luhman⁷ where the dependence of functioning in a reality bureaucratic apparatus from its socially constructed symbolic legitimacy was clearly demonstrated. One of such legitimation factors is the goal and tasks of an organization functioning which actually does not show the essence of its existence as the real goal of any organization is its self-preservation. Hence, keeping in mind inevitable deep engagement of bureaucrats in political (not only policy) processes, researchers would need to focus their studies rather on actions of public servants implementation of political decisions than on the realization of some normative ideals.

Any institution being a part of a system is forced to adopt or keep the form which resembles the other organizations that “face the same set of environmental conditions”. This principle was formulated by Paul DiMaggio and Walter Powell in 1983 in their paper “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organisational Fields”⁸. The phenomenon of institutional isomorphism helps to explain an organizational behavior in the cases of attempts to reform themselves or the system in general. It means that when some structural or functional changes happen with one or several organizations in the system the other institutions try to adopt a new form or, the opposite, force the organizations

⁵ Wilson, Woodrow. “The Study of Administration,” *Political Science Quarterly*, Vol. 2, No. 2 (Jun., 1887), pp. 197-222.

⁶ John W. Meyer, and Brian Rowan, “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony,” *American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 2 (Sept., 1977), pp. 340-362.

⁷ Niklas Luhmann, *Zweckbegriff und Systemrationalität: Über die Funktion von Zwecken in sozialen Systemen*, Mohr, 1968.

⁸ P. J. DiMaggio, and W. W. Powell, “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organisational Fields,” *American Sociological Review*, 1983, Vol. 48, No 2, pp. 147-160.

experiencing those changes to return to the previous forms or functioning procedures. Hence the structural changes are less driven by the functional needs or a necessity to increase the whole system or its components' efficiency than by a desire to get higher legitimacy through the organizational transformations and adaptation of the structure/forms to the rules and norms prevailing in the organization field.

Paul DiMaggio and Walter Powell defined three main mechanisms of institutional isomorphic changes:

- *Coercive* isomorphism – when the changes happen under a formal or informal external pressure on a political system. Such a pressure may have a form of persuasion, encouragement or compulsion.

- *Mimetic* isomorphism – when it is difficult to strictly define or design the future form/structure of the system, to forecast the outputs and outcomes of the changes. In this case the actors of changes choose a specimen or simply an example which seems suitable. Using models built on the external examples the actors can change existing or/and create new institutions.

- *Normative* isomorphism takes place under the experts' or authorities' pressure as a result of further professionalization of new/reformed institutions. M. Larson explains the professionalization as “a collective struggle of the system members for the definition of conditions and methods in their activities”⁹. Due to the normative isomorphism the consolidation and formalization of new institutions and structures occurs. A very important role in the professionalization belongs to the vocational education of public servants and professional networks which stimulate distribution of new models and practices.

Thorough consideration of isomorphic change mechanisms made possible for the researchers to suggest 5 hypotheses on the organizational level (concerning the changes that an institution experiences to resemble to the other organizations) and 6 hypotheses concerning the relation between an institution's character of activities and inclination to the homogenization.

1. The more one institution depends on another, the higher will be a similarity in organizational structure between both: coercive isomorphism

⁹ M. S. Larson, *The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis*, <https://books.google.com.ua/books?id=0xCO08zrJncC&printsec>

manifests itself through the exchange when a dependency between the two enforces institutional transformations.

2. The more centralized is the system of resource supply to the institution the higher is the probability of its structure similarity to the organizations which it depends on – in the systems where supply of financial, technical or human resources comes from only one organization the institutions cannot resist to the changes.

3. The more undeterminable are the results and resources needed to reach them the closer the institution will be similar to the most successful organizations, and the organizations without clearly defined principles of functioning will borrow institutionalized practices of other structures.

4. The more unclear are the goals of functioning the more probably the institution's model will be based on the most successful practices because ambiguous goals can't provide the institution's legitimacy and it seeks recognition through mimesis.

5. The higher is the reliance on academic merits in the selection of process participants the more probable is that institution will become closer to similar organizations as the educational level provides a socialization and dissemination of understanding the rules of institutional functioning¹⁰.

The pace of isomorphic transformation of institutions in the same field hypothetically is defined by the following:

1. The more dependent is the institution on the centralized resources supply the more probable is its isomorphism as it leads to more undefined conditions of its functioning (resources supply may be stopped) and to homogenization.

2. The stronger the institution is bound to the state the more probable is its isomorphism as the state enforces subordinated organizations to get uniformity.

3. The less number of models is available the faster is the process of isomorphization: when the dominating efficient model exists and number of alternatives is small the institution will borrow its structure faster.

4. The higher is a technological uncertainty the higher is a level of isomorphism – new technological practices will copy the existing ones to get more legitimacy.

¹⁰ DiMaggio and Powell, pp. 154-155.

5. The more professionals are involved in the activities in the organizational field the more probable are the isomorphic changes as the socialization processes in higher education stimulate wide spreading of professional networks within which the ideas on the better samples for transformation circulate.

6. The more structurized is the field of institution's activities the higher is the level of isomorphism – structures with clear center and peripheries are characterized by better interaction of institutions among themselves and hence by higher homogenization.¹¹

3. Institutional isomorphism in Ukrainian reforms

Political institutions form and reform within the society under the influence of social changes as well as prevailing political idea(s) which may stimulate or inhibit social development. Tensions, conflicts between specific institutions, or their malfunctioning may cause economic, political or social crisis and call for new forms, structures, functions and ideas. Collapse of the Soviet Union political and economic system in 1991 had launched the processes of radical transformation in Ukrainian institutions on the Constitutional and lower levels of government. At that time there were just a few very general understandings on what to do and where to go. Polish sociologist Piotr Sztompka in 1992 had formulated 22 dilemmas which the post-communist countries should solve. Among them there were dilemmas of *improvisation* (unprecedented processes of transformation forced the countries to build new legal, political and economic systems), of “pudding not proven in the eating” (stressing a great deal of uncertainty in the course of transformation), of “digging one's own grave” (an imperative demand of the “constructors” to restrict and actually to “kill” their old institutions to the benefit of new ones) etc.¹²

At that time there were two main options for solving the crisis and transforming the political system: preservation of the Soviet heritage or adoption of a Western model of governance. Ukraine had chosen the last one firstly because the conservative forces were too weak and secondly due to very attractive samples of Western prosperity. So, the reforms were targeted on adapting its legislature, political and economic institutions to

¹¹ Ibid., pp. 155-156.

¹² Piotr Sztompka, *Dilemmas of the Great Transition*, Cambridge, Mass.: Harvard University, Minda de Ginzburg Center for European Studies, 1992.

the European standards, norms and procedures. And in six years after gaining independence the Concept of Administrative Reform was approved and taken as the blueprint. It happened in the situation of a severe economic crisis, unstable internal political situation, and contradicting stimuli from two opposite sides – the Russian Federation and the European Union.

The Concept mentioned above stipulated de-politicization of the public service, establishment of the institute of state secretaries at the ministries, separation of political and administrative positions in the government and competitive selection of public servants. In the course of the Concept implementation a number of laws were adopted including “On the State Services”¹³. The expected outcomes were “renovation and enforcement of the state cadres, significant enhancement of their efficiency in developing and implementation of key national reforms targeted on improvement of life standards for Ukrainian citizens and increase of the state competitiveness in the World ratings”.

Let’s look now at the organizational field according to the four conditions of the institution functioning stabilization formulated by DiMaggio and Powell (Table 1).

Table 1. Stabilization of functioning procedures

Organizational characteristics	Institutional features
Enhancement of interactions in the organizational field among the institutions within one region	Announcement of European integration intensions; signing the Association Agreement: Ministry of Foreign Affairs first and second European departments; the Parliament (Verkhovna Rada) Committee on the European Integration; involvement of European experts to the development of Public Administration reform; EU Advisory Group on the Administrative Reform
Appearance of clearly defined	Bilateral meetings within the Council

¹³ Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu» (The Law of Ukraine "On Civil Service"), In Ukrainian, <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1465410243139119>

dominating organizations and coalitions in the institutional structure	of Cooperation, Council on Association; interaction between the committees; activities of the European Foreign Policy Departments on the Administrative reform development
Enhancement of the information exchange between the institutions	Association Agreement; the Contract on the state building, the Law of Ukraine on Public Services, the Concept of introducing the expert positions on the reform issues, the Strategy of Sustainable Development “Ukraine 2020”, the Coalition Agreement
Awareness of the benefits of cooperation and involvement broader communities to the common activities	Intensions to get full EU membership; European Neighborhood Policy

The table shows the steps of Ukrainian political institutions isomorphisation with the European structures. Several new institutions had been created (Ministry of Foreign Affairs with its departments on the European integration, special committees at the Parliament etc.) and began to broaden coordination/cooperation among themselves with enhancement of normative rules and procedures. The European Union here becomes the donor and Ukrainian institutions – acceptors. All the three types of isomorphic changes can be found in the public administration reform analysis.

Being in the adverse environment of the lack of resources, dependency of the international assistance and investments and pressure from the conservative forces side the institute of public services faced a significant external inducement and sought for the most suitable foreign experience to meet the expectations and legitimize itself. It needed expertise, professionalization, establishment of the most efficient practices and mechanisms. Ambiguity of this process is caused by two oppositely directed isomorphic forces stemmed from the conservatism of a significant part of other (unreformed) institutions within the Ukrainian political system

from one side and external (Western) institutions which stimulated the reform by advices, requirements, expertise offer and financial support. At the beginning and even in the middle of the transformation process it was actually impossible to enforce the new form of that institution by purely normative means because it could bring imbalance into the political system functioning. Hence the reform of public service institutions had to go through all three steps of institutional isomorphism.

Let's consider now these steps one by one in a historical sequence and discuss the logic of each of them.

3.1. Coercive isomorphism

Coercive isomorphism means that changes in the institution's organizational structure proceed due to the external pressure. When Ukraine had chosen the development vector towards European integration the European Union as the most powerful actor in the field had applied a significant pressure on the Ukrainian political system requiring to adapt national legislation in relevant domains to the EU norms. By investing into the intellectual, technical and material potential the EU persuaded and encouraged Ukrainian decision makers to implement institutional changes. The Association Agreement has become the strongest incentive for Ukraine to adapt its normative basis to the European legislation. The EU has directed 108 million Euro purposefully to support the administrative reform and provided necessary technical assistance by conducting expertise of adequacy and efficiency of the reform¹⁴. Formally the Concept of creating a body of reform specialists was prepared by the National Agency on Public Services¹⁵ but a crucial contribution to this document had come from the EU Advisor's group on Public Administration Reform¹⁶. It had allowed the EU to actually dictate the moves and principles of institutional changes concerning the essence, content and terms of the reform implementation.

¹⁴ EU provides €104m to support Ukraine's public administration reform, https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/18096/eu-provides-eu104m-support-ukraines-public-administration-reform_en

¹⁵ Kontseptsiya zaprovadzhennya posad fahivtsiv z pitan reform (The Concept of Introducing of the Reform Experts Positions), In Ukrainian, <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249552384>.

¹⁶ S. Soroka, "Reforma derzhavnoyi sluzhby – chi z'yavitsya v neyi im'ya?" (Civil Service Reform – whether it appears in a name?), <http://www.pravda.com.ua/columns/2016/12/14/7129790/>

But the pace of the reform appeared to be slower than expected despite very strong ties of this institution with the main state decision makers. Paul DiMaggio and Walter Powell argued that the stronger are the relations between the institution and the central authorities the easier this institution transforms itself. This phenomenon may be explained by taking into account that a major part of the political institutions were and still are not reformed inhibiting the process of reform in a specific institute.

3.2. Mimetic isomorphism

The coercive pressure which began in 2000 had caused uncertainty of the reform purposes in the unstable political environment when nobody in the Government had a willingness to lead the process formally. In these circumstances according to the theory the next step of isomorphic changes has begun with clearly visible mimetic characteristics. It means that the institution under changing began to seek the most successful samples among the institutions within its organizational field (the 3rd hypothesis of P. DiMaggio and W. Powell – the more undeterminable are the results and resources needed to reach them the closer the institution will be similar to the most successful organizations, and the organizations without clearly defined principles of functioning will borrow institutionalized practices of other structures). Mimetic isomorphism in such conditions inevitably requires coercive actions especially if to take into account a very strong conservative influence from the “old” institutions inside and outside Ukraine (we mean the Russian Federation with a very strong and active influence on Ukrainian administrative and political institutions a few years ago). Ukrainian decision makers were forced to adjust contradictory positions on the administrative reform – administrative model suggested by the EU and habitual vision of public opinion significantly biased towards the old models, structures and procedures. Hence, to further push the reform there was a need in “strong political will” of the country leaders. To cultivate a positive public opinion and gain a public support the legislative and executive powers in Ukraine tried to isolate the public service from the conservative influence and to enhance public discussions on what are the benefits from the administrative system reformation.

So, again we see the confirmation of P. DiMaggio and W. Powell’s hypothesis that institutions experiencing isomorphic transformation strongly depend on the organizations which distribute resources if the distribution is highly centralized. We see that the EU and other agents (especially the USA)

supply financial and “soft” resources to the central authorities instead of directing them to those institutions themselves.

At the same time, such a practice has another positive effect: interactions between the institutions under transformation and unreformed institutions in the same organizational field conduces the latter to consider a necessity of reforming themselves too as the tensions with the former ones decrease efficiency of public administration in general. It stimulates also increasing of homogeneity of Ukrainian legislation concerning public administration with the European one.

3.3. Normative isomorphism

At the normative isomorphism the professionalization of cadres and collective desire of the organizational field community to put down the new practices in the laws are the main source of changes. During the last fifteen years a lot of public and private schools of public administration had emerged, many programs were opened to train professionals for the public services. Approximation of the Ukrainian system to the European standards and habits becomes more and more evident. Some data and discussions on this issue may be found in¹⁷. The normative isomorphism requires both legislative enforcement of new institutional structures, functions and procedures and enlargement of the army of professionals in the organizational field.

4. Conclusions

The administrative reform is only one component of the whole process of Europeanization of Ukrainian Public Administration. It is impossible to change all the components of Public Administration and of the political system in general first of all because of the strong conservative attitudes among politicians and bureaucrats. Still strong ties with the Russian Federation and some other post-Soviet countries act as a coercive and mimetic isomorphism trying to keep the Ukrainian political and administrative institutions in as much resemblance with theirs as possible. From the other side the Western agents and first of all the European Union, the United States, Canada and others present a very influential example of successful models and, moreover, give a significant organizational, financial

¹⁷ Oleksandr Demianchuk, “European Studies – is it a Sufficient Instrument of Europeanization in the Eastern Partnership Countries?” In: eds. Carlos E. Pacheco Amaral et al, *EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities, and Challenges*, Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi, 2016, pp. 263-271.

and professional support to enhance mimetic isomorphism processes in Ukraine and to overcome the conservative barriers in the way of transformations. And special attention to the public service system reform should become a crucial factor in more comprehensive political, economic and social transformations as it provides professionals for actually all the fields of Public Administration.

Bibliography:

1. Demianchuk, Oleksandr. Derzhavna polityka I derzhavne upravlinnia: politologichni aspekty (Politics of Public Policy and Public Administration). In Ukrainian, Kyiv: Fakt, 2008.
2. Demianchuk, Oleksandr. "European Studies – is it a Sufficient Instrument of Europeanization in the Eastern Partnership Countries?" In: eds. Carlos E. Pacheco Amaral et al, *EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities, and Challenges*, Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi, 2016, pp. 263-271.
3. DiMaggio, P. J., Powell, W. W. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organisational Fields." *American Sociological Review*, 1983, Vol. 48, No 2, pp. 147-160.
4. EU provides €104m to support Ukraine's public administration reform. https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/18096/eu-provides-eu104m-support-ukraines-public-administration-reform_en (accessed 10.05.2017).
5. Kontseptsiya zaprovadzhennya posad fahivtsiv z pitan reform (The Concept of Introducing of the Reform Experts Positions). In Ukrainian. <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249552384> (accessed 10.05.2017).
6. Larson, M. S. *The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis*. <https://books.google.com.ua/books?id=0xCO08zrJncC&printsec> (accessed 10.05.2017).
7. Lieberman, Robert. "Ideas, Institutions, and Political Order: Explaining Political Change." *American Political Science Review*, 2002, Vol. 96, No. 4, pp. 697-712.
8. Soroka S. "Reforma derzhavnoyi sluzhby – chi z'yavitsya v neyi im'ya?" (Civil Service Reform – whether it appears in a name?) <http://www.pravda.com.ua/columns/2016/12/14/7129790/> (accessed 20.12.2016).

9. Sztompka, P. *Dilemmas of the Great Transition*. Cambridge, Mass.: Harvard University, Minda de Ginzburg Center for European Studies, 1992.
10. Zakon Ukrayiny «Pro derzhavnu sluzhbu» (The Law of Ukraine "On Civil Service"). In Ukrainian, <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print> 1465410243139119 (accessed 10.05.2017).

Copyright©Kristina KHAMBEKOVA, Oleksandr DEMIANCHUK

A New European Neighbourhood Policy toward Ukraine and the Republic of Moldova in the Context of the Eastern Partnership (EaP) and the Association Agreements (AA)¹

Prof. Dr. Mircea BRIE

briedri@hotmail.com

University of Oradea, Romania

Abstract: The present work represents an analysis over the European Union's policies in the vicinity space from its Eastern border. The deepening and the necessity to change the mechanisms of the European Neighbourhood Policy in the context of European expansion toward the Eastern part of the continent give the premises of this analysis, and the new geopolitical realities introduced amid Russia's new manifestations of force in the space of proximity to Europe. The EU and Russia's interests intersect, more often than not being divergent. The reformation and rethinking of the interior mechanisms of the European Neighbourhood Policy is analyzed by analogy with the results of said policy across the various stages of the EU's relations with the two states. The position of these states within the Eastern Partnership and the Association Agreements were chosen as landmarks in the analysis of the neighbourhood relations between the EU and Ukraine and the Republic of Moldova. The EU has set its target through the initiation of the Eastern Partnership to consolidate and deepen the ENP in the Eastern European space. The purpose was that of supporting and accelerating the closeness between the Eastern European states and Europe. Moreover, on the background of Russia's pressure and the internal situations, the process is not guaranteed to be irreversible, even when it comes to the first three states that were mentioned. The fragile pro-European majorities may be overturned by certain geopolitical changes. Even the EU was forced to rethink its strategies.

Keywords: European Union, Republic of Moldova, Ukraine, neighbourhood, Eastern Partnership.

¹ The present work constitutes a revised edition of several own contributions within the paper Iordan Gheorghe Bărbulescu (coord.), Mircea Brie, Nicolae Toderaş, *Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și Republica Moldova. Oportunități și provocări între 2014-2020*, Tritonic, București, 2016, 232 p. The study *Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și Republica Moldova. Oportunități și provocări între 2014-2020* is part of the series „Studii de Strategie și Politici SPOS 2015”, elaborated under the European Institute from Romania (EIR).

Introduction

The present work represents and analysis over the EU policies in the neighbouring space from its Eastern frontier with a particular emphasis on the special vicinity relationships developed with Ukraine and the Republic of Moldova. The analysis has as starting points other research from areas such as cross-border cooperation, the study of borders, and the vicinity relations from the Eastern EU frontier. Own research written in the study „Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și Republica Moldova. Oportunități și provocări în perioada 2014-2020”, elaborated under the European Institute of Romania (EIR) along with professor Iordan Gheorghe Bărbulescu and Nicolae Toderaș mark the foundation of developing and deepening this subject.

The premises of the analysis are given by a thorough study and necessity of changing the mechanisms of the European Neighbourhood Policy in the context of the European expansion toward the East of the continent, but also the new geopolitical realities introduced on the background of Russia's new manifestations of force, most often than not positioned divergently. Russia's rhetoric of hostility in relation to the Western world, considered expansive, has determined the new former Soviet states from Eastern Europe to reposition themselves, to renegotiate their relations with the EU. The European Union is also forced in this context to reform its policies, including the privileged relationships with some partners, such as Ukraine and the Republic of Moldova. The European expansion toward the East is given other valences, more particular in relation to the new realities, including of internal politics these states have. The reformation and rethinking of the interior mechanisms of the European Neighbourhood Policy is analyzed by analogy with the results of this policy throughout the various stages of the EU's relations with the two states. The position of these two states within the Eastern Partnership and later on the Association Agreements were chosen as landmarks in the analysis of the vicinity relations to Ukraine and the Republic of Moldova. The analysis of the EU official documents reveals a visible endeavour of it to reform its policies in the area of neighbourhood countries, particularly the ones referring to the Eastern European states.

1. The European Neighbourhood Policy: General Characteristics and Context

The European Neighbourhood Policy (ENP) represents the support and starting point of the perspective of the European Union regarding its external relationships with the states based in its proximity. Its results have been noted by the European Commission as positive even from the first years since it has been launched in 2003². The European Parliament and the Council of the European Union signal the positive effect later on. Therefore, “ENP has strengthened the relationships with partner countries and has brought concrete benefits both to the Union, and its partners, including the launch of regional initiatives and support given to democratization in the European proximity”³. The concept of external frontier of the European Union begins to take new forms of expression under the influence of the European Neighbourhood Policy. On the one hand, we notice more flexibility of the contracts between the two parts of the frontier. Such a trend is amplified through the cross-border cooperation mechanism, through the euroregions, and the European instruments implemented successfully at the external frontier. On the other hand, the actions of the European Union by which it tries to implement policies of regional cohesion at its current borders are, according to some analysts, proof that the European Union is consolidating its current external frontiers, taking therefore into account, at least for a moment, the option of slowing the process of expansion toward East, without having the gates closed per se⁴.

² See *Communication de la Commission. Une politique européenne de voisinage vigoureuse*, Brussels, 05/1272007, COM(2007) 744 final.

³ EUR-Lex, Access to European Union law, *Regulamentul (UE) NO 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate*, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 77/27, 15.03.2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0027.01.RON, accessed 02.03.2017.

⁴ By making the connection with the “orange revolution” from Ukraine, the European Commissioner for foreign relations and European neighbourhood policy Benita Ferrero-Waldner stated on December 1, 2004 that „*la question de l’Ukraine dans l’UE n’est pas à l’ordre du jour. Mais il est clair que nous ne fermons aucune porte*”. A se vedea Régis Matuszewicz, *Vers la fin de l’Élargissement?*, in Laurent Beurdeley, Renaud de La Brosse, Fabienne Maron (coord.), *L’Union Européenne et ses espaces de proximité. Entre stratégie inclusive et partenariats removes: quell avenir pour le nouveau voisinage de l’Union?*, Brussels, Bruylant, 2007, p. 109.

Seen in a regional context, the ENP appears on the background of the EU expanding toward the East, corroborated with Russia's strategy vis-à-vis the Eastern Europe.

In the doctrine, good neighbourliness is defined as a "state of affairs", an "inevitability" (the neighbors are given by history and geography), it exists since people and states appeared and generate in frontiers two reactions: maintaining the state of security by solving conflicts and maintaining states of cooperation between neighbouring countries⁵. Good neighbourliness is strongly tied to the concept of "frontier" even if, in time, the role of the frontier has changed from barrier, becoming little by little a meeting point between different realities that unveil the possibility of complementarity beyond the rigid conceptions on national sovereignty. In the cross-border space of the good neighbouring, a particular role is played by the "small diplomacy", under the influence of the official framework of relations, which is manifested through this. The positive activity in the space of "small diplomacy" creates security and trust, good neighbouring being expressed as a principle. The border regime, according the given definition in specialized literature⁶, is established by each state through its legislation, in compliance with the agreements made with the neighbours. The states seek to ensure they are good neighbours; avoid border conflicts, without losing sight of the attribute of sovereignty of defending the borders.

The removing of borders and avoiding the appearance of a new line of separation between the extended Europe and its new neighbours is the declared purpose of ENP since its launch⁷. The areas of cooperation are various: from politics⁸ to economy, from culture to security⁸. Cross-border cooperation proved to be a priority of the European Neighbourhood Policy. This target promotes a coherent and integrated approach of the regional development, manifesting interest for the mutual challenges, guaranteeing

⁵ Apud Mircea Brie, *The European Neighborhood Policy, Mass-media and Cross-border Cooperation*, in *Analele Universității din Oradea, Seria Relații Internaționale și Studii Europene*, 2009, p. 83.

⁶ Marțian Niciu, *DrEaPt internațional public*, Ed. Servosat, 1999, p. 246.

⁷ Apud Adrian Pop, Gabriela Pascariu, George Anglițoiu, Alexandru Purcăruș, *România și REaPublica Moldova – între Politica Europeană de Vecintate și perspectiva extinderii Uniunii Europene*, Institutul European din România – Studii de impact III, p. 8, http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/Pais3_studiu_5_ro.pdf, accessed 15.02.2017.

⁸ *Ibidem*, p. 9.

the efficiency and security at EU's external borders and encouraging cooperation at a local level⁹. Since its launch, the ENP has stimulated the application of difficult political, economic and institutional reforms, and promoting mutual values that would ensure a closeness of the EU to its neighbors and vice-versa. This process, in the vision of the programmatic documents, was going to prepare the neighboring states for a progressive integration.

Within the EU 2007-2013 financial exercise, the European Union's cross-border collaboration with neighbouring states, including the Republic of Moldova and Ukraine, was inscribed within the framework given by the European Neighbourhood and Partnership Instrument. In its quality of a member of the EU, Romania held the position of direct partner of both European states within the ENP. This European policy of supporting and consolidating the political and economic relationships with neighbouring countries continued to be a priority, being encompassed within the "cooperation, association and partnership" plans¹⁰. This was in compliance with the text of the Treaty regarding the European Union which states that "The Union shall develop a special relationship with neighbouring countries, aiming to establish an area of prosperity and good neighbourliness, founded on the values of the Union and characterized by close and peaceful relations based on cooperation" (art. 8 section 1)¹¹.

In regards to the 2014-2020 financial exercise, along with bilateral or regional programs for the East and the South, the European Neighbourhood Instrument, rethought in the spirit of the new policies of the European Union, finances *cross-border cooperation programs between member states and neighbouring countries*¹². These programs consider financing projects of

⁹ EUR-Lex, Access to European Union law, *Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat - Documentul de strategie privind cooperarea transfrontalieră 2007-2013, Cooperarea transfrontalieră 2007-2013 – Sinteza*, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:r17104&from=RO>, accessed 19.02.2017.

¹⁰ *Către o nouă politică europeană de vecinătate*, Document comun de consultare, Comisia Europeană, Înalțul REaPrezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Brussels, 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final, p. 2, http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation_romanian.pdf, accessed 18.02.2017.

¹¹ *Ibidem*.

¹² European Union, External Action, *European Neighbourhood Instrument 2014-2020 - Programming documents*, http://eeas.europa.eu/enp/documents/financing-the-enp/index_en.htm, accessed 12.02.2017.

cooperation between one or more Member States, on the one hand, and one or more partner countries and/or the Russian Federation, on the other hand, developed over their shared border of the external frontier of the EU. There are taken into account multilateral mutual operational programs that regulate cooperation at a frontier or at a group of frontiers that have multiannual measures destined to answer to a coherent set of priorities that can be applied with the support of the EU. In compliance with the principle of partnership, the actors involved select mutual actions susceptible to benefit from support from the Union, which comply with the priorities and measures of the mutual operational program.

Through the policies and instruments of the ENP, the Union provides neighbouring countries “a privileged relationship, building upon a mutual commitment to, and promotion of, the values of democracy and human rights, the rule of law, good governance and the principles of a market economy and sustainable and inclusive development.”¹³ The European Union is interested in the success of this policy of neighbourliness which it tried to reform both at an instrument level, and at a programs level. In the new acceptations, the support of the EU is used to the benefit of partner countries and the areas involved in the cross-border cooperation, through a separated approach, but also to the mutual benefit of the Union and partner countries. The new instruments and regulations give the Russian Federation access to cross-border cooperation, regional cooperation, with the participation of the Union. Moreover, Russian can be part of relevant multinational programs, including the cooperation in terms of education¹⁴.

Short after the ex-Communist states from Central and Eastern Europe adhered, the EU was forced to *reform its European Neighbourhood Policy*. This was not because the new neighbours from the East were too much of a challenge for the EU, although this could also be said of it, but to the fact that this period brought many changes at its external frontier. Now, the neighbouring countries are less stable than they were in 2004 or 2007. In the East, the European partners faced big issues, of internal nature as well, but mostly due to the pressure, including of military nature, from Russia. The European Union had to protect its partners against a more and

¹³ EUR-Lex, Access to European Union law, *Regulamentul (UE)...*, L77/27.

¹⁴ *Ibidem*, tit. I, art. 1, (2), (3), L 77/30.

more expansive Russian. The 2008 crisis in Georgia or the conflict in Ukraine are eloquent for this reality to which the EU had to adapt.

The ENP evolved and was reformed in this context. In 2009 was launched the Eastern Partnership (EaP), after in 2008 started to take shape in Paris the Union for the Mediterranean (UfM), therefore being consolidated the regional component of the ENP. The premises from which the ENP starts are different now. Its area of application and the way of using the instruments, cooperation sectors, but also the connections between the internal and external priorities have known significant changes. The EU must take into account the aspirations and particularities of its neighbours. Some of the neighbours have European aspirations and are inclined to building a democratic society based on fundamental European values. In the case of other states it is necessary a different approach. Regardless of neighbours' aspirations, stability, security and prosperity at the external European frontiers remain important to the EU. It is necessary to develop a better communication with Eastern partners of the EU in the sense of explaining the benefits; closeness can bring and, why not, European integration, instilling the European values and profound reform of the societies from this part of the world. The EU is forced to make efforts in order to ensure that its neighbourhood policy "remains attractive and corresponds with partners' needs"¹⁵.

In 2013, the EU revised its financial instruments in the context of the multiannual framework that was modernized accordingly to 2014-2020, including of the *European Neighbourhood Instrument*. According to this new instrument, the support of the European Union for its neighbours becomes faster and more flexible, allowing the rise of differentiation and stimulants ("more for more" principle which includes altogether the differentiation of states and stimulates the performant ones) given to states that are more strongly engaged in adopting reforms and which had progresses in consolidating a profound and durable democracy. Despite the financial crisis and the EU's global budget cut, the level of financing reserved for the

¹⁵ Comisia Europeană, Înalțul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, *Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Politica de vecinătate la răspântie: punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2013*, p. 7, EUR-Lex, Access to European Union law, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014JC0012&from=RO>, accessed 29.01.2017.

European Neighbourliness Instrument rises to €15.4bn¹⁶ which highlights the fact that the EU prioritizes its proximity. Up to 5% of the total value of the financial package is given the cross-border cooperation programs.

Through the European Neighbourliness Instrument, which replaced the European Neighbourhood Instrument, support is given for the application of political initiatives that target modelling of the ENP, including the Eastern Partnership and the Union for the Mediterranean. Assistance given to neighbours becomes more flexible and faster, reducing the complexity and duration of the programming process, so that the relevance of the assistance is not undermined¹⁷. In an optimistic forecasting, it is considered that on the medium run the ENP will bring, despite the recent difficulties at the EU's frontier, "stability in the South and integration in the East"¹⁸.

Therefore, in the context following 2007, the logic with which the ENP was thought for the Eastern European states has to be changed and correlated with the new realities. Moreover, it has to respond to regional and national particularities of the partner states. The Eastern Partnership (Prague, May 2009) was proposed and promoted on the background that involved the launch of the Euro-Mediterranean Partnership (Paris, July 2008) and the launch of the Black Sea Synergy (Kiev, February 2008). The initiative addressed a number of six ex-Soviet states of the Eastern Europe (Ukraine, Republic of Moldova, Georgia, Belarus, Armenia and Azerbaijan)¹⁹.

Ultimately, on the background of developing the relationships with some of these, the geopolitical realities or the new precepts of EU external politics, the level of the relationships was furthered even more, the Association Agreements. However, these Agreements were only signed by

¹⁶ *Ibidem*, p. 13.

¹⁷ *Instrumentul european de vecinătate*, Moldova Europeană, Centrul de Resurse "DIALOG-PRO", <http://infoeuropa.md/instrumentul-european-de-vecinatate/>, accessed 31.08.2016.

¹⁸ Apud Alina Ioana Pristaș, *Implicarea României în Politica de vecinătate a Uniunii Europene*, PhD thesis, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2015, p. 61; Barbara Lippert, *European Neighbourhood Policy: Many reservations – some progress – uncertain prospects*, June 2008, p. 14.

¹⁹ Peter Van Elsuwege, Roman Petrov, *Towards a New Generation of Agreements with the Neighbouring Countries of the European Union?*, in *European Law Review*, Vol. 36, p. 691, 2011, <http://ssrn.com/abstract=2039449>, accessed 02.03.2017.

three Eastern states: Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia (Brussels, June 2004)²⁰.

2. The EU and the New Neighbourliness within the Eastern Partnership (EaP)

The European Union had its target, through the initiation of the Eastern Partnership, to consolidate and deepen the ENP in the Eastern European space. The purpose was that of supporting and accelerating the closeness of the Eastern European states to Europe. The Republic of Moldova and Ukraine were part of the group of six states included in this partnership starting from its official launch. At the basis of this partnership were shared values such as democracy, the rule of law, respect for human rights, applying the principles of the economy of scale, sustainable development and good governance. The EaP was based on “mutual interests and commitments, and the implication and shared responsibility”, being “governed by the principles of differentiation and conditionality”²¹.

This initiative belonged to Poland and Sweden, which presented to the General Affairs and External Relations Council, on May 26, 2008, a proposal targeted at creating an Eastern Partnership, which will “represent a superiorly qualitative form of the ENP”²². Following the European Council on June 19-20 2008, the European Commission was invited “to prepare a proposal regarding the Eastern Partnership, which will highlight the need for a differentiated closeness to the Eastern neighbours, while respecting the character of the Neighbourhood Policy as a singular and coherent framework”²³. The reply of the European Commission was given on December 3, 2008, when it furthered the proposal to the Member States, the Parliament and the Council for examination a new initiative to

²⁰ Roman Petrov, *Constitutional challenges for the implementation of association agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia*, in *European Public Law*, vol. 21, no 2, 2015, p. 241, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2598431, accessed 11.09.2015.

²¹ *Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul Estic*, Praga, 7 May 2009, (1), p. 5, <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%208435%202009%20INIT>, accessed 02.09.2016.

²² *Avizul Comitetului Economic și Social European privind implicarea societății civile în Parteneriatul estic*, 2009/C 277/06, in *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, 17.11.2009, C 277/31, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2009:277:FULL&from=RO>, accessed 11.12.2016.

²³ Alina Ioana Pristaș, *op. cit.*, p. 125.

consolidate the relations with Member States from the Eastern dimension of the European Neighbourhood Policy²⁴. According to the European Commission Release, which took a special significance in the context of the Georgian crisis of 2008, the Eastern Partnership had to “send a lasting political message of solidarity on behalf of the EU and offer a concrete supplementary support” with the purpose of reforming these states, but also to “consolidate their state sovereignty and territorial integrity”²⁵.

The steps taken by the two sides in order to create this new cooperation mechanism were materialized at the Eastern Partnership Summit in Prague (May 7, 2009). The Eastern Partnership was, therefore, conceived to complement the European Neighbourhood Policy and took into account the intensification of the political and economic integration, none of the six ex-Soviet states obtaining promises regarding a potential adherence to the European Union²⁶. There has to be noted, in order to refer to the states of the area, that neither Russia nor Turkey were included in the Eastern Partnership, both gaining a distinctive status in their relationship to the EU: Turkey was a state in the course of adhering the EU, and Russia had a strategic partnership agreement with it²⁷.

The Eastern Partnership is a political instrument of the EU destined to develop cooperation between partner states both on a *bilateral* plan²⁸ (signing and implementing association agreements, creating the area of a deepened and thorough free trade, liberalization of visa regime, creating programs of institutional development specific to each country, cooperating in respect to energetic consolidation), as well as on a *multilateral* level, which is done through themed platforms and leader-initiatives²⁹. With the

²⁴ *Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu. Parteneriatul estic*, Brussels, 3.12.2008, COM(2008) 823 final, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0823&from=EN>, accessed 18.12.2016.

²⁵ *Ibidem*, p. 2.

²⁶ David Rinnert, *The Republic of Moldova in the Eastern Partnership. From «Poster Child» to «Problem Child»?*, Friedrich-Ebert-Stiftung, August 2013, p. 2, <http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10184.pdf>, accessed 22.08.2015.

²⁷ *Parteneriatul Estic*, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, <http://www.consiliium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/>, accessed 08.02.2017.

²⁸ PaE se bazează pe relațiile contractuale bilaterale existente și este complementar acestora.

²⁹ *Parteneriatul Estic*, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, official site, <http://www.mfa.gov.md/totul-despre-pae/>, accessed 24.08.2015. A

purpose of identifying and promoting shared interests was decided that, in principle, state and government leaders within the Eastern Partnership meet once every two years, and foreign affairs secretaries once a year³⁰.

Synthesizing, the main objective of the Eastern Partnership is that of creating, developing and even accelerating the necessary conditions of political association and of deepening the economic integration of EU-Eastern European partner countries. In this respect, it was proposed the "development of an Eastern dimension, specific to the European neighbourhood policy". In order to reach this target, the EU supported the political and socio-economic reforms from partner countries, which favoured mutual commitment of stability, security and prosperity of the European Union, partner countries and the entire European continent³¹.

The mutual declaration of Prague that stated the establishment of the Eastern Partnership contained a clear political message when it referred to "the necessity of maintaining and consolidating the orientation toward reform". It was attempted, therefore, to give "a new impulse to the economic and social development of partner countries". The document also contained a commitment "complementary to the macro-financial assistance offered through relevant international instruments"³². Along with the launch of the Eastern Partnership, the European Commission allocated €600m for 2010-2013, including €350m for new funds³³. The Eastern Partnership was supported both through the sums already allocated, specific to the *European Neighbourhood and Partnership Instrument* (ENPI), and the supplementary allocation with this special destination. For the period of 2010-2013, the total value of the ENPI funds, including the

se vedea Oana Mocanu, *The Eastern Partnership – A Premise for an Enhanced EU Eastern Neighbours Cooperation Relationship*, p. 3-5, <http://ssrn.com/abstract=1517754>, accessed 13.02.2017.

³⁰ *Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul Estic...*, (10), p. 8.

³¹ *Ibidem*, (2), p. 6.

³² *Ibidem*, (3), p. 6.

³³ *Parteneriatul Estic*, Moldova Europeană, Centrul de Resurse "DIALOG-PRO", <http://infoeuropa.md/partneriatul-estic/>, accessed 08.02.2017.

supplementary sums allocated through the EaP, destined to Eastern partners, amounted to €1.9bn³⁴.

The Eastern Partnership, as part of the European Neighbourhood Policy, created direct connections between this policy of the EU and the one of European integration, respectively of expansion³⁵. The ENP, through its Eastern dimension, was transformed in a mechanism of preparation and stimulation of the integration, partner states being stimulated and assisted in their process of reforming, promoting democracy, legislation adaptation to the EU's acquis, consolidation of the state of law and a functional scale economy integrated progressively into the EU free market.

The establishment of the EaP did not transform immediately the EU's relations with its Eastern European partners. At a bilateral level, the basis of direct relations with them within the ENP was the PCA and the AA. Significant changes were expected within EaP as direct negotiations were evolving, with the purpose of signing the Association Agreements (AA). These were the only legal instruments valid to consolidate significantly economic integration and political dialogue between the EU and partner countries, lead to the renewing of institutional framework in the relation between the EU and partner countries³⁶. The same aspects were seen in the case of other components of the bilateral dimension of the EaP, each state being forced to pass through hard and long negotiations with the purpose of finalizing each agreement. From this point of view, the EaP was thought to be an initiative of not much consistency as long as it did not offer very much in respect to the agreements negotiated beforehand or after the moment of Prague 2009³⁷. Wrong, if one has to see the adhering of CEECs to the EU, in

³⁴ Kristina Bocková, Marek Lenč, *Eastern Partnership Reality Check. The case of Moldova and Georgia*, in Radovan Gura, Gilles Rouet (coord.), *Intégration et voisinage Européens*, Paris, L'Harmattan, 2014, p. 162.

³⁵ *Ibidem*, 161; Dimitry Kochenov, *The Eastern Partnership, The Union for The Mediterranean and the Remaining Need to do something with The ENP*, CRCEES Working Papers, WP2009/01, 2009, p. 29, <http://ssrn.com/abstract=1459560>, accessed 23.02.2017.

³⁶ Laure Delcour, *The Institutional Functioning of the Eastern Partnership: An Early Assessment*, in *Eastern Partnership Review*, Estonian Center of Eastern Partnership, no 1, October 2011, p. 6, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276452, accessed 23.02.2017.

³⁷ Dimitry Kochenov, *ENP's New Developments: Imitating Change – Ignoring the Problems*, in *Comparative European Politics*, 9, 2011, p. 10-11, <http://ssrn.com/abstract=1847796>, accessed 23.02.2017.

this case, along with the AEA were developed a number of bilateral and multilateral instruments of political cooperation and economic collaboration destined to facilitate, through the multiplication of the effort on both sides, the adherence³⁸.

Undertaking the agreements, agreed by the parts, along with reaching the objectives established both at a bilateral level, as well as a multilateral one, were able to contribute to the European integration of Eastern European partners. The Declaration from Prague did not have references to other regional initiatives from the ex-Soviet space, respectively at the cooperation with Russia, which allowed to be “perceived as a point of dispute between the EU and the Russian Federation, both by Russia, and by the EU”³⁹. The states encompassed in the EaP were situated therefore in the “uncomfortable” space between the Russian Federation and the EU, being real “pawns on the chess table where took place the simultaneous game between Russia, on the one side, the EU and the US, on the other side”⁴⁰, each side perceiving the actions of the other as attempts of drawing “spheres of influence” in the Eastern European space.

Unfortunately, during all this time, the Eastern Europe lived moments of escalating tensions and conflicts at levels hard to manage from a diplomatic point of view, the states included in the EaP being the ones that had, in the first place, to suffer because of these. Therefore, the crisis of Georgia in 2008 takes place in the context in which this partnership was signed, respectively the closeness of the Georgian state to the EU and NATO. Similarly, when the Association Agreement was signed between Ukraine and the EU, it led to a major political crisis in this state that wished to be closer to the EU and NATO. All these culminated with the Russian military interventions, the annexation of the Crimean peninsula and the separatist

³⁸ Iordan Gheorghe Bărbulescu, *Noua Europă. Identitate și model European*, Polirom, 2015, p. 268-270

³⁹ Iordan Gheorghe Bărbulescu, *Noua Europă. Identitate și model European*, Polirom, 2015, p. 268-270

⁴⁰ Iulia Monica Oehler-Șincai, *Uniunea Europeană - Parteneriatul estic: comentarii pe marginea celui de-al treilea summit*, Institutul de Economie Mondială, <http://www.iem.ro/ro/articole-euroinfo/596-uniunea-european-parteneriatul-estic-comentarii-pe-marginea-celui-de-al-treilea-summit>, accessed 14.09.2015. Apud Silvia-Alexandra Matache-Zaharia, *Parteneriatul Estic și geopolitica Mării Negre: Provocări pentru securitatea europeană*, in *Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”*, June 2015, p. 252, <http://www.spodas.ro/revista/index.php/revista/article/viewFile/142/154>, accessed 01.03.2017.

war in Eastern Ukraine. The events from Ukraine affected profoundly its neighbours⁴¹, generating major geopolitical mutations at a European and even global level. Amid crisis in Ukraine and the separatist region of Transnistria from the Republic of Moldova, hard tensions reappeared to manage in order to avoid their escalation and an open conflict. Russia was no stranger from these events, in the same way in which it is no stranger from what is currently happening in the Middle East, Syria, etc. Unfortunately, the already unstable situation from Eastern Europe is aggravated from the expansion of the so-called Islamic State or the current crisis of refugees, all of these having an impact on the EU and, as a derivative, over its partnerships, therefore over the Eastern Partnership as well.

Numerous analysts see in all these crises also a failure of the EU, respectively of the ENP, the said forms of cooperation failing to offer appropriate answers to those crises in times of need, or to satisfy changing aspirations of the Eastern partners, "this being (...) to the loss of the EU's own interests"⁴². Then, some states from the immediate proximity of the EU have tried to adapt their relations with the EU to the need of not "upsetting" Russia and maintaining a climate of security on the background of Russian pressures⁴³. All these represented major challenges for the EU, which was forced to respond through appropriate policies to the new needs and geopolitical realities from its borders. From this point of view, the EaP can be considered an answer of such, numerous efforts of adapting the initiative, of stimulating the partners with the purpose of deepening the mechanisms of European integration enrolling in the same logic.

Over the years that passed since its launch in 2009, the EaP has been confronted with difficulties generated, on the one hand, by the lack of political will of the partners to be integrated and, on the other hand, by the lack of consensus of EU Member States in their relation with Russia. Even so, the results of the EaP were positive, especially for Member States such as

⁴¹ *Către o nouă politică europeană de vecinătate...*, p. 2.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Adriana Berbec, *Reassessing European Union Limits: What Role for The New Regional Partnerships?*, Romanian Journal of European Affairs, Vol. 10, no 2, 2010, p. 7; Alexandra Shapovalova, *Political Implications of The Eastern Partnership for Ukraine: A Basis for Rapprochement or Deepening the Rift in Europe*, in *Romanian Journal of European Affairs*, vol. 10, no. 3, 2010, p. 70-71.

the Republic of Moldova, Ukraine or Georgia. Armenia, Azerbaijan and Belarus, for various reasons, chose different trajectories and preferences in their relations with the EU⁴⁴, their expectations being different in relation to the other ex-Soviet states from the area, but also in relation to the EU's proposals⁴⁵.

In the process of applying the EaP objectives of a crucial importance was the implication of the civil society – in this respect, immediately after the launch of the EaP, it was founded the *Forum of the civil society*, whose role was exactly the one of involving its representatives in multilateral platforms of the EaP. On the occasion of its annual reunion at Poznan, November 2011, there were built national platforms of this forum with the declared purpose of contributing to reaching the EaP targets in partner countries⁴⁶. An important role in this partnership is given to the *European Economic and Social Committee* (EESC), because it supports the dialogue with the civil society from the Eastern states. *The Parliamentary Assembly EURONEST*, created in May 2011, reunites European parliamentarians and parliamentarians' members of the EaP. Also in 2011 there were founded the *Congress of Local and Regional Authorities* (CORLEAP), which conferred the EaP a regional dimension, and the *Eastern Partnership Business Forum*, launched in Sopot in September 2011⁴⁷.

The second EaP summit, which took place in Warsaw in September 2011, highlights the progress made by the EaP states in their process of European integration, but also the need to find solutions for deepening the process. A special place was occupied by the preoccupation for strengthening bilateral political agreements, strengthening the socio-economic aspect and mobility⁴⁸. On this event it was adopted a mutual declaration regarding the situation in Belarus, state in respect to which reserves were manifested regarding the political climate, deterioration of

⁴⁴ Apud Iulia Monica Oehler-Şincai, *op. cit.*

⁴⁵ Laure Delcour, *In Need of a New Paradigm? Rethinking the European Neighbourhood Policy/Eastern Partnership*, in *Eastern Partnership Review*, Estonian Center of Eastern Partnership, no 20, April 2015, p. 8.

⁴⁶ *Parteneriatul Estic, Moldova Europeană...*

⁴⁷ *Ibidem.*

⁴⁸ *Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29-30 September 2011*, 14983/11 PRESSE 341, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/press_data/en/ec/124843.pdf, accessed 02.03.2017.

media freedom, the situation of political prisoners, repression of the civil society, failure to respect human rights⁴⁹.

The next summit, in Vilnius, November 2013, had as the main objective signing the Association Agreement with Ukraine, including the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement negotiated as a component of the Association Agreement, and initialling the ones with the Republic of Moldova and Georgia. The agreements with the mentioned states were initialized (their come into operation was made only after signing and ratification), while the agreements with Ukraine was suspended⁵⁰. The participants of the summit took notice of the decision to temporary suspend the preparations to sign these agreements with the EU⁵¹. Kiev's decision, somewhat surprising, was made only a week before the summit, when the Ukrainian Prime Minister, Azarov, signed a Decree of "suspension of the process of preparing the Association Agreement between Ukraine and the EU", due to reasons of "national security"⁵². A similar decision was announced in September by Armenia⁵³. From this point of view, given the importance of Ukraine in the region, its decision to interrupt the negotiation of the agreement was interpreted as a failure of the EU, even though, to an equal measure or even more, it could also be perceived as a failure of Ukraine in its efforts to achieve democratization and progress. Moreover, given the complexity of the negotiations with the EU, of association or adherence, their temporary interruption is an instrument used in European relations and diplomacy, Turkey being an example in this respect; therefore, one should not be haste to tax the Union for the temporary suspensions as it has been proven after the events happened.

Ukraine's surprising decision came after some positive evaluations the country had received starting with 2011 when the negotiations for the

⁴⁹ *Ibidem*, p. 9.

⁵⁰ Iulia Monica Oehler-Şincai, *op. cit.*

⁵¹ *Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 November 2013, Eastern Partnership: the way ahead*, Consiliul Uniunii Europene, Vilnius, 29 November 2013 17130/13 (OR. en) PRESSE 516, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf, accessed 01.03.2017.

⁵² Iulia Monica Oehler-Şincai, *op. cit.*

⁵³ Thorvaldur Gylfason, Inmaculada Martínez-Zarzoso, Per Magnus Wijkman, *Can and Should the EU's Eastern Partnership be Saved?*, CESifo Working Paper Series No. 4869. Iulie 2014, p. 3, <http://ssrn.com/abstract=2469729>, accessed 01.03.2017.

Association Agreements were made⁵⁴. The positive evolution was also remarked in the reports on the EaP of the following year⁵⁵. What no one anticipated was that government's refusal to sign the AA with the EU led to protests of the well-known Euromaidan in Kiev, whose climax was reached in February 2014, with President Victor Ianukovici's departure⁵⁶. What followed in Ukraine, once Crimea was annexed by Russia and the Eastern separatism being supported, led the country to a political, economic and social chaos which generated, among other things, a major humanitarian crisis in the Eastern part of Ukraine. In respect to its relations with the EU, Ukraine hurried the signing of the Association Agreement, and the Union's relation with Russia deteriorated to a level comparable to the one before the fall of the Berlin Wall, the economic sanctions disposed being similar to the ones before 1989.

3. The Deepening of the Neighbourliness Relations of the EU with the Republic of Moldova and Ukraine in the context of the Association Agreements (AA)

The negotiation and implementation of the Association Agreements with all six member states included in the EaP was one of the main components of the bilateral dimension of the Eastern Partnership since its launch in 2009. Not all of these states managed to finalize the negotiations, the reason being incompliance with the EU's standards and criteria for closing these Agreements – only Georgia, along with the Republic of Moldova and Ukraine managed to sign the Association Agreements with the EU. In lack of a clearer perspective of adherence to the EU, these Association

⁵⁴ A se vedea *Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2011. Regional Report: Eastern Partnership*, Joint Staff Working Document, Brussels, 15.5.2012, SWD(2012) 112 final, p. 2, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/docs/2012_enp_pack/e_pship_regional_report_en.pdf, accessed 01.03.2017.

⁵⁵ A se vedea *Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2012. Regional Report: Eastern Partnership*, Joint Staff Working Document, Brussels, 20.3.2013, SWD(2013) 85 final, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/docs/2013_enp_pack/2013_eastern_pship_regional_report_en.pdf, accessed 01.03.2017; *Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Regional Report: Eastern Partnership*, Joint Staff Working Document, Brussels, 27.3.2014, SWD(2014) 99 final, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/regional/eastern_partnership_report.pdf, accessed 01.03.2017.

⁵⁶ Jeff Lovitt (coord.), *European Integration Index 2014 for Eastern Partnership Countries*, Eastern Partnership Civil Society Forum, February 2015, p. 8, <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202014.pdf>, accessed 01.03.2017.

Agreements, doubled by the creation of a zone of free and deepened trade, liberalization of the visa regime in the EU space and other policies and mutual integration programs, constitute at this moment the formal expression of closeness and cooperation in the Eastern European neighbourliness space, its benefits being visible for both sides.

3.1. The Association Agreement between the EU and the Republic of Moldova, signed on June 27, 2014 in Brussels, is the result of a long process of negotiation, which led to a consistent closeness of the Republic of Moldova to the European Union. The negotiations between the two sides emerged as an effect of some profound and positive changes which were recorded soon after the launch of the EaP and the implementation of the new dimension of the ENP in the Eastern European space. There were 15 rounds of negotiations held between the Republic of Moldova and the EU, starting with January 12, 2010, and ending on March 15, 2013⁵⁷. These were followed by others, all leading to the finalizing of negotiations (June 15, 2013) and final version of the text under a legal report⁵⁸. As a result, the AA was signed on November 29, 2013 within the Third Summit of the Eastern Partnership in Vilnius. On the same occasion, in Vilnius it was signed the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA⁵⁹). Thus, there were acknowledged the progresses the Republic of Moldova had in the area of political and judicial reform, but also in continuing the reforms to prepare the application of the AA and the DCFTA⁶⁰. Unfortunately, the progresses were not enough, a fact demonstrated by “the vulnerability of some of the state institutions regarding private interests” or the “limits for the system of constitutional control and balance” in the context of the political crisis from the beginning of 2013⁶¹.

The cooperation between the EU and the Republic of Moldova in matters of freedom, security and justice had positive progress in 2013

⁵⁷ *Acordul de Asociere UE-RM, Moldova Europeană*, Centrul de Resurse "DIALOG-PRO", <http://infoeuropa.md/acordul-de-asociere-ue-rm/>, accessed 01.03.2017.

⁵⁸ *Association Agenda between The European Union and The Republic of Moldova*, Brussels, 26 June 2014, p. 1, http://eeas.europa.eu/moldova/pdf/eu-moldova-association-agenda-26_06_en.pdf, accessed 01.03.2017.

⁵⁹ Deep and Comprehensive Free Trade Area.

⁶⁰ *Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Politica de vecinătate la răspântie: punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2013*, ..., p. 5.

⁶¹ *Ibidem*.

regarding the implementation of the Action Plan in respect to liberalization of the visa regime. "The proposal of the Commission to transfer Moldova on the positive list on the basis of the Regulation (CE) no. 539/2001 and to grant Moldovan citizens that own biometric passports a visa-free travel regime in the Schengen space"⁶² was adopted by the European Parliament (February 27, 2014) and approved by the Council of the European Union (March 14, 2014). This decision took effect on April 28, 2014, representing a signal, consistent on a public level as well, of support of the Republic of Moldova from the EU. At the end of 2014, by this decision benefitted over 360,000 Moldovan citizens who traveled without visas in the Schengen area⁶³.

Within the Brussels Summit from June 27, 2014, it took place the solemn signing of the AA between the Republic of Moldova and the EU. Then it followed the ratification vote of the Parliament of the Republic of Moldova on July 2, 2014 and of the European Parliament on September 16, the same year⁶⁴. The process took the path of the national parliaments; meanwhile, starting with September 1, 2014, the Moldovan government started the temporary implementation of the AA stipulations in compliance with the decisions of the Council of the European Union⁶⁵. As part of the Association Agreement, the DCFTA agreement dispositions started to be implemented at the same year⁶⁶. DCFTA is, after all, a free trade agreement between the EU and the Republic of Moldova, signed on an undetermined period, which states the gradual liberalization of goods and services trade, reducing custom tax, removing migration of the workforce, technical and non-tariff barriers, abolishing quantitative restrictions in trade, but also adopting at a legislative level the EU's *acquis*. The AA text stipulates a

⁶² *Ibidem*, p. 12.

⁶³ Comisia Europeană, Înalțul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, *Implementation of the European Neighbourhood Policy in the Republic of Moldova Progress in 2014 and recommendations for actions*, Joint Staff Working Document, Brussels, 25.3.2015 SWD(2015) 69 final, p. 2, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/repulic-of-moldova-enp-report-2015_en.pdf, accessed 01.03.2017.

⁶⁴ Roman Petrov, *Constitutional challenges...*, p. 1.

⁶⁵ Victor Chirilă, *Position Paper 5: Moldova*, in Felix Hett, Sara Kikić, Stephan Meuser (eds.), *Reassessing the European Neighbourhood Policy. The Eastern Dimension*, Friedrich-Ebert-Stiftung, June 2015, p. 19.

⁶⁶ *Implementation of the European Neighbourhood Policy in the Republic of Moldova Progress in 2014 and recommendations for actions*, p. 2.

transition period of 10 years for the full implementation of the DCFTA provisions⁶⁷.

The text of the Association Agreement is ample and sends to the acceleration of the deepening of political and economic relations, the consolidation of political dialogue, including through a more consistent participation of the Republic of Moldova to EU's policies and programs, as well as the gradual integration of Moldova into the EU internal market. Later on, among the stated objectives there is "the consolidation of democracy and political, economic and institutional stability", "cooperation in the space of freedom, security and justice", "improving border security, by promoting cross-border cooperation and good neighbourliness relations"⁶⁸. In this respect, the AA contributes to the development of the EU's neighbourhood relations, promotion of mutual exchange, cooperation in vast areas of mutual interest, consolidation of freedom and democracy, creating an area of free exchange, cross-border and interregional cooperation.

Even if it does not manage to impose in the AA text a possible concrete reference to a future adherence, the Republic of Moldova manages to obtain solid commitment on behalf of the EU in relation to "the availability to contribute to reforms and use in this respect all the available instruments in terms of cooperation and technical, financial and economic assistance"⁶⁹. From this perspective, the AA represents "a prefacing stage in acquiring the status of candidate country", Moldova being offered a formal framework for a future economic integration⁷⁰. Among these, the authorities in Chişinău are positioned in the context of the objective of the national strategy of full integration within the EU's structures.

The implementation of the AA and the DCFTA was anticipated as a hard and stumbling process despite the political will and the public opinion being favourable to the integration. In the purpose of preparing and facilitating the implementation of the AA, including the DCFTA, it was

⁶⁷ A se vedea *Acordul de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte*, in *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 260, 30.08.2014, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:22014A0830%2801%29&qid=1413899014416&from=EN>, accessed 01.03.2017.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 7-8.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 5-6.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 5-6.

elaborated an *Association Agenda*, which was approved on June 26, 2014, at the XVI Reunion of the EU-Moldova Cooperation Council. The Association Agenda wants to create “the practical framework through which can be realized capital objectives of the political association and economic integration”, establishing a complex set of priorities set on mutual agreement for 2014-2016⁷¹. “The priorities of the Association Agenda reflect the EU and Republic of Moldova’s responsibility to fully implement the regulations of the Association Agreement”, once they take effect⁷².

The RM-EU action plan, signed on February 22, 2005, was thus replaced within the ENP and its EaP component. The EU’s financial commitment is explicit in terms of supporting the Republic of Moldova through the implementation of the Association Agenda, respectively for achieving the priorities and established targets. It is, still, the same programmatic framework: the European Neighbourhood Instrument (ENI) and the multilateral programs within the ENI⁷³.

Romania, as a member of the EU, is among the main beneficiaries of this opening toward the Republic of Moldova, the natural cooperation being given by the shared cultural-identity and linguistic inheritance between Romania and the Republic of Moldova, which is now stimulated by this new European framework. The cross-border cooperation programs and the implementation of the ENP at the Romanian-Moldovan frontier is, thus, instrumented on new grounds, having at its disposal diverse and thorough instruments.

3.2. The Association Agreement between the EU and Ukraine. The evolution of relations between the EU and Ukraine has seen major fluctuations from one period to the other. Small steps taken toward the Western model and values are words to be used to characterize the trend remarked over the last quarter of century, since Ukraine has been an independent state. Important moments of this closeness to the European Union, such as signing the Partnership and Cooperation Agreement, launching the ENP, adopting the Action Plan, launching the EaP, negotiating and signing the Association Agreement, including the DCFTA, found more often than not Ukraine along with the Republic of Moldova. Moreover,

⁷¹ *Association Agenda between the European Union and the Republic of Moldova*, p. 1-27.

⁷² *Association Agenda between the European Union and the Republic of Moldova*, p. 1-27.

⁷³ *Association Agenda between the European Union and the Republic of Moldova*, p. 2.

unfortunately the two states share a mutual unwanted experience: they cannot seem to manage the entire territory that is internationally acknowledged. In both situations, although not professed officially, Russia is behind the separatist actions, which it supports, including militarily.

A significant difference between the two states can be seen nevertheless through their evolution and closeness to the EU. In the case of the Republic of Moldova, the political-economic situation, corroborated with the Transnistrian conflict, created the premise of a difficult closeness to the EU. The negotiations evolved with difficulty, as difficult being the restructuration of the system. On the other hand, Ukraine, especially after 2004, has seen positive evolutions in the process of getting closer to the EU. Later on then, and this is where the similarities begin, it had to face Moldova's issues, the political system almost reaching collapse once Crimea was annexed by Russia and the separatist conflicts exploded in the East. In this context, the EU's help turned out to be essential for both states.

After the signing of the Association Agreement in Vilnius (November 2013) was postponed, on June 27, 2014 in Brussels, the AA is fully signed by the EU and Ukraine. The stages that led to this new closeness between the EU and Ukraine through the ENP were accompanied by complicated negotiations with Russia and, obviously, pressure continues to be exerted by it over Ukraine, Russia not wanting to accept losing its influence in a state whose territory considers part of its historic inheritance.

In the analyzed period, Ukraine had taken important steps in its relation to Europe and the democratic world. Therefore, the two parts had opened negotiations for a new agreement consolidated right before the launch of the EaP, in 2007, and in 2008 Ukraine had been admitted in the World Trade Organization (a precondition for DCFTA). In 2009, the Association Agenda replaced the Action Plan, and in November 2010, within the EU-Ukraine Summit was announced an Action Plan regarding the liberalization of the visa regime⁷⁴.

The negotiations for the Association Agreement between the EU and Ukraine were finalized very quickly. In December 2011 they were finalized, and in March 2012, the EU and Ukraine initialled the text of the Association Agreement (AA) and of the creation of Deep and Comprehensive Free Trade

⁷⁴ *Association Agenda between The European Union and The Republic of Moldova*, p. 2.

Area (DCFTA)⁷⁵. This agreement, as was the case with the Republic of Moldova, stated a political association and economic integration of Ukraine with the European Union. Signing the AA was postponed because the reformation of the Ukrainian state did not respond to EU's expectations. On December 2012, the EU reaffirmed its commitment to sign the AA, when Ukraine will demonstrate a concrete progress in applying the Association Agenda. On May 15, 2013, the European Commission decided to launch the official procedures to sign the AA between the EU and Ukraine.

The Ukrainian authorities did not demonstrate enough determination in this process of signing the AA, this attitude being connected to Russia's political and economic pressures. Manipulations and disinformation created the perception of a "future" Ukrainian economy that was going to go bankrupt under EU competition's siege. A serious information campaign regarding the AA and the DCFTA was launched only in September 2013, two months before the Vilnius Summit⁷⁶, too late to avoid postponing of signing the AA.

In Ukraine followed an unwanted episode for the democratic path of the country that, unfortunately, is not even close to being finished. The peaceful protests that followed Kiev authorities' decision were violently repressed, and their radicalization led to President Victor Ianukovici leaving power (February 2014). This was just the beginning of the crisis, Crimea being, as known, annexed to Russia, and the Ukrainian East being in a separatist war supported by Russia.

The EU's conclusion is edifying and constitutes a signal for other states, among which the Republic of Moldova. "The dramatic events in Ukraine constitute an example regarding the way in which a govern that did not commit, that ignores ample population aspirations and which is

⁷⁵ *The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area. What's it all about?*, http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/vademecum_en.pdf, accessed 01.03.2017.

⁷⁶ Katarzyna Wolczuk, *Ukraine and the EU: turning the Association Agreement into a success story*, in *Policy Brief*, European Policy Centre, 23 April 2014, p. 3, <http://ssrn.com/abstract=2430226>, accessed 22.02.2017.

subjected to an unacceptable external pressure can provoke a huge political and social disorder”⁷⁷.

The new political authorities in Kiev resumed the discussion with the EU in order to sign a fast-forward AA. On the background of financial tensions with Russia, “the European Commission announced, on March 5, 2014, a support package for Ukraine, rushing and consolidating many of the policies and instruments of the Eastern Partnership”⁷⁸. On March 21, 2014, three days from the *de facto* annexation of Crimea, the EU and Ukraine signed the political stipulations of the Association Agreement, “confirming their commitment to proceed in signing and closing the remaining agreement, which together with the political provisions, constitutes one whole instrument”⁷⁹. The other parts of the AA were signed on June 27, 2014, in Brussels⁸⁰. Then it followed ratifying on the same day of the Association Agreement and the DCFTA in the Ukrainian parliament and the European one (on September 16). Following the negotiations between the two sides, it was decided the temporary application of the AA and starting with January 1, 2016, the DCFTA section of the AA will take effect⁸¹.

The Association Agreement is over 1,200 pages long, having in its compenence a Preamble, 7 parts/titles, 43 annexes and 3 protocols. This takes into consideration a political association and gradual instilling of a liberalized trade. The new channels of political dialogue, of convergence and cooperation for the external and security policy place Ukraine closer to the EU. New cooperation rules are established in areas such as law, freedom and security or education, transports and energy, environment protection, social protection and development, consumer protection, equality of chance, etc. Ukraine commits to reform its state, respect human rights and

⁷⁷ *Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Politica de vecinătate la răspântie: punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2013*, p. 3.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Hennadiy Maksak, *op. cit.*, p. 22.

⁸¹ *Parlamentul European ratifică Acordul de Asociere UE-Ucraina*, Parlamentul European, Comunicat de Presă, 16.09.2014, <http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140915IPR62504/html/Parlamentul-European-ratific%C4%83-Acordul-de-Asociere-UE-Ucraina>, accessed 22.02.2017.

fundamental freedoms, respect the state of law⁸². There are promoted cross-border cooperation and interregional cooperation. The AA and the DCFTA offer opportunities and benefits not only for Ukraine, but also for its neighbours. Cooperation and creating networks goes beyond the EaP frontiers, therefore the ENP is an integrating policy⁸³.

4. ENP – where to? The Riga Summit (May 21-22, 2015)

The natural question, given the conditions of the existence of the EaP, of its new format after the signing of the AA/DCFTA and the repositioning of some of the six partners of the EU from Eastern Europe on the background of the disputes with Russia, is: *to what degree can still be spoken about the ENP as it was known and, if the ENP still truly exists, which is the new format of this European policy?*

The EaP has reached its limits given the annexation of Crimea and the open conflict in Ukraine. Even if three states (the Republic of Moldova, Georgia and Ukraine) signed bilateral Agreements of Association with the EU, the other three states (Belarus, Armenia and Azerbaijan) rather took a step back in their relation with the EU. Moreover, amid Russia's pressure and internal situations, the process is not irreversible, not even for the first three states. Fragile pro-European majorities can be overturned by certain geopolitical changes. The EU was even forced to rethink its strategies. The new relations with Russia, both at a regional and European level have determined, to a great deal, the rethinking of the Eastern Partnership.

The participants of the Fourth EaP Summit in Riga tried to give firm assurances regarding the continuity of the European neighbourhood policy through the EaP policy. It was reaffirmed once again the special importance the EU gives to the Eastern Partnership as a "specific dimension of the European Neighbourhood Policy). The shared statement of the summit reaffirms the shared vision regarding "this strategic and ambitious partnership as one based on mutual interests and commitments and the

⁸² *Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part*, Official Journal of the European Union, 29.5.2014, L 161, http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf, accessed 22.02.2017.

⁸³ *Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Politica de vecinătate la răspântie: punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2013, ..., p. 7.*

support of reform processes” promoted in the EaP partner states⁸⁴. In the text of the shared declaration there are prudent messages, especially in regard to the expansion toward the East⁸⁵. The right of each state to decide its level of European integration, respectively the cooperation areas or objectives to which it aspires to in its relationship with the EU is highlighted by the emphasis on “sovereignty” of the partner states⁸⁶. Then, it is accentuated the “differentiated relation between the EU and the six sovereign and independent partners”⁸⁷, this somehow being to the detriment of the multilateral cooperation platforms which are approached only to a general declarative level. It is obvious that the language is different and prudent, expressing the EU’s concern for the difficult position in which its EaP partners are. The current shape of the ENP does not seem to correspond anymore to the geopolitical realities, given the concrete realities at their frontiers and/or the EU’s. Suffice is to remember the fact that the ENP was for a long time regarded as an “anti-chamber” for the expansion of the European Union, at this point being obvious that the mere approach of the reforms, implementation of the policies and the European Union *acquis* is no longer enough. Unfortunately, given the conflict in Ukraine, the situation in the Middle East and Northern Africa, the crisis of the refugees/immigrants, it is certain that the EU can no longer promise the adherence of these states to the EU.

Then, another vulnerability of the shared policies of the EU on neighbourhood, visible during the Summit at Riga, is given by the dimension of security in the ENP approach. This proves to be insufficiently clear and uncorrelated with the current geopolitical situation, security being, therefore, a “weak point”⁸⁸ on the European neighbourhood agenda.

Even so, the further development of bilateral and multilateral mechanisms is the EU’s only solution to stabilize the areas around it. The Republic of Moldova is at this time the closest to the European “model”, but

⁸⁴ *Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga, 21-22 May 2015)*, (1), p. 1, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/Riga-Declaration-220515-Final_pdf, accessed 22.02.2017.

⁸⁵ Silvia-Alexandra Matache-Zaharia, *op. cit.*, p. 254.

⁸⁶ *Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga, 21-22 May 2015)*, (2), p. 1

⁸⁷ *Ibidem*, (6), p. 3.

⁸⁸ Kakha Gogolashvili, *Position Paper 4: Georgia*, Felix Hett, Sara Kikić, Stephan Meuser (eds.), *op. cit.*, p. 18.

even here, with the existence of a parting between the political sides regarding a possible adherence to the EU, making possible altering of political preferences of the Moldavian state. Moreover, the perspective of the adherence in a medium time horizon is even more sombre, given the Transnistrian reality, which, through its frozen conflict, cuts from the enthusiasm of the EU's expansion toward the East and makes the Union concentrate more on the Southeast of Europe, meaning Albania, Montenegro, Macedonia, Serbia, Bosnia and, at some point, Kosovo.

It is mandatory that the ENP to be rethought, including its fundamental purpose, not just the supplementation of the financial instruments, the EU having to promote a good neighbourliness even beyond the financial stimulants. Therefore, the EU must take into account the strategic orientations of its neighbors, the "degree to which each one of them wishes to cooperate with former actors, including the EU". The European Union, aware of the fact that some of its partners from the EaP have different orientations, is committed to respect "these sovereign options and is willing to take into consideration other forms of dialogue" with these states⁸⁹. But, to the same extent, the EaP states must define explicitly their aspirations and form of cooperation with the EU, to state openly what kind of partnership they want. One to bring adherence or one that would allow a better political cooperation and economic collaboration without other political or security commitments. Therefore, the EU could rethink asymmetrical collaborations, differentiated according to its Eastern partners.

Conclusions

Despite the concerns the European Union had in relation to the Eastern European states – especially Ukraine and the Republic of Moldova – the diversification of the European neighbourhood instruments and the reformation of the European Neighbourhood Policy, the realities at regional border, and the European presence at the Eastern frontier of the EU, they did not take considerable steps in the way the Europeans expected them too. Russia has consolidated its regional power and the European presence was considered a competitive situation in which the ex-Soviet states that began to have relations with the EU were often obligated to go for one of the two "sides".

⁸⁹ *Către o nouă politică europeană de vecinătate*, p. 3.

The EaP has reached its limits in the circumstances of the annexation of Crimea and the open conflict in Ukraine. Even if the three states (the Republic of Moldova, Georgia and Armenia) managed to sign bilateral Association Agreements with the EU, the other three states (Belarus, Armenia and Azerbaijan) have rather taken a step back in their relation with the EU. Moreover, amid Russia's pressure and internal situations, the process is not irreversible, not even for the three states. Fragile pro-European majorities can be overturned by certain geopolitical changes. Even the EU has been forced to rethink its strategies. The new relations with Russia, both at a regional and European level determined, to a great deal, the rethinking of the Eastern Partnership.

Bibliography:

1. *Acordul de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte*. In *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 260, 30.08.2014, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:22014A0830%2801%29&qid=1413899014416&from=EN>
2. *Acordul de Asociere UE-RM*, Moldova Europeană, Centrul de Resurse "DIALOG-PRO", <http://infoeuropa.md/acordul-de-asociere-ue-rm/>
3. *Association Agenda between the European Union and the Republic of Moldova*, Brussels, 26 June 2014. http://eeas.europa.eu/moldova/pdf/eu-moldova-association-agenda-26_06_en.pdf
4. *Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part*, Official Journal of the European Union, 29.5.2014, L 161, http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf
5. *Avizul Comitetului Economic și Social European privind implicarea societății civile în Parteneriatul estic*, 2009/C 277/06. In *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, 17.11.2009, C 277/31, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2009:277:FULL&from=RO>
6. Bărbulescu, Iordan Gheorghe (coord.); Mircea Brie and Nicolae Toderaș. *Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și Republica Moldova. Oportunități și provocări între 2014-2020*. București: Tritonic, 2016.

7. Bărbulescu, Iordan Gheorghe. *Noua Europă. Identitate și model European*, Iași: Polirom, 2015.
8. Berbec, Adriana. *Reassessing European Union Limits: What Role for The New Regional Partnerships?*, Romanian Journal of European Affairs, Vol. 10, no. 2, 2010.
9. Bocková, Kristina and Marek Lenč. *Eastern Partnership Reality Check. The case of Moldova and Georgia*, in Radovan Gura, Gilles Rouet (coord.), *Intégration et voisinage Européens*. Paris: L'Harmattan, 2014.
10. Brie, Mircea. *The European Neighborhood Policy, Mass-media and Cross-border Cooperation*. *Analele Universității din Oradea, Seria Relații Internaționale și Studii Europene*. 2009
11. *Către o nouă politică europeană de vecinătate*, Document comun de consultare, Comisia Europeană, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Brussels, 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final. http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation_romanian.pdf
12. Chirilă, Victor. *Position Paper 5: Moldova*. In Felix Hett, Sara Kikić, Stephan Meuser (eds.), *Reassessing the European Neighbourhood Policy. The Eastern Dimension*, Friedrich-Ebert-Stiftung, June 2015.
13. Comisia Europeană, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, *Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Politica de vecinătate la răspântie: punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2013*. EUR-Lex, Access to European Union law, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014JC0012&from=RO>
14. Comisia Europeană, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, *Implementation of the European Neighbourhood Policy in the Republic of Moldova Progress in 2014 and recommendations for actions*, Joint Staff Working Document, Brussels, 25.3.2015 SWD(2015) 69 final. http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/republic-of-moldova-enp-report-2015_en.pdf
15. *Communication de la Commission. Une politique européenne de voisinage vigoureuse*, Brussels, 05/1272007, COM(2007) 744 final.
16. *Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu. Parteneriatul estic*, Brussels, 3.12.2008, COM(2008) 823 final, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0823&from=EN>

17. *Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul Estic*, Praga, 7 May 2009, <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%208435%202009%20INIT>
18. Delcour, Laure. *In Need of a New Paradigm? Rethinking the European Neighbourhood Policy/Eastern Partnership*, in *Eastern Partnership Review*, Estonian Center of Eastern Partnership, no 20, April 2015.
19. Delcour, Laure. *The Institutional Functioning of the Eastern Partnership: An Early Assessment*, in *Eastern Partnership Review*, Estonian Center of Eastern Partnership, no 1, October 2011. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276452
20. Engle, Eric. *From Russia with Love: The EU, Russia, and Special Relationships*, decembrie 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1721485.
21. EUR-Lex, Access to European Union law, *Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat – Documentul de strategie privind cooperarea transfrontalieră 2007-2013, Cooperarea transfrontalieră 2007-2013 – Sinteză*, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:r17104&from=RO>
22. EUR-Lex, Access to European Union law, *Regulamentul (UE) NO 232/2014 AL Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate*, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 77/27, 15.03.2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0027.01.RO
23. European Union, External Action, *European Neighbourhood Instrument 2014-2020 – Programming documents*, http://eeas.europa.eu/enp/documents/financing-the-enp/index_en.htm
24. Gylfason, Thorvaldur, Inmaculada Martínez-Zarzoso, Per Magnus Wijkman, *Can and Should the EU's Eastern Partnership be Saved?* CESifo Working Paper Series No. 4869. Iulie 2014. <http://ssrn.com/abstract=2469729>
25. *Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2011. Regional Report: Eastern Partnership*, Joint Staff Working Document, Brussels, 15.5.2012, SWD(2012) 112 final. http://eeas.europa.eu/enp/pdf/docs/2012_enp_pack/e_pship_regional_report_en.pdf
26. *Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2012. Regional Report: Eastern Partnership*, Joint Staff Working Document,

-
- Brussels, 20.3.2013, SWD(2013) 85 final, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/docs/2013_enp_pack/2013_eastern_pship_regional_report_en.pdf
27. *Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Regional Report: Eastern Partnership*, Joint Staff Working Document, Brussels, 27.3.2014, SWD(2014) 99 final, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2014/regional/eastern_partnership_report.pdf
28. *Instrumentul european de vecinătate*, Moldova Europeană, Centrul de Resurse "DIALOG-PRO", <http://infoeuropa.md/instrumentul-european-de-vecinatate/>
29. *Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga, 21-22 May 2015)*. http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/Riga-Declaration-220515-Final_pdf
30. *Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 November 2013, Eastern Partnership: the way ahead*, Consiliul Uniunii Europene, Vilnius, 29 November 2013 17130/13 (OR. en) PRESSE 516, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139765.pdf
31. *Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29-30 September 2011*, 14983/11 PRESSE 341, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/124843.pdf
32. Kochenov, Dimitry. *ENP's New Developments: Imitating Change – Ignoring the Problems*, in *Comparative European Politics*, 9, 2011, p. 10-11, <http://ssrn.com/abstract=1847796>
33. Kochenov, Dimitry. *The Eastern Partnership, The Union for The Mediterranean and the Remaining Need to do something with The ENP*, CRCEES Working Papers, WP2009/01, 2009. <http://ssrn.com/abstract=1459560>
34. Lippert, Barbara. *European Neighbourhood Policy: Many reservations – some progress – uncertain prospects*, June 2008.
35. Lovitt, Jeff (coord.). *European Integration Index 2014 for Eastern Partnership Countries*, Eastern Partnership Civil Society Forum, February 2015, p. 8, <http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP%20Index%202014.pdf>
36. Maksak, Hennadiy. *Position Paper 6: Ukraine*, in Felix Hett, Sara Kikić, Stephan Meuser (eds.), *Reassessing the European Neighbourhood Policy. The Eastern Dimension*, Friedrich-Ebert-Stiftung, June 2015. <http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11483.pdf>
-

37. Matuszewicz, Régis. *Vers la fin de l'Élargissement?*. In Laurent Beurdeley, Renaud de La Brosse, Fabienne Maron (coord.), *L'Union Européenne et ses espaces de proximité. Entre stratégie inclusive et partenariats removes: quell avenir pour le nouveau voisinage de l'Union?* Brussels: Bruylant, 2007.
38. Mocanu, Oana. *The Eastern Partnership – A Premise for an Enhanced EU Eastern Neighbours Cooperation Relationship*, p. 3-5, <http://ssrn.com/abstract=1517754>
39. Niciu, Marțian. *Drept internațional public*. Ed. Servosat, 1999.
40. Oehler-Șincai, Iulia Monica. Uniunea Europeană - Parteneriatul estic: comentarii pe marginea celui de-al treilea summit, Institutul de Economie Mondială, <http://www.iem.ro/ro/articole-euroinfo/596-uniuneauropean-parteneriatul-estic-comentarii-pe-marginea-celuide-al-treilea-summit>
41. *Parlamentul European ratifică Acordul de Asociere UE-Ucraina*, Parlamentul European, Comunicat de Presă, 16.09.2014, <http://www.euro-parl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140915IPR62504/html/Parlamentul-European-ratific%C4%83-Acordul-de-Asociere-UE-Ucraina>
42. *Parteneriatul Estic*, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, <http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/>
43. *Parteneriatul Estic*, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, official site, <http://www.mfa.gov.md/totul-despre-pae/>
44. *Parteneriatul Estic*, Moldova Europeană, Centrul de Resurse "DIALOG-PRO", <http://infoeuropa.md/partneriatul-estic/>
45. Petrov, Roman. *Constitutional challenges for the implementation of association agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia*. In *European Public Law*, vol. 21, no 2, 2015. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2598431
46. Pop, Adrian, Gabriela Pascariu, George Anghitoiu and Alexandru Purcăruș. *România și Republica Moldova – între Politica Europeană de Vecinătate și perspectiva extinderii Uniunii Europene*. Institutul European din România – Studii de impact III.
47. Pristaș, Alina Ioana. *Implicarea României în Politica de vecinătate a Uniunii Europene*, teză de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2015.

48. Rinnert, David. *The Republic of Moldova in the Eastern Partnership. From "Poster Child" to "Problem Child"?*, Friedrich-Ebert-Stiftung, august 2013. <http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10184.pdf>
49. Shapovalova, Alexandra. *Political Implications of the Eastern Partnership for Ukraine: A Basis for Rapprochement or Deepening the Rift in Europe*, in *Romanian Journal of European Affairs*, vol. 10, no. 3, 2010.
50. Silvia-Alexandra Matache-Zaharia, Parteneriatul Estic și geopolitica Mării Negre: Provocări pentru securitatea europeană, in *Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, June 2015*, <http://www.spodas.ro/revista/index.php/revista/article/viewFile/142/154>
51. *The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area. What's it all about?*, http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/vademecum_en.pdf
52. Van Elsuwege, Peter and Roman Petrov. *Towards a New Generation of Agreements with the Neighbouring Countries of the European Union?* in *European Law Review*, Vol. 36, 2011, <http://ssrn.com/abstract=2039449>.
53. Wolczuk, Kataryna. *Ukraine and the EU: turning the Association Agreement into a success story*. In *Policy Brief*, European Policy Centre, 23 April 2014, p. 3, <http://ssrn.com/abstract=2430226>.

Copyright©Mircea BRIE

The ICTs' Impact on Relationship between Citizens and Public Institutions: Some Evidence from Romania

Assoc. Prof. Dr. Cristina MATIUȚĂ

cmatiuta@uoradea.ro

University of Oradea, Romania

Abstract: Internet and digital technologies have become part of our life, essential for a lot of daily activities and new powerful means of communication as well, able to invigorate the traditional forms of interaction between citizens and public institutions. The paper analyzes their spreading across the European Union, and particularly in Romania, and their potentialities to promote transparency and accountability within the public institutions, to fight against corruption and to expand citizens' social mobilization. Even if Romania has much to do to provide quality online public services, to increase the efficiency in public administration and to improve the communication between citizens and institutions, the examples and best practices mentioned in the paper highlight the potential of ICTs both as anti-corruption tools as well as participatory tools.

Keywords: ICTs, online communication, institutional transparency, anti-corruption tools, participatory tools.

1. Digital revolution and its dimensions in the European Union

The Information and Communication Technologies (ICTs) transformed our world in a "global village". The Internet and digital technologies (e.g. portable devices, like smartphones or tablet computers) became so ingrained in our day-to-day life that it is seen as natural. They became part of our work, leisure and social life, essential for a lot of our daily activities, from shopping online and reservation of plane tickets, to inscription to school and payment of taxes. More than that, with the development of Web 2.0, which is based on a dynamic paradigm that allows users not just to receive information, but also easily to interact, the possibilities for individuals to communicate and to share every kind of content and data have spectacularly increased (Orofino, 2015). Interaction has become a "two way process" which, if we refer to the political field, could be more able to influence political agenda and the behavior of both political representatives and citizens.

Recognizing its significant role, a United Nations Report from 2011 declared the access to internet as one of the fundamental rights of human beings. Disconnecting people from the internet constitutes a human rights violation. The internet is revolutionary, said the Report, unlike other communication medium such as radio, television or printed publications, which are based on “the one-way transmission of information”, the internet is an “interactive medium”, which makes people “no longer passive recipients, but also active publishers of information”. Thus, the internet can be a tool of empowerment, “one of the most powerful instruments of the 21st century for increasing transparency in the conduct of the powerful, access to information, and for facilitating active citizen participation in building democratic societies”. (U.N., 2011, p. 4)

At the European Union’s level, promoting the development and dissemination of the new ICTs is a priority, given their potential to foster economic growth, innovation and progress. As one of the flagship initiatives of the Europe 2020 Strategy, the Digital Agenda for Europe seeks to optimize the benefits of digital technologies. In order to have a dimension of their spreading across the EU, the data below (Table 1) show the percentages of digital inclusion, digitalization of single market and public services in all EU’s countries in 2014 and the target for the next year.

Table 1: Digital single market, inclusion and public services
(source: Digital Agenda for Europe, 2014)

	EU average (2014)	Target
Broadband		
Basic broadband coverage for all	100 %	100 % (2015)
Digital single market		
Population buying online	47 %	50 % (2015)
Cross-border e-commerce	12 %	20 % (2015)
Small to medium-sized enterprises (SMEs) selling online	14 %	33 % (2015)
Digital inclusion		
Regular Internet use	72 %	75 % (2015)
Regular Internet use by	57 %	60 % (2015)

disadvantaged people		
Population never having used the Internet	20 %	15 % (2015)
Public services		
Citizens interacting online with public authorities	42 %	50 % (2015)
Citizens returning filled-in forms to public authorities electronically	21 %	25 % (2015)

We find that 72% of European citizens regularly use the internet, while 20% of them have never used it. People living with disabilities are still facing difficulties in enjoying the benefits of the new electronic services (57% of them regularly use the internet, at the EU’s average). As concerns the digital single market (understood as one in which free movements of goods, services and capital is ensured and which is meant to tearing down regulatory walls and recovering from 28 national markets to a single one), data show that 47% of Europeans are buying online, but the cross-border e-commerce remains insufficiently developed (only 12%). The targets are ambitious and aim to almost double the volume of e-commerce by 2015. ICTs are about to become the heart of government processes and are widely used in interaction between citizens and public authorities: 42% of Europeans have interacted online with public authorities in 2014.

A deeper analysis of the EU’s evolution towards a digital society highlights disparities between the Member States regarding digital developments. The Digital Economy and Society Index (DESI) for 2015 tracks the evolution of the EU Member States in digital performance, calculated as weighted average of five main indicators (see Figure 1): a) connectivity (meaning access to fast broadband-enabled services); b) human capital (the skills needed to take advantage of the possibilities offered by a digital society, from basic user skills to advanced skills of workforce that enhance productivity and economic growth); c) use of internet (refers to the variety of activities performed online, from consumption of videos, music, games to communication on social networks or online shopping and banking); d) integration of digital technologies (measures the digitization of business and their exploitation on the online sales channels); and e) digital public services

(measures the digitization of public services and focuses in particular on e-government and e-health, in order to deliver better services for citizens).

Figure 1: The Digital Economy and Society Index (DESI) 2015
 (source: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-economy-and-society-index-desi>)

We see that digital developments are uneven across the EU and Romania ranks last in this index, with an overall score of 0.32, less than half the score of the best performing country (Denmark, 0.68) and far below EU average (0.48). Denmark, Sweden, the Netherlands and Finland are the highest performing countries, not only ahead in the EU, but also as world leaders in digital. According to Digital Economy and Society Index data (DESI, 2015), Romania has the lowest percentage of regular internet users in the EU (48%) and 39% of Romanians have never used the Internet (the EU average is 18%). Romanian internet users are keen to engage in reading news online (70% of them), in communication via voice or video calls (46%) or through social networks (67%), but they are very reluctant to engage in any type of online transaction: only 7.7% of them use the online banking and 17% shop online, the lowest of all EU countries. Very few small and medium-sized enterprises in Romania sell online (7.3%) and those who do

sell online make a very small share of their turnover from those sale (4.3%). At the same time, Romania's offer for online public services is the least sophisticated in the EU: only 5.8% of internet users have interacted with public authorities over the internet in 2014, sending filled forms or completing the documents available online.

This kind of services needs to be improved, being that modern public services offered online in an efficient manner are a vehicle for reduction of public administration expenditure and for gaining in efficiency for both administration and citizens. We can see that Romania needs to do more progress on these chapters and, as the paper seeks to emphasize further, ICTs are useful tools in reducing corruption, by increasing transparency of public institutions activities, as well as in stimulating the involvement of citizens in community, in order to influence decisions that affect their lives.

2. ICTs as anticorruption tools

The citizens' access to public information and the transparency in the public institutions' activity, especially in the way the public resources are spent, are essential to open administration towards citizens, to make it more accountable and responsive to the needs of society and to fight corruption. The most common definition of corruption (World Bank, Transparency International) is the misuse or the abuse of public office for private interests, resulting in a biased allocation of public resources. To control corruption means to have the capacity, as a society, to restrict authorities from distributing public goods and resources in their own interests, in other words, to have the capacity "to constrain corrupt behavior in order to enforce the norm of individual integrity in public service and politics and to uphold a state which is free from the capture of particular interests and thus able to promote social welfare" (Mungiu-Pippidi, 2013, p. 5). The transparency in the activity of public officials, civil servants, board members, managers is thus the surest way of guarding against corruption and to increase the trust of citizens in public institutions.

Unfortunately, enacting legislation meant to make more transparent the activity of public institution and to bring the decision-making process closer to citizens took more than a decade after the fall of communist regime in Romania and a culture of transparency is even more difficult to create. The first and most important laws that created the framework to fortify the control of civil society over the activity of public institutions were the Law of free access to information of public interest, adopted in 2001 and

the Law regarding the decisional transparency in public administration, adopted in 2003, both of them considered at that time as great victories of the civil society organizations in relationship with public authorities. These laws regulate the possibility and the limits of citizens' involvement in the activity of public administration institutions, making practically impossible to ignore them and increase the transparency of these institutions that compel them to publish information relating to or resulting from their activities.

But their existence does not automatically bring with it a culture of participation and transparency. Many researchers (Matiuta *et al.*, 2008, Bucheru, 2014) indicate citizens' apathy, distrust, lack of interest and ignorance of leverages by which they can influence decision-making and access to information concerning the activity of public institutions. Often, even if they know their rights, they invoke the lack of time, the lack of skills to use these rights and especially the futility of a such approach. Many citizens believe that important decisions can not be influenced without knowing someone "within the system"; those informal contacts are preferable to have success in an issue or to make your rights respected. On the other side, the representatives of public authorities consider that they respect the legal framework which allows citizens' involvement, but their recommendations often lack of consistency and cannot be included in draft legislation and, frequently, citizens' participation is not active, but reactive, as post-factum reactions to authorities' decisions.

The results of such research are confirmed by survey data, which show the acceptance by the general public to give money, or a gift or do a favor in return for something obtained from the public administration or public services. According to Special Eurobarometer 397, three-quarter of European citizens (76%) think that corruption is widespread in their own country (93% of Romanian citizens believe that) and almost as many (73%) agree that bribery and the use of connections is the easiest way in obtaining some public services in their country. A quarter of Europeans (26%) think that it is acceptable to do a favour in return for something that they want from public administration or public services, while more than half of them believe that bribery and the abuse of positions of power for personal gain is widespread among political parties (59%) and politicians at national, regional or local level (56%). Across the areas of public services, corruption is perceived to be more widespread among officials awarding public tenders (45%), those issuing building permits (43%), police/customs (36%),

healthcare (33%), officials issuing business permits (33%), tax authorities (24%), tribunals (23%), public prosecution service (19%), social and welfare authorities (18%). There are clear differences between new and old EU Member States (NMS 12 vs. EU 15) regarding both attitudes and levels of exposure to corruption: respondents in the NMS 12 countries are more likely to say that someone had asked or expected them to pay a bribe for their services (15% vs. 2%; and 25% in Romania) and to agree that corruption is part of their business culture (European Commission, 2014b).

In this context, the ICTs have great potential to promote transparency, accountability and anti-corruption goals, to reduce bureaucracy and the costs for accessing and sharing government information, to strengthen relationships between citizens and institutions and to expand their social mobilization (Bertot et al, 2010). The more the public information and services are available online, the more citizens are encouraged to participate and the more corruption and clientelism decrease. The figure below (Figure 2) draws relationship between availability of online public services and control of corruption in the European Union's countries, indicating a strong correlation between low availability of online public services for citizens and low control of corruption (1 meaning the worst control and 100 the best control and the less corruption). As we can see, Romania and Bulgaria, the most corrupted countries in the European Union, are the less developed regarding transparency (from fiscal transparency, to transparency of assets for public officials and transparency of decision-making) and online delivery of key public services (such as income taxes, job search services, social security benefits, personal documents, registration of a new company, health-related services, enrolment in higher education, car registration, application for building permission, social contribution for employees, announcement of moving, etc.). At the opposite site, the Nordic countries have both a very high level of corruption control and a high advancement in e-government.

Figure 2: Relationship between the availability of online public services for citizens and control of corruption
(source: <http://sar.org.ro/raport-sar-buna-guvernare>)

One of the main ways by which ICTs could be useful tools for reducing corruption is the online availability of government's revenues and expenditures, of state budget allocations and government contracts. Unfortunately, Romania has a rich experience of wasting public money, even when one cannot reproach the authorities for the lack of transparency or lack of access to information. An illustrative example in this regard is the management of public funds for infrastructure. A project developed by NGO Romanian Academic Society about the public procurement in the construction sector reveals that, although large amounts of public funds were spent, public contracts were often awarded to companies based on corrupted practices or political connections, the focus being on redistributing public money and not achieving high quality construction works (SAR, 2015b). To prevent such practices, necessary improvements should be made to the electronic public procurement system, in order to have a functioning unitary database and more verification and selection filters. In other words, new online tools have the potential to reduce corrupt practices and to make more transparent the whole process of the budgetary allocation.

We should notice that an encouraging step in this regard could be a recently launched online platform, called *budgetary transparency* (transparenta-bugetara.gov.ro), meant to bring more transparency in public administration and in the way the public moneys are spent. It seeks to improve the management of budgetary resources by introducing verification tools and budgetary control automatically. The platform, which is under development, will provide information, in an aggregated manner on how public funds are distributed on different budget lines, on how they are spent and which are the results. All public entities across the country, both at central and local levels of administration, will have to upload information regarding their revenues and expenses that can be accessed by any interested person. As the government officials declared at its launch, the platform is expected to remove the risks of fraud or corruption and to track the implementation of public policies that require budgetary outlays (AGERPRES, 2016).

Another avenue for transparency, anti-corruption, openness and collaboration offered by ICTs is the use of social networking sites (e.g. Facebook) and platforms in interaction between public institutions and citizens. Social media gives users a platform to speak; it is collaborative and participatory by its nature. Social networks like Facebook began to be used by public institutions in Romania. Sometimes, communication through these networks replace the classic institutional dialogue, the president and the prime minister choosing to communicate through their personal Facebook accounts instead of communication through the press departments of presidential administration and government. But overall, the use of social media by public institutions in Romania is in an early stage. A pilot-study analyzing the communication through Facebook of county councils in Romania emphasizes that the most of county councils do not have an official account on this social network or, if they have, it is no longer active (no posts in the last six months). Those who have such account (the study stops on Cluj and Dolj county councils) send messages not adapted to this type of interaction. Communication paradigm remains overwhelmingly unidirectional: comments, even when present, are not part of a real dialogue and those responsible for content do not enter into conversation with commentators (Urs, 2015, p. 131). Therefore, the new technologies are not enough integrated as part of institutional communication and their potential for a real dialogue between public institutions and citizens remains

to be proved, by establishing rules and procedures on how communication through these channels should be conducted.

In the same purposes, of making government more open, accountable and responsive to citizens and involving them in decision-making process, other applications of social media have been developed both by government and non-governmental organizations. We stopped at four of them, whose analysis led us to consider them examples of good practice.

3. Several best practices in using ICTs as participatory tools in Romania

Domnule Primar/ Dear Mr. Mayor (domnuleprimar.ro) is an interactive platform meant to ensure an efficient communication system between mayors and citizens. Through the website, citizens have the possibility to communicate directly to the mayor of their place of residence, their personal or community interest problems, filling out an online form explaining concisely the complaint/ notification. The mayor will have to respond within maximum 30 days, according to Law 544/2001 regarding the free access to information of public interest. Both notification and mayor's response are published on the website in order to ensure transparency and rapid communication between citizens and mayors. The platform includes more than 78 000 complaints coming in the last years from citizens living in more than 250 towns across the country, a top of the complaints by counties, by region, as well as a top of the most active mayors in this kind of interaction with citizens. It has a valuable dimension also by familiarizing citizens with legislation on their rights and civic responsibilities, by publishing various analyzes and studies on economic, social, administration, health or educational issues, as well as daily news from Romania's counties.

Piata de spaga/ The bribery market (piatadespaga.ro) is another interactive platform, developed by EPAS Association and Funky Citizens, NGOs whose assumed mission is to inspire and to educate citizens to act responsibly in the public space. The platform is an information tool that monitors the "right price" on market bribes, based on reports made by citizens across the country (whose privacy is ensured) regarding the bribe paid to certain public services, the amount and who asked for it. The project speaks about the experience of people who have paid (or not), where, when, for what or how much was paid the most, how much was paid the least and how satisfied were those who paid before you, convinced that the more we use this information tool, the more we have the chance to reduce

bribe's prices. We can find out there are places where problems are solved without bribe and we must be aware that corruption affects each of us primarily because we participate, we do not reject, we accept. Or that is the purpose of this platform, to educate us to reject, to denounce this scourge that affects our society.

Prioritatile orasului tau / Priorities of your city (prioritatileorasuluitau.ro) is an online platform, conceived as a bridge between local authorities and citizens, based on concept of participatory budgeting. The platform aims to involve citizens in defining the development priorities for their community. It can be used both by local authorities in the public consultation process of local development strategies, as well as by the members of civil society. The platform does not intend to replace the decisions of local authorities, but to contribute in taking better and more informed decisions. The main objective is to facilitate a process of identifying a list of priority projects in the long list included in the local development strategy. The easiest and the most effective tool for prioritizing a list of projects is a clear operational budget for a clear implementation period. Therefore, the first step in this exercise of prioritization is the analysis of the local development strategy approved by the local council. A second step involves the identification, from the development strategy approved by the local council, of a package of priority projects / programs of which values is less or equal to the operational budget. A first proposal of the priority programs / projects will be made by those who assume the use of this platform in their communities, either local authorities or civil society representatives. This proposal will be available to the public to collect opinions and suggestions. Those who access the package of priority projects for their city have more options available: they can agree with the first proposal; they can agree with a proposal made by another person; they can make budget reallocations from a project / program to another; they can add other project proposals in the same intervention area. Each option registered in the system will be stored in a database and the result of this process will be made available to local authorities to be taken into account in establishing the list of priority programs / projects. And once the list has been established, the users of the platform can monitor the implementation of the programs / projects. For now, this online tool is available for five Romanian cities (Cluj-Napoca,

Bucuresti, Ploiesti, Alba Iulia and Pitesti), in which citizens can contribute also in this way to influence the future of their community.

Cine ce a promis / Who promised what (cineceapromis.ro) is an online platform built and supported by two NGOs, Ratiu Center for Democracy and Resource Center for Public Participation that seeks to monitor the promises made during the electoral campaign and the extent to which there are, or can be, fulfilled. The platform centralizes the promises during the electoral campaign and the extent they are implemented after the candidates take the office. Users can create an account to receive news and updates and to add relevant information about the elected representatives. They can actively contribute by adding content related to the candidates' promises and their achievements. The president, the Romanian representatives in the European Parliament, deputies, senators, the presidents of county councils are all monitored in an attempt to hold accountable elected servants, given that during the electoral campaign hundreds of promises are made, most of them unrealistic, exaggerated or disconnected from the community.

4. Conclusions

Such collaborative platforms are useful exercises to increase transparency, to control corruption and to fill the gap between citizens and institutions. From our point of view, ICTs have the potential to refresh traditional forms of participation and interaction between citizens and their elected representatives and to fight against the lack of civic and political participation, which is undoubtedly one of the most relevant problems even in consolidated democracies.

As shown by data used in this article, Romania ranks last in the European Union in 2015 in terms of digital inclusion and literacy, digitization of business and public services, so that it should make steps forward to cutting red tape and transparent administration and to better exploit the benefits of new technologies. Efforts should be on all sides. Institutional firstly, by improving citizens' access to online services more diversified and sophisticated, by encouraging participatory processes and dialogue with civil society and citizens and not the least by embracing ICTs-enabled transparency measures. There is a need for better integration of online communication in the public administration, by training officials assigned to this type of interaction with the public, by setting clear rules, procedures and contents approved for online communication.

On the other hand, citizens have the responsibility not to accept corrupt practices and to use the levers that allow them to get involved in decision-making. By changing attitudes of acceptance of corruption, they can ultimately protect themselves from the corruption. Both school and civic organizations should play a more active role in learning civic attitudes and skills, in mobilizing people around issues of civic interest, incorporating new technologies in this process. Only through joint efforts and through a real partnership between public authorities, school and civil society we can talk about democratic governance.

Bibliography:

1. AGERPRES, "Ciolos: Contribuabilii pot vedea prin programul Transparenta bugetara cum cheltuie administratiile banul public," 2016, <http://www.agerpres.ro/economie/2016/03/11/ciolos-contribuabilii-pot-vedea-prin-programul-transparenta-bugetara-cum-cheltuie-administratiile-banul-public-11-26-08>, accessed on March 11, 2016.
2. Bertot, J.C., Jaeger, P.T., Grimes, J.M., "Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social-media as openness and anti-corruption tools for societies," 2010, *Government Information Quarterly*, 27, pp. 264-271.
3. Bucheru, A., *Administrația publică mai aproape de cetățeni prin social media. Raport de cercetare*, 2014, <http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/Social%20media/Raport%20cercetare%20social%20media.pdf>, accessed on January 14, 2016.
4. DESI- The Digital Economy and Society Index, 2015, <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-economy-and-society-index-desi>, accessed on January 25, 2016.
5. European Commission, Directorate-General for Communication, *Digital Agenda for Europe: Rebooting Europe's Economy*, 2014, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/digital_agenda_en.pdf, accessed on January 27, 2016.
6. European Commission, *Special Eurobarometer 397: Corruption*, 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf, accessed on February 28, 2016.
7. Matiuța, C., Tătar, M., Brihan, A., Apăteanu, D., Ritli, L., Haragoș, O., *Cetățenie activă și dezvoltare democratică în Nord-Vestul României. Rezultate de cercetare și recomandări de politici*, Oradea: Editura Universității din Oradea, 2008.

8. Mungiu-Pippidi, A., *The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
9. Mungiu-Pippidi, A., "The Good, the Bad and the Ugly: Controlling Corruption in the European Union," *ERCAS Working Paper*, No. 35, 2013, <http://www.againstcorruption.eu/publications/the-good-the-bad-and-the-ugly-controlling-corruption-in-the-european-union/>, accessed on December 28, 2015.
10. Orofino, M., "The Web 2.0 and its impact on relations between citizens and political representatives," in Matiuța, C. (ed.), *Democratic Governance and Active Citizenship in the European Union*, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015, pp.81-100.
11. Societatea Academică din România, *Raport Anual de Analiză și Prognoză- România 2015. 12 Recomandări de Bună Guvernare*, 2015, http://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2015/02/RAPORT-SAR-2015_FINAL.pdf, accessed on January 14, 2016.
12. Romanian Academic Society, *Romanian public procurement in the construction sector. Corruption risks and particularistic links*, 2015, <http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2015/12/D8.1.5-Romania.pdf>, accessed on February 27, 2016.
13. United Nations, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, 2011, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf, accessed on February 25, 2016.
14. Urs, Nicolae, "The use of Social Media in Romanian Public Sector Institutions. A Pilot-Study," 2015, *Revista Transilvană de Științe Administrative*, No. 1(36), pp. 124-132.

Copyright©Cristina MATIUȚĂ

European Structural Funds for Migrant and Minority Integration in the EU. A Comparative Study between Two Development Periods¹

Lecturer Dr. István POLGÁR

polgaruoradea@gmail.com

University of Oradea, Romania

Abstract: It can be stated that only a reduced proportion of European Structural Funds measures involve specific actions targeted directly at migrants and minorities, which can be quantifiable into clear results. Almost all funding targeted towards them is generated through general measures in which migrants and minorities are reflected among several disadvantaged groups. The 2000-2006 period had a major impact on the EU Member States vision towards migrants and minorities integration, a fact that was reflected in the 2007-2013 period.

Keywords: integration, migration, minorities, Member States, structural funds.

One of the great challenges of contemporary Europe is related to migration and the need for European integration of minority communities, including immigrants. Evaluations conducted have shown that there is a great need for expertise and policies regarding the European integration of minorities in both their countries of origin and in the new host countries when we are dealing with migration (Polgár, 2016: 11).

The European Union and integration in the European Community developed itself on three basic ways, creation of a common market, development of common institutions and several common policies. Market integration has progressed a long way, although it stops and restarts again. The institutional integration is left behind, but the most difficult of all is represented by the common policies, especially where they have required funding.

There is a different perception between countries with regard to the definitions of the terms: migrant, national minority and ethnic minority. In

¹ This study is a revised and enlarged analysis of a study published in *Analele Universității din Oradea, seria Relații Internaționale și Studii Europene*, TOM VIII, 2016, Oradea, pp. 189-203.

some cases, EU Member States are treating migrants and minorities like own citizens, in other cases like non-citizens – their migration or minority background is viewed as irrelevant in statistical terms². There are also differences in the way these people are viewed as having an ethnic minority background irrespective of how long they have been in that country. (Polgár, Popescu, 2016: 190).

With the reform of the Structural Funds, regions have gained a key role in the design and implementation of regional policy. Yet some of the weakest regions were not equipped with appropriate institutional structures and have struggled to benefit (Polgár, 2016: 525).

As globalization reaches more and more places, international migration is starting to be at the centre of attention.

Cultural mixes are not only today's accomplishment due to an apparent melting pot or due to globalizing tendencies. Different cultures have coexisted for centuries in local communities, especially in smaller melting pots, such as Europe's greatest empires, such as the Austrian Empire, later the Austro-Hungarian Empire, or the Russian Empire. Due to their vast territories, different populations were either moved from one part of the empire to another, or they simply migrated to different locations. This enabled a meeting of cultures, civilizations and helped created new forms of cohabitation between the majority and the minorities (Mărcuț, 2016: 47).

Nowadays, international labour mobility in the European Union is treated like a normal phenomenon, but it is viewed with rather negative than positive impact on the economies of Member States, because of the dilemma of implementing appropriate policies for the integration of migrants in the labour market. One of the top questions is: "how to prepare migrants to feel at home and make them and the human capital they carry from their countries of origin an integral and productive part of the host communities?" (Glystos, Bruno, 2010: 3). It has been observed and it was generally accepted that even when employed, if economies slow down, minority unemployment rates will often increase more than average.

It can be stated that both migrants and minorities make a considerable contribution to the economy and the social cohesion of the EU

² Centre for Strategy & Evaluation Services, *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), 40. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en> (accessed July 2016).

Member States. Normally, this should result in a reduction of poverty and unemployment and an improvement of their social inclusion. Therefore EU integration policies should contribute towards eliminating these obstacles and promoting the social inclusion of migrants and minorities.

The paper aim is to retrieve the 2000-2006 and 2007-2013 programming periods in terms of allocated funds from the European Social Fund measures to support access to the labour market and the social inclusion of migrants and minorities.

Funding for migrants and minorities varied considerably among EU Member States. Targeting strategies also differed with a distinction between: “specific actions in which migrants and minorities alone were targeted; an ‘explicit but not exclusive’ targeting approach in which they were the main but not the only group targeted; a mainstreaming approach (i.e. horizontal measures); and, general European Social Fund measures in which they were among a series of disadvantaged groups targeted”³.

Some EU countries have placed a greater focus on NGOs as delivery organisations responsible for implementing ESF interventions targeted at migrants and minorities, others have relied on public employment services and local or regional state institutions.

Definitions

There is a different perception between countries with regard to the definitions of the terms: migrant, national minority and ethnic minority. In some cases, EU Member States are treating migrants and minorities like own citizens, in other cases like non-citizens – their migration or minority background is viewed as irrelevant⁴ in statistical terms. There are also differences in the way these people are viewed as having an ethnic minority background irrespective of how long they have been in that country. Consequently, a flexible definition was therefore adopted by the European Commission:

- “Migrants – non-EU born individuals from a third country legally-residing in EU27. Migrants can be of first, second or third generation;

³ Centre for Strategy & Evaluation Services, *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), 40. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en> (accessed July 2016).

⁴ *Ibidem*, 12.

- Ethnic Minority – individuals with a different cultural tradition or background from the majority of the population;
- National Minority – individuals from relatively well-established minority groups living in particular EU countries;
- Indigenous minorities – ethnic groups, long-standing residents of an EU country”⁵.

Legal considerations

European Commission migration, integration and immigration policies are in charge of the Directorate General Migration and Home Affairs. These policies were established by the Treaty of Amsterdam⁶, entered into force in 1999. Basic principles like setting an EU policy framework for the integration of third-country nationals were then adopted in 2004 through the Hague Programme⁷. Further development of integration policies was done by choosing 2 of the 11 Common Basic Principles as relevant to migrants from third countries, “CBP 3 (Migration Management) and CBP 6 (Integration: The Positive Impact of Migration on our Society and Economy)”⁸.

In order to materialize the engagements made in the Common Agenda for Integration, the Commission has created the National Contact Points on Integration⁹ for fostering exchange of information and good practices between Member States. “Handbooks on integration for policy-makers and practitioners”¹⁰ were published in 2004, 2007 and 2010,

⁵ Ibidem.

⁶ *Treaty of Amsterdam*, (1997) <http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf>; <http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=ro&list=0> (accessed September 2016).

⁷ Council of the European Union, *Document 16054/04*, (Brussels, 2004). http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/docs/hague_programme_en.pdf (accessed July 2016).

⁸ Centre for Strategy & Evaluation Services, 19. *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en>, (accessed July 2016).

⁹ Commission of the European Communities, *Document COM/2005/0389 final*, (Brussels, 2005), <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52005DC0389> (accessed July 2016).

¹⁰ Centre for Strategy & Evaluation Services, 19, *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en> (accessed July 2016).

respectively. A specific legal basis for integration was provided by the Lisbon Treaty, allowing the EU to further develop the Stockholm Programme¹¹.

Other specific initiatives were determined by the necessity to reveal data concerning migrants and minorities, one of the most representative publications being the special Eurobarometer surveys¹² on experiences of discrimination. The EU-MIDIS¹³ (EU Minorities and Discrimination Survey) was the first EU-wide survey of immigrant and ethnic minority groups' experiences of discrimination and victimisation in everyday life.

Causes and effects

Demographic aspects demonstrated that not only does the EU have a "rapidly ageing population, with relatively low birth rates, but there are increasing net migration flows into the EU"¹⁴. There has been a significant rise in the proportion of people with an immigrant background and ethnic minorities in the EU over the last decade.

It can be stated that the majority of migrants or minorities could deal with one or more of the following causes when living in an EU Member State, different of the country of origin: "lack of education and training; lack of language skills; lack of recognition of skills and qualifications; lack of access to professions; lack of access to citizenship; lack of integration policies; stereotypes, prejudices and negative attitudes; lack of mobility and concentration in certain areas; industrial change; disincentives through welfare systems; discrimination; lack of information; labour market competition; undeclared work" (Zimmermann, DeVoretz, Kahanec, Gataullina, Anzelika Zaiceva, 2008: 35)

¹¹ Council of the European Union, *Document 16484/09*, (Brussels, 2009). <http://www.statewatch.org/news/2009/nov/eu-draft-stockholm-programme-23-11-09-16484-09.pdf> (accessed September 2016).

¹² European Commission, *Special Eurobarometer 263: Discrimination in the European Union*, (2007), http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (accessed September 2016).

¹³ European Union Agency for Fundamental Rights, *EU-Midis Annual Report*, (2010). http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/664-eumidis_mainreport_conference-edition_en.pdf (accessed August 2016).

¹⁴ Centre for Strategy & Evaluation Services, 6. *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), 40. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en> (accessed July 2016).

While the situation varies across the EU and between different groups, it can be generalised that people from a migrant and minority background (including those of second and third generation) commonly have higher than average unemployment levels, lower participation rates and are at greater risk of social exclusion.

European Funds for migrants and minorities during 2000-2006 and 2007-2013

The European Social Fund is devoted to promoting employment and social inclusion in the EU. It co-finances interventions supported by national public and private funds. The ESF strategy and budget is negotiated and decided between EU Member States represented in the Council of the European Union, the European Parliament and the Commission. On this basis, seven-year Operational Programmes (OPs) are planned by Member States and approved by the European Commission.

The ESF is one of the EU Structural Funds spending in 2007-2013 amounts to around 10% of the EU's total budget (around €75 billion)¹⁵. The ESF's wider aims are to address the specific needs of individuals from groups at disadvantage in the labour market, which include people with a migration or minority background. As well as internal barriers (specific to individuals themselves), the ESF also seeks to tackle some external barriers (such as combating discrimination and improving the recognition of qualifications from third countries).

1. European Social Fund 2000-2006

In the 2000-2006 period, the focus was on contributing to the achievement of the Lisbon Strategy aim of "more and better jobs". Across the 14 countries, according to the table below, €26bn was estimated to have been spent on measures in which migrants and minorities were among the beneficiaries. However, these data relate to total expenditure in which migrants and minorities are among a number of disadvantaged targeted groups. During 2000-2006, the ESF reporting methodology for EU countries was also weak.

¹⁵ Centre for Strategy & Evaluation Services, 6. *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), 34. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en> (accessed July 2016).

Table no. 1. Statistics on ESF 2000-2006 regarding migrants and minorities

<i>Member State</i>	<i>No. of measures addressing migrants & minorities / total no. of measures</i>	<i>Share of measures addressing migrants and minorities (in %)</i>	<i>Share of budget for measures in which migrants and minorities are targeted (in %)</i>	<i>Amount of ESF / national/private funds dedicated to measures where migrants and minorities are targeted (in €)</i>	<i>Total budget of ESF OPs concerned (ESF/national/private) (in €)</i>
Austria	2 / 23	8.7%	0.5%	140 373 922	1 437 531 141
Finland	7 / 29	24.1%	13.4%	328 044 100	2 453 545 398
France	5 / 146	3.4%	11.6%	1 588 462 383	13 626 924 243
Germany	26 / 116	22.4%	2.8%	580 780 100	20 459 435 565
Greece	8 / 111	7.2%	1.5%	90 538 370	6 058 986 085
Hungary	4 / 15	26.7%	12.8%	67 486 475	527 706 416
Italy	38 / 320	11.9%	20.5%	3 185 391 195	15 489 142 851
Lithuania	1 / 5	20%	0.7%	1 500 000	217 053 681
Netherlands	4 / 15	26.7%	2.2%	67 970 000	3 105 527 688
Poland	1 / 16	6.2%	4%	100 400 000	2 515 214 425
Slovakia	1 / 12	8.3%	-	-	505 745 610
Spain	99 / 347	28.5%	78.7%	18 963 639 963	14 936 369 618
Sweden	5 / 25	20%	33.6%	900 674 008	2 680 370 293
UK	31 / 126	24.6%	74.3%	11 776 576 222	15 845 244 504
Total	201 /1180	17%	31%	26 015 260 516	84 013 553 014

Source: Centre for Strategy & Evaluation Services, 47.

The table shows that 200 out of a total of 1180 measures were targeted at migrants and minorities across ESF Operational Programmes in 14 EU countries. Spain (78.7%), Sweden (33.6%) and the UK (74.3%) accounted for a relatively high proportion of ESF expenditure that benefited migrants and minorities (among other disadvantaged groups). Among other factors, different definitions of target groups (either as migrants or minorities) helps to explain wide variations in total expenditure on measures in which these groups were covered. At the other end of the list, only a small proportion of expenditure on these groups was identified in Austria (0.5%), Greece (1.5%), Lithuania (0.7%).

2. EQUAL Community Initiative Programme 2000-2006

“The EQUAL Community Initiative Programme 2000-2006 was financed through the ESF and had a budget of €3.2 bn. It was implemented over two Rounds of calls for proposals. National co-funding of over €2.2bn was provided by the Member States meaning that total EQUAL expenditure was €5.4bn. In total, more than 3.300 Development Partnerships were funded in 27 Member States. Migrants and minorities were among the disadvantaged target groups addressed”¹⁶.

A key aim of EQUAL was to promote new means of combatting discrimination and inequalities in the labour market, both for those already in employment and those seeking work. EQUAL served as a laboratory to develop and disseminate new ways of delivering employment policies with a focus on integrating disadvantaged groups. The aim was to mainstream new approaches into core ESF programmes in 2007-2013. The Programme was designed to be complementary to the ESF.

EQUAL was implemented by the Member States on the basis of Community Initiative Programme documents (CIPs) drawn up by EQUAL Managing Authorities. Development Partnerships (DPs)¹⁷, established at geographical or sectoral level, were comprised of a number of organisational partners working together to develop approaches to promoting equal opportunities for all in accessing the labour market. DPs were engaged in transnational co-operation and also participated in the dissemination and mainstreaming of good practices. It was compulsory to involve NGOs in EQUAL, therefore, there was considerable involvement of migrants and minority NGOs, as well as other social NGOs, community and voluntary organizations.

¹⁶ Centre for Strategy & Evaluation Services, 6. *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), 10, <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en> (accessed July 2016).

¹⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services, 6. *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), 11, <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en> (accessed July 2016).

Table no. 2. Statistics on EQUAL 2000-2006

Member State	Total budget (in €)	Combating racial discrimination (Theme B) (in €)	Equal opportunities (Theme H; incl. gender equality) (in €)	Asylum seekers (Theme I) (in €)	Total amount (Themes B+H+I) (in €)
Austria	103 801 243	20625000 (19.8%)	12721000 (12.3%)	6554000 (6.3%)	39900000 (38.4%)
Finland	73 576 763	8150000 (11%)	7357082 (10%)	1472016 (2%)	16979098 (23.1%)
France	310 643 235	34250300 (11%)	35343369 (11.4%)	6425110 (2.1%)	76018779 (24.5%)
Germany	523 585 685	54400750 (10.3%)	51450000 (9.8%)	29640000 (5.7%)	135490750 (25.9%)
Greece	105 938 327	11250000 (10.6%)	10410000 (9.8%)	3082000 (2.9%)	24742000 (23.4%)
Hungary	30 292 135	0.0	2423371 (8%)	908764 (3%)	3332135 (11%)
Italy	401 364 808	27750000 (6.9%)	40136480 (10%)	12040944 (3%)	79927424 (19.9%)
Lithuania	11 866 395	0.0	2373279 (20%)	355991 (3%)	2729270 (23%)
Netherlands	195 032 684	8750654 (4.4%)	32356287 (16.6%)	9122445 (4.7%)	50229386 (25.8%)
Poland	133 938 206	0.0	12054438 (9%)	2276949 (1.7%)	14331387 (10.7%)
Slovakia	22 266 351	4820750 (21.6%)	2671963 (12%)	667991 (3%)	8160704 (36.7%)
Spain	524 501 577	46650000 (8.9%)	163360500 (31.1%)	6940356 (1.3%)	216950856 (41.4%)
Sweden	87 722 227	0.0	8180255 (9.3%)	4751664 (5.4%)	12931919 (14.7%)
UK	406 656 637	30875000 (7.6%)	23479010 (5.8%)	19738010 (4.8%)	74092020 (18.2%)
Total	2 931 186 273	247 552 454 (8.4%)	404 317 034 (13.8%)	103 976 240 (3.4%)	755 845 728 (25.8%)

Source: Centre for Strategy & Evaluation Services, 52.

In Italy, 19.9% of EQUAL funds were devoted to Themes B, H and I, whereas in Spain, 41.3% of funds were devoted to these same themes. Since the combating of racial discrimination was a key thematic priority in EQUAL,

Theme B provide a good chance for funding dedicated to improving the labour market and social inclusion of migrants and minorities. Some EQUAL programmes included the optional thematic priority on refugees and asylum-seekers, for which it was spent from 2% to 6% of EQUAL funds.

European Social Fund 2007-2013

The ESF Regulations 2007-2013 explicitly mentioned for the first time the role of the ESF in integrating migrants and minorities in the labour market in promoting their social inclusion. Paragraph 1b of Article 3 identifies enhancing access to employment as a priority, referring to the importance of “specific actions to increase migrants’ participation in employment”¹⁸, while Paragraph 1c refers to the “need to reinforce social inclusion of disadvantaged people by promoting pathways for integration and re-entry into employment for – among other groups – minorities”¹⁹.

Furthermore, Article 10 requires ESF Managing Authorities²⁰ to provide monitoring information in annual and final implementation reports regarding actions to increase participation rates among of migrants.

A new system for codifying²¹ ESF expenditure was introduced through the ESF Regulations in the 2007-2013 period, which sets out a number of priority themes on which the Member States should report on ESF expenditure disaggregated by target group. The ESF monitoring and information system has been organised into 86 different expenditure categories²² at Priority level in national and regional ESF programmes. Relevant codes relating to migrants and minorities are: Code 70: “Specific actions to increase migrants’ participation in employment and thereby strengthen their social integration; Code 71:

- pathways to integration and re-entry into employment for disadvantaged people;
- combating discrimination in accessing and progressing in the labour market and promoting acceptance of diversity in the workplace”²³.

¹⁸ Ibidem, 10.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem, 53.

²² Ibidem.

²³ Ibidem.

Table no. 3. Statistics on ESF 2007-2013 regarding migrants and minorities

<i>Member State</i>	<i>No. of priority axes supporting migrants and minorities/total no. of priority axes</i>	<i>Budget dedicated to targeting migrants and minorities (in € m)</i>	<i>Total budget (in € m)</i>	<i>Share of budget for migrants & minorities/ total budget</i>
Austria	2/10	€398,000,000	€1,184,000,000	33.6%
Finland	3/7	€472,000,000	€1,420,000,000	33.2%
France	4/21	€2,679,000,000	€10,275,000,000	26.1%
Germany	33/84	€8,737,000,000	€15,666,000,000	55.8%
Greece	4/47	€582,000,000	€5,726,000,000	10.2%
Hungary	4/14	€2,561,000,000	€4,270,000,000	60.0%
Italy	50/146	€9,013,000,000	€15,321,000,000	58.8%
Lithuania	0	0	€1,210,000,000	0.0%
Netherlands	1/4	€790,000,000	€1,705,000,000	46.3%
Poland	2/10	€2,059,000,000	€11,420,000,000	18.0%
Romania	6/10	€3,926,000,000	€4,335,000,000	90.6%
Slovakia	2/10	€297,000,000	€1,764,000,000	16.8%
Spain	27/123	€5,035,000,000	€11,426,000,000	44.1%
Sweden	1/3	€929,000,000	€1,383,000,000	67.2%
UK	12/25	€7,684,000,000	€8,598,000,000	89.4%
Total	151/514	€45,162,000,000	€95,703,000,000	47.2%

Source: Centre for Strategy & Evaluation Services, 53.

The study *An Overview of ESF Interventions* (Ecotec) found that “across EU27, €1.17bn of EU funding has been allocated under Priority Theme 70 (migrants) and an additional €10bn of funding allocation under Priority Theme 71 (disadvantaged people, including migrants and minorities)”²⁴. Of this financial allocations, about half (€5bn) appears to have been targeted at migrants and minorities through broader measures.

3. European Fund for Integration of Third-country Nationals 2007-2013

The European Integration Fund 2007-2013 was complementary to the European Social Fund (ESF) 2007-2013, for actions related to the participation of migrants in employment. Concretely, such initiatives included programmes for improving diversity management in

²⁴ Ibidem, 53.

neighbourhoods, intercultural training and dialogue, the promotion of courses for better understanding the integration processes, platforms and tools for comparative learning, measures for sharing information and best practices among European integration practitioners (e.g. online discussion forums, conferences, etc.) and activities in the hosting EU State and in the immigrant's country of origin on introduction to the host society.

With a budget of EUR 825 million²⁵ for the period 2007-13 (EUR 57 million for Community actions), the EIF supported national and EU initiatives that facilitated the integration of non-EU immigrants. The EIF was primarily targeted at newly arrived immigrants and all EU countries except for Denmark participated. It had 3 priority axes: “(1st) Gather public and migrant perceptions and develop a more comprehensive understanding of the integration processes; (2nd) Promote integration measures targeting young population and addressing specific gender issues; (3rd) Promote the role of civil society organisations and the local authorities in shaping integration strategies”²⁶.

Other EU funds supporting migrants and minorities

There are a number of EU programmes that complement the ESF and also help to promote the social and economic integration of migrants and minorities. These include:

- “Community Action Programme to Combat Discrimination 2000-2006 and the Progress Programme 2007-2013 (DG EMPL);
- European Regional Development Fund 2000-2006 and 2007-2013 (DG REGIO);
- The URBAN Community Initiative Programme 2000-2006 and the URBACT programme 2007-2013 (DG REGIO);
- The European Integration Fund 2007-2013 (DG HOME) and the European Refugee Fund 2000-2004, 2005-2007, 2007-2013 (DG HOME);

²⁵ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm (accessed August 2016).

²⁶ European Commission, *European Fund for the Integration of Third-country Nationals 2007-2013, Community Actions - Call for proposals*, 2009, http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/call_10172/call_proposals_2009_en.pdf (accessed August 2016).

- Life Long Learning Programme 2007-2013 (the Grundtvig, Comenius and Leonardo programmes are especially relevant (DG EAC))²⁷;
- “External Borders Fund 2007-2013 and European Return Fund 2008-2013”²⁸.

Like the European Integration Fund (EIF), the European Refugee Fund (ERF) is intended to finance actions targeted at third-country nationals. The personal scope differs from that of the EIF, however, as the ERF supports actions towards “persons with the status of refugee or persons benefiting from another form of international protection, displaced persons benefiting from temporary protection and (depending on the nature of the measures) persons applying for such status or protection”²⁹.

Assessing EU migration and minorities funds: difficulties and realities

The legal status of the migrant is the decisive factor for determining which financial framework may be used for supporting national measures. In many cases, it was found that “EIF support for employment activities were not complementary to ESF-funded actions, as they were rather directly”³⁰ assisting their search for work. Although the Commission’s ex ante³¹ assessment identified the ESF as comprising relevant actions, the full extent of the overlap with EIF remained unknown. There are no specific data

²⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services, 6. *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), 179. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en> (accessed July 2016).

²⁸ European Court of Auditors, *Do the European Integration Fund and the European Refugee Fund contribute effectively to the integration of third-country nationals?*, 2012, 11, <http://bookshop.europa.eu/en/do-the-european-integration-fund-and-european-refugee-fund-contribute-effectively-to-the-integration-of-third-country-nationals--pbQJAB12022/> (accessed August 2016).

²⁹ *Ibidem*, 13.

³⁰ European Court of Auditors, *Do the European Integration Fund and the European Refugee Fund contribute effectively to the integration of third-country nationals?*, 2012, 24, <http://bookshop.europa.eu/en/do-the-european-integration-fund-and-european-refugee-fund-contribute-effectively-to-the-integration-of-third-country-nationals--pbQJAB12022/> (accessed August 2016).

³¹ Centre for Strategy & Evaluation Services, *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, (Belgium, 2011), 32. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en> (accessed July 2016).

available to judge the extent to which the ESF supported the integration of third-country nationals.

Table no. 4 shows the situation of foreign residents of EU Member States in 2010, in order to better understand the purposes of the above funds.

Table no. 4. Foreign residents of the European Union, 2010

Foreign residents of EU Member States: 32.5 million		
Third country nationals: 20.2 million		EU nationals living in another Member State 12.3 million
EU Integration Fund target group: <i>Economic, study and research migrants</i> <i>Family migrants</i> 18.6 million	EU Refugee Fund target group: <i>Refugees, subsidiary and temporary protection</i> 1.8 million <i>Asylum seekers</i> 0.3 million	

Source: Own representation based on European Court of Auditors, 15.

The Commission estimated that during 2007-2013, 1.17 billion euro³² from the ESF was budgeted for increasing migrants’ participation in employment. The ESF also financed social inclusion measures which supported the integration of migrants so at least part of the 9.5 billion euro budgeted for this is relevant for integration of third-country nationals (Table no. 3). The ESF’s financing of integration-related issues was therefore larger than “the EIF (830 million euro for 2007-13) and the ERF (623 million euro for 2008-13)”³³.

Examples of indicators used to audit ESF, EIF, ERF Programmes

Due to these weaknesses in programming and reporting at national level, no clear assessment of results can be performed. Results can only be established at project level, and even then, only where clear targets and indicators have been set. Such indicators are revealed in Table no. 5.

³² Ibidem.

³³ Ibidem.

Table no. 5. Examples of indicators

Good example 1	Good example 2	Poor example 1
Measurable output indicator with target value and reference to the current situation	Measurable outcome indicators related to the above measure	Two output indicators which are not clearly defined, potentially overlapping and not measurable
<p>Objective of the measure: Development and organisation of educational activities targeted to third-country nationals (language courses, civic courses ...).</p> <p>Output indicator: Number and categories of third-country nationals participating.</p> <p>Target: 300 third-country national participants (total 2007-13).</p> <p>Baseline situation: No pre-existing courses.</p>	<p>Outcome Indicator:</p> <p>Number of third-country nationals satisfied with the activities.</p> <p>Number of third-country nationals successfully completing the activities.</p>	<p>Objective of the measure: Creation of meeting places between immigrants and host society (intercultural exchanges, awareness-raising activities).</p> <p>Output indicator: Number and type of subjects discussed classified as ‘subjects more superficial’ versus ‘subjects more personal’.</p> <p>Output indicator: Number and classification of participants: ‘parents and children’, ‘youth and children’.</p>

Source: Own representation based on European Court of Auditors, 21.

Examples of positive projects

“The Luxembourg EIF supported the project ‘Partnerships for intercultural integration: setting up of information and orientation services’. The project was carried out by the Association for Support to Immigrant Workers and aimed to giving equal access to information concerning the rights and obligations of citizens. Activities included the establishment of a partnership with different associations, the development of a website and

an interpretation service. The co-financing by the EIF was 112 000 euro (50% co-financing rate) from the 2009 Annual Programme”³⁴.

“In Germany, the ERF supported the project ‘...Are you in? Refugees as part of society — on the way to a self-determined life’. The three-year project, carried out by the Caritas, Archdiocese of Berlin, was supported in its first year by 42 509 euro from the ERF Annual Programme 2009 (50% co-financing rate). It aimed to improve reception conditions for asylum seekers / refugees and strengthen services and structures in Eastern Brandenburg. A total of 683 people participated in the project’s activities such as German courses or intercultural staff training”³⁵.

Examples of failed projects

“In the United Kingdom, the ERF supported a project which did not succeed. The Merseyside Fire and Rescue Service made an innovative application to address the high fire-risks identified in the refugee population, by way of home checks (800 dwellings), work placements in the fire service, website development, leaflets in over 30 languages and the education of landlords. The project’s first year was to be supported by an ERF grant of 21 325 euro. The target of 800 home checks turned out to be unrealistic as the underlying refugee population was much smaller than had been assumed and the addresses of the target population could not be obtained. As a result, only 60 home checks were funded and the project was abandoned after its first year”³⁶.

Member States feedback

Most Member States perceived the EIF as providing ‘value-added’³⁷ despite the difficulties in implementation. Where Member States had a less developed integration policy framework, the Fund filled the gap in national resources or provided the opportunity to expand support to specific target groups.

³⁴ European Court of Auditors, *Do the European Integration Fund and the European Refugee Fund contribute effectively to the integration of third-country nationals?*, 2012, 26, <http://bookshop.europa.eu/en/do-the-european-integration-fund-and-european-refugee-fund-contribute-effectively-to-the-integration-of-third-country-nationals--pbQJAB12022/> (accessed August 2016)

³⁵ Ibidem, 26.

³⁶ Ibidem, 27.

³⁷ Ibidem.

While some member states have chosen to promote long-lasting activities, others have favoured short, one-off initiatives. Certain applicants applied for funding over a period of two or three years (Carrera, Atger Anais, 2011: 39), while the responsible authority may provide a follow-up grant to projects that have been evaluated as successful.

For the Member States authorities and final beneficiaries, the separation between European Social Fund and European Integration Fund caused an additional bureaucratic burden, in particular, because these funds had different administrative structures.

Conclusions

The issue of national minorities is, in the process of European construction, one of the most important aspects that European countries have had to manage. Learning about and researching minorities, for them to transmit knowledge and experience to young people through education, have become an essential pillar of European values on the construction of an intercultural society based on direct and indiscriminate cooperation and collaboration between ethno-religious communities (Brie, 2017:17).

One of the EU's distinctive contributions to the conceptualisation of the integration of third-country nationals during the last 25 years has been an emphasis on the need to overcome past acculturation and assimilation discourses, and policies exclusively concerned with the obligation of third country nationals to integrate into the perceived 'host society's values, principles and way of life' (Carrera, Atger Anais, 2011: 55).

The amount of EU funds allocated for people with a migrant and minority background in 2007-2013 appears likely to significantly exceed that of 2000-2006. This is perhaps not surprising given improved reporting and an evolution in the demographic situation within the EU, in particular an increase in migration from third countries.

EQUAL in particular played a valuable role in encouraging the development of a wider partnership based approach so as to ensure a holistic approach to tackling the problems faced by migrants and minorities in accessing the labour market. This also promoted good governance, since commonly, a very wide range of relevant stakeholder organisations were involved in the activities supported through EQUAL partnerships.

However, in 2012, the European Court of Auditors has found that it is impossible to assess the efficiency of European funds for the integration of migrants and refugees. It was pointed "the absence of proper targets or

indicators for annual programmes, grounded in the lack of ex-ante assessment and stakeholder consultation on integration”³⁸. Despite the positive feedback of Member States, the Court noted that “there is no direct link between the fulfilment of individual projects and the attainment of overall success”³⁹.

The European Union faces multiple crises both internally and externally. The instruments through which it chooses to respond to these challenges shape the view that the partner countries have about its normative power. Even if the enlargement policy is currently a secondary priority, the interest for maintaining a stable and secure neighbourhood emphasizes the need for a coherent policy in this field and subsequently the need for a common approach of the national foreign policies and the European perspective.

While integration policy remains a national competence, the Member States recognise that the ‘failure of an individual Member State to develop and implement a successful integration policy can have in different ways adverse implications for other Member States and the European Union’⁴⁰. In addition, successful integration is seen as crucial for economic and social cohesion in the European Union.

The phenomenon of migration and the integration process of minorities in the European Union is a very complex issue. The European Union is both affected and afflicted by waves of immigrants and the problem of traditional minorities, but it still cannot restrict or deny entirely the existence of these issues, because minorities and immigrants contribute to social, economic and cultural development of European societies.

Bibliography:

1. Brie, Mircea. “National Minorities: Levels of Educational Analysis.” in *Migration and European Integration of Minorities*, ed. István Polgár, Ioan Horga, Mircea Brie, (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing), 2017.

³⁸ European Court of Auditors, *Do the European Integration Fund and the European Refugee Fund contribute effectively to the integration of third-country nationals?*, 2012, 23, <http://bookshop.europa.eu/en/do-the-european-integration-fund-and-european-refugee-fund-contribute-effectively-to-the-integration-of-third-country-nationals--pbQJAB12022/> (accessed August 2016)

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Ibidem, 10.

2. Comission of the European Communities, *Document COM/2005/0389 final*, Brussels, 2005, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52005DC0389>
3. Carrera Sergio, Atger Anais Faure, *Integration as a two-way process in the EU? Assessing the relationship between the European Integration Fund and the Common Basic Principles of integration*, Brussels, 2011, <http://www.ceps.eu/book/integration-two-way-process-eu-assessing-relationship-between-european-integration-fund-and-com>
4. Centre for Strategy & Evaluation Services, *Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities*, Belgium, 2011, <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7106&langId=en>
5. Comission of the European Communities, *Document COM/2005/0389 final*, Brussels, 2005, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52005DC0389>
6. Council of the European Union, *Document 16054/04*, Brussels, 2004, http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/docs/hague_programme_en.pdf
7. Council of the European Union, *Document 16484/09*, Brussels, 2009, <http://www.statewatch.org/news/2009/nov/eu-draft-stockholm-programme-23-11-09-16484-09.pdf>
8. European Commission, *European Fund for the Integration of Third-country Nationals 2007-2013, Community Actions - Call for proposals*, 2009, http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/call_10172/call_proposals_2009_en.pdf
9. European Court of Auditors, *Do the European Integration Fund and the European Refugee Fund contribute effectively to the integration of third-country nationals?*, 2012, <http://bookshop.europa.eu/en/do-the-european-integration-fund-and-european-refugee-fund-contribute-effectively-to-the-integration-of-third-country-nationals--pbQJAB12022/>
10. European Comission, *Special Eurobarometer 263: Discrimination in the European Union*, 2007, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
11. European Union Agency for Fundamental Rights , *EU-Midis Annual Report*, 2010, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/664-eumidis_mainreport_conference-edition_en_.pdf

12. EU Comission, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm
13. Glystos, Nicholas, Viela Bruno. *The European Social Fund, migrants and minorities*. 2010, http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sf_migrants_minorities_en.pdf
14. IZA Research Report No. 16 *Study on the Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities* Klaus F. Zimmermann, Don DeVoretz, Martin Kahanec, Liliya Gataullina, Amelie Constant, Anzelika Zaiceva, Bonn, 2008, file:///D:/Users/win7/Downloads/izareport2006-2008.pdf
15. Polgár, István. "The Phenomen of Migration and Integration of Minorities in the European Union." in *Migration and European Integration of Minorities*, ed. István Polgár, Ioan Horga, Mircea Brie, (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016), 9-11.
16. Polgár, István, and Felix Anghel Popescu. "Integration of Minorities in the European Union. A Comparative Study Regarding the European Structural Funds for Migrants and Minorities during 2000-2006 and 2007-2013." in *Analalele Universităţii din Oradea, Seria International Relations and European Studies*, (Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2016), TOM VIII, 189-190.
17. Mărcuț, Mirela. "The Importance of Minorities and their Herritage in Local Community Development. Case Study: Saschiz." in *Ethnic Minorities and Majorities – Migration and Integration*, ed. István Polgár, Ioan Horga, Mircea Brie, Debrecen: Editura DU Press (University of Debrecen), 2016.
18. Polgár, István. "Building the Borderless Europe. A historical Overview of the Romanian and Hungarian Cross-border Cooperation." in *The European Space. Borders and Issues*, ed. Mircea Brie, Alina Stoica, Florentina Chirodea, Debrecen: Editura DU Press (University of Debrecen), 2016.
19. *Treaty of Amsterdam*, 1997, http://www.eurotreaties.com/amsterdam_treaty.pdf
20. <http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=ro&list=0>

Copyright©István POLGÁR

Integrarea europeană a Republicii Moldova: realități, probleme, perspective

Prof. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA

rosca@irim.md

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
ECSA Moldova, Moldova

Abstract: In this study the author estimates the role of Europeanization in the process of the Republic of Moldova's integration in the European Union. The analysis of the content of Europeanization at the level of the EU Member States and of the candidate countries allows the author to find that Europeanization takes place both horizontally and vertically, having a major significance for integration in the community institutions and for their proper functioning. In conclusion, the author asserts that without awareness of belonging to united Europe by every citizen, social group, political party, the Republic of Moldova will not advance in the European integration process.

Keywords: European integration, EU membership, Europeanization, the Republic of Moldova, the EU.

După inițierea procesului de consolidare a instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova, cel mai important obiectiv al activității clasei politice a fost și rămîne definirea clară a interesului național, a obiectivelor politicii interne și externe, capabile să-l deservească. Din anul 1994, Republica Moldova și-a declarat intenția de a adera la Uniunea Europeană în: *Declarația de politică externă*, adoptată de Parlament, document în care: *aderarea la Uniunea Europeană este declarată obiectiv strategic*. În perioada ce a urmat, Republica Moldova a beneficiat de o asistență tehnică, financiară din partea UE, reflectată și în acordurile bilaterale: Programul Comunității Europene de Asistență Tehnică (TACIS), Acordul de Parteneriat și Cooperare, Acordul interimar privind comerțul între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Acestea au transformat Republica Moldova în partenerul Uniunii Europene, fapt care a influențat benefic asupra recunoașterii Republicii Moldova pe arena internațională. În opinia experților în analiză politică și a dreptului comunitar, acordurile menționate trebuie apreciate ca un angajament al părților în numele afirmării valorilor democratice. Acordul de Parteneriat și Cooperare a imprimat o dimensiune

politică a cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Prin Acordul de Parteneriat și Cooperare părțile s-au angajat să susțină un dialog, merit să consolideze apropierea celor două părți, să contribuie la o mai mare convergență a pozițiilor în probleme globale de interes reciproc, să încurajeze cooperarea lor în probleme ce țin de respectarea principiilor democrației și consolidarea stabilității și securității în Europa.¹

Indiferent de faptul că, conducerea Republicii Moldova se află în stare de incertitudine, se îndoiește de capacitatea ei de a se detașa de experiența trecutului, de relațiile de subordonare pe care le avea cu Moscova, Uniunea Europeană îi oferă oportunități de dezvoltare a unui nou tip de relații, reciproc avantajoase. Uniunea Europeană, după lansarea proiectelor, orientate către extindere, este interesantă ca la frontiera ei estică să fie stabilitate politică, economică, financiară. Interesul Europei unite este fixat în formula UE, își propune să creeze *spațiul libertății, securității și justiției*. Această formulă este propusă de Consiliul Europei în anul 1997. Semnificația ei vizează scopul final urmărit de UE în spațiul de influență și de interes al structurilor europene. În calitate de scop, formula *spațiul libertății, securității și justiției* presupune un nivel înalt al legalității și ordinii de drept. Realizarea scopului dat este fixată în planurile de activitate a diferitor instituții europene, preocupate de reglarea relațiilor dintre statele membre și candidate la aderare pe problema securității frontierelor interne și externe, respectarea regimului de vize, măsuri legate de oferirea adăpostului, a politicii imigranților, de reglementare a statutului străinilor ce locuiesc temporar pe teritoriul UE. Toate acțiunile ce vizează politica externă a Uniunii Europene sunt reflectate în Programul Politicii Europene de Vecinătate. Însă nici Acordul de Parteneriat și Cooperare, nici aderarea Moldovei la Politica Europeană de Vecinătate nu presupun integrarea statelor participante la UE. Sunt acțiuni orientate către pregătirea asocierii, verificarea intențiilor statelor ce doresc să dobândească statutul de membru al UE. Aderarea la Uniunea Europeană nu poate fi realizată prin decrete prezidențiale, nici prin acorduri bilaterale, ci prin instrumente, aplicate în sistemul educațional, care vizează schimbarea mentalității, atitudinilor și formarea convingerilor persoanei. Aderarea la Uniunea Europeană este însoțită obligatoriu de procesul de europeanizare a noii comunități și a

¹ *Uniunea Europeană: istorie, instituții, politici. Republica Moldova în noua arhitectură europeană.* Coord. Lilia Zabolotnaia. Chișinău: CEP USM, 2007, p.78.

fiecărui cetățean în parte. Întrebarea este dacă europenizarea este o continuare a modernizării derulate istoric în fiecare țară sau ea declanșează un nou val de modernizare care cuprinde întregul areal al Uniunii Europene?

Realitatea arată că în spațiul Uniunii Europene se desfășoară acte de modernizare susținute de procesul de europenizare, cu efecte asupra politicilor interne, structurilor, normelor, relațiilor stat-societate și constituțiilor interne din Europa. În interiorul UE europenizarea ca proces se produce într-un context cultural care penetrează mentalitățile și conduitele persoanelor conștiente de propria lor identitate. Dacă în statele occidentale, modernizarea a fost un proces organic, efect al schimbării mentalităților și conduitelor de la nivelele de bază ale societății, europenizarea ca proces de modernizare se impune de sus către nivelul de bază. Experiența acumulată de statele lumii conține diferite exemple ce justifică teza: nici societățile mai dezvoltate și mai democratice nu sunt scutite de traversarea unor stări conflictuale, care se manifestă sub forma unor crize ce pot cuprinde toate domeniile de activitate. Crizele fac parte din ceea ce putem numi nonlinearitate a lumii. Ele apar și se dezvoltă într-un sistem care ține, pe de o parte, de variația condițiilor inițiale și, pe de altă parte, de caracteristicile concrete ale situației, adică de împrejurări. *Nonlinearitatea și complexitatea* sunt caracteristici importante ale societății omenești a cărei evoluție are mai degrabă tendințe de natură haotică. În acest context, se pare că spațiile care au generat în trecut crize și conflictualitate vor genera și în continuare astfel de fenomene, desigur de altă natură.²

Pentru a descifra semnificația europenizării și a justifica continuitatea procesului, Constantin Schifirneț caracterizează condițiile de asimilare a modernității tendențiale.³ În studiul *Modernitate tendențială*, autorul subliniază că modernizarea societății impune un proces amplu și profund de europenizare a tuturor structurilor sociale, datorită influenței directe și indirecte a deciziilor și instituțiilor UE asupra actorilor sociali și instituțiilor interne. Europenizarea cuprinde întreg spațiul Uniunii Europene, chiar dacă acest proces de schimbare la nivel de societate națională, prin conformarea ordinii juridice naționale la cea comunitară, produce efecte diferite de la țară la țară. Impactul europenizării asupra societății se produce în contextul

² Constantin Schifirneț, *Modernitate tendențială*, în Revista Sociologie Românească, vol 7, nr.4/2009, p. 80-97.

³ Ibidem.

unui anumit tip de modernitate, modernitatea tendențială. Aceasta este o modernitate provocată și presupune mai mult o separare între idee sau proiecte și acțiuni sau politici. Pe scurt, ideile sunt finalizate, dar nu și acțiunile aferente ideilor. Modernitatea tendențială se referă la acțiunile și ideile de modernizare derulate într-o societate, acțiuni și idei care însă rămân parțiale și nefinalizate, iar modernitatea este mai mult o aspirație, un scop de atins, dar niciodată pe deplin realizat.

Pornind de la asimilarea experienței statelor, care au parcurs procesul de integrare europeană, vom încerca să estimăm rolul europenizării în acest proces, să definim prioritățile etapei de asociere la UE. Inițial deosebim două forme ale desfășurării procesului: europenizare pe orizontală și europenizare pe verticală. Europenizarea atestată în statele ce și-au declarat intenția de a se integra în structurile UE cuprinde cunoașterea, asimilarea și aplicarea tematicii Studiilor Europene, fiind orientată către schimbarea percepției politicului, atitudinilor, mentalităților, conduitei persoanelor, grupurilor sociale, clasei politice. Europenizarea desfășurată în statele membre ale comunității, proces foarte important pentru elaborarea și implementarea reușită a proiectelor, acțiunilor UE, vizează cunoașterea problemelor comunitare, avantajelor ce reies din statutul de membru. Faptul că în ultima perioadă se multiplică victoriile politice ale euroscepticilor, este o dovadă a ineficienței europenizării pe verticală, orientată către cunoașterea aprofundată a istoriei UE, a structurii și funcționalității instituțiilor UE. Criza politică, economică și socio-culturală ce caracterizează la moment UE este determinată de mai mulți factori, dar printre cei mai influenți sunt cei culturali, îndeosebi cei comunicaționali. Reieșind din rolul major al europenizării pentru înaintarea Republicii Moldova în procesul integrării europene, vom cerceta *europenizarea* ca domeniu de cercetare, concept teoretic, practică educațională.

Europenizarea implică o schimbare în sistemul politic al statelor membre ca urmare a integrării în UE. În opinia mai multor savanți: M.G.Cowles, J.Caporaso și T.Risse, europenizarea desemnează *apariția și dezvoltarea la nivel european a unor structuri distincte de guvernare, prin care subînțeleg instituții politice, legislative și sociale asociate cu rezolvarea politică a problemelor, instituții care formalizează interacțiunile între actori.*⁴

⁴ M.G.Cowles, J.Caporaso și T.Risse, *Europenization and Domestic Change. Transforming Europe*, Ithaca: Cornell University Press, 2001, p.1-3.

În interpretarea lui T. Risse *europenizarea este un răspuns la presiunea reglementărilor UE*, presupunând *adaptarea instituțiilor formale – politice, administrative, sociale la presiunile care emană din reprezentările și regulile UE*.⁵ Impactul europenizării este definit drept model în care procesul de integrare europeană a schimbat și modifică statele naționale, instituțiile naționale și culturile politice din aceste state.⁶

O analiză amplă a definițiilor europenizării, expuse în mai multe lucrări, publicate în perioada 1981-2000, în Social Sciences Citation Index este realizată de către Kevin Featherstone. În rezultatul analizei de conținut Kevin Featherstone evidențiază patru aspecte ale europenizării: istoric, cultural, instituțional, politic. Un obiectiv important, vizat de europenizare, este cunoașterea specificului Europei unite, a valorilor promovate de instituțiile europene, a bunelor practici, realizate în toate domeniile vieții sociale: politică, economie, cultură. Studiile europene sunt despre construcția europeană, unificarea europeană. Asimilarea conținutului programelor de Studii Europene conduce la înțelegerea tezei în conformitate cu care: *formele mai dezvoltate permit înțelegerea formelor mai simple, incipiente*. Acest principiu a fost aplicat de Hegel în elaborarea Filosofiei istoriei, în care a căutat să înțeleagă logica istoriei universale pornind de la perspectiva deschisă de Reformă, a libertății conștientizate de fiecare persoană. Aplicînd experiența filosofului german, considerăm că asimilarea valorilor culturii europene îi va permite fiecărui tînăr să aprecieze adecvat valorile culturii naționale, să descopere universalitatea operelor de artă, scrierilor filosofice, capodoperelor literare etc. etc. Astfel, am putea defini obiectivul principal al primei etape de integrare europeană: studierea culturii naționale și redimensionarea ei prin prisma valorilor culturii europene. Andrei Marga în lucrarea: *Filosofia unificării europene*, subliniază: *Integrarea europeană acoperă ceea ce s-a petrecut în trecut. Pînă acum în Europa Occidentală: o cuplare a economiei și a instituțiilor (de la cele juridice la cele educaționale, culturale, fac ca Comunitatea Europeană sub diverse aspecte să funcționeze ca un întreg. Integrarea înseamnă stabilirea relațiilor de interdependență între statele comunitare încît, treptat ele să devină părți*

⁵ T. Risse *A European Identity? Europeanization and Transformation of the Nation-State Identities* / M.G.Cowles, J.Caporaso și T.Risse, *Europeanization and Domestic Change. Transforming Europe*, Ithaca: Cornell University Press, 2001.

⁶ M.G.Cowles, J.Caporaso și T.Risse, *Europeanization and Domestic Change. Transforming Europe*, Introduction, p. 11.

ale unui întreg. Integrarea are această conotație ce provine din experiența obținerii de întreguri prin punerea în legătură funcțională a diferitor părți într-un ansamblu mai cuprinzător. Părțile sunt conectate după criterii de funcționalitate.

Teoriile integrării fac recent distincția între integrarea formală și integrarea informală. Integrarea formală cuprinde schimbările / reglementările juridice și de altă natură în direcția compatibilizării reciproce și atingerii, funcționalității eficiente a comunității. Integrarea informală acoperă dinamica producției și schimbărilor pe piață ale produselor și sistemelor de comunicație. În timp ce prima depinde direct de inițiative politice, ultima se desfășoară oarecum prin forța mecanismelor civilizației europene actuale. Sub diverse aspecte: economice, sociale, politice și culturale aceste state au rămas și rămân diferențiate. În acest context, apare întrebarea: Care este semnificația noțiunii *apartenența la Europa*?

În literatura de specialitate sunt descrise mai multe forme de apartenență la Europa. Apartenența istorică presupune participarea la mișcările care au dat formele instituționale și culturale ale continentului, de la crearea polisurilor, trecând prin contactul cu tradiția iudeo-creștină, revoluțiile moderne în cunoaștere, economie și drept, la apărarea fundamentelor societății libere. Apartenența instituțională la Europa: presupune satisfacerea tuturor cerințelor ce asigură caracteristicile (organizaționale, juridice, morale) societății deschise. Apartenența culturală pune accent pe cultivarea unei atitudini realiste, pragmatice, raționale în cunoaștere și în viața practică, cultivarea spiritului critic. Modelele de integrare europeană, condițiile integrării diferă de la o țară la alta, iar asimilarea lor completează conținutul europenizării.

Sub aspect istoric, ideea integrării este formulată în opera iluminismului european. Reprezentanții iluminismului promovează ideea integrării prin comunicare. De exemplu, Herder în lucrarea *Ideii privind filosofia istoriei umanității*, justifică teza, conform căreia fiecare limbă încorporează un *Volkgeist*, iar popoarele au contribuții specifice la civilizația comună a umanității. În acest context, subliniază Kevin Featherstone, nu reglementările și normele UE, dar civilizația europeană constituie centrul de

interes, deoarece europenizarea presupune transferul de influență, de norme dintre țările mai avansate spre celelalte țări⁷.

Aspectul politic al europenizării cuprinde modelele de adaptare a politicilor și a procesului decizional național la cel comunitar. Europenizarea desemnează procesul de reorganizare al vieții sociale a popoarelor care au parcurs, în mod conștient, procesul aderării la Uniunea Europeană. Conținutul europenizării nu poate fi asimilat fără o cultură politică, care este și condiția indispensabilă a realizării practice a tuturor particularităților modelului democrației participative. Europenizarea este un proces de modificare a gândirii și conduitei individuale a unei mase de oameni, dar nu poate fi redusă doar la acesta, deoarece ea presupune și schimbări structurale și respectiv conduce la unele costuri, pe care le suportă întreaga societate, care ar putea fi justificate, dacă în urma reformelor/ schimbărilor europenizarea ar conduce la înaintarea Republicii Moldova la altă etapă a integrării europene. Un obiectiv important al europenizării este diminuarea spațiului dintre păturile sociale. În societatea moldovenească aceste spații se largesc, crește sentimentul inegalității și incertitudinii între indivizi, ceea ce produce schimbări sociale nedorite, cum ar fi exodul inteligenței, creșterea numerică a emigranților apți de muncă, schimbarea motivului plecării cetățenilor Republicii Moldova în străinătate, este atestată schimbarea conținutului percepției politicului de către cetățeni.

Aspectul instituțional al europenizării reflectă influența structurilor europene asupra actorilor: statele membre sau în plin proces de aderare la Uniunea Europeană, instituțiile acestora, care din momentul aderării la Uniunea Europeană își adaptează propriile acte normative, regulamente la cerințele și normele dreptului comunitar. Cunoașterea conținutului acordurilor semnate, a actelor normative, interpretarea lor adecvată, racordarea conținutului lor la condițiile de funcționare a instituțiilor naționale este o parte componentă a europenizării, deoarece, în opinia noastră, influența are neapărat reacția părții opuse. Reacția adecvată are loc atunci când actorii actului politic cunosc și documentul și situația concretă din țară, din domeniul respectiv. Din practica activității instituțiilor politice din Moldova putem deduce că dificultățile în comunicare, în guvernare, mai

⁷ Andrei Marga, *Filosofia unificării europene*, Ediția a II-a revăzută și adăugată. Cluj: Apostrof, 1997, 391 p.

ales în cea de coaliție, în mare parte, sunt cauzate de neînțelegerea demersurilor, discursurilor, legilor, actelor normative etc.

Instituțiile ce asigură cadrul raționării publice și elitele ce pot activa rolul considerabil al instituțiilor reprezintă o parte esențială a posibilităților și sunt un factor esențial în direcționarea unei evoluții. Aceste instituții sunt existente și active, elitele profesionale și politice angajate sunt în curs de creștere, în întreaga Europă. În acțiunea lor pe direcția unificării europene, grupurile de specialiști și politicieni ce desfășoară o acțiune proeuropeană se pot sprijini în măsură crescândă pe categorii în curs de lărgire ale populației: oameni ce practică turismul, care percep avantajele relaxării frontierelor și comunicării între servicii; muncitori, personal tehnic, în general personal calificat, care se bucură de lărgirea pieței de desfacere a produselor ca și a pieței de recrutare a forței de muncă; populația școlară care fructifică posibilitatea mobilităților neîngrădite în timpul studiilor; birocrații ce activează în instituțiile europene; intelectualii care văd în unificarea europeană o șansă pentru generațiile actuale de a-și remodela existența. Dacă apreciem instituțiile ca obiectivare a culturii, atunci putem aduce întreaga discuție privind apartenența la Europa pe terenul culturii. Prin cultură înțelegem totalitatea de idei filosofice, simboluri artistice, teorii științifice și programe ideologice. Cultura înseamnă toate acestea, dar împreună cu încorporarea lor în forme ale trăirii sociale a vieții umane. Cultura presupune producere și circulație de produse ale reflecției, sentimentului, cercetării, imaginației, cu un cuvânt, ale vieții spirituale. Omul asimilează și produce idei, simboluri, constatări, proiecte. În procesul unificării europene este însă angajat nu doar ca un concept al culturii individuale, dar și un concept al culturii împărtășite în comun de mulțimile structurate ale individualităților. Putem spune, cu suficientă susținere din partea faptelor, că aflăm indivizi de același nivel cultural în diferite comunități naționale europene, dar nu toate comunitățile încorporează în structurile instituționale aceleași valori sau nu toate o fac în aceeași măsură. Sub alt aspect, cultura europeană s-a delimitat de culturile asiatice, în raport cu care s-a format, tocmai prin faptul că a obiectivat în comportamente și instituții cultura spirituală.

Apartenența instituțională la Europa este un calificativ și un rezultat al procesului de integrare, al cooperării statelor membre ale Uniunii Europene în diverse domenii ale vieții sociale: economic, politic, cultural. Dacă apreciem instituțiile ca obiectivare a culturii, atunci discuția privind

apartenența la Europa se transferă în spațiul cultural. Prin cultură înțelegem *totalitatea de idei filosofice, simboluri artistice, teorii științifice și programe ideologice*⁸. Cultura înseamnă toate acestea, dar împreună cu încorporarea lor în forme ale trăirii sociale a vieții umane. Cultura presupune producere și circulație de produse ale reflecției, sentimentului, cercetării, imaginației, ale vieții spirituale. Omul asimilează și produce idei, simboluri, constatări, proiecte. În procesul unificării europene cultura nu este doar un concept al culturii individuale, dar și un concept al culturii împărtășite în comun de grupurile sociale și comunități.

Sub aspect cultural, europenizarea este un proces de difuzare culturală transnațională. Europenizarea indică circulația transnațională a valorilor, practicilor și simbolurilor statelor membre. Aceași opinie o expune și Fichte în *Scrisori către națiunea germană*. Fichte menționează că istoria culturală a fost scindată în cultura diverselor națiuni. În concluzii argumentate, iluminiștii transmit un mesaj coerent: înflorirea culturală a națiunilor generează înflorirea culturii umanității. Este evidențiat raportul dintre național și universal cu referire la cultură, la civilizație. Este pusă în discuție problema dialogului culturilor, doar prin acesta *înflorirea culturilor naționale contribuie la înflorirea culturii universale*⁹.

În spiritul iluminismului german, interpretează rosturile dialogului cultural și Dimitrie Cantemir. Savantul enciclopedist a comentat afirmația cronicarului Grigore Ureche: *De la Rîm ne tragem* și mai ales interpretările eronate ale acesteia. Fixînd prin afirmația sa mesajul că moldovenii au o origine nobilă, latină, cronicarul, urmașii săi au constatat că aceasta ne asigură un loc de cinste printre popoarele Europei. Momentul este contestat de Dimitrie Cantemir, care sublinia: *Nu originea unui neam îi asigură poziția printre alte popoare, ci contribuția pe care acesta o aduce la dezvoltarea culturii universale*.¹⁰ Actualizăm aceste afirmații din motiv că și astăzi în Moldova sunt lideri ai partidelor parlamentare care afirmă că *noi suntem europeni și sunt lipsite de sens discuțiile pe tema integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană*. Prin analiza proceselor de apartenență la Europa, de europenizare, de integrare instituțională și de comunicare

⁸ Ludmila Roșca, *Filosofia. Ghidul afacerii de succes*, Chișinău: Print Caro, IRIM, 2013, 326 p.

⁹ Andrei Marga, *Filosofia unificării europene*, Ediția a II-a revăzută și adăugată. Cluj: Apostrof, 1997, 391 p.

¹⁰ L. Dergaciov, P. Rumleaschi, L. Roșca, *Filosofia*, Manual. Chișinău: UASM, 2002, 336 p., p. 232-236.

interculturală, vom demonstra că de la astfel de aprecieri/abordări vin pericole serioase.

O întrebare importantă pe care o abordează filosofii este cea a elucidării și definirii specificului Europei. Hegel a specificat Europa prin conștiința libertății individuale, apărute în spațiul geografic european. Originalitatea abordării specificului european prin definirea libertății individuale rezidă în afirmația: o libertate se obiectivează în voință și acțiune. În opinia lui Nietzsche, specificul Europei reiese din *cultura greacă, creștină, din elementele tracice, feniciene, elenism, filoelenismul romanilor, imperiul creștin al acestora, creștinism purtător de elemente antice, elemente din care rezultă un filosofism: pe cât se crede în știință, este vorba despre Europa*.¹¹ Nietzsche a acordat o atenție sporită definirii specificului cultural al Europei, a interpretat tradițiile ce-l configurează. Analiza conținutului concluziilor lui Nietzsche ne permite să conchidem că filosoful german atribuie Europei doar acele popoare care au un trecut comun ce se regăsesc în grecism, romanitate, iudaism și creștinism.¹²

Richard Löwenthal, în *Specificul, situația, forța și șansele Europei* (1985), specifică cultura europeană prin câteva reprezentări valorice fundamentale. Ele cuprind asumarea rațiunii ca și cheie pentru înțelegerea ordinii lumii; a individului, care este născut cu drepturi inalienabile și răspundere de care nu poate fi scutit; a comunității în care se intră pe bază voluntară, ce nu se sprijină doar pe legături de sânge, dar care izbuțește totuși să oblige; a ordinii de drept, care trage frontiere între sfera individului și a comunității; și a muncii, inclusiv a muncii fizice, care nu a mai fost înțeleasă ca simplu rău necesar, ci ca și conținut dător de sens al vieții.

Prin europenizare, se va ajunge la o societate europeană, care să evolueze conform unor legi generale, încât ar trebui să nu se mai discute despre societatea din Europa Centrală, din Europa Occidentală sau din Europa de Est. Pentru atingerea unui asemenea obiectiv, întregul cadru instituțional din fiecare stat va funcționa la fel ca în orice altă zonă a Uniunii Europene.¹³ În acest context se cere a fi valorificată experiența statului vecin, care a parcurs toate etapele integrării europene. Eropenizarea

¹¹ Manfred Pidel, *Herkunft und Zukunft Europas. Nietzsche in unserer Zeit / Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”*. Philosophia, 1. 1991. p.9.

¹² Ibidem, p.11.

¹³ Mircea Mureșan, Petre Duțu, *Societatea civilă – actor nonstatal major*, București: Editura Universității de Apărare Carol I, 2006, p. 26.

României a trecut prin faze de adaptare a mediului intern la standardele Uniunii Europene, iar scopul de atins a fost cunoașterea de către organizațiile românești și prin ele, de către societate a regulilor și normelor de funcționare a instituțiilor comunitare. Astfel, românii au fost obligați să adopte norme care nu le aparțin deoarece au intrat într-o organizație cu reguli deja stabilite de cei care au edificat-o. Unele dintre aceste norme au intrat, inevitabil, în conflict cu valorile, stereotipurile și mentalitățile locale, dar și cu moștenirea istorică. Prin europenizare continuă intelectualii români au inclus și societatea în dezbateri publice, reușind să găsească soluții de împăcare a normelor și valorilor comunitare cu cele naționale. Experiența vecinilor ne sugerează nouă, intelectualilor din Republica Moldova, asociați în organizații profesionale, ONG-uri, partide politice, să studiem pentru a asimila conținutul normelor și valorilor europene și să organizăm diferite acțiuni: conferințe științifice, mese rotunde, dezbateri publice, întâlniri cu liceenii, studenții, la care am promova valorile europene. Însăși Comisia Europeană ne oferă support financiar pentru promovarea Studiilor Europene, ne rămîne doar să elaborăm și să justificăm obiectivele unor proiecte ce vizează europenizarea societății moldovenești.

Din anul 1989, exercițiul de influență al UE în regiunea Europei Centrale și de Est acționează în mare parte prin condițiile de aderare, care au generat noi metode de europenizare. Pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est problema rezidă în implementarea continuă a politicilor UE în pofida impunerii unei perioade de tranziție și a unei incertitudini. Țările solicitante au fost prinse într-un proces de europenizare a cărui dinamică și logică existau independent de negocieri. Conducătorii din aceste state au susținut procesul deoarece au investit deja fonduri irecuperabile și capital politic considerabil în scopul alinierii la politicile UE, astfel încît retragerea ar fi devenit prea costisitoare. Mai mult decît atît, statele candidate au devenit elemente ale spațiului politic european, ceea ce i-a încurajat să se comporte ca parteneri ai statelor membre.

Concluzii. Actualmente, integrarea europeană a oricărui stat cuprins de Programul Parteneriatului Estic se prezintă ca un proces complex, cu multiple variabile. Un factor determinant al apropierii, asocierii de Uniunea Europeană este conștientizarea apartenenței la Europa, efect al europenizării. Dacă după eșecul forțelor proeuropene, care n-au reușit să se consolideze și să propună un singur candidat la alegerile prezidențiale din anul 2016, va urma altul la alegerile parlamentare din 2018, atunci va fi mai

dificil să demonstrăm fidelitatea față de valorile liberal-democratice. Indiferent de scopurile vizate de clasa politică, de jocul pe care îl gestionează o singură persoană, intelectualii sunt obligați să se implice mai activ în proiecte orientate spre informarea obiectivă a populației, a tinerilor, spre includerea lor în procesele de cunoaștere, socializare, europenizare. Dat fiind că societatea moldovenească este divizată, proces susținut și promovat de liderii partidelor politice parlamentare și extraparlamentare, de instituția președintelui, considerăm importantă, actuală, orientată în viitor, activitatea ce vizează atingerea coeziunii sociale, preocupată de incluziunea socială a cetățenilor Republicii Moldova.

În acest context apare întrebarea: ce își dorește populația Moldovei? Un stat puternic, cu instituții funcționale, care nu este altceva decât edificarea statului democratic de drept, satisfacerea tuturor condițiilor de funcționare a instituțiilor acestuia, activitatea cărora este axată pe satisfacerea necesităților primare și secundare a populației Moldovei. Să trăiască și să muncească acasă, cu familia completă, să aibă un loc de muncă remunerat în volumul cerut de necesitățile primare și secundare. Reieșind din așteptările cetățenilor Republicii Moldova, funcția instituțiilor socio-culturale este de a educa un mod sănătos de viață, un stil pragmatic, rațional. Doar estimarea adevăratelor valori: sănătatea fizică și spirituală, familia completă, realizarea personală prin diverse activități social-utile, poate conduce la soluții optime pentru diversitatea problemelor cu care se confruntă cetățeanul Moldovei în activitatea profesională și viața cotidiană. Teoretic, cerințele moldovenilor pot fi generalizate și exprimate de formulele: prosperitate, stabilitate, calitatea vieții.

Bibliografie:

1. Bafoil, Fr., T. Beichelt. *Europenisation. D Quest en Est*. Paris: Ed. L Haemattan, 2008
2. Balogh, Brigitta, Bernáth Krisztina, Bujalos István și alții. *Identitate europeană, națională și regională: teorie și practică*. Oradea: Editura Partium, 2011.
3. Bărgăoanu, Alina. *Examenu Schengen. În căutarea sferei publice europene*. București: SNSPA, 2011.
4. Beniuc, Valentin, Ludmila Roșca, Nicolae Afanas, *Uniunea Europeană – Uniunea Euroasiatică: studiu comparat*. Ghid analitic. Chișinău: Print Caro, 2015.

5. Cowles, M.G., J.Caporaso și T.Risse. *Europeanization and Domestic Change. Transforming Europe*. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
6. Dergaciov, L., P. Rumleanski, L. Roșca, *Filosofia. Manual*. Chișinău: UASM, 2002.
7. *Dicționar de Politică*. Oxford. Traducere și glosar de L. Gavriliiu. București: Univers Enciclopedic, 2001.
8. Grabber, H. *Puterea de transformare a UE. Europeanizarea prin intermediul condițiilor de aderare în Europa Centrală și de Est*, Chișinău: Editura Epigraf, 2008.
9. Marga, A. *Filosofia unificării europene*. Ediția a II-a revăzută și adăugată. Cluj: Apostrof, 1997.
10. Piedel, Manfred, Herkunft und Zukunft Europas. *Nietzsche in unserer Zeit / Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”*. Philosophia, 1. 1991.
11. *Planul de acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova. Ghid*. Chișinău: Gunivas, 2006.
12. Pop, Dan, *Teoria unificată a puterii poporului / Sartori Giovanni, Teoria democrației reinterpretată*. Traducere de Doru Pop, Iași: Polirom, 1999.
13. Risse, T. *A European Identity? Europeanization and Transformation of the Nation – State Identities / M.G.Cowles, J.Caporaso și T.Risse, Europeanization and Domestic Change. Transforming Europe*. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
14. Roșca, Ludmila, *Discursul politic al integrării europene / Revista științifico-practică Relații Internaționale Plus*, n. 3, 2014.
15. van Ruler, B., D. Vercic, *The Bled Manifesto on Public Relations*. Ljubljana, Pristop Communications, 2002.
16. Schifirneț, C. *Europeanizarea societății românești și mass-media*. București: Ed. Comunicare, 2012.
17. *Uniunea Europeană: istorie, instituții, politici. Republica Moldova în noua arhitectură europeană*. Coord. Lilia Zabolotnaia. Chișinău: CEP USM, 2007.

Copyright©Ludmila ROȘCA

Fenomenul exodului populației în politicile publice din Republica Moldova

Conf. univ. dr. Victor STEPANIUC

stepaniucolleg@yahoo.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: In the years of independence, the Republic of Moldova faces several problems of political and socio-economic order, which have not been solved yet. As a result, the most active part of the population, about one third of the labor force emigrated from the country. The process of population exodus, which started in the 1990s of the last century due to unsuccessful reforms in industry and agriculture, in recent years has spread. Political elites and Moldovan society are astounded by the amplitude of this phenomenon and also by the consequences it generates, but the actions taken by the leadership has not yielded any beneficial results. Government policies were superficial and did not target social-economic solutions to annihilate the exodus of the country's population.

Keywords: governance, years of independence, transition period, population exodus, political elites, government decisions, public policies, unemployment, unsuccessful reforms, poverty, social-economic solutions.

În anii de independență Republica Moldova se confruntă cu mai multe probleme de ordin politic și social-economic, care nu și-au găsit rezolvare. În consecință cea mai activă parte a populației, circa o treime a forței de muncă a emigrat din țară. Procesul exodului populației, declanșat încă în anii '90 ai secolului trecut din cauza reformelor nereușite din industrie și agricultură în ultimii ani a căpătat amploare. Elitele politice și societatea moldovenească sunt bulversate de răspândirea acestui fenomen, cât și de consecințele pe care le generează, însă acțiunile întreprinse de guvernanți nu au dat rezultate benefice. Desigur exodul populației, geneza migrațiilor este mult mai amplă, presupunând totodată nu doar motive social-economice, dar și politice, demografice, tehnico-științifice, militare, socioculturale, etnice, religioase, social-psihologice etc.¹ Prin urmare, migrația reprezintă o consecință a schimbărilor ce au loc în societate la nivel

¹ Репида, Лукерья, *Изменения в социальной структуре молдавского общества и миграция*, 2006.

de țară și cetățean. În anii tranziției schimbările în societatea moldovenească au survenit deseori distructiv, în formă de avalanșă, și conform datelor statistice oficiale acestea au afectat negativ indicatorii de bază ai vieții social-economice din țară. Degradarea industriei, implementarea legislației despre privatizare a dus la apariția fenomenului somajului. Către anul 2000 numărul șomerilor, conform statisticii oficiale a depășit cifra de 8,5, din structura populației economic active². Încă în anii 2002-2003 mai multi sociologi moldoveni aduceau argumente că, cota somajului în Republica Moldova este mai mare de 10-15%³. Declinul masiv al tuturor indicatorilor social-economici în anii 1990-2000 a fost recunoscut și de Banca Mondială. Încă în anul 2002 în urma unei analize detaliate a evoluțiilor din statele ex-sovietice, s-a remarcat degradarea în Republica Moldova a PIB-lui, creșterea somajului, reducerea cu 63% a volumelor de producție⁴.

Evident, fenomenele distructive în economie au continuat și după anul 2001. Recensămintele din anii 2004 și 2014, efectuate în Republica Moldova demonstrează clar tendința de degradare social-economică, inclusiv reducerea numărului populației, scăderea numărului de angajați în economie, descreșterea calității vieții pentru majoritatea cetățenilor, îndeosebi a celor ce locuiesc în zonele rurale. Reducerea numărului populației în anii tranziției a căpătat dimensiuni catastrofale. Dacă în anul 1989 în Republica Moldova (ex-RSSM), în raioanele din dreapta Nistrului locuiau 3,65mln de oameni, în anul 2014 în țară sunt la evidență doar 2,99 mln. de locuitori.⁵

Numărul angajaților în economia Moldovei a scăzut în anii independenței de la 2,7 mln., în anul 1990 la 1,2 mln. în anul 2015.

Autoritățile Republicii Moldova în ultimii ani au căutat să evualeze statistica reală. Oficial statisticile guvernamentale indică, că în țară sunt înregistrați circa 370.000 de emigranți (însă cifra neoficială, după cum afirmă mulți experți constituie peste 850.000 de cetățeni), care au plecat în

² Republica Moldova în cifre, Culegere de informații statistice, 2000, Chișinău, 2001.

³ Danii, Tudor, Republica Moldova în spațiul tranziției și costul social al reformelor, Chișinău, 2004, p.309.

⁴ Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. The World Bank, 2002.

⁵ Recensământul populației și al locuințelor 2014. Statistica.md www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc

străinătate cu scopul angajării în câmpul muncii. Mai mult de 102 mii de persoane s-au stabilit cu traiul în străinătate. Țările de destinație sunt: Rusia, România, Ucraina, Italia, Turcia, Grecia, Portugalia, Canada, SUA, Australia etc. Pe de altă parte, mai bine de 20.000 de cetățeni străini în ultimii 25 de ani s-au stabilit temporar ori definitiv în Republica Moldova, adică au statutul de imigranți pe teritoriul țării noastre.

Plecarea în masă peste hotare a moldovenilor a început în 1998 și a continuat cu o intensitate mai redusă în anii 2001-2008, fiind condiționată de o combinație dintre factorii economici și o serie de alte șocuri interne și externe. Ca și în cazul altor state din fosta URSS și din Europa de Est, tranziția care a avut drept obiectiv stabilizarea macro-economică, liberalizarea, privatizarea și restructurarea economiei s-a transformat într-o criză economică severă și de durată, manifestându-se prin reduceri drastice ale PIB-ului, rate înalte ale șomajului, inflație și dezindustrializare.

Unele analize demonstrează existența a 2 etape, care au fost decisive pentru declanșarea în masă a emigrației cetățenilor moldoveni din țară. **Primul șoc** a fost o urmare a destrămării URSS, desființării pieței sovietice și a conflictului transnistrean din 1992, drept rezultat fiind compromise aproape toate cele mai importante structuri politice și economice din Moldova independentă. **Cel de-al doilea șoc** își are originea în criza economică și financiară din Federația Rusă din anul 1998. Ca rezultat al acesteia, în 1998-1999 Moldova a fost afectată prin scăderea producției industriale cu 25%, a celei agricole cu 20% și o reducere a exporturilor cu 50%.⁶ Este însă de remarcat că în perioada 2009-2016 moldovenii au suferit **cel de-al treilea șoc**, or după venirea la putere în 2009 a unei guvernări "proeuropene", a căpătat amploare corupția, iar din sistemul financiar-bancar al țării a fost jefuit circa 1 mldr. \$.

După cum ne demonstrează mai multe cercetări în domeniu, migrația în Republica Moldova a fost și continuă să fie cauzată în primul rând de factori economici și a apărut ca un mecanism de reducere a sărăciei. Un studiu recent arată că factorii economici, precum sărăcia, șomajul și salariile mici reprezintă peste 72% dintre factorii de împingere a migrației. La sfârșitul anilor 1990, nivelul PIB-ului Moldovei constituia 34% din valoarea acestuia în decada anterioară. Conform datelor Biroului Național de Statistică, rata șomajului era de 8,5% în 2000, 7,3% în 2001 și 2002, iar un

⁶ www.criticatac.ro/11434/caracteristicile-cheie-ale-migraiei-din-moldova/

număr considerabil de angajați erau trimiși în concedii forțate, pe cont propriu. Salariile nominale erau foarte mici, iar cele reale au scăzut din cauza ratelor ridicate ale inflației. Drept rezultat s-a extins sărăcia; un studiu al Băncii Mondiale a evaluat că în 1999 aproximativ 80% din populația Moldovei se afla sub limita oficială a sărăciei, 20% din populației trăind în sărăcie extremă.⁷

După cum demonstrează cu argumente solide anumiți cercetători, fenomenul migrației și exodul populației din Republica Moldova în anii independenței a cunoscut 4 etape distincte, inclusiv:

- Prima etapă (1990-1994) se caracterizează prin deteriorarea situației social-economice și aprofundarea sărăciei, care a favorizat migrația economică comercială de tip „suveică” („shattle”, „celnok”) cu scop de procurare de bunuri din Turcia, Rusia, România, Polonia și comercializarea acestora în țară.

- A doua etapă (1995-2000) este marcată de criza economică acută din Rusia, care a condus la pierderea locurilor de muncă și creșterea sărăciei, care a afectat 73 % din totalul populației. În rezultat, ia amploare migrația spontană de muncă, preponderent ilegală.

- A treia etapă (2001-2006) se caracterizează prin măsurile adoptate de Guvernul Republicii Moldova pentru reglementarea fluxurilor migrației ilegale. În perioada respectivă migrația ilegală era determinată de lipsa acordurilor încheiate în domeniul muncii între Moldova și alte state.

- Etapa a patra (din mai 2006 până în prezent). În 2006, începe procesul de reorganizare a administrației publice centrale, responsabile pentru migrațiune. Ministerului Economiei și Comerțului i se atribuie competențe în domeniul migrației forței de muncă. Însă începând cu 2009, aceste responsabilități au fost delegate Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Activizarea politicilor guvernamentale privind integrarea europeană au adus noi schimbări în legislația privind reglementarea proceselor migraționale. Migrația ilegală la muncă este înlocuită treptat cu politici în vederea reglementării migrației legale prin semnarea acordurilor cu țările de destinație.⁸

Merită sa menționăm mai multi factori interni și externi, care au influențat evoluțiile de pe piața muncii din Republica Moldova:

⁷ Republica Moldova, Strategia interimară de reducere a sărăciei, 15 noiembrie 2000.

⁸ www.cnaa.md/files/theses/2016/24574/eugeniu_burdelnii_thesis.pdf

- După reformele nereușite în economie pe piața muncii s-a format un exces de ofertă, determinat inclusiv și de densitatea populației, care e, istoric și prin tradiție, mai mare în comparație cu țările din vecinătate. Autoritățile sovietice la timpul lor au dezvoltat în Moldova o industrie prelucrătoare masivă și o agricultură multiramurală, care utiliza în calitate de forță de muncă majoritatea populației sătești.

- Încă un factor, care a stimulat exodul populației este structura ocupațională a populației sătești, care după lichidarea marilor gospodării agricole, parcelarea pământurilor agricole, în condițiile pierderii parțiale a piețelor de desfacere în spațiul CSI, nu a putut asigura creșterea veniturilor populației sătești active.

- Instabilitatea politică, schimbarea frecventă a guvernelor, reformele antisociale, reducerea drastică a veniturilor în bugetul de stat și a autorităților locale, delapidările de fonduri, corupția, privatizările ilegale, de asemenea au stimulat exodul populației din țară. În perioada anilor 1995-2001 datoriile statului la plata salariilor și pensiilor s-au ridicat la 1,7 mld. lei. Majoritatea lucrătorilor din sistemul bugetar către anul 2001 aveau salariu neachitat pe circa 3-7 luni.

- Programele de combatere a șomajului au fost superficiale și ineficiente în condițiile lichidării întreprinderilor și incapacității financiare a statului și agenților economici. O mare parte a populației nu este prezentă pe piața muncii din Republica Moldova și din cauza salariilor extrem de mici a preferat emigrarea după venituri mai mari și un statut social mai înalt.

- Au stimulat creșterea migrațiunii de muncă din Republica Moldova și evoluțiile demografice din statele europene, unde în ultimele 3-4 decenii are loc procesul de îmbătrânire a populației. Migrații moldoveni au fost acceptați pe piața muncii acestor țări, îndeosebi în Italia, Portugalia, Rusia, Cehia datorită pregătirii profesionale, afinităților culturale și competențelor lingvistice.

Evident, factorul cel mai important, care a facilitat procesul de emigrație a fost masivul de șomeri, care a împânzit satele și orașele din Republica Moldova după primul deceniu de "reformă". Șomajul, după cum afirmă specialiștii, este un fenomen multidimensional, care afectează nu doar statutul economic al persoanei, ci și cel social, și psihologic. Pierderea locului de muncă are consecințe nefaste la nivel familial: provoacă

reducerea nivelului de trai și a posibilităților de educare a copiilor, înrăutățirea stării sănătății și apariția stresurilor⁹.

Sărăcia, lipsa locurilor de muncă bine plătite, cunoașterea limbii ruse de către șomerii din Moldova, costul mic al călătoriei a favorizat solicitarea țărilor din CSI, în primul rând Rusia, având în vedere atât apropierea geografică, cât și călătoria fără vize.

În scopul reglementării situației din Republica Moldova în domeniul migrației, încă în anul 1994 Parlamentul a adoptat Legea nr. 269-XIII „Cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova” și Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 „Cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica Moldova”. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 376 din 6 iunie 1995 (modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 200 din 24 februarie 1998), precum și a Codului cu privire la contravențiile administrative au fost înăsprite sancțiunile pentru persoanele fizice și juridice care contribuie la migrația ilegală.

Pe parcursul anilor 1994-2000 guvernauții au considerat că unica modalitate de soluționare a problemelor migrărilor este încheierea acordurilor bilaterale interstatale ce ar permite legalizarea prezenței acestora în străinătate. Orice încercare de a aborda altfel fenomenul emigrării a fost interpretată ca dorință de a reintroduce „cortina de fier” la hotarele comunității europene.

Merită de menționat că autoritățile moldovene au întreprins acțiuni de reglementare și soluționare a problemelor migrației abia după anul 2001. În scopul îmbunătățirii situației în domeniul reglementării proceselor de migrare și repatriere a populației, migrației forței de muncă, precum și a sporirii gradului de protecție socială a lucrătorilor migranți și a combaterii migrației ilegale, a fost creat cu începere de la 1 octombrie 2001, Serviciul de Stat Migrațiune pe lângă Guvern. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 872 din 21 august 2001, Serviciul dat este o instituție publică de stat de specialitate abilitată să promoveze o politică de stat unică în domeniul migrației populației. La 11.10.2002 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 1386 privind aprobarea Concepției politicii migraționale a Republicii Moldova. Astfel s-au pus bazele unor politici publice migraționiste în Republica Moldova. Concepția politicii migraționale, alte strategii și concepții adoptate aveau menirea de a lansa politici viabile și

⁹ <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=307948>

sutenabile în vederea stopării fluxului migrațional. Hotărârea nr. 1386 privind aprobarea Concepției politicii migraționale a Republicii Moldova, spre exemplu, stipula că “procesele migraționale influențează atât situația socială, economică și demografică din țară, cât și stabilitatea și securitatea statului. Prin reglementarea proceselor migraționale se subînțelege realizarea unui complex de măsuri juridice, administrative și social-economice, orientate spre stimularea sau limitarea migrației populației în sau de pe teritoriul țării, asigurarea respectării drepturilor migranților, combaterea migrației ilegale și a traficului ilicit de ființe umane”¹⁰

Concepția politicii migraționale prevedea de asemenea crearea condițiilor de adaptare a migranților și a persoanelor care se repatriază. Pentru realizarea acestor obiective se preconiza implementarea unor programe de pregătire profesională și de recalificare, crearea condițiilor social-economice pentru repatrierea migranților.

Promovarea și realizarea politicii migraționale presupune “asigurarea protecției sociale a migranților; atragerea investițiilor străine; crearea unor noi locuri de muncă; asigurarea condițiilor pentru utilizarea eficientă a veniturilor provenite din munca prestată peste hotare în scopul dezvoltării business-ului mic și mijlociu.”¹¹

Serviciul de Stat Migrațiune în limita competențelor sale a reușit să înainteze propuneri de modificare și completare a unor acte legislative și normative în domeniu, în special a contribuit la pregătirea Legii cu privire la migrațiune.

La elaborarea acestui document a participat și un grup de savanți, profesori de la instituțiile superioare de învățământ, organizații nonguvernamentale; a fost studiată parțial mai multor țări: Cehia, Polonia, Lituania, România, Franța, Italia, SUA, Federația Rusă.

La 21 martie 2002 a fost semnat Acordul de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). Conform Acordului cu OIM, Republica Moldova a lansat programe și activități privind migrația, în special în domeniul ce țin de oferirea asistenței tehnice pentru combaterea traficantilor de migranți și contrabandiștilor, reîntoarcerea și asistența de reintegrare a victimelor; migrația temporară a cetățenilor moldoveni și a străinilor; reîntoarcerea resurselor umane

¹⁰ <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=307948>

¹¹ <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=307948>

calificate în Moldova; acordarea asistentei migraționiste pentru refugiați și repatriați, persoanelor interne strămutate și altor persoane care au nevoie de asemenea asistență; promovarea reîntoarcerii voluntare a solicitanților de azil care nu l-au primit și altor străini ilegali.¹²

În contextul atribuțiilor sale Serviciul de Stat Migrațiune a întreprins acțiuni pentru a iniția și a încheia acorduri din domeniul vizat atât cu țările europene, cât și cu țările spațiului Comunității Statelor Independente (CSI). În acest context, au fost inițiate tratative privind stabilirea unei cote anuale pentru Republica Moldova de 35-50 mii locuri de muncă în diferite regiuni ale Federației Ruse, iar Serviciul de Stat Migrațiune – în problemele reglementării fluxurilor migraționale, combaterii migrației ilegale, a contrabandei și traficului de ființe umane.

În decembrie 2002 Parlamentul a adoptat legea 1518 Cu privire la migrațiune. Obiectivele de bază ale legii vizau:

- a) reglementarea proceselor migraționale în Republica Moldova;
- b) asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale migrantilor;
- c) asigurarea protecției sociale a migrantilor;
- d) contribuirea la asigurarea securității naționale, la securizarea frontierei de stat și la respectarea intereselor statului în ceea ce privește dezvoltarea proceselor migraționale;
- e) asigurarea controlului asupra proceselor migraționale la frontiera de stat și asupra respectării regimului de ședere a cetățenilor străini și a apatrizilor pe teritoriul țării;
- f) prevenirea și combaterea migrațiunii ilegale și a traficului ilicit de ființe umane.

Realizarea politicii migraționale conform legii a fost atribuită Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care, prin subdiviziunile lor specializate, care urmau să exercite funcțiile de gestionare, coordonare și reglementare a proceselor migraționale, inclusiv a migrației forței de muncă. Analizând conținutul Legii 1518 Cu privire la migrațiune, precum și a obiectivelor și mecanismelor de realizare a acestor obiective, putem constata următoarele:

¹² Institutul de Politici Publice: "Politici Migraționale în Republica Moldova", Chișinău, 2005.

1. Legea Cu privire la migrațiune a vizat în mare parte statutul imigranților, care se stabilesc temporar ori permanent cu traiul în Republica Moldova.

2. Legea respectivă nu conține mecanisme și nu prevede obiective privind emigrația, inclusiv cea de muncă, profilaxia și combaterea exodului populației din Republica Moldova.

3. Ministerele responsabile pentru politicile migraționale – Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, nu au programe social-economice și surse bugetare pentru crearea locurilor de muncă, dezvoltarea antreprenoriatului, prevenirea șomajului și combaterea exodului de populație din țară.

Astfel, constatăm că situația critică în societate – exodul forței de muncă din țară, emigrarea în căutarea unor surse de existență a circa 1mln. de oameni nu a fost profund conștientizată de politicieni, de conducerea statului la momentul adoptării și implementării inițiale a Legii 1518 Cu privire la migrațiune.

Problemele migrației, legate de sărăcie și șomaj, însă și-au găsit reflectarea în anii 2004-2009 în legislație și hotărârile guvernamentale. În decembrie 2004, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (SCERS) 2004- 2006. În anexa nr. 6 se conțin acțiunile prioritare pentru 17 domenii și aproximativ 50% din acțiuni au implicații „zero” sau minime de finanțare adițională. Costurile totale pentru realizarea Strategiei urmau să crească de la 2144,1 mil. lei în 2004 până la 3778,9 mil. lei în 2006. Rezultatele implementării acestor măsuri de combatere a sărăciei demonstrează că acestea au fost parțial rezultative, or în perioada 2005-2008 fluxurile exodului cetățenilor din țară s-au redus esențial. Trebuie însă să menționăm că Strategia nu și-a atins scopurile în întregime, or sărăcia și șomajul au afectat profund majoritatea populației, îndeosebi localitățile rurale.¹³ În ianuarie 2005, la inițiativa majorității parlamentare, Președintele Republicii Moldova lansează Programul Național „Satul Moldovenesc”(2005-2015). Programul avea obiective ambițioase privind modernizarea, dezvoltarea durabilă,

¹³ Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei 2004-2006, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 14 ianuarie 2005, nr.5-12, p. 89.

combaterea sărăciei, ameliorarea exodului populației din localitățile sătești. Pentru finanțarea acțiunilor urmau să fie utilizate circa 45 mlrd. lei.¹⁴

Este de menționat că, deși a fost realizat doar parțial și nu și-a atins scopurile Programul Național “Satul moldovenesc”, în calitate de politică publică a avut cel mai mare buget din Republica Moldova.

Politicile de combatere a sărăciei și șomajului și-au găsit reflectare în Programul de guvernare pe anii 2005-2009 „Modernizarea țării – bunăstarea poporului”. În calitate de prioritate guvernamentală era prevăzută reducerea sărăciei și o viziune nouă asupra migrației. Programul stipula: crearea condițiilor adecvate pentru utilizarea veniturilor cetățenilor provenite din munca prestată peste hotare în scopul dezvoltării economiei, facilitarea transferurilor bănești; reglementarea fluxului migrațional, crearea condițiilor pentru repatrierea migranților.¹⁵

Realizarea cu deficiențe a Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (SCERS) 2004-2006 și ratificarea principalelor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii au impus guvernării pe ordinea zilei adoptarea unor decizii conturate de promovare a politicii naționale a ocupării forței de muncă, care abordează și problema migrației – Strategia Națională privind politicile de ocupare a forței de muncă pe anii 2007-2015.

Strategia recunoștea în linii mari rata înaltă a șomajului în Republica Moldova, sistemul insuficient de protecție socială pe piața muncii, lacunele sistemului de salarizare, care generează migrarea forței de muncă și exodul din țară. Strategia prevedea patru obiective principale pe termen lung:

- consolidarea creșterii economice pe termen lung și crearea locurilor noi de muncă, aplicarea mecanismelor de reducere a sărăciei prin intensificarea coeziunii și solidarității sociale în domeniul politicilor de ocupare a forței de muncă și a gestionării eficiente și transparente a resurselor disponibile;

- creșterea gradului de competitivitate a Republicii Moldova pe piața internațională, din perspectiva costurilor forței de muncă.

Merită de menționat că Strategia conținea și capitolul “Managementul impactului migrației asupra pieței forței de muncă”. Urmău a fi realizate următoarele direcții de politici:

¹⁴ Programul Național “Satul moldovenesc” 2005-2015, Chișinău, 2005.

¹⁵ <http://www.e-democracy.md/files/parties/program-activitate-guvern-moldova-2005-2009-ro.pdf>

- dezvoltarea continuă a bazei de date privind migrații, îndeosebi în ceea ce privește întocmirea datelor generalizate despre profilul profesional al muncitorilor migrați;

- promovarea cooperării externe pentru legalizarea migraților din Moldova în scopul plasării lor în câmpul muncii și evidenței contribuțiilor sociale plătite peste hotare;

- implementarea tehnologiilor bancare avansate în vederea reducerii costurilor de transfer al remitențelor de peste hotare și canalizării acestora în sfera formală a economiei;

- elaborarea și implementarea diverselor instrumente de instruire antreprenorială și de comunicare publică pentru canalizarea veniturilor remise în calitate de investiții către sectorul real al economiei;

- stimularea antrenării migraților reîntorși de peste hotare în lansarea și dezvoltarea afacerilor proprii, inclusiv prin programe speciale de instruire și politici de reducere a costurilor de lansare și derulare a unor afaceri;

- promovarea unor programe de angajare peste hotare ce ar presupune angajarea temporară a muncitorilor migrați în locuri de muncă relativ calificate în vederea revenirii lor în țară și utilizării deprinderilor profesionale însușite în activitatea de producție din Moldova.”¹⁶

În premieră, în cadrul elaborării legislației privind politicile migraționale și a managementului migrației de muncă în cadrul politicilor ocupaționale se utilizează nu doar noțiunile de pre-emigrare, migrare, ci și o noțiune nouă – post-migrarea.

În anul 2007, Parlamentul Republicii Moldova mai propune o politică publică, elaborată pe termen mediu, care fixa, în calitate de prioritate, obiectivele creșterii economice și reducerii sărăciei – Planul Național de Dezvoltare a Republicii Moldova (2008-2011)¹⁷

După alegerile parlamentare din 2009 și venirea în fruntea țării a unor guverne “proeuropene” în programele de guvernare pentru anii 2009-2013, „integrare europeană: libertate, democrație, bunăstare”, precum și a celor 2 Guverne din anii 2011-2014 și 2013-2014, este prevăzut obiectivul „Republica Moldova – o societate fără sărăcie” din programul de activitate al

¹⁶ <http://lex.justice.md/md/324604/>

¹⁷ Legea Republicii Moldova privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011, nr.295-XVI din 21.12.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.18-20/57.

Guvernului pe anii 2011-2014. Programele preconizează modernizarea instituțiilor, abordărilor, principiilor de funcționare ale sistemelor sociale, care trebuie să faciliteze obiectivul de integrare a Republicii Moldova în familia europeană, însă nu prevăd implementarea riguroasă a acțiunilor de combatere a sărăciei, șomajului și migrației. În scopul diminuării fluxului migrațional și a reducerii consențențelor demografice și economice a acestui proces a fost adoptată de Guvernul Republicii Moldova în anul 2011 Strategia Națională în domeniul Migrației și Azilului (2011-2020). Această strategie are obiective ce urmăresc contracararea exodului populației, însă măsurile preconizate au fost superficiale și declarative. Strategia ignoră, a câta oară, factorii primari de ordin politic și economic, ce cauzează procesul migrațional, exodul tinerilor și forței de muncă active din țară.

Un document important de politici privind reducerea sărăciei, ameliorarea migrației și exodului din țară este Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”, adoptată în anul 2013.

Conform Raportului privind sărăcia în Republica Moldova pe anul 2013, elaborat de Ministerul Economiei, se menționează că Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” își propune ca scop, am zice ambițios pe fonul evenimentelor din țară, scoaterea din sărăcie cel puțin a 149 mii de cetățeni sau 20% din cei aflați în sărăcie până în anul 2020¹⁸. Cu regret, politicile guvernamentale nu sunt consistente și atractive pentru șomerii și migranții, care zilnic părăsesc țara. Un exemplu clar de ineficiență a unor politici publice este programul de repatriere a migranților.

În anul 2010, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 972 Programul de atragere a remitențelor în economie PARE 1+1. Programul avea drept scop mobilizarea resurselor umane și financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii de către lucrătorii migranți și beneficiarii de remitențe. Programul anunța că va funcționa în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în formă de grant din cadrul Programului-pilot. Totuși succesele Programului PARE 1+1 sunt modeste. Potrivit informației difuzate de Comitetul de Supraveghere al Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1 a aprobat 34 cereri de

¹⁸ Raportului privind sărăcia în Republica Moldova. Chișinău, 2014 http://www.mec.gov.md/sites/default/files/raport_privind_saracia_in_republica_moldova_2013_1.pdf

finanțare nerambursabilă, înaintate de companiile create de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de 6,58 milioane de lei. Potrivit estimărilor vor fi create 210 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui peste 22, 6 milioane de lei.¹⁹

Merită să menționăm că în perioada 2010-2016 din Republica Moldova au emigrat circa 140 mii de oameni, iar Guvernul moldovean a creat în țară... 210 locuri de muncă.

Concluzii

1. În anii independenței Republica Moldova se confruntă cu un proces necontrolabil de emigrare a populației, care a atins cote catastrofale. Încercările elitelor guvernamentale din Republica Moldova de a elabora politici publice în domeniul emigrației și stăvilirii exodului au suferit eșec.

2. Cauzele principale ale exodului, enunțate de experți și de cetățeni în sondajele sociologice sunt sărăcia, șomajul, guvernarea ineficientă și instabilitatea politică nu au devenit repere de activitate pentru guvernările Republicii Moldova în anii tranziției.

3. În contextul problemelor demografice și migraționale, care sunt consecința unor politici social-economice falimentare și perechitează perspectivele de relansare și modernizare a țării, sunt necesare măsuri urgente pentru optimizarea legăturii dintre migrație și dezvoltare durabilă.

4. Guvernările din Republica Moldova trebuie să se decidă de politicile antisociale, care afectează calitatea vieții și facilitează exodul populației, să utilizeze investiții solide în programele de susținere ale micilor afaceri și crearea locurilor de muncă pentru tineri, îmbunătățirea stării materiale a populației, reducerea sărăciei, formarea clasei mijlocii și revenirea migranților.

5. Legislația Republicii Moldova în domeniul migrației merită să fie revizuită. Numărul mare de acte în domeniul respectiv în 90% de cazuri au prevederi identice și nu pot servi fundament pentru politici publice eficiente.

Bibliografie:

1. Danii, T. *Republica Moldova în spațiul tranziției și costul social al reformelor*. Chișinău, 2004.

¹⁹ <http://independent.md/ue-este-impresionata-de-rezultatele-republicii-moldova-iata-programul-care-adus-investitii-fabuloase-tarii/#.WTOT5-vy>

2. Institutul de Politici Publice: "Politici Migraționale în Republica Moldova", Chișinău, 2005.
3. Legea Republicii Moldova privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011, nr.295-XVI din 21.12.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.18-20/57. <http://lex.justice.md/md/324604/>
4. Programul Național "Satul moldovenesc", Chișinău, 2005.
5. Republica Moldova în cifre, Culegere de informații statistice, 2000, Chișinău, 2001.
6. Republica Moldova, Strategia interimară de reducere a sărăciei, 15 noiembrie 2000.
7. Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei 2004-2006, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 14 ianuarie 2005, nr.5-12.
8. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. The World Bank, 2002.
9. Репида, Лукерья, *Изменения в социальной структуре молдавского общества и миграция*, 2006.
10. www.cnaa.md/files/theses/2016/24574/eugeniu_burdelnii_thesis.pdf
11. www.criticatac.ro/11434/caracteristicile-cheie-ale-migraiei-din-moldova/
12. <http://www.e-democracy.md/files/parties/program-activitate-guvern-moldova-2005-2009-ro.pdf>
13. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=307948>
14. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=307948>
15. Recensământul populației și al locuințelor 2014, www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc

Copyright©Victor STEPANIUC

Relațiile Moldovei cu țările Parteneriatului Estic (1991-2016)

Conf. univ. dr. Ruslan ȘEVCENCO

rsevenco@gmail.com

Institutului de Politici Eficiente, Moldova

Abstract: This article describes the stages of the relations of Moldova to the Eastern Partnership and member countries of this initiative. The general characteristic of the Eastern Partnership is about its history, its functioning principles, the prospects and benefits that it provides to its members, the role of individual European states (Germany) and the EU in general in the process of creating the Eastern Partnership. Also, it shows some of the problems that are on the agenda of the member countries of this initiative.

Keywords: Eastern Partnership, European Neighbourhood Policy, Moldova.

I. Ce este Parteneriatul Estic

Concepția Parteneriatului Estic a fost lansată pe un teren deja pregătit pentru schimbări în relațiile dintre UE și vecinii din est. Mai întâi trebuie să precizăm că Parteneriatul Estic este parte componentă a Politicii Europene de Vecinătate (PEV). Politica de vecinătate a fost lansată în 2004, pentru a încuraja bunele relații dintre UE extinsă și țările vecine, fără a le oferi celor din urmă perspectiva de aderare la UE. În conformitate cu strategia de securitate europeană, această politică a fost elaborată pentru a asigura prosperitatea, stabilitatea și securitatea tuturor părților implicate. Din PEV fac parte 15 state și Autoritatea Palestiniană, inclusiv 6 din Estul Europei, care acum se regăsesc în Parteneriatul Estic¹.

Printre beneficiile oferite de PEV se numără cele ce țin de dezvoltarea economică și socială precum și obținerea posibilității de acces pe piața internă și integrarea în cadrul altor alte politici europene:

- 1) Educația, pregătirea profesională și tineretul;
- 2) Cercetarea;
- 3) Probleme de mediu;
- 4) Cultura;
- 5) Politica audio-vizualului etc.

¹ <http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/200903312/>

Începând cu 2005, statele din PEV au încheiat Planuri de Acțiuni individuale cu UE, Moldova fiind prima țară care a semnat, pe 22 februarie 2005, documentul în cauză. Aceste documente politice stabilesc programul, obiectivele strategice și prioritățile relațiilor dintre UE și statele din PEV, fiind prevăzute pentru trei ani².

În 2006 Germania a început discuțiile informale despre o reformare a PEV, pentru a avantaja prin diferențiere statele est europene față de cele mediteraneene. PEV reformulată a fost numită "PEV+", semnul "plus" semnificând "ceva mai mult" decât oferă Politica de vecinătate. Discuțiile despre PEV+ au ieșut foarte repede, cum a explicat deputatul Bundestagului german Rainer Steinhilber, "datorită împotrivirii unor state din bazinul Mediteranean"³.

Pe 11 aprilie 2007, Comisia Europeană a prezentat o nouă inițiativă de cooperare a UE pentru regiunea Mării Negre în cadrul PEV. "Sinergia Mării Negre", idee româno-bulgară, susținută puternic de Germania, are ca obiectiv dezvoltarea cooperării în cadrul regiunii Mării Negre, precum și între această regiune și UE. Împreună cu politicile bilaterale ale UE față de țările din regiune stabilite în PEV, cu procesul de pre-aderare cu Turcia, precum și cu parteneriatul strategic cu Rusia, "Sinergia Mării Negre" urmează să completeze eforturile realizate de UE pentru promovarea stabilității și a reformelor în țările din jurul Mării Negre. Din acest proiect fac parte șase state riverane la Marea Neagră (România, Rusia, Bulgaria, Ucraina, Turcia și Georgia), cât și alte state care au o strânsă legătură cu regiunea (Moldova, Grecia, Armenia, Azerbaidjan). "Sinergia Mării Negre" se va sprijini pe programe sectoriale și inițiative comunitare în domenii ca: buna guvernare, circulația persoanelor și securitate, energie, transporturi, mediu, politica maritimă, pescuit, comerț, cercetare, educație, ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, știință și tehnologie⁴.

În primăvara lui 2008 oficiali germane au pornit din nou discuții despre o nouă formă de relații cu vecinii din est. Astfel, la jumătatea lunii aprilie 2008, vicepreședintele Uniunii Democrat-Creștine din Parlamentul European, Ingo Friedrich, membru al prezidiului PE, a propus crearea unei

² Ibidem.

³ <http://2011.europa.md/stiri/show/1024/ion-marandici-presedintia-germana-a-uniunii-europene-asteptari-si-perspective>; <http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/200903312/>

⁴ <http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/200903312/>

Uniunii Europei de Est, în care să intre Moldova, Ucraina și unele state din Caucaz, care merg pe calea aderării la UE. Deputatul german pleda pentru “o a treia cale, între calitatea de membru și ne-membru în UE, între statele din interiorul UE și din afara frontierelor”. Câteva zile mai târziu, Elmar Brok, membru al Comitetului pentru relații externe al Parlamentului European, a anunțat despre faptul că UE gândește o nouă strategie pentru vecinii din Est, care prevede ceva între calitatea de membru al UE și simplu vecin. El a spus că se va vorbi deja despre “vecinii europeni și nu despre vecinii Europei”. Peste aproximativ o lună a fost propusă Concepția Parteneriatului Estic. Stăruința cu care Germania promova ideea unei cooperări mai strânse în Estul Europei i-a făcut pe unii observatori să spună că acesta este răspunsul Berlinului la insistența unui grup de state sudice, în frunte cu Franța, de a promova Uniunea Mediteraniană, care prevede o colaborare mai strânsă între UE și vecinii ei din sud (foste colonii franceze). După aproximativ un deceniu de discuții despre necesitatea creării Uniunii Mediteraniene, aceasta a fost lansată în 2008⁵.

Parteneriatul Estic prevede stabilirea unor relații aprofundate între UE și cele șase state din vecinătatea răsăriteană a comunității, având la bază o abordare individuală. Cu aceste state urmează a fi semnate Acorduri de Asociere, însă diferite de cele încheiate cu statele din Balcani, care au perspectivă de aderare la UE. Parteneriatul Estic prevede instaurarea unei zone comerciale cu adevărat libere și coplexive, precum și îndepărtarea treptată a tuturor obstacolelor din calea liberei circulații a persoanelor (incluzând, în cele din urmă, eliminarea vizelor) și cooperarea în privința tuturor aspectelor securității, în special a securității energetice⁶.

Structura operațională a viitorului cadru multilateral al Parteneriatului Estic va fi ierarhizată în patru trepte: 1) reuniuni bianuale la nivel de șefi de stat și de guvern; 2) reuniuni anuale la nivel de miniștri de Externe ai UE și partenerii din Europa de Est care vor evalua progresele Parteneriatului Estic și vor trasa noi obiective; 3) reuniuni la nivel de înalți funcționari ce se vor organiza pe patru platforme tematice de cooperare, și anume: democrația, buna guvernare și stabilitatea; integrarea economică și convergența cu politicile UE; securitatea energetică; contactele inter-

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem.

umane; 4) reuniuni la nivel de experți care, de asemenea, se vor întruni pe cele patru platforme tematice menționate mai sus⁷.

Chișinăul a ezitat mult timp să se pronunțe pe marginea Concepției Parteneriatului Estic, dând de înțeles, pe canale neoficiale, că este nemulțumit de esența acestuia. Motivul principal este lipsa din acest instrument de cooperare regională a unei perspective clare de integrare în UE. Cea mai clară poziție exprimată de către autoritățile moldovenești vizavi de inițiativa polono-suedeză este cea a președintelui țării, Vladimir Voronin, care, într-un interviu pentru publicația rusă "Kommersant", la 27 februarie 2009, a declarat că Parteneriatul Estic "este similar unui CSI-2". Șeful statului s-a întrebat retoric "la ce bun ne trebuie să mai creăm un CSI sub controlul UE?", adăugând că acesta "seamănă cu un cerc în jurul Rusiei". Voronin a explicat nemulțumirea lui față de Parteneriatul Estic prin faptul că Moldova este cu mult înaintea statelor caucaziene în procesul de integrare europeană⁸.

Spre deosebire de Moldova, Ucraina are mai multe motive să nu fie mulțumită de Parteneriatul Estic. Tactica aplicată de Ucraina ar fi recomandabilă și Moldovei. Kievul nu atacă frontal Parteneriatul Estic, pentru că o atare atitudine provoacă, în cel mai bun caz, nedumerirea europenilor. Ucrainenii încearcă să aducă plusvaloare acestei inițiative, pedalând pe ideea necesității stabilirii unei perspective europene pentru statele est-europene care îndeplinesc condițiile de aderare la UE. De exemplu, pe 25 martie 2009, președintele ucrainean, Victor Iușcenco a declarat că Parteneriatul Estic nu reprezintă o alternativă pentru tendința de integrare europeană a Ucrainei. El a precizat că așteptările Kievului privind integrarea europeană urmează să se materializeze în Acordul de Asociere.

Parteneriatul Estic reprezintă o inițiativă de consolidare și aprofundare a cooperării UE cu statele din dimensiunea estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) a Politicii Europene de Vecinătate în vederea sprijinirii și accelerării apropierei graduale a acestora de UE. Proiectul a fost înaintat de Polonia și Suedia la 23 mai 2008. Lansată oficial la 7 mai 2009, în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic de la Praga, inițiativa este guvernată de principiile implicării comune, diferențierii și condiționalității, iar valorile comune precum democrația, statul de drept,

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

respectarea drepturilor omului, precum și principiile economiei de piață, dezvoltării durabile și buneii guvernări stau la baza acestui parteneriat⁹.

Prioritățile Parteneriatului Estic sunt următoarele: 1) democrația, perfecționarea sistemului de administrare și asigurarea stabilității; 2) integrarea economică în politica economică ramurală a UE, inclusiv crearea zonelor de comerț liber; 3) securitatea energetică; 4) lărgirea contactelor între oameni prin liberalizarea regimului de vize și înăsprirea luptei cu migrația ilegală. Se prevede încheierea în perspectivă a acordurilor bilaterale între UE și țările Parteneriatului Estic privind asocierea lor cu UE. Acest lucru va contribui la integrarea lor definitivă în spațiul social-economic și politic european¹⁰. Alte direcții de activitate ale Parteneriatului Estic sunt: 1) programul managementului la frontieră; 2) integrarea piețelor energetice și dezvoltarea surselor regenerabile de energie; 3) programul pentru dezvoltarea business-ului mic și mijlociu; 4) crearea conductei sudice de gaze naturale; 5) lupta cu calamitățile naturale¹¹.

Parteneriatul Estic se integrează în cadrul mai larg al Politicii Europene de Vecinătate, concepută în contextul extinderii din 2004 pentru a evita crearea unor noi linii de demarcație și pentru a aduce noii vecini ai Europei din est și sud mai aproape la nivel politic, economic și al valorilor. Parteneriatul Estic este un instrument politic al UE care structurează cooperarea cu statele partenere pe două dimensiuni: *bilaterală* (semnarea și implementarea acordurilor de asociere, crearea zonei de comerț liber și aprofundat, liberalizarea regimului de vize) și *multilaterală*, care se realizează prin intermediul platformelor tematice și inițiativelor-lider (*flagship initiative*). Cooperarea pe dimensiunea parlamentară a PaE este efectuată în cadrul Adunării Parlamentare EURONEST¹².

În conformitate cu declarația Parteneriatului Estic, din martie 2009, adoptată de Consiliul Europei, pentru a atinge obiectivele Parteneriatului Estic cu UE va crește sprijinul financiar. Pentru a răspunde noilor cerințe de

⁹ <http://www.mfa.gov.md/totul-despre-pae/>; <http://www.mec.gov.md/ro/content/octavian-calmic-participa-la-reuniunea-informala-ministrilor-economiei-din-cadrul>; <http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/200903312/>

¹⁰ Сергунин А.А. «Восточное партнерство»: вызов российской дипломатии в Восточной Европе// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2010, №1, с.205.

¹¹ Ibidem, pp.205-206.

¹² <http://www.mfa.gov.md/totul-despre-pae/>

cooperare, împreună cu lansarea Parteneriatului Estic, Comisia a alocat 600 milioane € pentru perioada 2010-2013, inclusiv 350 milioane de noi fonduri. Cu toate acestea, toate fondurile alocate în cadrul Instrumentului de vecinătate și parteneriatul estic pentru șase țări partenere ar trebui să fie considerată ca un mijloc de sprijinire a Parteneriatului Estic¹³.

Partea negativă a Parteneriatului Estic e că proiectul nu prevede acordarea unei perspective clare de aderare la UE pentru cele 6 state din estul Europei asupra căreia insistă Chișinăul, Kievul și Tbilisi. Nu ne poate bucura nici faptul că suntem incluși în același “pachet” cu statele din Caucaz, în special Azerbaidjan și Armenia, dar și alături de Belarus. Moldova împreună cu Ucraina sunt mai avansate pe calea integrării europene în raport cu Azerbaidjan și Armenia, dar și față de Georgia, iar Belarus nici nu-și propune drept scop aderarea la UE. Cu toate acestea, Bruxelles-ul vorbește despre relații personalizate cu statele care vor face parte din Parteneriatul Estic, astfel ca fiecare să poată lua de la acest proiect “ce dorește și cât poate”. Prin urmare, apropierea de UE depinde, în cea mai mare măsură, de calitatea și viteza reformelor implementate de Moldova¹⁴.

Moldova este un participant activ în cadrul PaE și valorifică plener principiul *mai mult pentru mai mult*, în baza unei abordări pragmatice a oportunităților oferite atât pe dimensiunea bilaterală, cât și multilaterală în avansarea spre realizarea obiectivului strategic al integrării europene. După cum prevede abordarea “*mai multă asistență pentru mai multe reforme*”, Moldova beneficiază deja de doi ani de sprijinul financiar suplimentar al UE, care pentru 2012 a constituit 28 mln Euro, pentru 2013 – 35 mln Euro, iar în 2014 – 30 mln Euro. Pe dimensiunea bilaterală, Moldova a atins cele trei mari obiective stabilite în 2009 la Praga: asocierea politică, integrarea economică și liberalizarea regimului de vize. Astfel, pentru perioada care urmează Moldova își va concentra eforturile asupra punerii în aplicare provizorie a Acordului de Asociere și valorificării tuturor aranjamentelor sectoriale de cooperare bilaterală încheiate pînă în prezent cu UE¹⁵.

În cadrul întîlnirilor miniștrilor economiei al țărilor Parteneriatului Estic la Kiev (iulie 2016) s-au discutat problemele legate de lărgirea potențialului întreprinderilor mari și mijlocii, includerea lor în rețelele

¹³ http://eap-csf.md/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55

¹⁴ <http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/200903312/>

¹⁵ http://eap-csf.md/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55

europene și cele regionale, formele de susținere a acestor întreprinderi din partea UE. Delegația Moldovei, condusă de viceprim-ministrul, ministru economiei, O. Calmâc, a prezentat experiența țării noastre în privința dezvoltării și susținerii acestor întreprinderi. În afară de aceasta, delegația noastră a discutat cu colegii din Ucraina problemele ce țin de funcționarea Hidrocentralei de la Novodnistrovsk, protejarea intereselor Moldovei, chestiunile legate de proprietatea Moldovei pe teritoriul Ucrainei, continuarea activității comisiei mixte moldo-ucrainene privind colaborarea comercial-economică, formele de folosire a cotelor la import a diferitor produse din Ucraina ș.a.¹⁶.

Membrii Parteneriatului Estic au relații și în alte domenii, inclusiv cel sportiv. În mai 2016 echipa de fotbal al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Moldovei a câștigat Cupa UE-Parteneriatul Estic 2016¹⁷.

II. Relațiile Moldovei cu țările Parteneriatului Estic

Armenia

Relațiile diplomatice între Moldova și Armenia au fost stabilite la 27 iulie 1992. Dar până în prezent au avut loc doar câteva vizite oficiale. La nivelul șefilor de state: vizita Președintelui Armeniei S. Sargsyan în iulie 2013 la Chișinău; la nivel guvernamental: vizita primului-ministru al Moldovei V. Filat la Yerevan (decembrie 2012) și a viceministrului de externe A. Popov în 2013. Nimeni dintre Președinții Moldovei și Președinții Parlamentului țării noastre nu a fost niciodată într-o vizită la Yerevan. Între Moldova și Armenia sunt încheiate 15 acorduri, inclusiv privind evitarea impozitării duble și în domeniul traficului auto internațional. În 2015 Moldova a vândut în Armenia mărfuri în sumă de 1,09 mln. de dolari USD, și a importat din Armenia mărfuri la 578 400 dolari SUA, în 2016 – respectiv 904 300 dolari SUA și 334 400 dolari SUA¹⁸.

Guvernul P. Filip a discutat cu colegii armeni Acordul cu privire la readmisia persoanelor, aflate ilegal pe teritoriile ambelor țări, și chestiuni cu privire la dezvoltarea relațiilor comercial-economice¹⁹. Se largesc contactele

¹⁶ <http://www.mec.gov.md/ro/content/octavian-calmic-participa-la-reuniunea-informala-ministrilor-economiei-din-cadru>

¹⁷ <http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/504113/>

¹⁸ <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/>

¹⁹ <http://www.mai.gov.md/ro/content/negocieri-pe-marginea-proiectului-acordului-de-readmisie-dintre-guvernul-republicii-0>

între polițiile Moldovei și Armeniei în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale și a criminalității. Se discută perspectiva semnării acordului interministerial privind cooperarea în căutarea persoanelor urmărite și schimbul de informații operaționale²⁰.

În cadrul vizitei sale la Bișkek (aprilie 2017) Președintele Moldovei I. Dodon s-a întâlnit cu liderul armean S. Sargsyan. S-au discutat problemele dezvoltării cooperării comercial-economice și umanitare, necesitatea legăturilor și contactelor interparlamentare²¹.

Azerbaidjan

Relațiile moldo-azere au fost stabilite la 28 mai 1992. Relațiile bilaterale dintre Moldova și Azerbaidjan sunt bazate pe principiile Tratatului interstatal de prietenie și colaborare, semnat la 27.11.1997 (în vigoare din 04.11.2003). În aceste 25 de ani în Azerbaidjan au făcut vizite oficiale Președinții Moldovei P. Lucinschi și V. Voronin, iar în 2005 a avut loc vizita Președintelui azer I. Aliiev în Moldova. În 2007 și 2012 Azerbaidjanul a fost vizitat de prim-miniștrii Moldovei V. Tarlev și V. Filat, iar în 2014 – vice-prim-ministrul N. Gherman. Între Moldova și Azerbaidjan au fost semnate 51 de acorduri în domeniul relațiilor comercial-economice, lărgirii relațiilor și protecției reciproce a investițiilor. În 2015 Moldova a exportat în Azerbaidjan mărfuri în sumă de 3,5 mln. USD, și a importat – de 254 100 de dolari USD (în 2016, respectiv 4,7 mln. dolari USD / 594 950 dolari USD). Printre mărfurile exportate din Moldova în Azerbaidjan sunt vinuri, medicamente, produse agricole, borcane, fiole, sticle, dopuri, capace. Sunt importate mărfuri poștale și fiscale, tuburi metalice și din oțel ș.a. În Moldova își fac studiile 38 de studenți din Azerbaidjan, iar în această țară – 2 studenți din Moldova²².

În prezent partea moldovenească este cointereseată în pregătirea studenților azeri în domeniul translatorilor din limba română, lingviști, care ar fi capabili să traducă literatura clasică și contemporană. Se preconizează ca în Azerbaidjan să fie organizate expozițiile moldovenești în domeniul

²⁰ <http://www.mai.gov.md/ro/content/intrevederea-viceministrului-oleg-babin-cu-primul-sef-adjunct-al-politiei-republicii-armenia>

²¹ <https://www.a-tv.md/index.php?newsid=29186>; <https://ava.md/2016/06/09/vneshnyaya-politika-moldovy-chast-1-otnoshenie/>

²² <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/Azerbaidjan>; <http://www.azerbaidjan.mfa.md/diplomatic-relations-md/>

transporturilor, telecomunicațiilor, naturii, agriculturii, turismului, lărgirea schimbului cultural cu cântăreți, artiști, ansambluri ș.a.²³

Belarus

Relațiile diplomatice moldo-belaruse au fost stabilite la 19 noiembrie 1992. În 1993 au fost deschise și ambasade – la Minsk și respectiv, la Chișinău. Au avut loc câte 2 vizite la nivelul șefilor de stat (din partea Moldovei Minsk a fost P. Lucinschi și N. Timofti). La nivelul președinților Parlamentelor au avut loc 2 vizite (ambele din partea Moldovei – E. Ostapciuc și M. Lupu). Au avut loc doar 2 vizite ale președinților consiliilor și comisiilor parlamentare. În octombrie 2016 a avut loc prima vizită a șefului guvernului Belarus, A. Kobeakov, la Chișinău. Din partea țării noastre la Minsk a fost 2 ori în vizită prim-ministrul de atunci V. Tarlev. Între Moldova și Belarus au fost semnate 93 de acorduri interstatale. În ultimii ani balanța comercială moldo-belarusă a fost în favoarea Moldovei. În 2013 Moldova a exportat în Belarus mărfuri de 90,3 mln.dolari și a importat de 178,3 mln.dolari, în 2015, respectiv – 131,5 mln.dolari / 84,1 mln. dolari, în 2016 – 103,5 mln. dolari / 101,3 mln. dolari²⁴. Moldova exportează în Belarus producția legumicolă și vitivinicolă (vinuri, coniacuri, ulei vegetal, porumb, semințe de floarea soarelui, legume, fructe). Belarus a acordat ajutor Moldovei în utilizarea stațiilor tehnologice de mașini, exportă în țara noastră produse petroliere, tractoare, plite ceramice, mobilă, frigidere, plite electrice, preparate medicale, zahăr, lactate ș.a.²⁵

Cabinetul lui P. Filip a activizat contacte cu Belarus. În februarie 2016 viceprim-ministrul, ministru al economiei, O. Calmâc a discutat cu ambasadorul belarus S. Kiciuk chestiunea cu privire la atragerea investițiilor, crearea întreprinderilor industriale mixte în Belarus. S-a început pregătirea pentru semnarea acordului privind renovarea de către partea belarusă a parcului de autobuze la Chișinău, montarea autobuzelor MAZ la Chișinău. Au continuat contactele interdepartamentale ale Moldovei și Belarusului, în special, a Ministerelor de Interne (Departamentul de Carabineri, Biroul pentru problemele migrației), Apărării (Belarus a exprimat dorința de a susține Moldova în procesul de reformare și modernizare a Armatei

²³ <http://www.azerbaidjan.mfa.md/calendar-md/>; <https://ava.md/2016/06/09/vneshnyaya-politika-moldovy-chast-1-otnoshenie/>

²⁴ [http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilateral/Republica Belarus](http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilateral/Republica%20Belarus)

²⁵ http://moldova.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/f30ccd5e49fccd71.html

Naționale), cel al Ministerului dezvoltării regionale și al construcțiilor (Belarus a confirmat intenția de a colabora în domeniul construcțiilor și între instituțiile de profil în domeniul dat)²⁶.

Georgia

Relațiile diplomatice între Moldova și Georgia au fost stabilite la 25 iunie 1992. Au fost efectuate 5 vizite la nivel al șefilor de state, dintre care 3 de către oficialii georgieni la Chișinău, o vizită la nivelul Președinților Parlamentelor (oficialul georgian la Chișinău), și o vizită la nivelul șefilor de guverne – V. Filat în 2012 la Tbilisi. Între cele două state sunt încheiate 25 de acorduri bilaterale (principalul este Tratatul cu privire la prietenie și colaborare, încheiat în 1997), încă 13 documente se află la nivel de proiect. În 2015 Moldova a vândut în Georgia mărfuri în sumă de 17,9 mln. de dolari, și a importat mărfuri la 1,9 mln. dolari SUA. În 2016, respectiv – 16,9 / 1,5 mln. dolari USD²⁷.

În martie 2016 în Tbilisi și localitatea Gurjaani au fost deschise 2 Consulate Onorifice a Moldovei în Georgia scopul cărora este promovarea intereselor comercial-economice a Moldovei în această țară. Alt scop al colaborării moldo-georgiene este schimbul de experiență în domeniul liberalizării vizelor, afacerilor interne, justiției. În domeniul apărării sunt prevăzute consultări și schimburi de vizite. În mai 2016 viceprim-ministrul, ministru al afacerilor externe, A. Galbur a efectuat o vizită în Georgia, unde a discutat problemele colaborării comercial-economice și cultural-umanitare, a relațiilor Moldovei și Georgiei cu NATO²⁸.

²⁶ <http://www.mec.gov.md/ro/content/comisia-interguvernamentala-moldo-belarusa-pentru-cooperare-comercial-economica-se-va>; <http://www.mai.gov.md/ro/content/cooperare-si-schimb-de-bune-practici-cu-politia-din-republica-belarus>; <http://www.army.md/index.php?lng=2&action=show&cat=122&obj=3725#.WQS7-dLyI00>; <http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=3235&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Intrevederea-ministrului-Dezvoltarii-Regionale-i-Constructiilor-Vasile-Bitca-cu-Excelenta-Sa-Serghei-Ciciuk-Ambasador-Extraordinar-i-Plenipotentiar-al-Republicii-Belarus-in-tara-noastra>; <https://ava.md/2016/06/09/vneshnyaya-politika-moldovy-chast-1-otnoshenie/>

²⁷ <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/ge/>

²⁸ <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/ge/>; <http://www.timpul.md/articol/in-georgia-au-fost-inaugurate-doua-consulate-onorifice-ale-republicii-moldova--89260.html>; <http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503379/>; <http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/504070/>; <https://ava.md/2016/06/09/vneshnyaya-politika-moldovy-chast-1-otnoshenie/>

Ucraina

Relațiile diplomatice între Moldova și Ucraina sunt stabilite la 10 martie 1992. Au avut loc 16 vizite la nivelul șefilor de state (11 din partea Moldovei), 4 vizite la nivelul Președinților Parlamentelor (3 din partea Moldovei), 15 vizite la nivelul prim-miniștrilor (13 din partea Moldovei), 8 vizite la nivelul miniștrilor de externe (3 din partea Moldovei). Între Moldova și Ucraina sunt semnate peste 220 de acorduri, principalul dintre care este Tratatul cu privire la bună vecinătate, prietenie și colaborare, semnat în 1992, care a intrat în vigoare în ianuarie 1997. În 2015 Moldova a exportat în Ucraina mărfuri de 45,8 mln. dolari USD, a importat din această țară de 371, 1 mln.dolari USD²⁹.

Moldova a exportat în Ucraina producție vinicolă, spirt etilic, grăunțoase, floarea soarelui ș.a. Ucraina exportă în Moldova energia electrică, producția agricolă, chimică, materiale de construcții, țigări. Spre sfârșitul anului 2015 Moldova a investit în Ucraina 22,5 mln. dolari USD. La începutul lui 2016 în Moldova funcționau 970 de întreprinderi cu capital ucrainean, care a investit în țara noastră 220 mln. lei. În proces de dezvoltare sunt relațiile științifice ale Academii de Științe ale celor două țări, cele ale AȘM cu Centrul Științific de Sud al AȘ al Ucrainei, și la nivelul institutelor academice, în special în domeniul chimiei, seismologiei, etnologiei, moștenirii culturale ș.a. Începând cu anii 1990 în Moldova activează Comunitatea Ucraineană, Uniunea Ucrainenilor, Societatea culturii ucrainene, alte instituții etnoculturale neguvernamentale, care organizează diferite concerte, expoziții și alte manifestări culturale cu susținerea Ambasadei Ucrainei în Moldova. În domeniul militar Moldova și Ucraina colaborează fructuos la exercițiile forțelor multinaționale. După 2014 Ucraina a început în mod consecvent să lupte contra separatismului transnistrean și susține propunerile Moldovei în domeniul dat³⁰.

²⁹ <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/ucraina>

³⁰ <http://www.timpul.md/articol/ucraina-i-a-majorat-exporturile-in-republica-moldova--47439.html>; <http://international.asm.md/bilateral/bilaterale/ukraine/829-colaborarea-stiintifica-dintre-republica-moldova-si-ucraina.html>; <http://www.bri.gov.md/files/files/%20D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%202014%20%20Microsoft%20Word.pdf>; <https://www.zdg.md/editia-print/exclusiv/agresiunea-armata-a-rusiei-impotriva-ucrainei-a-consolidat-societatea>

În perioada 2016-2017 cele mai actuale chestiuni ale relațiilor moldo-ucrainene au fost cele ale folosirii taxelor ecologice, importul lactatelor ucrainene în Moldova, colaborarea în domeniul vamal și energetic. Au continuat și contacte în domeniul apărării. Partea moldavă este cointeresată în studierea experienței realizării operațiunii antiteroriste în Donbass³¹.

Concluzii

În procesul lărgirii sale, conducerea UE elaborează planurile de colaborare nu doar cu țările care ulterior au devenit state membre ale Uniunii Europene cu drepturi depline, dar și cu țările pentru care intrarea în UE este o perspectivă îndepărtată. Printre aceste țări se află și Moldova. S-a decis ca pentru aceste țări să fie creată o inițiativă aparte. Ea trebuia să devină o etapă de trecere spre UE, fiind finanțată de Uniunea Europeană, însă nu oferea posibilitatea de aderare la Uniunea Europeană. Această structură a fost fondată în 2009 cu denumirea Parteneriatul Estic. În poziția destul de prudentă față de Parteneriatul Estic din partea unor noi membri (Ucraina, Moldova), colaborarea lor în cadrul Parteneriatului a fost eficientă și productivă. Ea a contribuit la îmbunătățirea relațiilor interstatale, inclusiv în domeniul militar, cultural, economic ș.a. Dezvoltarea lor în continuare, întărirea economiei, trecerea la standardele europene în toate domeniile vieții vor deveni un argument forte pentru obținerea de către țările Parteneriatului Estic a statutului de candidat, iar mai târziu și membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Bibliografie:

1. Сергунин А. А. «Восточное партнерство»: вызов российской дипломатии в Восточной Европе // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, №1, 2010.
2. <http://2011.europa.md/stiri/show/1024/ion-marandici-presedintia-germana-a-uniunii-europene-asteptari-si-perspective>

³¹ <http://www.mec.gov.md/ro/content/octavian-calmic-opteaza-pentru-consolidarea-cooperarii-cu-ucraina-formatul-trilateral>; https://lb.ua/news/2016/04/22/333628_minoboroni_ukraini_moldovi.html; <http://www.timpul.md/articol/dialog-moldo-ucrainean-la-kiev-despre-sectorul-apararii--91710.html>; <http://www.mec.gov.md/ro/content/ministerul-economiei-propus-introducerea-taxelor-vamale-la-importul-produselor-din-carne>; <http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503419/>; <https://ava.md/2016/06/09/vneshnyaya-politika-moldovy-chast-1-otnoshenie/>

3. http://eap-csf.md/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55
4. http://eap-csf.md/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55
5. http://moldova.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/f30cd5e49fccd71.html
6. <http://www.army.md/index.php?lng=2&action=show&cat=122&obj=3725#.WQS7-dLYi00>
7. <http://www.azerbaidjan.mfa.md/calendar-md/>
8. <http://www.azerbaidjan.mfa.md/diplomatic-relations-md/>
9. <http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/200903312/>
10. <http://www.mai.gov.md/ro/content/cooperare-si-schimb-de-bune-practici-cu-politia-din-republica-belarus>
11. <http://www.mai.gov.md/ro/content/intrevederea-viceministrului-oleg-babin-cu-primul-sef-adjunct-al-politiei-republicii-armenia>
12. <http://www.mai.gov.md/ro/content/negocieri-pe-marginea-proiectului-acordului-de-readmisie-dintre-guvernul-republicii-0>
13. <http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=3235&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Intrevederea-ministrului-Dezvoltarii-Regionale-i-Constructiilor-Vasile-Bitca-cu-Excelenta-Sa-Serghei-Ciciuk-Ambasador-Extraordinar-i-Plenipotentiar-al-Republicii-Belarus-in-tara-noastra>
14. <http://www.mec.gov.md/ro/content/comisia-interguvernamentala-moldo-belarus-pentru-cooperare-comercial-economica-se-va>
15. <http://www.mec.gov.md/ro/content/octavian-calmic-participa-la-reuniunea-informala-ministrilor-economiei-din-cadrul>
16. <http://www.mec.gov.md/ro/content/octavian-calmic-participa-la-reuniunea-informala-ministrilor-economiei-din-cadrul>
17. <http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/504113/>
18. <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/>
19. <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/Azerbaidjan>
20. <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/ge/>
21. <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/Republica-Belarus>
22. <http://www.mfa.gov.md/totul-despre-pae/>
23. <https://ava.md/2016/06/09/vneshnyaya-politika-moldovy-chast-1-otnoshenie/>
24. <https://www.a-tv.md/index.php?newsid=29186>

25. <http://www.timpul.md/articol/in-georgia-au-fost-inaugurate-doua-consulate-onorifice-ale-republicii-moldova--89260.html>
26. <http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503379/>
27. <http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/504070/>
28. <https://ava.md/2016/06/09/vneshnyaya-politika-moldovy-chast-1-otnoshenie/>
29. <http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/ucraina>
30. <http://www.timpul.md/articol/ucraina-i-a-majorat-exporturile-in-republica-moldova--47439.html>
<http://international.asm.md/bilateral/bilaterale/ukraine/829-colaborarea-colaborarea-stiintifica-dintre-republica-moldova-si-ucraina.html>
32. <http://www.bri.gov.md/files/files/%20D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%202014%20%20Microsoft%20Word.pdf>
33. <https://www.zdg.md/editia-print/exclusiv/agresiunea-armata-a-rusiei-impotriva-ucrainei-a-consolidat-societatea>
34. <http://www.mec.gov.md/ro/content/octavian-calmic-opteaza-pentru-consolidarea-cooperarii-cu-ucraina-formatul-trilateral>
35. https://lb.ua/news/2016/04/22/333628_minoboroni_ukraini_moldovi.html
36. <http://www.timpul.md/articol/dialog-moldo-ucrainean-la-kiev-despre-sectorul-apararii--91710.html>
37. <http://www.mec.gov.md/ro/content/ministerul-economiei-propus-introducerea-taxelor-vamale-la-importul-produselor-din-carne>
38. <http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503419/>

Copyright©Ruslan ȘEVCENCO

Aspecte actuale ale războiului informațional în spațiul virtual

Drd. Vladislav ȘARAN

saranvlad25@gmail.com

Institutul de Cercetări Juridice și Politice,
Academia de Științe a Moldovei, Moldova

Abstract: The internet is cyberspace of communication offering currently the freest platform of interaction between people. At the moment we find that social networks, personal blogs or information platforms, declared independent, but serve as a tool of manipulating the population and forming a public opinion favorable to the ruling political class. “Trolls army” workers in political purposes are a widespread phenomenon in the Russian Federation. The opposition press has written several times that President Vladimir Putin maintains an army of people, well paid, to maintain the image that he wants to have online, and at the same time, to discredit his political opponents. The Russian Federation uses this “weapon” outside its borders too; recently it has been discovered a “cell of trolls” in Finland, the Finnish authorities suspect that the source of financing is the Russian Embassy in Helsinki. Putin used the trolls in the “information war” with Ukraine, after the annexation of Crimea and during the conflicts with its eastern neighbors.

Keywords: social media, troll, manipulation, Russia, warfare.

Internetul este spațiul virtual de comunicare care oferă la moment cea mai liberă platformă de interacțiune dintre oameni. Orice cetățean este în drept să își expună ideile, să se unească în grupuri virtuale cu alți cetățeni și să înceapă sau să urmeze o inițiativă civică de orice fel după bunul lor plac. Din păcate constatăm la momentul de față că rețelele de socializare, blogurile personale sau platformele de informare, care se declară independente, servesc și ele ca mijloc de manipulare a populației și de formare a unei opinii publice favorabile clasei politice de la guvernare. În această ordine de idei, apare o categorie de persoane care este dispusă contra unei remunerări financiare să răspândească prin intermediul comentariilor, a multiplelor postări pe rețelele de socializare, informații favorabile despre angajatorul său care adeseori sunt oamenii politici de la guvernare. Acești angajați din fața calculatoarelor sunt numiți trolți sau postaci și au sarcina generală să îmbunătățească imaginea șefului lor în

spațiul virtual astfel încât publicul larg să nu ia în considerație acele surse de informare care dezvăluie adevărata lor identitate.

Există diferite categorii de trolci. De exemplu, sociologul rus Roman Vnebracinih i-a divizat în: comentatori, provocatori, eroi și sfătuitori. Centrul NATO din Riga (Letonia) în domeniul comunicațiilor strategice a făcut o clasificare a trolcilor (cu referire, în special, la cei care sunt angajați ai Kremlinului) în: „trolci conspiraționiști”, „trolci-bikini”, „trolci agresivi”, „trolci Wikipedia” și „trolci atașament”. Una din cele mai exhaustive categorizări a fost făcută de către bloggerul Vali Petcu. Potrivit lui, există patru categorii de trolci:

1. Trolcii vedete. De obicei, nu stau în anonim. Îi putem vedea online. În cele mai multe cazuri au o opinie despre absolut orice.

2. Trolcii de comentarii. Cei care postează conținutul gândit de altcineva (sau cel puțin acesta este coordonat cu acel „cineva”). Tactica acestora: „au venit, au postat și au plecat”.

3. Trolcii portalurilor de știri (singura categorie care are și un aspect pozitiv). Sunt în cele mai multe cazuri anonimii care comentează știrile de pe platformele online informative.

4. Postacii amenințători (sau provocatori). Nu fac altceva decât să polueze spațiul online (media). De obicei, pentru aceștia există tactica BLOCK sau IGNORE (1).

Utilizarea trolcilor în scopuri politice este un fenomen răspândit în Federația Rusă. Presa de opoziție a scris de mai multe ori că președintele Vladimir Putin întreține o adevărată armată de oameni, bine plătiți, pentru a-și menține imaginea pe care o dorește în mediul online, și, în același timp, pentru a-i discredita pe oponenți. Federația Rusă folosește această „armă” în afara granițelor ei, dovadă fiind descoperirea unei „celule de trolci” în Finlanda. Autoritățile finlandeze bănuiesc că sursa de finanțare a acestor postaci ar fi Ambasada Rusiei la Helsinki, însă actualmente nu pot fi aduse dovezi directe în acest sens. Astfel se consideră că angajații plătiți de ambasadă acționează în mod special pe rețelele de socializare Facebook și Twitter. Trolcii redirectionează știri și mesaje false, cum ar fi știri despre războiului din Ucraina din timpul conflictului, publicând imagini cu cadavre de pe Maidan chair și după finalizarea conflictului pentru a crea iluzia că violențele încă continuă.

Conform jurnalistei finlandeze Jessikka Aro, care investighează fenomenul trolcilor proruși și propagandei rusești în rețelele de socializare și

presa online, Rusia depune în prezent eforturi considerabile și investește bani enormi pentru a construi o rețea de propagandă nu doar în Finlanda dar și în întreaga lume (2). Jurnalista constată că există o parte a populației din Finlanda care susține Rusia, fiind alcătuită din foști simpatizanți ai URSS și ideologiei comuniste. Anume această categorie de persoane este captată de către troli prin atracția nostalgiei sovietice. Trolii proruși utilizează tot mai des o tactică retorică numită *whataboutism* [Whataboutism (din engleză: *What about: Ce zici de?*)], tactică prin care se încearcă discreditarea poziției oponentului prin susținerea eșecului acestuia în a acționa în concordanță cu o anumită regulă, fără a combate direct argumentul inițial. De exemplu, într-o discuție în care se critică o acțiune a lui Putin, oponentul spune: „OK, dar ce zici de America? Uite ce fac SUA!”. Jurnalistul Edward Lucas de la ziarul *The Economist* a definit această tactică drept o cale a idiotșilor utili ai Kremlinului de a asocia orice crimă sovietică cu alta reală sau imaginară a Occidentului. Această tactică se atestă în secțiunea destinată comentariilor de pe Facebook, Twitter, Odnoklassniki, fiind o tactică simplistă dar eficientă de a orienta discuția spre SUA, în loc de problemele Rusiei. Jessikka Aro remarcă faptul că o parte importantă din troli provin chiar din interiorul Rusiei, de exemplu, de la Fabrica de Troli din Sankt-Petersburg (*Saint-Petersburg troll factory*).

Totuși unii cetățeni finlandezi, precum controversatul activist politic Johan Backman, care se presupune că beneficiază de suport financiar din partea Rusiei, sunt promotori ai poziției pro-Kremlin. Activistul politic Johan Backman este cunoscut ca fiind un apărător al minorităților rusești în țările baltice dar și autorul unor cărți despre relațiile fino-sovietice în care desigur că apără poziția URSS. În urma catastrofei aviatice al zborul 17 al Malaysia Airlines (17 iulie 2014, regiunea Donețk, Ucraina) Johan Backman s-a arătat convins că avionul a fost doborât în urma unei provocări a SUA pentru a justifica intervenția NATO în conflictul din Donbass (3). De remarcat că Bäckman este privit ca un „erou” în Federația Rusă, deoarece are o vizibilitate de cinci ori mai mare în mass-media rusă decât premierul finlandez Jyrki Katainen sau președintele Tarja Halonen (4). Prin urmare imaginea sa cât și declarațiile sale manipulatorii reușesc să adune indivizi în postură de troli proruși chiar în rîndurile populației finlandeze.

Vladimir Putin a folosit postacii și în războiul informațional cu Ucraina, după anexarea Crimeii și în timpul conflictelor din estul țării vecine. Cunoscutul ziar britanic *The Guardian* atenționează într-un studiu analitic

despre faptul că sute de bloggeri sunt plătiți ca să inunde forumurile și rețelele de socializare din Rusia și din străinătate cu mesaje împotriva Vestului și comentarii favorabile Kremlinului (5). *The Guardian* scrie despre identificarea unei clădiri în Sankt-Petersburg care găzduia sute de bloggeri care lucrau pe forumuri, rețele de socializare, scriau comentarii la publicațiile occidentale cu tentă favorabilă, cu remarci de aprobare a politicii duse de Vladimir Putin. Astfel trolii creau mai multe bloguri și conturi false pe principalele rețele de socializare (Odnoklasniki, Vkontakte, Facebook, Twiterr etc.) și trebuiau să răspîndească diferite mesaje pro-Kremlin, mesaje compuse de editorii care le și monitorizau activitatea.

Strategia editorilor era acea de crea un amestec de știri din care ar fi dificil să realizezi tentative de manipulare a opiniei publice. Aceasta se realizează prin crearea unui flux de informații atât prin postări non-politice (cum ar fi știri mondene sau rețete culinare) dar și comentarii politice care sunt strict create de editori și multiplicare de postaci.

„Trebuia să scriem "postări obișnuite" despre prăjituri și muzică, dar din cînd în cînd trebuia să aruncăm o postare politică despre cum guvernul de la Kiev este fascist sau lucruri asemănătoare”. Există postaci despre "Cele mai frumoase 20 de castele din Europa" și "semne care îți arată că nu ai ales corect partenerul de viață", combinate cu postări politice despre Ucraina sau care sugerează că liderul opoziției Alexei Navalny este „corupt”, dezvăluie un fost trol. Prin urmare se evidențiază o strategie clară de captare a atenției publicului nu doar prin intermediul televiziunii (difuzarea unei emisiuni de divertisment înaintea buletinului de știri) dar și în spațiul virtual. Astfel că pe internet există sute de angajați care inundă spațiul informațional virtual cu texte, filmuțe, imagini care sugerează corectitudinea deciziilor guvernamentale.

Efectul acestor postări se realizează atunci cînd cititorii de blog și de comentarii de pe internet acceptă informația postată ca una adevărată și ei la rîndul lor distribuie și dau like-uri la postările trolilor. Prin urmare distribuirea informației are loc prin „prietenii de pe facebook” care nici nu bănuiesc că participă și ei la munca postacilor. Propaganda și manipularea informațională se realizează prin metoda „bulgărelui de zăpadă”, adică acel comentariul, aparent inofesiv, treptat este perceput ca realitate cu cît mai mult este distribuit printre prietenii prietenilor tăi de pe rețele de socializare.

Pentru o mai mare claritate vom descrie consecutivitatea acțiunilor trolilor în baza unui exemplu concret. Totul pornește de la un eveniment care apare în mai multe surse de informare în masă. De exemplu, vom analiza evenimentul atacurilor de la Charlie Hebdo din Paris.

Sarcina editorului este ca Kremlinul să apară într-o lumină pozitivă în percepția generală a internauților, lucru care poate fi atins prin intermediul comentariilor postacilor. Trolii lucrează în echipe de către trei.

Primul va posta un link cu o știre al cărei mesaj este: *"Vladimir Putin l-a contactat imediat pe liderul francez, în ciuda relațiilor proaste dintre Rusia și Vest"*.

Ceilalți doi vor interveni cu comentarii de susținere, despre gestul corect al lui Putin pe marginea fenomenului terorismului la ziua de azi, comenarii cum ar fi:

"Putin s-a pronunțat întotdeauna împotriva agresiunii și a terorismului în general. Datorită inițiativelor președintelui, numărul de acte teroriste în Rusia a scăzut considerabil".

Plus la acesta este necesar de a denigra Vestul și Statele Unite și aici trolii vor aduce postări abuzive împotriva lui Jennifer Psaki, fostul purtător de cuvânt al Departamentului de Stat din SUA. Postacii își vor aminti de incidentul din 2014 când Psaki a apărut la o conferință de presă încălțată într-o singură cizmă, purtând de fapt pe celălalt picior o cizmă ortopedică folosită în cazul unor leziuni traumatice la picior. Totuși fără o privire mai atentă se poate vedea întradevăr că doamna Psaki are un picior gol. La acel moment media rusească a preferat să spună că Psaki a fost uitucă și a îmbrăcat o singură cizmă (6).

Prin urmare, trolii vor posta filmulețul video cu acest incident și vor comenta răutăcios:

„Jennifer Psaki proastă cum este a și uitat a doua cizmă. Ea reprezintă fața SUA și ea apare neîncălțată în public? Nu are rușine, nu are onoare, nu are noblețe, toată imaginea SUA este construită pe minciună și fățărnicie..."

În urma acestor postări vor urma alte comentarii denigratorii la adresa SUA, de compătimire față de victimele de la Paris și desigur mesaje pro-Kremlin. Astfel s-a creat un nucleu la care internauții sunt gata să adere și să distribuie benevol mai departe după metoda „bulgărelui de zăpadă”. De remarcat că evenimentele internaționale se consumă foarte repede în spațiul informațional, însă impresia despre cum s-a comportat unul sau alt

actor politic rămîne în memoria colectivă, ceea ce și îi determină pe liderii politici să angajeze nu doar specialiști în PR, dar și sute de postaci.

The Guardian mai subliniază că nu toți trolii sunt fanatici sau adepții fideli a regimului de la Kremlin. Mulți dintre ei lucrează pur și simplu pentru bani chiar dacă conștientizează că răspîndesc propagandă și aberații negativiste prin comentarii.

„Dacă în fiecare zi te hrănești cu ură, îți mănîncă sufletul. Începi să crezi în asta”, spune un fost postac.

Un blogger LiveJournal, care a lucrat timp de două luni în centrul de trol, spune că era plătită cu 450.000 de ruble (790 de dolari) pe lună pentru a gestiona cîteva conturi de pe site. Cei mai bine plătiți sunt trolii care cunosc limba engleză și comentează articolele online ale prestigiosului ziar *New York Times* sau ale televiziunii britanice *BBC*. Însă pe lîngă cunoașterea unei limbi engleze satisfăcătoare, editorii cer de fapt un eseu din care reiese convingerile politice ale candidatului. Doar în acest caz cei care vor convinge că susțin în totalitate Kremlinul pot fi promovați și vor primi o remunerație mai mare.

În cele din urmă, activitatea acestor bloggeri este ilegală, deoarece ei au fost angajați neoficial, primeau banii doar în numerar, erau nevoiți să își ascundă adresele IP, le era interzis să discute despre activitatea lor cu prietenii, iar singurul document pe care îl semnau la angajare fiind unul în care se obligau că nu vor divulga munca pe care o prestează. Prin urmare putem califica postările trolilor o activitate secretă, dar care după cum rezultă a luat ființă anume la inițiativa organelor de stat, care am putea bănuși că le oferă nu doar condiții de lucru dar și protecție în eventualitatea oricăror învinuri ca participanți la războiul informațional. În orice caz, nimeni nu a putut aduce dovezi că structurile de stat rusești au legături cu „agenția de trol”.

Trolingul (deocamdată) nu este considerat o infracțiune. Nici o țară din lume nu a trecut în legislație (direct) noțiunea de troling. Totuși, în scurt timp, aceasta ar putea s-o facă Marea Britanie (mai ales, în urma cazurilor de abuz online, cyberbulling). Și, probabil, un astfel de model va fi important ulterior în toată Europa. Pentru copii și pentru persoanele care nu dispun de cunoștințe solide în ceea ce privește educația online este probabil singurul scut de protecție contra trolilor.

Munca postacilor ar părea o activitate ridicolă și banală pentru generația celor care au crescut odată cu expansiunea internetului și prin

urmare pot într-o măsură mai mare sau mai mică să identifice postările și comentariile trolilor. Însă generația mai în vârstă este total nepregătită, deoarece sunt obișnuiți cu televizorul și navighează pe rețelele de socializare cu lipsa unei înțelegeri că li se oferă „propagandă cu lingurița”. Instituțiile de stat nu numai că nu oferă protecție față de informații manipulatorii și nu explică populației efectele acestui război informațional complex. Combinația dintre divertisment și politică este rețeta de succes prin care se formează și se controlează opinia publică, deoarece au de câștigat liderii politici, multe instituții media cât și o serie de tineri care câștigă bani prin scrierea și distribuirea unor comentarii. Unicul perdant este publicul larg, deoarece în situația în care oamenii așteaptă să afle adevărul pur despre ceea ce se întâmplă în lume, efectul real este de fapt invers – intoxicare informațională. Totuși televiziunile, portalurile de știri, ziarele, radioul continuă să pretindă că ne aduc știri echidistante și realitatea așa cum este.

Există postaci în Republica Moldova? Suntem aproape siguri că există. Partidele politice și politicienii în foarte multe cazuri au angajat persoane pentru această „misiune”. Aceștia – trolii – au drept scop(uri) de: a) a lustrui imaginea și succesele „angajatorului”; b) a discredita oponenții politici ai acestuia. Exemple în acest sens găsiți multe, accesând și citind comentariile la postările paginilor oficiale de pe Facebook ale partidelor politice sau ale politicienilor.

Un ziar de investigații autohton, *Ziarul de Gardă*, a identificat o schemă care a influențat un sondaj de opinie publică prin care un anumit om politic a reușit să ajungă câștigător (7). Această schemă a fost descoperită în urma analizei mai multor adrese de IP care aparține Întreprinderii de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” (CTS) și unde s-a observat un vot masiv anume pentru un singur candidat. Oare de unde au apărut o masă masivă de votanți care brusc au decis să voteze colectiv un anume om politic? Acesta este desigur munca postacilor. Nu mai puțin relevant este faptul că ediția online al *Ziarului de Gardă* a înregistrat o serie de comentarii de laudă la adresa aceluiași om politic, toate aceste comentarii provenind de pe un număr restrâns de adrese IP. După cum este ușor de înțeles nici în acest caz nu pot fi coincidențe. Remarcăm că ziarul dat este cunoscut pentru articolele sale care dezvăluie acte de corupție printre oamenii politici, fraude și diverse nedreptăți sociale.

Pericolul unui atac cu troluri asupra Republicii Moldova a fost evitat când hackerii ucraineni au reușit să spargă computerul cetățeanului belarus

Oleksandr Usovski, implicat în organizarea manifestărilor antiucrainene în mai multe țări [8]. Astfel, au fost deconspirate două planuri elaborate de reprezentanții Kremlinului care vizează Republica Moldova și Ucraina – „Moldova nu este România” și „Ucraina nu este UE”. Planul elaborat în anul 2015 urma să fie pus în aplicare și coordonat de Ivan Skorikov, Gheorghii Rojko și Dmitri Stepanov.

În opinia celor care au elaborat planul „Moldova nu este România”, statalitatea Republicii Moldova trebuie apărată prin mobilizarea unor grupuri de activiști, bloggeri și jurnaliști. Denumirea proiectului „Moldova nu e România” a fost aleasă din considerente că lozincile deschis proruse ar reduce din publicul-țintă. Scopul acestui plan este de a crea o rețea de bloggeri care să îndeplinească în spațiul virtual comenzile privind „apărarea suveranității Republicii Moldova ca un stat prorus, orientat spre Uniunea Economică Euroasiatică”. În acest context, patriotismul reprezintă asumarea identității politice moldovenești în contradicție cu vectorul integrării europene și unionismul. S-a planificat să fie creată percepția că o astfel de identitate este strâns legată de Moldova ca un stat eurasiatic și care trebuie să fie unul prorus.

În același timp, „apărătorii statalității” au analizat și accesibilitatea la internet a moldovenilor, precizând că numărul utilizatorilor era în mai 2015 de 2,1 milioane. De asemenea, ei afirmă că 95% dintre tineri au acces la internet, stând în fața calculatorului în medie 6,6 ore pe zi. „Fabrica de bloggeri și promotori” ai acestui plan trebuia să funcționeze prin predarea celor implicați ai bazelor jurnalismului, filozofiei, politologiei, istoriei Moldovei, jurnalismului online și bloggingului. Obiectivul era ca numărul bloggerilor instruiți astfel să ajungă la 200 de persoane, iar toți cei atrași în aplicarea planului să fie împărțiți în grupuri, fiecare având un coordonator.

O posibilitate de luptă cu trolii este aplicația Trolless. Acesta este un program care, odată instalat, poate identifica profilul fals pe rețelele de socializare (Facebook). Scopul este de a-i depista pe cei care încearcă să inducă lumea în eroare și să o manipuleze. Profilurile suspecte sunt introduse într-o bază de date și analizate conform unui algoritm, ulterior se stabilește dacă aparțin sau nu unor trolți și sunt raportate către Facebook, pentru a fi blocate. Este o modalitate de a lupta cu trollingul însă se rezumă doar la partea tehnică. Lupta contra acestui fenomen ar trebui desfășurată pe mai multe niveluri, iar educația media online ar fi o altă soluție.

Am dori să încheiem cu regula a 14-a a internetului care spune: „Nu te certa cu trollii – odată ce ai început, ai pierdut deja lupta” (“Do not argue with trolls – it means that they win”). Însuși, Jason Fortuny, unul dintre trollii „faimoși” spunea la un moment dat că „trollingul va muri doar atunci când trollii nu vor mai fi luați în serios”. Deci, nu acordați atenție trollilor (“Don’t feed the trolls”).

Bibliografie:

1. Gotișan, V. „Trollii în serviciu politicienilor”. În *Revista Mass-Media în Moldova*, decembrie 2016.
2. Gulca, I. „O sursă de trolli în Finlanda este Ambasada Federației Ruse la Helsinki.” *Jurnal de Chișinău*, 20.11.2015.
3. “US and NATO Up for New Anti-Russia Provocation, This Time in The Baltic – Expert”. 05.08.2014. *Sputnik International*. <http://sptnkne.ws/bnmT>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_B%C3%A4ckman (accesat la 02.03.2016).
5. Shaun, W. “Salutin' Putin: inside a Russian troll house,” *The Guardian*, 02 04. 2015.
6. „Presa rusă a crezut că Jen Psaki a uitat să încalțe a doua cizmă.” 31.07.2014. Accesat la 10 septembrie 2015 <http://unimedia.info/stiri/video-presa-rusa-a-crezut-ca-jen-psaki-a-uitat-sa-incal-te-a-doua-cizma-80141.html>
7. Eșanu, A. „Centrul de Telecomunicații Speciale al Republicii Moldova l-a votat pe Plahotniuc prim-ministru. Lista postacilor de partid.” *Ziarul de Gardă*, 19.12. 2015.
8. Nica, V. „Planul „fabricii de trolli” proruși de la Chișinău. Direcțiile propagandei moscovite în Republica Moldova”, <http://moldnova.eu/ro/planul-fabricii-de-trolli-prorusi-de-la-chisinau-directiile-propagandei-moscovite-in-republica-moldova-13390.html/>

Copyright©Vladislav ȘARAN

Managementul și modernizarea funcției publice în Republica Moldova în contextul integrării europene

Masterandă Anastasia GROZAVU

anastasiia_g@yahoo.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: The management of civil service and civil servants is Moldova's public authorities' constant concern, as evidenced by the existing programmatic documents. The author explains the need for a modern strategy in human resources management in public administration, invoking four categories of reasons: economic, technological, sociological, institutional reasons. Public administration reform reflects a medium and long-term integrative vision of changes in public administration and its ability to define priorities and to opt for the implementation of various modern administrative practices – the formulation of concrete, quantifiable objectives and the provision of effective, targeted management to achieve them.

Keywords: reform, modernization, public administration, management, function, Moldova, European integration.

Administrația publică din Republica Moldova trece în ultimii ani prin schimbări semnificative în ceea ce privește cadrul de funcționare, așteptările din partea publicului, atribuțiile și responsabilitățile. Includerea sa în procesul general de reforme a făcut-o să se confrunte cu un set de dileme caracteristice întregii societăți. Ideea de reformă este frecvent legată de formulări generale, soluții formale, iar procesele de conducere și organizare nu sînt considerate atît de importante în reformarea sistemului administrativ, accentuîndu-se tot mai des importanța cadrului legislativ. Nu contestăm importanța acestuia în reforma administrației publice, dar ignorarea necesității unei perspective strategice, lipsa unor preocupări constante referitoare la pregătirea managerială a responsabililor administrativi și-a pus și tinde să-și pună încă amprenta asupra unor instituții administrative, activitatea cărora este prea puțin bazată pe inițiativă și flexibilitate.¹

¹ Bantuș A. *Delimitări conceptuale ale modalităților de desfășurare a administrației publice locale*. În: *Administrația Publică*, nr 3 (71), 2011, p.42-49.

Considerăm că reforma administrației publice trebuie să ia în considerație – pe lângă o viziune integratoare pe termen mediu și lung asupra transformărilor din administrația publică și o creștere a capacității acesteia de a-și defini prioritățile și de a opta pentru implementarea diferitelor practici administrative moderne – formularea de obiective concrete, cuantificabile și asigurarea unui management eficient, orientat spre realizarea acestora.

Reforma în administrația publică trebuie să conducă la o profesionalizare a activității desfășurate de autoritățile publice, precum și la o schimbare a valorilor și a modului de acțiune a personalului public, la dezvoltarea unei concepții manageriale caracteristice unei administrații publice moderne, și aceasta este nu doar extrem de necesar, dar și inevitabil.

Astfel, paralel cu cadrul legislativ, managementul public reprezintă suportul teoretic și practic necesar pentru gestiunea funcției publice și funcționarilor publici în condițiile actuale. În același timp, managementul funcției publice și al funcționarilor publici, ca parte a sistemului managementului public, în opinia noastră, reprezintă componenta funcțională și operațională a aplicării legislației din domeniul administrației publice.

Necesitatea implementării unor instrumente manageriale moderne în gestionarea funcției publice și funcționarilor publici reiese din necesitatea promovării unei societăți informaționale moderne și solidare, deservite de o administrație publică apropiată de cetățeni și capabilă să îndeplinească serviciile care i-au fost conferite prin norme de drept, la nivelul standardelor moderne, europene.²

Totodată, tendința Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană aduce în prim plan accelerarea transformărilor calitative în administrația publică și, implicit, a funcției publice, bazate pe depolitizarea structurilor administrației publice, eliminarea clientelismului politic și crearea unui corp de funcționari publici profesionist, stabil și imparțial. Toate acestea conduc la necesitatea elaborării și implementării unor instrumente moderne privind managementul funcției publice și a resurselor umane din administrația publică.

² Knill, Ch. *The Europeanisation of National Administrations: Patterns of Institutional Change and Persistence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Necesitatea unei strategii moderne în managementul resurselor umane în administrația publică, în percepția prezentului studiu, este impusă de patru categorii principale de motive: *motive economice*: creșterea economică redusă și diminuarea resurselor bugetare alocate administrației publice; nevoia sectorului privat de a avea o administrație publică modernă, flexibilă, cu personal profesionist și performant, care ar fi deschisă parteneriatului "public-privat"; *motive tehnologice*: introducerea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor eficiente în administrația publică; *motive sociologice*: cetățenii, ca beneficiari ai serviciilor publice, sînt tot mai exigenți și nu mai acceptă ca necesitățile lor să fie determinate în mod exclusiv de ceea ce le oferă administrația publică și personalul acesteia; *motive instituționale*: tendința Republicii Moldova de a se integra în structurile Uniunii Europene implică un alt tip de management al resurselor umane în administrația publică, alte exigențe față de funcționarii publici.³

Condițiile existente în administrația publică din Republica Moldova impun în prezent ca instrumentarul managerial în gestiunea funcției publice și a funcționarilor publici să fie angajat într-un proces de schimbare pe patru planuri: *strategic*, prin care să se redefinească rolul managementului resurselor umane în eficientizarea administrației publice; *legal*, îndreptat spre crearea posibilităților legale de acțiune pentru autoritățile administrației publice în ceea ce privește managementul resurselor umane; *organizațional*, orientat spre reducerea ierarhiilor administrative, simplificarea procedurilor de gestiune a personalului public, delimitarea funcțiilor politice și a celor de carieră profesională, care va reduce influența politicului asupra gestiunii funcționarilor publici de carieră, profesioniști; *cultural*, urmărind o schimbare a valorilor și a modurilor de acțiune a funcționarilor politici, a funcționarilor de carieră și a cetățenilor.

Modernizarea instrumentarului managerial în gestionarea funcției publice și a funcționarilor publici presupune un întreg complex de acțiuni și măsuri, printre care: evaluarea cadrului actual al funcției publice; identificarea problemelor întâmpinate în funcționarea sistemului; soluționarea problemelor, prin conceperea unor instrumente adecvate; monitorizarea implementării măsurilor preconizate și evaluarea rezultatelor obținute; armonizarea eforturilor pe verticală și orizontală în cadrul

³ Onofrei Mihaela, Gheorghe Filip, *Elemente de știința administrației*, Editura Junimea, Iași 2004.

întregului sistem administrativ în scopul evitării suprapunerii de responsabilități și a creșterii eficienței instituțiilor publice.⁴

Managementul funcției și al funcționarilor publici reprezintă o preocupare constantă a autorităților publice din Republica Moldova, după cum o dovedesc documentele programatice existente.

Astfel, Strategia de Reformă a Administrației Publice Centrale stabilește ca obiectiv prioritar *reforma funcției publice*, alături de reforma administrației publice centrale, prin continuarea procesului de descentralizare-deconcentrare, precum și prin îmbunătățirea procesului de formulare a politicilor publice.

În acest context, au fost identificate o serie de *deficiențe ale sistemului funcției publice* care se referă la: reglementarea insuficientă a managementului personalului din administrația publică; capacitatea instituțională limitată a Cancelariei de Stat din punct de vedere al resurselor materiale și umane; dezvoltarea redusă a sistemului informațional integrat, cuprinzând evidența funcțiilor și a funcționarilor publici, la nivelul administrației publice; lipsa unui sistem de salarizare unitară a funcționarilor publici; deficiențele sistemului de recrutare, promovare și evaluare în funcția publică.

O studiere atentă a acestor deficiențe scoate în evidență următoarele probleme existente în sistemul de gestionare a resurselor umane: activitatea unuia dintre cei mai importanți factori ai procesului de introducere în cadrul autorităților administrației publice a unor proceduri moderne de lucru cu personalul – *serviciul de resurse umane* – nu este organizată la nivelul convenit; *persistă starea de instabilitate în funcție a funcționarilor publici*, când personalul din cadrul autorităților administrației publice se află într-o permanentă stare stresantă, de incertitudine, în așteptarea unei eventuale concedieri, fapt care conduce la apariția neîncrederii oamenilor în ziua de mâine, la demotivarea lor, la scăderea productivității și calității lucrului efectuat; sistemul existent de *recrutare și selectare* nu asigură pe deplin realizarea dreptului cetățenilor la ocuparea funcțiilor publice, a dreptului funcționarilor publici la promovare, respectarea principiului oportunităților egale pentru femei și bărbați la numirea persoanelor în posturile de conducere; nu poate asigura autoritățile publice cu oameni competenți; *evaluarea activității* funcționarilor publici,

⁴ Sîmboteanu A. *Teoria administrației publice*. Chișinău: CEP al USM, 2008. 221 p.

practicată în prezent prin metoda atestării o dată în trei ani, nu contribuie la depistarea la timp și obiectivă a punctelor forte și slabe ale activității funcționarilor publici, nu permite efectuarea unor intervenții la moment și, în rezultat, nu favorizează ameliorarea activității serviciului public în totalitate; *perfecționarea profesională* a funcționarilor publici are un caracter ocazional, în cele mai multe cazuri programele de instruire nu conțin obiective corespunzătoare necesităților reale de instruire.⁵

Finanțarea procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici este insuficientă. *Posibilitățile funcționarilor publici de a face carieră sînt reduse*: nu există corelare între nivelul pregătirii profesionale, rezultatele activității funcționarilor și gradul de calificare, ceea ce conduce la reducerea interesului față de muncă, la scăderea creativității, la imposibilitatea de a avansa, la lipsa motivației funcționarilor publici pentru obținerea unor performanțe în activitate. În prezent, serviciul public din Republica Moldova nu dispune de un *sistem informațional automatizat de gestionare a resurselor umane*, utilizarea căruia ar putea să ofere informații operative și veridice pentru decizii manageriale adecvate referitoare la personal. *Sistemul de salarizare* existent pentru funcționarii publici este, în cea mai mare parte, lipsit de flexibilitate, stabilind condiții și restricții dure condiționate de funcția deținută, este lipsit de transparență, iar multitudinea de sporuri, adaosuri, suplimente diminuează semnificativ esența stimulatorie a acestor plăți; nu favorizează atragerea în serviciu a cadrelor tinere, cu o pregătire modernă; nu ține cont de performanțele profesionale individuale; diferențierea salariului între funcții cu diferit nivel de complexitate și responsabilitate este neesențială.⁶

Planul de implementare a Strategiei de reformă a administrației publice centrale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005⁷, la componenta „Managementul resurselor umane” conține mai multe obiective, realizarea cărora va contribui la crearea unui corp de funcționari publici profesionist, responsabil, imparțial, onest, stabil și eficient, accesibil pentru cetățeni, și anume:

⁵ Cornea S. *Unele considerații privind organizarea administrativă a teritoriului statului*. În: *Administrarea publică*, 2009, nr.1-2, p. 26-33.

⁶ Androniceanu A. *Managementul funcției publice în statele Uniunii Europene*. În: *Administrare și management public*, 2004, nr.2, p. 14-19.

⁷ Popa V. *Cadrul legal al administrației publice locale în Republica Moldova*. // *Cartea albă. Situația autonomiei locale în Republica Moldova*. Chișinău: Cartier, 2009.

Optimizarea managementului funcției publice și al funcționarului public: instituirea în cadrul Cancelariei de Stat a unității cu atribuții în serviciul public cu definirea atribuțiilor și a relațiilor intra- și interinstituționale; elaborarea proiectului legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; stabilirea / revizuirea atribuțiilor și responsabilităților autorităților administrației publice (inclusiv a serviciilor resurse umane) privind managementul resurselor umane; crearea și administrarea sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” etc.

Perfecționarea procedurilor existente privind managementul resurselor umane: elaborarea / ajustarea cadrului normativ necesar pentru realizarea procedurilor de personal (recrutarea, selectarea și promovarea, evaluarea activității funcționarilor publici etc.), după adoptarea legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Formarea unui corp de funcționari publici profesioniști: instruirea continuă a diferitelor categorii de funcționari publici în vederea dezvoltării capacităților manageriale, de planificare strategică, de gestionare a resurselor umane etc.; organizarea cursurilor de studiere a limbii engleze / franceze pentru diferite categorii de funcționari publici; crearea mecanismului de coordonare a procesului de instruire a personalului din cadrul autorităților publice realizat de diferiți prestatori de servicii în domeniu etc.⁸

Perfecționarea sistemului de motivare (financiară și nonfinanciară) a funcționarilor publici: elaborarea și aprobarea modificărilor la legislația privind salarizarea personalului ce ocupă funcții de demnitate publică, a funcționarilor publici; elaborarea unui ghid privind stimularea nonfinanciară a funcționarilor publici etc.

Existența unei administrații publice eficiente și democratice reprezintă unul dintre cele mai importante criterii care definesc gradul de modernitate al unei țări. Într-o societate aflată în perpetuă mișcare, serviciul public trebuie să se adapteze la schimbările ce intervin în mediul său intern și extern.

Reforma administrației publice centrale pe parcursul ultimilor ani a continuat în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație,

⁸ Cornea S. *Definirea legală a autonomiei locale*. În: *Administrarea publică*, 2011, nr.4, p. 35.

Bunăstare” pentru anii 2011-2014 și Hotărârea Guvernului nr.179 din 23 martie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014”.

Raportul de monitorizare și evaluare a realizării reformei administrației publice centrale în Republica Moldova (ianuarie-iunie 2011) se focusează pe următoarele obiective în domeniul managementului funcției publice și a funcționarilor publici, și anume:

- restructurarea profundă a administrației publice centrale în vederea creării unui cadru instituțional eficient, funcțional și durabil, dedicat supremației legii și acordării unor servicii publice calitative populației;
- asigurarea unui proces decizional transparent, echitabil, eficace și eficient;
- transformarea guvernării și creșterea performanței administrației publice, inclusiv prin TIC, desconcentrarea serviciilor publice prin reducerea birocrăției;
- dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcționari publici recrutați, evaluați și promovați în baza calităților profesionale și performanței în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.⁹

Rezultatele prezentului studiu teoretico-empiric relevă că Direcția politica de cadre din cadrul Cancelariei de Stat a coordonat activitățile necesare pentru perfecționarea sistemului de motivare a funcționarilor publici, precum și elaborarea și implementarea sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” în scopul asigurării efectuării lucrărilor în termenele stabilite.

În percepția prezentului studiu, există mai multe probleme în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici. O lacună serioasă a legislației serviciului public este că aceasta nu face deosebire între funcționarii politici și funcționarii de carieră din administrația publică. Asupra primei categorii se răsfrânge riscul politic, adică riscul de a rămâne fără serviciu în cazul schimbărilor de guvern sau a administrației publice locale ca urmare a alegerilor sau reorganizărilor. Asupra celei de-a doua categorii nu poate și nu trebuie să se răsfrângă riscul

⁹ Iancu D.C. (2011). *What's in a name: The case of the European Administrative Consolidation in Croatia in comparison to the Central and Eastern Europe*, in Matei, L., Flogaitis S., (eds). *Public Administrations in the Balkans – from Weberian bureaucracy to New Public Management*, Editura Economică, București, p. 131-168 .

politic. Aceștia se bucură de stabilitate în funcție deoarece de activitatea lor depinde calitatea procesului de administrare. Instabilitatea corpului de funcționari reduce din calitatea administrării și necesită fonduri suplimentare pentru instruirea și perfecționarea profesională a acestora.¹⁰

O prioritate majoră ar fi ca Guvernul să realizeze o reformă reală prin care administrația publică din țara noastră să atingă nivelul standardelor europene și să se caracterizeze prin transparență, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate și eficacitate. Pentru a satisface această prioritate, a fost adoptată Strategia de Reformă a Administrației Publice Centrale. Realizarea unor obiective ale acestei strategii, ambițioase, în esență, presupune și o schimbare a mentalităților atît în actul de guvernare, cît și la nivelul întregii societăți.

În acest context, ținem să evidențiem o serie de obiective specifice pe termen mediu în acest domeniu, cu impact direct asupra managementului funcției publice și a funcționarilor publici: introducerea managementului performanței și dezvoltarea unui serviciu public orientat spre cetățean; dezvoltarea capacității instituționale de a elabora, implementa, monitoriza și coordona aplicarea politicilor privind managementul resurselor umane în sistemul funcției publice; dezvoltarea capacității de planificare a resurselor umane prin crearea sistemului informațional integrat; crearea și implementarea unui sistem de evaluare a posturilor și a unui sistem de salarizare a funcționarilor publici motivant, simplu și transparent care să reflecte importanța activității depuse, să permită atragerea de funcționari competenți; crearea și implementarea unui sistem de recrutare și promovare în funcția publică bazat pe merit; stabilirea de standarde de performanță și de conduită pentru funcționarii publici; identificarea necesităților de instruire, pregătire și perfecționare a funcționarilor publici în vederea eficientizării activității autorităților și instituțiilor publice; îmbunătățirea comunicării dintre autoritățile și instituțiile publice și beneficiarii serviciilor furnizate de acestea.

Performanța în administrația publică implică o evaluare continuă, care să țină cont de situația existentă pentru formularea unor soluții reale de îmbunătățire a calității serviciilor pe care le oferă. În cadrul procesului de reformă a administrației publice, pentru crearea unui corp de funcționari

¹⁰ Knill, Ch. *The Europeanisation of National Administrations: Patterns of Institutional Change and Persistence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

publici profesionist, neutru și compatibil cu modul de lucru din țările Uniunii Europene este necesară întărirea capacității administrației publice de a sprijini în mod eficace procesul de elaborare a politicilor publice, de a realiza implementarea politicilor publice și de a gestiona cerințele integrării în UE.¹¹

Abordarea strategică a managementului resurselor umane în administrația publică implică definirea etapelor graduale ale exercitării profesiei de funcționar public, în spiritul principiilor fundamentale ale funcției publice. Astfel, se impune cu necesitate îmbunătățirea procedurilor de recrutare, evaluare, control și promovare în funcția publică, mecanismele de motivare a funcționarilor publici, precum și pregătirea profesională și formarea continuă în cariera de funcționar public.

În baza analizelor realizate se constată că flexibilizarea managementului funcției publice nu poate fi realizată prin acte normative, universal valabile, referitoare la structura organizatorică sau la procesul decizional, prin imixtiuni ale autorităților centrale sau prin ordine ministeriale. Soluția care este lansată în acest context constă în necesitatea eficientizării capacității manageriale a instituțiilor publice, prin numirea în posturile și funcțiile publice a unor funcționari publici de carieră, pregătiți să devină manageri publici profesioniști cu obiective individuale, sarcini, competențe și responsabilități riguros determinate și desprinse din conținutul misiunii sociale a instituțiilor publice și autorităților administrative.¹²

Reformele administrative, lansate de actuala guvernare, denotă efortul depus de Guvern în vederea creării unei administrații formate din profesioniști, promotori ai intereselor și valorilor naționale.

Concluzionând, putem conchide că flexibilizarea managementului funcției publice nu poate fi realizată prin acte normative, universal valabile, referitoare la structura organizatorică sau la procesul decizional, prin imixtiuni ale autorităților centrale sau prin ordine ministeriale. Soluția, considerăm noi, constă în „însănătoșirea sistemului”, tratîndu-l din interior prin îmbunătățirea capacității manageriale a instituțiilor publice, prin numirea în posturile și funcțiile publice a unor funcționari publici de carieră, pregătiți să devină manageri publici profesioniști cu obiective individuale,

¹¹ Prohnițchi, V., Boțan, I., Oprunenco, A. et al. EUROMONITOR. *Planul de Acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova: Evaluarea progresului în 2005*. februarie 2006, nr.1, 61 p.

¹² Popescu Corneliu-Liviu, *Autonomia locală și integrarea europeană*, București 2012.

sarcini, competențe și responsabilități riguros determinate și desprinse din conținutul misiunii sociale a instituțiilor publice și autorităților administrative.¹³

În concluzie, vom menționa complexitatea sistemului administrației publice și mecanismele de aplicare a politicilor de gestionare a funcției publice și al funcționarului public, *evaluarea impactului și a eficienței acestora* reprezintă elementul-cheie în strategia managementului resurselor umane în administrația publică. Nivelul și natura mijloacelor angajate, performanța autorităților administrației publice, care aplică și realizează politicile managementului resurselor umane, participarea societății în actul administrativ sînt aspecte integrante ale viziunii asupra procesului de reformă a administrației publice, în ansamblu, și a managementului funcției publice și a funcționarilor publici, în particular.

Bibliografie:

1. Androniceanu, A. *Managementul funcției publice în statele Uniunii Europene*. În: *Administrare și management public*, 2004, nr.2, p. 14-19.
2. Bantuș, A. *Delimitări conceptuale ale modalităților de înfăptuire a administrației publice locale*. În: *Administrația Publică*, nr 3 (71), 2011, p. 42-49.
3. Cornea, S. *Definirea legală a autonomiei locale*. În: *Administrarea publică*, 2011, nr.4, p. 35.
4. Cornea, S. *Unele considerații privind organizarea administrativă a teritoriului statului*. În: *Administrarea publică*, 2009, nr.1-2, p. 26-33.
5. Gheorghiuța, T., Ciubotaru M. *Fundamentele legale și metodologice ale monitorizării și evaluării aplicării legislației în domeniul funcției publice*. În: *Administrația Publică*, nr 4 (72), 2011, p.9-17.
6. Iancu, D. C. (2011). *What's in a Name: The Case of the European Administrative Consolidation in Croatia in Comparison to the Central and Eastern Europe*. In Matei, L., Flogaitis S., (eds). *Public Administrations in the Balkans – from Weberian bureaucracy to New Public Management*, Editura Economică, București, p. 131-168.

¹³ Loughlin J. *Introduction: The Transformation of the Democratic State in Western Europe*. // Loughlin J., et al. *Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities*. Oxford: Oxford University Press, 2011, p.1-33.

7. Knill, Ch. *The Europeanisation of National Administrations: Patterns of Institutional Change and Persistence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
8. Loughlin, J. *Introduction: The Transformation of the Democratic State in Western Europe*. // Loughlin J., et al. *Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities*. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 1-33.
9. Onofrei Mihaela, Gheorghe Filip. *Elemente de știința administrației*, Editura Junimea, Iași 2004.
10. Popa, V. *Cadrul legal al administrației publice locale în Republica Moldova*. // *Cartea albă. Situația autonomiei locale în Republica Moldova*. Chișinău: Cartier, 2009.
11. Popescu, Corneliu-Liviu. *Autonomia locală și integrarea europeană*, București 2012.
12. Prohnițchi, V., Boțan, I., Oprunenco, A. et al. EUROMONITOR. *Planul de Acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova: Evaluarea progresului în 2005*. februarie 2006, nr.1, 61 p.
13. Sîmboteanu, A. *Teoria administrației publice*. Chișinău: CEP al USM, 2008. 221 p.

Copyright©Anastasia GROZAVU

INTERCULTURALITATE / INTERCULTURALITY

Mediterana, interfață *Orient – Occident* pentru Panait Istrati

Dr. Amalia DRĂGULĂNESCU

amalita004@yahoo.com

Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” Iași, România

Abstract: Journey, despair, clandestinity, hope, seeking a (spiritual) refuge, the Mediterranean, all these are part of a current and timeless scenario, since they are found to a somewhat overwhelming, yet admired writer like Panait Istrati. The Mediterranean, as such, as well as the cultural space, has always been associated with multiculturalism, that is various mentalities and attitudes, which converge in this *locus amoenus* to a point. The Mediterranean, Fernand Braudel said, was what Delphi was for the ancient Greeks in the Roman Empire – the center of the world itself. Full of an ambivalent spirituality, this vast, yet narrow, region contains either the difficulties or the weight of history, on the one hand, and the “lightness” of a space through which a multitude of populations are perceived (even now), on the other hand.

Keywords: Mediterranean, journey, movement, refuge, Orient – Occident, clandestinity, dance, *haidouc*, woman, multiculturality.

Călătorie, disperare, clandestinitate, speranță, căutarea unui refugiu (spiritual), Mediterana, toate acestea fac parte dintr-un scenariu actual, dar și atemporal, de vreme ce se regăsesc la un scriitor în oarecare măsură depășit, și totuși admirat, precum Panait Istrati. Dintotdeauna, spațiul mediteranean ca atare, însă și cel cultural, au fost asociate cu *multiculturalitatea*, adică un evantai de mentalități și atitudini care converg în acest *locus amoenus*, până la un punct. Mediterana, ar fi spus Fernand Braudel, era ceea ce era Delfi pentru vechii greci în Imperiul Roman – centrul lumii înseși. Încărcată de ambivalentă spiritualitate, această regiune vastă, și totuși restrânsă, conține dificultățile ori greutatea istoriei, pe de o parte, și 'ușurătatea' unui spațiu prin care se perindă (chiar și acum) o sumedenie de populații.

1. Re-dimensionarea Orientului

Față de alte spații specifice, marea respectivă și spațiile adiacente se deosebesc printr-o capacitate de toleranță aproape fără margini, cu toate că aici se intersectează trei mari religii, în sensul următor: „The coexistence of these three religions, communities was never unproblematic, but neither did it consist exclusively in conflict – charged confrontations. In the cities,

especially, Christians, Jews and Muslims met, and social and religious relations among individuals and groups, often transpired in a spirit of tolerance and mutual respect.” (Christian Giordano, *“Mediterranean region”*, 1202). / „Coexistența acestor trei religii, comunități, nu a fost niciodată fără probleme, dar nici nu au existat exclusiv conflicte – confruntări catastrofice. În orașe, mai ales, s-au întâlnit creștinii, evreii și musulmanii, și relațiile sociale și religioase între indivizi și grupuri, au transgresat adesea în spirit de toleranță și respect reciproc” (t. n.).

În ceea ce îl privește pe omul și scriitorul Panait Istrati, entitatea numită Marea Mediterană a reprezentat, asemenea unei vaste oglinzi, centrul de reflectare și iarăși de lansare a energiilor creatoare, și la propriu, și la figurat, ale acestei personalități, întrucâtva ieșite din comun. Încă de la începutul cărții *Mediterana*, cu cele două părți, *Răsărit de soare / Apus de soare*, scriitorul subliniază că încă de „pe când eram copil, la școală, rămâneam cu ochii pierduți în fața pozelor care înfățișau scene biblice cu faraoni, temple egiptene și palmieri. Și îmi părea nespus de rău că nu eram o rândunică să mă avânt deasupra Mediteranei, între albastrul cerului și al mării” (Istrati, *Mediterana*, 13). Simbolul rândunicii, care apare și în preambulul volumului, pare nelalocul ei. Însă din *Dicționarul de simboluri* aflăm, printre altele, despre această pasăre migratoare că, în spațiul mitic celtic, poartă numele Fand, și este soția zeului mărilor, Manannan, ceea ce consolidează tiparele de reprezentare istratiene. Asemenea temeritate, care anticipează destinul singular și atipic al lui Istrati, este apoi estompată de o anumită anxietate în fața Mării celei Mari, în fața necunoscutului, și mai ales a proiecțiilor iluziilor prozatorului: „Mediterana, teamă mi-e cam să leșin în dimineața, nu prea îndepărtată, în care ochii mei se vor pierde în strălucitoarea ei imensitate” (Istrati, *Mediterana*, 13).

În ultimul timp se vehiculează, mai ales în spațiile francofone, o formă inedită de critică literară, *geocritică* (în afara termenilor mai cunoscuți, *geopolitică* și *geocultură*), urmărind raporturile dintre literatură și spațiile geografice, și apar teoreticieni care stabilesc modalitatea în care un anumit loc influențează scriitura unui autor, ori în ce măsură discursul literar proiectează coordonatele unui *topos*, ce aparține acestei lumi, sau chiar din afara planetei (vezi cazul Jules Verne). În acest context, criticul Eugen Simion afirmă, parafrazăm, că actualmente spațiul mediteranean este nu doar un ansamblu de culturi, ci mai ales *o sumă de interese*, ba chiar pe alocuri un ghem de conflicte; că cele trei religii dominante nu se înțeleg totdeauna. Cu

toate acestea, se mai prezervă totuși unele aspecte unificatoare ca, de pildă, *cultura*. Așadar, autorul consideră că „Panait Istrati a creat o țară imaginară care se confundă, în bună parte, cu lumea sudului european. Prin el citim spațiul mediteranean și, dacă vrem să aflăm ceva despre diversitatea civilizațiilor, neamurilor, mentalităților din această parte de lume, putem afla din narațiunile lui fabuloase...” (Simion, "Geocritica", *Cultura*, 4 decembrie, 2008).

Pentru balcanicul Istrati, *mare nostrum* nu semnifică doar o simplă rampă, precum aceea din lumea spectacolului, așadar o rampă către Occident, ci și o vastă întindere sufletească, spre care se întoarce mereu, aidoma eroului din vechime, Ulysse, căci Ithaca românelui se cheamă Brăila, iar scrierile sale revin permanent asupra acestui orașel, destul de cosmopolit, însă nelipsit din peisaj. *Peri-pateticul* personaj la care ne referim, care în mai toate volumele se ascunde, și se arată deopotrivă, sub identitatea lui Adrian Zografi, și care călătorește în clandestinitate în propriile scrieri, este de cele mai multe ori plin de avânturi vitaliste, iar câteodată este copleșit de faptul că apucă în mâini propriul destin, reflectat în cartea menționată – „(Iată de ce) pentru mine, toate doctrinele, toate doctrinele, toate dogmele cu interpretările lor confuze, sunt vorbe goale. Dacă inima omului rămâne atât de împietrită în fața suferinței semenului său, nu mai este nimic de făcut. Teoriile nu vor schimba nimic din toate acestea. Ele nu vor aduce omenirii decât o iluzie de dreptate și nicidecum dreptatea. Numai religiile ar fi putut face să domnească dreptatea și mila pe pământ. Dar religiile au dat faliment. Și morții nu mai învie” (Istrati, *Mediterrana*, 17). Asemenea scepticism dus la extrem, asemănător spiritului aproape cvasi-luciferic, care se regăsește, de exemplu, și în bucata *Moș Anghel*, este echilibrat de spiritul optimist al autorului, prin care prietenia (și legătura mai specială, numită *frăția de cruce*) sunt ridicate la rang de virtute, inclusiv într-o puternică exclamație, referitoare la celebrul personaj Mihail, în persoana căruia unii exegeți îl identifică pe Nikos Kazantzakis, acesta din urmă purtând în răstimpuri pseudonimul Mihail Kazan – „Vom duce împreună o viață minunată în lumea Mediteranei!” (Istrati, *Mediterrana*, 21). O perspectivă deosebită asupra traiectoriei legăturii existențiale dintre scriitorul grec și acela român se află, mai recent, în cartea *Adevărata tragedie a lui Panait Istrati*, distilată prin memorialistica Eleniei Samios-Kazantzaki, care urmărește celălalt versant al mării călătorii istratiene, periplusul în fosta Uniune Sovietică (sic!).

Revenind la paradigma *frățiilor de cruce* (ori de sânge), având la origine ritualul (grec medieval) *adelphopoiesis* (ἄδελφός (adelphos): ‘frate’, și ποιῶ (poio): ‘fac’), se pare că, la români, are proveniență traco-iliră și că se află în legătură și cu ziua de Dragobete. *Ritualul consta în crestarea unei cruci pe mână care sângera, după care semnele scrijelite pe piele trebuiau suprapuse sau, în funcție de zona geografică, cei doi care se înfrățeau trebuiau să-și soarbă sângele unul altuia (...).* (http://www.monitorul-expres.ro/?mod=monitorul-expres&p=actualitate&s_id=123791). După cum se știe, legământul este considerat aproape sacru și durează până la moarte. Amintim, în contextul actual, că astfel de obiceiuri se mai păstrează încă la momârlanii din Valea Jiului, semn că această datină ancestrală deține tipare ambivalente durabile. Bineînțeles, biserica creștină a înfierat dintotdeauna astfel de practici. Unii exegeți merg destul de departe cu interpretarea și admit că asemenea legături au condus de-a lungul istoriei la ceea ce se cheamă astăzi neutralitate de gen. Într-o ordine extinsă de idei, se întâlnesc în mod frecvent în opera lui Panait Istrati, dublată de biografie, relații umane încâlcite, chiar dubioase, într-un cuvânt complicate, care determină un teoretician precum Claudio Magris să considere că autorul român reprezintă „the poet of the promiscuity and the ambivalence of the East, of that disorder from which we seem to expect redemption and violence in the same time” / „poetul promiscuității și al ambivalenței Estului, al acelei dezordini din care pare că se așteaptă mântuirea, dar și un fel de agresiune, în același timp” (t.n.) (Magris, *“Mediterranean modernism. Intercultural Exchange and Aesthetic Development”*, 62). Într-un context însă mai larg, al aspirației către schimbarea condiției personale, scriitorul plebeu visează la un alt fel de mântuire – „Eu, calicul, fiul unei spălătorese, eu, care nici măcar nu am pașaport, care n-am cu ce să-mi opt zile de libertate, am să trăiesc o poveste minunată, un basm. Sufletul meu, care lânzezea la Brăila va vibra de mii de simțăminte înălțătoare pe care nu le-ar fi cunoscut niciodată. Nu-i oare aceasta o primă mare cucerire a sufletului meu însetat de *necunoscut*?” (Istrati, *Mediterana*, 19).

În arealul Mediteranei, care deține permanent două chipuri, unul oriental, configurat de Turcia, Grecia, Cipru, Israel, Egipt, Siria, Liban, Maroc, Algeria, Tunisia, iar altul desenat de teritoriile occidentale, dar de spiritualitate latină - Franța, Italia, Spania, Portugalia, se amestecă o multitudine de etnii, printre care turcii, grecii și arabii, ce re-constituie mozaicul omenesc din jurul acestui bazin geografic, surprins în varii forme în

scrisul istratian. Este interesant de observat cum semi-grecul Istrati simpatizează, în sensul etimologic al termenului, cu populația turcă și cu *filozofia lor prezentă* (cum spune personajul Musa), pentru că, parafrazăm, „Lor nici nu le pasă că viața este grea și nici nu se dau în vânt după bunurile pământești” (Istrati, *Mediterrana*, 25); „sunt în stare să stea ore întregi la soare, să privească cu nesaț minunăția naturii și să tragă dintr-un ciubuc pe jumătate stins” (Istrati, *Mediterrana*, 27). De altminteri, Monica Săvulescu-Voudouris, în studiul eseistic *Strada. Loc de trecere și petrecere*, arată că strada (terasa, cum se spune în zilele noastre) este un *topos* constant de întâlnire și socializare, mai ales pentru balcanici, un punct de maximă vitalitate, oglindă a timpurilor și a structurilor sociale, după cum afirmă. Din volumul istratian se poate afla cu surprindere că „Arabii sunt foarte comunicativi, mai comunicativi decât românii și chiar decât grecii. Par să fie oameni de treabă. Totuși discută atât de violent, încât ai zice că se ceartă” (Istrati, *Mediterrana*, 49). Identitatea și alteritatea sunt mixate într-o manieră originală la acest prozator, schițând siluete schimonosite sau, din contra, sofisticate, parcă provenind din reprezentările murale ale unei peșteri antice...

Aproape toate personajele (din *Chira Chiralina*, *Moș Anghel*, *Prezentarea haiducilor*, *În lumea Mediteranei*, *Neranțula* ș.a.m.d.) sunt măcinate de un soi de afecțiune morală, *patima* (gr. *pathema*), greu de surprins într-o definiție clară, dar avându-și originea în exprimarea veche, bizantină, a acestei complexe stări existențiale. Este însă o nuanță deosebitoare între *pătimași* și *pătimitori*, cei dintâi aflându-se într-o zbatere inutilă, ceilalți într-o perpetuă agonie superioară, prezentând nenumărate simptome: îndoiala, viciul, maladia, suferința în cele din urmă salvatoare. De aceea, caracterele pasionale istratiene sunt în continuă rătăcire, în sens propriu și în sens figurat. Mai adaugă Istrati, „Vina este a *patimei* de care suferă însuși acest „geniu” și care nu-i decât o extraordinară capacitate de a simți și iubi, într-una și cu toată puterea. Dar, care, tocmai din cauza aceasta, păcătuiește dintr-o nevoie neînfrântă, dintr-o dorință nemăsurată de necunoscut, veșnic necunoscut” (Istrati, *Neranțula*, 87). Același *necunoscut* pe care îl invocă scriitorul întotdeauna când rememorează *Mediterrana*, spațiu atât de vânturat de lume și totodată misterios... Depășind „desfigurarea” aproape irațională a patimilor suferite și în cursul călătoriilor (de exemplu, trecerea clandestină de șase ori pe teritoriul Egiptului), autorul

se îndreaptă cu un soi de seninătate reținută către alte sfere ale sufletului omenesc și către noi regiuni, interioare ori exterioare.

În sfârșit, între scriitorii de sorginte și formație mediteraneană, precum Albert Camus – destul de meditativ și rece, Louis Ferdinand Céline – ironic și stăpânit de nevroze, ori, în zilele noastre, Orhan Pamuk – alambicat și plin de fantezie, se pune întrebarea - cum de un creator atât de obscur la vremea aceea, cum era Istrati, ajunge foarte cunoscut în Occident (în speță Franța), și, de pildă, unui scriitor atât de profund precum Nikos Kazantzakis i se refuză în mod constant premiul Nobel? O altă întrebare generează dileme și poate face subiectul unor analize ulterioare - oare, dacă ar fi trăit în actualitate, cărțile românului ar fi fost niște *best-seller*-uri sau ar fi fost trecute cu vederea?

2. Mișcarea - în toate sensurile

Și ca persoană, și ca scriitor, Panait Istrati se află în veșnică mișcare în periplul mediteranean, și nu numai. El nu este doar un *aventurier* (DEX – persoană fără principii, care umblă după aventuri; om fără căpătâi, care cutreieră lumea), după cum s-a afirmat, nu doar un *picaro* (DEX – intrigant, șmecher și necinstit din literatura spaniolă), în sens restrictiv, ci își depășește condiția inițială, se desprinde de mahala, se detașează de periferie. „Călătoria simbolizează deci o aventură și o cercetare, fie că este vorba de o comoară sau de o simplă dorință concretă sau spirituală” (Jean Chevalier). Scriitorul este în fapt un *idealist* (un ideolog, nuanțează alții), obsedat de o *mistică a onestității*, așa cum crede în volumul *Mediterrana*, așadar uneori se situează în contradicție cu spiritul balcanic / sud-est european / mediteran. Din când în când regresează, însă numai în sensul figurat, eliadesc al termenului, prin intermediul amintirii, asemănând nopțile de voiaj pe mare cu, parafrazăm, sfârșitul lui august, când în satele românești se adună oamenii în jurul focului pentru a coace porumb și a asculta greierii.

Un alt tip de *mișcare*, iarăși cu rădăcini afective, dar și cu accente senzuale, este *dansul*, provenind din eternul Orient. Freamătul acestei mări, Mediterana, imprimă un anumit ritm existenței, care se traduce mereu la acest scriitor printr-o coregrafie aparte, așa cum este descifrată și în bucata ludică, și exotică, *Neranțula* (care înseamnă *portocală mică și amară*), și se întâlnește în altă modalitate la N. Kazantzakis, ori la prozatorii de origine spaniolă, și din nou, indiscutabil, în *Chira Chiralina*. Deoarece asemenea chestiuni sunt prea cunoscute pentru a le mai discuta aici, se mai pot adăuga, prin intermediul lui Johan Huizinga, următoarele considerente –

„Corelația dintre dans și joc nu ridică probleme. Este atât de intimă și atât de completă, încât o integrare amănunțită a noțiunii de dans în aceea de joc poate lipsi. Poziția dansului față de joc nu este cea de participant, ci aceea de parte componentă, de identitate esențială. Dansul este o formă deosebită și perfecționată a jocului ca atare”. (Huizinga, *Homo ludens*, 251). Este paradoxal, însă dansul include și o componentă socială, mai ales la acest scriitor, pentru că reprezintă o formă de exprimare prin intermediul corpului. Or, fiecare personaj (mai ales faimoasa Chira Chiralina) care se află în mijlocul societății încearcă să transmită ceva și, în același timp, să recepteze, cu toate antenele corporale, semnalele din afară. Dansul istratian conservă o funcție inițiativă, și eliberatoare, în același timp.

O altă *mișcare*, de data aceasta pe verticală, se produce prin consacrarea lui Panait Istrati ca scriitor, forțată de împrejurări deosebite, unii ar spune provocate, cum este celebra scrisoare a sinucigașului de la Nisa, care ajunge cu întârziere, printr-o meșteșugită buclă temporală, la destinatarul Romain Rolland, care prin prisma mentalității mediteraneene, poate fi considerat un *patron*, în sensul extins al termenului, adică un părinte, și un protector (Elvira Sorohan, de pildă, se numără printre criticii care observă și un complex psihanalizabil al căutării tatălui – Gh. Valsamis). După cum se știe, P. Istrati este un autor bilingv și ambivalent, pentru că a publicat mai întâi propria creație în limba adoptivă, și abia apoi a rescris-o în limba maternă. Cititorul de rând uită însă, de fiecare dată, că brăileanul este un autodidact - a început cu *Dicționarul universal* oferit de căpitan, Mavromati, a deprins singur limba franceză, până când a reușit să-și elaboreze prozele la un nivel artistic remarcabil, și care era preocupat, poate nu întâmplător, de interogația *Cine este autorul lui Hamlet?*, pe care o exprimă într-o pseudo-proză scurtă omonimă, din celălalt volum, intitulat *În lumea Mediteranei*.

Întorcându-ne la amendamentele referitoare la eticheta de *vagabond / aventurier / rătăcitor*, emblemă care nu se potrivește în întregime acestei personalități, a cărei finalitate superioară este cizelarea propriei persoane, o finalitate la început prea puțin conturată, deslușită, – aducem în sprijinul acestora considerațiile profesoarei Catherine Rossi, din rezumatul tezei de doctorat în filosofie: „A la fois parcours géographique et cheminement spirituel, *le vagabondage* se structure et se transforme à la lumière de l'écriture qui représente cette deuxième temporalité ou s'opère la fusion avec les deux autres voies initiatiques. L'écriture est bien conquête

et maïeutique, mais aussi projection et réflexion dans le champs de la création: le parcours retrospectif des auteurs prend tout son sens à travers une biographie à la troisième personne qui favorise la renaissance de l'individu aux trajectoires inattendues dont les seuils révélés constituent des *rites de passage* pour accéder à la vérité” (Rossi, *Les voies initiatiques chez Panait Istrati et Harry Martinson – rêverie, vagabondage, écriture*). / „În același timp, parcurs geografic și deplasare spirituală, vagabondajul se structurează și se transformă prin intermediul scrisului, care reprezintă o a doua temporalitate unde are loc fuziunea cu celelalte căi inițiatice. Scriitura înseamnă maieutică și adevărată cucerire, dar și proiecție, și reflectare în câmpul creației: parcursul retrospectiv al autorilor câștigă sens străbătând o biografie la persoana a treia care facilitează renașterea individului pe traiectorii neașteptate ale căror praguri revelate constituie autentice rituri de trecere, pentru accederea, în cele din urmă, la adevăr” (t.n.).

Scrisul lui Panait Istrati și evoluția stilului semnifică o călătorie în sine, o călătorie cu incertitudinile și destinația ei sigură - optima receptare, iar în acest caz o autoritate critică precum Mircea Iorgulescu se pronunță într-o manieră aproape magistrală în ultima ediție din volumul *Spre alt Istrati*. Rămâne în discuție explicația faptului că după anii '90 au apărut prea puține studii consistente despre creația istratiană în țară, pe când, de cealaltă parte a continentului, în Franța, s-au publicat câteva volume destul de importante despre aceasta. Există o frază singulară în *Mediterrana*, care poate edifica asupra crezului artistic istratian, sau mai degrabă asupra unui fel aparte de scepticism artistic, care l-a condus paradoxal către articitate – „Prefer să nu fiu un artist decât să mă străduiesc să devin artist, și în cazul în care nu aș reuși, să-mi văd viața ratată. Căci știi, din experiența altora, că atunci când îți intră în cap că vrei să fii artist că vrei să fii artist cu orice preț, nu mai trăiești decât pentru acest scop” (Istrati, *Cum am devenit scriitor*, 79).

Totodată, rămâne sub semnul întrebării în ce măsură se poate vorbi de *pitoresc* în scrierile lui Panait Istrati, când acesta lasă loc doar unor notații minimaliste, chiar și într-o carte precum *Mediterrana*, care, conform orizontului de așteptare, ar trebui să fie saturată de pitoresc. Și totuși, fără prea mare adâncime psihologică, fără prea multe aspecte exotice, fără portrete precis conturate, asemenea unei pânze, unii pot spune impresionistă, creația istratiană supraviețuiește. Mai adaugă Adriana Uliu, în articolul *Enigmaticul Mihail. Prieten al lui Panait Istrati, personaj al prozei sale* – „Lumea *veneticilor* se regăsește în întreaga proză istratiană al cărei

substrat autobiografic este binecunoscut. *Ceialți* nu sunt numai alogenii multietniciei Brăile, ci și figurile pitorești întâlnite de Istrati în peregrinările sale prin lume – evrei plecați din România și stabiliți în Orientul apropiat, greci, armeni, arabi sau peruvieni, neamuri de tot soiul, ce se nimeriseră în animatele porturi ale Mediteranei” (Uliu, „Romanoslavica”, 210). Acaparat de un *spiritus loci* în care nestatornicia *mării*, seninătatea cerului și pasionalitatea *soarelui* se contopesc într-o sinteză irepetabilă, creatorul româno-francez se detașează clar de alte figuri scriitoricești (similare), și se deplasează într-un sens superior față de condiția inițială.

3. Haiduci, *kleftes*, vântură-lume

Între tipurile pitorești totuși, din Peninsula Balcanică, creionate de scriitor, se găsesc haiducii, urmași ai *klefților / armatoloi*, din munții Greciei, din perioada otomană, cuvântul *haiduc* provenind din turcă și însemnând „în afara legii”. Se pare că, în cele din urmă, unii klefți au trecut în serviciul unor căpetenii turce, de pildă Pașa din Iannina, ca un fel de mercenari, iar klefții creștini au colaborat în răstimpuri cu musulmanii albanezi (episoade evocate cu mult înainte și de un scriitor occidental precum V. Hugo). Secțiunea *Prezentarea haiducilor*, compusă de Panait Istrati, a fost, după cum se știe, receptată la modul pozitiv în Franța, așa cum afirmă și Garabet Ibrăileanu, care adaugă - chiar de criticii foarte zgârșiți. Cât despre receptarea actuală, ea este mult mai fragilă, și este firesc să fie astfel. În culegerea de studii recente semnate de Jeanne-Marie Santraud, Elisabeth Géblesco, Catherine Rossi, Monique Jutrin-Klener, Martha Popovici, Hélène Lenz, Daniel Lérault, sub titlul *Les haidoucs de Panait Istrati. L'insoumission des vaincus*, ed. Harmattan, 2002, percepția generală despre autorul român indică următoarele: „Certes, il a subi toutes les influences de l'Orient: amour, beauté, soleil de la Méditerranée, sont omniprésentes et comme intimement liés à sa nature généreuse, passionnée, sensible, assoiffée de bonté franche et de justice” (Daniel Lérault, *Présentation*, 9) / „Desigur, a cunoscut toate influențele Răsăritului: dragoste, frumusețe, soarele Mediteranei se regăsesc pretutindeni în creația lui, întrucâtva legate în mod intim de natura sa generoasă, pătimașă, sensibilă, însetată de sinceră bunătate și de dreptate” (t.n.).

Însă pe Istrati nu îl interesează decât latura umană a haiducilor pentru că, parafrazăm, un haiduc nu este un bandit și orice ființă umană ar trebui să devină haiduc pentru ca să facă lumea mai bună, după cum spune. Fie că preferă întinderea codrilor, fie că amintește de grecii nesupuși

otomanilor, care au imprimat în mare măsură spiritul independenței, începând cu Revoluția de la 1821 (dar și controversese iscate în jurul lui Alexandru Ipsilanti și Tudor Vladimirescu), *haiducul* este un alt nume pentru *fantasma omului revoltat* (Bianca Burța-Cernat), pentru propensiunea libertății, adăugăm noi. De asemenea, figura haiducului se află în permanentă mișcare, el nu prinde rădăcini niciunde, fiind un *alter-ego* generic pentru Istrati însuși, marginal și neliniștit. În cărțile sale există numeroși vântură-lume, fie că poartă masca lui Adrian, a lui Mihail, a lui Titel, a lui Bakâr, a lui Costică Aloman, care asimilează proteic câte o trăsătură a omului care nu aderă la nimic, a omului cu mai multe chipuri – balcanic / mediteranean / sud-est european, aglutinat în cele din urmă prin mirajul Mării Mediterane. Aceasta și pentru că „Homme qui n'adhère à rien, mais qui croit en l'homme, qui fait du combat pour les valeurs morales un des moteurs de la vie, et de la compassion un idéal social, mais surtout, surtout, conteur exceptionnel qui dévoile un fil de ses récits les histoires extraordinaires de ces héros – brigands souvent, révoltés passionnés et généreux, toujours qui combattent au nom de la justice et de la liberté, tel fut Panait Istrati, *haidouc de genie*” / „Om care nu aderă la nimic, dar care crede totuși în om, care face din lupta pentru valorile morale un mecanism care animă viața, și din compasiune un ideal social, însă deasupra tuturor, fiind un *povestăș* de excepție care dezvăluie firul acestor istorisiri, poveștile extraordinare ale acestor eroi - adesea tâlhari, revoltați pasionali și mărinimoși, care se bat întotdeauna în numele justiției și al libertății, acesta a fost Panait Istrati, *haiduc de geniu*”. (Zephyr, *L'éthique dans les récits de Panait Istrati*, „Cahiers de narratologie”, 2005, 12).

Cu toate că portretele haiducilor, în literatură, sunt considerate învechite, vetuste, renaște în actualitate, în mod surprinzător, pe fondul unor inechități sociale accentuate, interesul pentru acest tip de *caracter*, și în sensul englezesc al termenului. Un exemplu punctual este susținut prin intermediul unui reportaj din 2012, intitulat *Povestea ultimului haiduc al României*, în care apare numele unei eroine locale din Bucovina, de prin anii 1938, supranumită „Păunița Codrilor”, o denumire de o izbitoare asemănare cu aceea a personajului principal feminin „Floarea codrilor” din ciclul haiducilor istratieni. *Conștient sau nu de faptul că mai devreme sau mai târziu este prins și judecat după legile împotriva cărora el se răzvrățește, haiducul pornește o luptă inegală în care el este învinsul fizic și învingătorul spiritual*. Poate că nu întâmplător una din cărțile fundamentale ale lui

P. Istrati se numește *Spovedanie pentru învinși*. Specifică regiunii Balcanilor, *haiducia* cunoaște o extindere de sens la acest scriitor, însemnând o atitudine atipică, de luare în răspăr ori chiar în derădere a reglementărilor sociale, superioară prin propensiunea către dreptate.

4. Femeia între învinși

Dintre toate fantasmale orientale, în sens larg, mediterane, în sens restrâns, cea mai mobilă este *femeia*. De altfel, natura masculină este oarecum denigrată în concepția lui P. Istrati: „Un bărbat ! Există oare ființă mai banală decât un bărbat? Ceva care să te intereseze mai puțin decât un bărbat? Ceva care să-ți inspire mai puțină încredere decât un bărbat?” Se produce astfel, în creația istratiană, un soi de *ambiguitate de gen*, pentru că unele femei, deși debordând de feminitate, se comportă precum niște bărbați, așa cum se petrece cu Chira Chiralina, care înverșunată de sentimentul răzbunării, devine un fel de Antigona ori de Salomee modernă. Este interesant de observat că autorul agreează intensitatea *animei* la personajele ilustrate de el însuși, cu toate că, în genere, figurile feminine în toată literatura balcanic-mediteraneană (iar N. Kazantzakis nu se dezmente în acest sens) sunt supuse voinței bărbatului, asuprite în genere, și fără puțință de emancipare.

Celălalt personaj menționat, Floarea Codrilor, înzestrată cu un nume poetic, este în fapt o adevărată căpetenie de haiduci. Deși existând ca niște excepții care confirmă regula (Chira, mama Chirei, Neranțula, Joița Istrati, până la un punct), femeile istratiene sunt înzestrate de obicei cu o aparentă fragilitate dublată de o natură puternică, traiectoria destinului fiind modificată în mod pregnant tocmai de către ele. În schimb, portretele masculine la P. Istrati poartă fie pecetea intelectualității, considerată o latură slabă și în romanele lui Kazantzakis, de exemplu, fie alte stigmate. Este surprinzător faptul că, până acum, *chipul mamei* lui Panait Istrati nu a fost sesizat ca lăsând cea mai apăsătoare amprentă, în forme proteice, atât în prozele sale cu tentă autobiografică, cât și în memorialistică.

Deși pare excesiv, aceste chipuri femeiești insolite păstrează unele reminiscențe din portretistica amazoanelor din vechea Grecie pentru că sunt, după trăsăturile remarcate de Adriana Babeți în cartea despre aceste ființe legendare, atât iubitoare, cât și ucigașe de bărbați (ex. Chira), și „se îndrăgostesc pătimaș și gustă până la capăt ardoarea plăcerii” (ex. Neranțula). De fapt, ele încearcă să se elibereze de caracteristicile antice, perpetuate încă de la Demostene care amintea despre „utilitatea unei femei

pentru bărbații greci: pentru desfătare – curtezana, pentru treburile zilnice – concubina, iar pentru îngrijirea căminului și născutul urmașilor” (Babeți, *Amazoanele*, 235).

În vârtejul existențial al dansului de sorginte mediteraneană la acest scriitor sunt amalgamate ipostazele femeii, ale *Chirei*, ființa care se sustrage oricărei încercări de definire, primind, pe rând, chipul Set Amrei, al ciobăncuței-haiduc Floarea Codrilor, al Țaței Minca, al Domniței din Snagov, al Estherei Perlmutter, al Neranțulei, și trăsăturile numeroaselor femei personaje secundare – Tincuța, Sultana, Sara Binder. Femeia istratiană, cu toate că este o ființă ne-norocită, și face parte mai ales din tagma învinșilor, încearcă să își depășească această condiție, și, după o expresie românească, să își *facă norocul cu mâna ei*.

*

„Ho! De-ajuns cu mendrele prin lumea Mediteranei! Spune un personaj din bucata *Chemarea Apusului*. „Iată, sunt șase ani, de când îți risipești fără niciun chichirez, ce-ai mai bun în tine, înhăitându-te cu zdrențe omenești...”. Aici intervine *nostalgia*: dacă în privința starobinskienelor melancolie și ironie, lucrurile sunt oarecum limpezi, în sensul că cele două noțiuni reprezintă fața și reversul aceleiași medalii, nostalgia se detașează de acestea două, prin faptul că reprezintă ea însăși o insulă în care sentimentele umane referitoare la persoane, obiecte sau situații din trecut se regăsesc și au un rol fixator în memorie, ba chiar o funcționalitate întrucâtva pozitivă, spre deosebire de fluiditatea extremă melancolică, unde aproape că nu există obiect clar al contemplației interioare, ori lucrurile sunt foarte vagi, ca valurile unei mări nesfârșite... Brăila, Mediterana, Rusia sunt cel puțin trei regiuni investite cu forță simbolică în opera istratiană, Mediterana semnificând, iarăși, interfața răsărit - apus, într-un sens mai general, auto-exilarea față de locul de origine, pe de o parte, și apropierea de teritoriul cuprinzătoarei ideologii considerate „salvatoare” pe atunci, de altă parte, făcând parte dintr-o gestică mai largă a peregrinărilor călătorului care încearcă să își găsească adevăratul eu, propriul centru.

Căci Marea Mediterană, pentru scriitorul român, nu este propriu-zis o mare, este un *sentiment* (așa cum spunea Odysseas Elytis în versul „Iar ca sentiment un cristal”). Mediterana este un fel de *agora*, mereu în schimbare, unde se întâlnesc reprezentanții ordinului gândirii generoase. Mediterana mai este și *patrida* tuturor dezmoșteniților sorții. Este, de asemenea, un pavilion sub care se regăsește majoritatea conchistadorilor

libertății spiritului. Între ei, rămâne întrucâtva static, și cu toate acestea în permanentă mișcare, scriitorul Panait Istrati.

Bibliografie:

1. Babeți, Adriana. *Amazoanele – o poveste*. Iași: Polirom, 2013.
2. Giordano, Christian. „Mediterranean regio.” in *The Brill Dictionary of Religion*, vol. 3, ed. by Kocku von Stuckrad, Leiden: Brill Academic Publisher, 2006.
3. Huizinga, Johan. *Homo ludens*. București: Humanitas, 2012.
4. Istrati, Panait. *Cum am devenit scriitor*. București: Minerva, 1985.
5. Istrati, Panait. *Mediterrana*. București: Compania, 2001.
6. Istrati, Panait. *Neranțula și alte povestiri*. București: Minerva, 1984.
7. Magris, Claudio. „Mediterranean modernism.” In *Intercultural Exchange and Aesthetic Development* (e-book), ed. by Adam J. Goldwyn and Renee M. Silverman, 2016.
8. Rossi, Catherine. *Les voies initiatiques chez Panait Istrati et Harry Martinson – rêverie, vagabondage, écriture*, Dijon, 2009.
9. Simion, Eugen. *Geocritica*, „Cultura”, 2008, 4 decembrie, nr. 202.
10. Uliu, Adriana. *Enigmaticul Mihail. Prieten al lui Panait Istrati, personaj al prozei sale*, „Romanoslavica”, vol. XLVII, nr. 1.
11. Zephir, Frédérica. *L'éthique dans les récits de Panait Istrati*, „Cahiers de narratologie”, 2005, nr. 12.

Copyright©Amalia DRĂGULĂNESCU

WHO'S WHO

Consiliul onorific

Președinte:

Dusan SIDJANSKI

Profesor emerit, Facultatea de Științe Economice și Sociale, Institutul European, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Președinte de onoare, Centrul Cultural European, Geneva, Elveția

Fondator, Departamentul de Științe Politice, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Membru, Consiliul Directorilor al Fundației Latsis, Geneva, Elveția

Vicepreședinți:

Ioan HORGA

Profesor universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Institutul de Studii Euroregionale (ISER) Oradea-Debrecen – Centrul European de Excelență Jean Monnet, Oradea-Debrecen, România-Ungaria

Secretar General, Asociația Universitară a Regiunii Carpatice (ACRU), Cașovia, Slovacia

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Vicepreședinte, ECSA România, București, România

Președinte, Fundația Forum Oradea, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Carlos Eduardo PACHECO AMARAL

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Filosofie și Științe Sociale, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Președinte, Consiliul Academic, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Director, Programul de Studii Europene și Științe Politice Internaționale, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Coordonator, Centrul de Studii Europene, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Profesor Jean Monnet

Membri:

Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice și Sociologie, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Co-director, Centrul European de Excelență Jean Monnet „Antonio Truyol”, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Director, Revista „Tiempo de Paz”, Madrid, Spania

Profesor Jean Monnet

Alexandru ARSENI

Legislator moldovean

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova

Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA

Profesor universitar, Facultatea de Studii Umaniste, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Director, Institutul de Studii Europene „Charlemagne”, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Profesor Jean Monnet

Iordan Gheorghe BĂRBULESCU

Diplomat român

Profesor universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Decan, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Președintele Senatului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Coordonator științific, Colecția „Politici publice și integrare europeană”, Editura Polirom, Iași, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Președinte, ECSA România, București, România

Profesor Jean Monnet

Léonce BEKEMANS

Profesor universitar, Universitatea din Padova, Padova, Italia
Președinte, ECSA Belgia, Bruxelles, Belgia
Secretar-General, ECSA World, Damme, Belgia
Profesor Jean Monnet

Christophe BERTOSSI

Profesor universitar, Institutul de Studii Politice din Paris, Paris, Franța
Cercetător științific superior, Institutul Francez de Relații Internaționale,
Paris, Franța
Director, Centrul de Migrație și Cetățenie, Institutul Francez de Relații
Internaționale, Paris, Franța
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană

Mircea BRIE

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe
Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Director, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene,
Universitatea din Oradea, Oradea, România
Redactor-șef, Analele Universității din Oradea, Seria Relații Internaționale și
Studii Europene, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Georges CONTOGEOGIS

Ministru grec
Rector grec
Profesor universitar, Universitatea Panteion din Atena, Atena, Grecia
Coordonator, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea
Panteion din Atena, Atena, Grecia
Director științific, Centrul Național de Cercetări Științifice, Paris, Franța
Membru, Rețeaua Europeană de Științe Politice, Wicklow, Irlanda
Profesor Jean Monnet

Larisa DERIGLAZOVA

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Tomsk,
Tomsk, Rusia

Director, Centrul de Studii Europene, Universitatea de Stat din Tomsk, Tomsk, Rusia
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană
Profesor Jean Monnet

Ioan DERȘIDAN

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Membru, Consiliul Departamentului de Limba și Literatura Română, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Gaga GABRICHIDZE

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Noua Viziune, Tbilisi, Georgia
Decan, Facultatea de Drept, Universitatea Noua Viziune, Tbilisi, Georgia
Președinte, ECSA Georgia, Tbilisi, Georgia
Profesor Jean Monnet

Nico GROENENDIJK

Profesor universitar, Facultatea de Științe Sociale și Management, Universitatea Twente, Enschede, Olanda
Co-director, Centrul de Studii Europene, Universitatea Twente, Enschede, Olanda
Membru, Adunarea Regiunilor Europene, Strasbourg, Franța
Președinte, Curtea de Conturi, Hengelo, Olanda
Președinte, ECSA Olanda, Enschede, Olanda
Președinte, ECSA World, Damme, Belgia
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană
Profesor Jean Monnet

Ihar HANCHARONAK

Profesor universitar, Departamentul de Studii Doctorale, Institutul de Formare a Cadrelor Științifice, Academia Națională de Științe din Belarus, Minsk, Belarus
Membru, Asociația Europeană pentru Educație Internațională, Amsterdam, Olanda

Wilfried HELLER

Profesor emerit, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Membru, Centrul de Cercetări al Legăturilor Germane cu Noua Zeelandă și Țările Pacificului, Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă

Victor JUC

Profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Director adjunct, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Expert, Comisia de Evaluare, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Anatoliy KRUGLASHOV

Profesor universitar, Catedra de Științe Politice, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Șef, Catedra de Științe Politice, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Director, Institutul de Integrare Europeană și Studii Regionale, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Profesor Jean Monnet

Ariane LANDUYT

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Director, Centrul de Cercetări în domeniul Integrării Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Director, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Profesor Jean Monnet

Ewa LATOSZEK

Profesor universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Expert, H2020, Bruxelles, Belgia

Președinte, PECSA, Varșovia, Polonia

Vicepreședinte, ECSA World, Damme, Belgia
Profesor Jean Monnet

Ani MATEI

Profesor universitar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România
Secretar General, Comisia Națională a României pentru UNESCO, București, România
Profesor Jean Monnet

Snezana PETROVA

Profesor universitar, Facultatea de Filologie „Blaze Koneski”, Universitatea „Sf. Chiril și Metodie”, Skopje, Macedonia
Coordonator ECTS, Facultatea de Filologie „Blaze Koneski”, Universitatea „Sf. Chiril și Metodie”, Skopje, Macedonia
Președinte, Asociația Profesorilor de Limba Franceză din Macedonia, Skopje, Macedonia

Maria Manuela TAVARES RIBEIRO

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Profesor universitar, Centrul de Studii Interdisciplinare, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Coordonator, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Director, Programul de Doctorat în Studii Europene, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Membru corespondent, Academia de Științe din Lisabona, Lisabona, Portugalia
Membru, ECSA Portugalia, Lisabona, Portugalia
Profesor Jean Monnet

Grigore SILAȘI

Profesor universitar, Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România
Director, Centrul European de Excelență Jean Monnet, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
București, România
Profesor Jean Monnet

István SÜLI-ZAKAR

Profesor universitar, Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare Regională, Universitatea din Debrecen, Debrecen, Ungaria
Profesor Emeritus, Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare Regională, Universitatea din Debrecen, Debrecen, Ungaria
Membru, Academia Ungară de Științe, Budapesta, Ungaria

Mihai ȘLEAHIȚCHI

Profesor universitar, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Moldova
Cercetător științific coordonator, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Moldova
Consilier al Președintelui Moldovei pentru Educație, Cercetare și Cultură, Chișinău, Moldova
Legislator moldovean

Helena TENDERA-WLASZCZUK

Profesor universitar, Universitatea de Economie din Cracovia, Cracovia, Polonia
Șef, Catedra de Integrare Economică Europeană, Universitatea de Economie din Cracovia, Cracovia, Polonia
Director, Centrul de Excelență Jean Monnet, Universitatea de Economie din Cracovia, Cracovia, Polonia
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană
Profesor Jean Monnet

Tudorel TOADER

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România
Ministrul justiției, București, România
Coordonator, Seria de publicații juridice JUS, Editura Junimea, Iași, România
Membru de onoare, Consiliul științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, București, România

Membru, Consiliul științific, Institutul Național al Magistraturii, București, România

Membru, Asociația Română de Drept Constituțional, Iași, România

Membru, Asociația Internațională de Drept Penal, Paris, Franța

Membru, Comisia de la Veneția, Italia

Grigore VASILESCU

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Director, Centrul de Studii Europene, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Comitetul științific

Președinte:

Marta PACHOCKA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Membru, Societatea Economică Poloneză, Varșovia, Polonia

Membru, Asociația Academică de Studii Europene Contemporane, Varșovia, Polonia

Secretar-General, PECSA, Varșovia, Polonia

Vicepreședinți:

Diana EERMA

Conferențiar universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Tartu, Tartu, Estonia

Membru, Asociația de Economie din Estonia, Tallinn, Estonia

Victoria RODRÍGUEZ PRIETO

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale, Universitatea Nebrija, Madrid, Spania

Membru, Asociația Spaniolă a Cadrelor Didactice Universitare de Drept Internațional și Relații Internaționale, Madrid, Spania

Membru, Asociația Presei din Madrid, Madrid, Spania

Membri:

Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, China

Coordonator general, Programul de Masterat și Studii Postuniversitare în Dreptul Uniunii Europene, Dreptul Internațional și Dreptul Comparat, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, China

Membru, Asociația de Drept European și Economie, Coimbra, Portugalia

Membru, Asociația de Drept Internațional, Londra, Marea Britanie

Președinte, ECSA Macau, Macau, China

Profesor Jean Monnet

Georgeta CISLARU

Conferențiar universitar, Centrul de Lingvistică Franceză, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Membru, Comitetul de redacție „Les Carnets du Cediscor”, SYLED-CEDISCOR, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Simion COSTEA

Conferențiar universitar, Departamentul de Istorie și Relații Internaționale, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, România

Redactor-șef, Revista „L’Europe unie”, Paris, Franța

Expert, Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia

Profesor Jean Monnet

Dorin DOLGHI

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Redactor-șef, „Romanian Journal of Security Studies”, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Sanna ELFVING

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Bradford, Bradford, Marea Britanie

Director, Programe de Formare, Facultatea de Drept, Universitatea din Bradford, Bradford, Marea Britanie

Membru, Academia de Învățământ Superior, York, Marea Britanie

Membru, Asociația Britanică de Dreptul Mediului, Dorking, Marea Britanie

Expert, Comisia de Fracturare Hidraulică în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Canada

Sedef EYLEMER

Conferențiar universitar, Departamentul de Relații Internaționale, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Universitatea „Katip Celebi” din Izmir, Izmir, Turcia

Profesor Jean Monnet

Agnieszka KLOS

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Vicepreședinte, PECSA, Varșovia, Polonia

Profesor Jean Monnet

Aurelian LAVRIC

Conferențiar universitar, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Moldova

Cercetător științific superior, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Moldova

Kerry LONGHURST

Conferențiar universitar, Institutul de Cercetări Europene, Universitatea din Birmingham, Birmingham, Marea Britanie

Conferențiar universitar, Departamentul de Studii Interdisciplinare Europene, Colegiul Europei, Varșovia, Polonia

Profesor Jean Monnet

Marius MATICHESCU

Lector universitar, Departamentul de Sociologie, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Profesor Jean Monnet

Cristina-Maria MATIUȚĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membru, Centrul de Studii pe Problemele Identității și Migrației, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membru, Societatea Română de Științe Politice, București, România

Redactor-șef, Revista „Journal of Identity and Migration Studies”, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Giancarlo NICOLI

Director, Centrul Cultural Italian, Chișinău, Moldova

Redactor-șef, Revista „IL PONTE”, Chișinău, Moldova

Președinte, Moldova Film Commission, Chișinău, Moldova

Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA

Cercetător, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Expert, Consiliere Interculturală, Potsdam, Germania

Danielle OMER

Conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Limbi și Științe Umaniste, Universitatea din Maine, Le Mans, Franța

Cercetător, Școala Doctorală „Cognition, Education, Interactions”, Pôle Manceaux „Innovation en didactique”, Le Mans, Franța

Membru, Centrul de Cercetări în Științele Educației din Nantes, Nantes, Franța

Marco OROFINO

Conferențiar universitar, Departamentul de Studii Internaționale, Juridice, Istorice și Politice, Universitatea din Milano, Milano, Italia

Profesor Jean Monnet

Saverina PASHO

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Tirana, Tirana, Albania

Vicepreședinte, Alianța Franceză din Albania, Tirana, Albania

Membru, Comitetul Științific al Revistei „Travaux de didactique du FLE”, Universitatea Paul Valery – Montpellier 3, Montpellier, Franța

Vadim PISTRINCIUC

Legislator moldovean

Lector universitar, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Galina POGONEȚ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Decan, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova

István József POLGÁR

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Ada-Iuliana POPESCU

Lector universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România
Avocat, Baroul Iași, Iași, România
Membru, Uniunea Avocaților din România, București, România
Membru, American Bar Association, Chicago, Statele Unite ale Americii

Lehte ROOTS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Tehnică din Tallinn, Tallinn, Estonia
Șef, Catedra de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea Tehnică din Tallinn, Tallinn, Estonia
Membru, Asociația Avocaților din Estonia, Tallinn, Estonia
Membru, Consiliul pentru Refugiați din Estonia, Tallinn, Estonia
Vicepreședinte, ECSA-Estonia, Tallinn, Estonia
Profesor Jean Monnet

Alina STOICA

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA

Conferențiar universitar, Facultatea de Administrație Publică și Securitate Națională, Universitatea de Științe Aplicate „Jacob din Paradyz”, Gorzow Wielkopolski, Polonia
Șef, Catedra de Administrație Publică, Universitatea de Științe Aplicate „Jacob din Paradyz”, Gorzow Wielkopolski, Polonia
Membru, PECSA, Varșovia, Polonia

Zorina ȘIȘCAN

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova
Expert, EUBAM, Chișinău, Moldova
Membru, Assorts Experts Team, Bruxelles, Belgia

Beatrice ȘTEFĂNESCU

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iași, România
Judecător, Judecătoria Iași, Iași, România

Alexis VAHLAS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Științe Politice și Management, Universitatea din Strasbourg, Franța
Director, Programul de Masterat în Studii de Securitate Externă și Internă a Uniunii Europene, Institutul de Studii Politice din Strasbourg, Franța

Diego VARELA PEDREIRA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Economice și Business, Universitatea din A Coruña, Spania
Editor executiv, „European Journal of Government and Economics”, A Coruña, Spania
Profesor Jean Monnet

Anna VISVIZI

Conferențiar universitar, Colegiul American din Grecia, Atena, Grecia
Membru, Consiliul Academic, Institutul de Diplomatie și Afaceri Globale, Colegiul American din Grecia, Atena, Grecia
Director pentru cercetare, Institutul Europei Centrale și de Est, Lublin, Polonia

Tigran YEPREMYAN

Lector universitar, Departamentul de Istorie Universală, Universitatea de Stat din Yerevan, Yerevan, Armenia
Cercetător, Colegiul Virtual Armean, Yerevan, Armenia
Coordonator, Grupul de Experti în Științe Istorice și Politice, Fundația Generația Credincioasă, Yerevan, Armenia

Khaydarali YUNUSOV

Lector superior, Facultatea de Drept, Universitatea de Economie Mondială și
Diplomație, Taşkent, Uzbekistan

Membru, Societatea Uzbekă de Drept Internațional, Taşkent, Uzbekistan

Membru, Asociația Americană de Drept Internațional, Washington, SUA

Profesor Jean Monnet

Colegiul redacțional

Editor general:

Vasile CUCERESCU

Președinte de Onoare, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană
Profesor Jean Monnet

Redactor-șef:

Elena PRUS

Președinte, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova
Cercetător științific principal, Academia de Științe, Chișinău, Moldova
Expert, Orizont 2020, Uniunea Europeană
Expert, Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a
Francofoniei, București, România

Redactor-șef adjunct:

Ludmila ROȘCA

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice,
Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Prorector, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău,
Moldova
Coordonator, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA Moldova,
Chișinău, Moldova
Profesor Jean Monnet

Membri:

Ion BURUIANĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații
Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe,
Chișinău, Moldova
Coordonator, Centrul European pentru Drepturile Omului, ECSA Moldova,
Chișinău, Moldova
Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova
Profesor Jean Monnet

Carolina DODU-SAVCA

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef, Catedra de Filologie Franceză, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Dialog Intercultural, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Membru, Alianța Franceză din Moldova, Chișinău, Moldova

Mihai HACHI

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Economice, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Violeta MELNIC

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Vicepreședinte, Consiliul Consultativ pentru Adopții Internaționale, Chișinău, Moldova

Șef adjunct, Direcția Generală Agent Guvernamental, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Șef, Direcția Reprezentare la CEDO, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Membru, Colegiul Disciplinar al Executorilor Judecătorești, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Juridice, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Alexandru ZNAGOVAN

Conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Moldova, Chișinău, Moldova

Membru, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

IN MEMORIAM ISTVÁN SÜLI-ZAKAR

August 16, 1945 – March 09, 2017

Prof. Dr. István Süli-Zakar was born on the 16th August 1945 in Algyő where he completed the primary school. After attending the Radnóti Miklós Secondary Grammar School in Szeged he completed GCSE in 1963. After leaving the grammar school he worked for Hungarian Railways for one year as a heaver (11/09/1963-09/08/1964). Following a successful university entrance examination he became a soldier. Following his discharge in 1965 he enrolled into history-geography training at the Faculty of Arts, Kossuth Lajos Science University. István Süli Zakar was linked with the University of Debrecen from 1965 – with a brief break – until his death, via his studies (between 1st September 1965 and 22nd June 1970) and education work (since 1st February 1975).

As a university student his marks were always very good or excellent therefore he received Educational Scholarship of the Peoples' Republic.

István Süli-Zakar started his research activity at the end of the 1960s as a university student and a member of Scientific Students' Association. On two National Scientific Student's Association Conferences he was awarded the first prize two times. He spent the academic year 1969-1970 at the State University of Tbilisi as an assistant so that his qualities were respected already as a student.

Besides his education work István Süli-Zakar completed his economic geographical research which he started as a student and received the PhD with "Summa cum laude" qualification at Kossuth Lajos Science University (KLTE) in 1973 (17/02/1973). From 1972 as a visiting lecturer and from the 1st February 1975 as a senior lecturer he was employed by the Department of Economic Geology, KLTE and he worked for the Department and its legal successors ever since. From 1970 he carried out village geographical, population and settlement geographical and regional development studies in the counties of Northeastern Hungary the results of which provided the basis for his dissertation for a candidate degree (Village geographical studies in the eastern part of Borsod-Abauj-Zemplén county) defended on the 11th April 1984. Working for the research group of György Enyedi he took part in national scientific orders from the ministry. He was appointed associate professor in 1988 at the Department of Economic and Regional Geography, KLTE. In 1990 he was awarded a one year long scholarship to the United States at the Indiana State University at Bloomington. While in the United States he completed his tender to apply for the foundation of a new department which was supported by the Rector's Council at KLTE. István Süli-Zakar became the Head of the newly founded Department of Social Geography and remained its head for 20 years.

In 1992 István Süli-Zakar organised the Debrecen Group, ATI, of the Regional Research Centre, Hungarian Academy of Sciences led by him as a scientific chief between the 1st November 1992 and the 31st March 1998. The Róna-Régió Regional Development LTD was founded by him on the 5th December 1998 which was led by him as a managing director.

On the 6th December 1995 István Süli Zakar completed the habilitation process successfully and received CSc degree on the 4th March 1996. On the 29th February 1996 he received the "Pro Regione Alföld" prize of the Nagyalföld Foundation and the "For Hungary with knowledge" prize of the National Scientific Students' Association Council for organizing the National Scientific Students' Association Conference (Natural Sciences) in

Debrecen. Three recognitions were awarded for his educational work and at two times he received Rector's Honour and on the 29th September 1997 he received Széchenyi Professor Scholarship and was awarded with the prize of the Debrecen Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in 1999. In 2005 he received the "Pro Regio Bihar" medal.

On the 14th December 1998 István Süli-Zakar defended successfully his Academic Doctorate thesis entitled "Social Geographical Bases of the Regional Development of Northeastern Hungary". He was a doctor of the Hungarian Academy of Sciences from the 19th March 1999 and also a professor at the University of Debrecen from the 1st July 1999 heading the Department of Social Geography and Regional Development between the 1st December 1990 and the 30th June 2010. Between 2004 and 2007 he was the member of the Senate of the University of Debrecen. He was working as a professor between the 1st July 2010 and the 30th June 2013 and as a professor emeritus from the 1st July 2013. Apart from these, Professor Süli Zakar was the president or member of numerous organisations and foundations of which he told tales frequently with pride.

In scientific books, monographs, international and national journals, conference proceedings, research reports more than 400 papers were published under his name and also he was involved in numerous domestic and international conferences as a speaker.

His main fields of research included: geopolitical, regional development and regional research; social and economic issues of regional development in national and international relations, studying cross-border social and economic relationships and inter-ethnic relationships with special attention to the regions in Hungary along the northeastern border, i.e. focusing on the area of the Carpathian Euroregion and the Hajdú-Bihar-Bihar Euroregion; research and comparative studies of small regions and local governments; studies focusing on the regional historical and political geography; studies giving the basis for the development of the Debrecen-Nagyvárad Eurometropolis (DebOra Project); studies founding the social-economic integration of Roma population; education development research, writing lecture notes and books.

These results all reflect the diligence, persistent and enthusiastic work of Professor Süli-Zakar that did not fade until the last day of his life. He regarded education as the most important task of his professional career. He loved teaching and his students always admired his interesting lectures.

He regarded the science of geography as his profession giving his best at every lecture. In recent years he gave lectures in Political geography and social geography, Regional development basics, Geopolitics and globalisation, Regional policy and he was also a lecturer at various faculties of the University of Debrecen. Professor Süli-Zakar focused on developing those who were in disadvantageous conditions in recent years. He was always ready to give a helping hand to the BSc, MSc and PhD students he supervised and as a result, several hundred works and theses were elaborated under his guidance which is an exemplary achievement.

Due to his profession he was on the road a lot. Apart from official delegacies he devoted a lot from his own resources to travel as getting to know the world was also his hobby. Via his travels and as a delegate he visited more than 100 countries. His further hobbies included photography, collecting and studying old geographical atlases and gardening around his weekend house at Telekföld beside the Eastern Main Canal near Balmazújváros.

Professor Dr. István Süli-Zakar got unwell during a lecture on the 9th March 2017 and passed away with tragic suddenness at his home. We keep his memory forever and say farewell with hearts of sorrow. Rest in peace, Dear Professor!

With profound respect,
Tibor Kóti

Professional Experience:

- 2014- Professor emeritus
- 2004-2008 Senator, Council of the University of Debrecen
- 1999- Member, Planning Council of North Great Plain
- 1997- Founding member, Regional Council of North-East Hungary
- 1996- Member, Geography Scientific Committee (MTA, Hungarian Academy of Sciences), Hungarian Geographical Society
- 1995- Member, Doctoral Council of the University of Debrecen
- 1995-1996 Member, Institute Council of KLTE TTK
- 1994- Member, Council of the Carpathian Euroregion Interregional Cooperation
- 1994-2005 President, Coordination Council of the Institute of Geosciences, University of Debrecen, leader of Self-Evaluation Group preparing for the accreditation at the University of Debrecen
- 1993- Member of leaders, MTA DAB (Hungarian Academy of Sciences, Academic Committee of Debrecen)
- 1993- Member, Alföld Programme Council
- 1992- Member, Regional Scientific Committee of MTA (Hungarian Academy of Sciences), Member, Regional Council of the Carpathian Euroregion
- 1992- Member, Coordination Council of the Institute of Geosciences, University of Debrecen
- 1991-2010 Head, Department of Social Geography and Regional Development Planning
- 1990-2010 President, Settlement Scientific and Regional Development Working Commission of the MTA DAB (Hungarian Academy of Sciences, Academic Committee of Debrecen)
- 1985- President, Nature Sciences Section of the OTDK (National Scientific Student Conference)
- 1984-1985 President, Council of Scientific Student Association (Lajos Kossuth University)
- 1981-1989 Member, Educational Committee of the KLTE TTK (Lajos Kossuth University, Department of Sciences)
- 1978-1990 President, Educational Council of the Institution of Geosciences

Publications:

1972

Süli-Zakar I.: A Föld és Magyarország energiagazdálkodásának legfontosabb jellegzetességei. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 4, Nyíregyháza, pp. 391-404.

Süli-Zakar I.: A magyar szénhidrogénipar földrajza. – Egyetemi doktori disszertáció. Kézirat, Nyíregyháza, 259. p.

Süli-Zakar I.: Földrajzi fényképezés. – Főiskolai jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 88. p.

1973

Süli-Zakar I.: Kőolaj- és földgáztermelés Magyarországon. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom. 5. Nyíregyháza, pp. 81-97.

1974

Süli-Zakar I.: Economic Geographical Investigations of the Crude Oil Processing Industry in Hungary. – Acta Geographica Debrecina 1973. Tom. XII. Debrecen, pp. 149-164.

Süli-Zakar I.: Szabolcs-Szatmár településföldrajzi vázlata. – Szabolcs-Szatmári Szemle, IX. évfolyam, 2. szám. Nyíregyháza, pp. 87-103.

Süli-Zakar I.: A hajdúszoboszlói földgáztermelés gazdaságföldrajzi jelentősége. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 6. Nyíregyháza, pp. 89-98.

Süli-Zakar I.: Magyarország kőolajfeldolgozó ipara. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 6. Nyíregyháza, pp. 75-87.

1975

Süli-Zakar I.: Tanyák, falvak, városok. Szabolcs-Szatmár megye településföldrajzi vázlata. – In: Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv. (Szerk.: Frisnyák S.), Nyíregyháza, pp. 93-104.

1976

Süli-Zakar I.: Adatok Szabolcs-Szatmár megye népességföldrajzához. – Szabolcs-Szatmári Szemle, XI. évfolyam, 1. szám. Nyíregyháza, pp. 49-61.

Süli-Zakar I.: Bővítsük földrajzi diatárunkat. – Földrajztanítás. XIX. évfolyam, 4. szám. Budapest, pp. 116-119.

1977

Süli-Zakar I.: Dunántúli - Középhegység. – In: Magyarország földrajza, (Szerk.: Frisnyák S.), Főiskolai tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 203-221.

Süli-Zakar I.: Szabolcs-Szatmár megye népességföldrajzi vázlata. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 7. Nyíregyháza, pp. 5-28.

Süli-Zakar I.: A tanárjelöltek felkészítése a földrajzi ismeretterjesztő munkára. – Módszertani Műhely. Budapest, pp. 24-27.

1978

Süli-Zakar I.: A lakásállomány és a lakások felszereltsége Szabolcs-Szatmár megyében. – Szabolcs-Szatmári Szemle, XIII. évfolyam, 1.szám, Nyíregyháza, pp. 42-62.

Süli-Zakar I.: Geoökológiai tanszék Tarcalon. – Földrajzi Közlemények XXVI. (CII.) kötet. 2. szám. pp. 192.

Süli-Zakar I.: Földhasznosítási térképezés Bodrogkeresztúr térségében. – Földrajzi Közlemények XXVI. (CII.) kötet. 3. szám, pp. 280-296.

1979

Süli-Zakar I.: Effects of Modern Viniculture on Rural Transformation, an Example the Tokaj-Hegyalje (Tokaj-Piedmont) Region. – In: Impact of Modern Agriculture on Rural Development. IGU Commission of Rural Development. Szeged, pp. 112-117.

Süli-Zakar I.: A nyírségi falvak átalakulása (Vaja példáján). – In: Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv II. kötet. (Szerk.: Frisnyák S.), Nyíregyháza, pp. 150-158.

Süli-Zakar I.: Modern Viniculture and Rural Transformation in the Tokaj-Hegyalja Region. – KLTE, Debrecen, 22 p.

Süli-Zakar I.: Kazincbarcika ipara. – In: Kazincbarcika földrajza. (Szerk.: Frisnyák S.), Kazincbarcika, pp. 163-272.

1980

Süli-Zakar I.: A Hegyköz népmozgalma. – Területi Kutatások 3. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest, pp. 59-70.

Süli-Zakar I.: Tokaj-Hegyalja és környékének népmozgalma 1787-1970. között. – Borsodi Levéltári Évkönyv III. Miskolc, pp. 35-76.

Süli-Zakar I.: A Hegyköz faluföldrajzi vizsgálata (Rural Geographical Investigation in the Region Hegyköz). – *Studia Geographica* 3. KLTE. Debrecen, 130 p.

1981

Süli-Zakar I.: Demográfiai változások Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén 1970-1980 között. – *Borsodi Szemle* XXVI. évfolyam 2. szám, pp. 57-65.

Süli-Zakar I.: Rural Social Changes in Hungary: A Case-study of Hegyköz. – *Abstracts of the Papers to Be Presented at the Symposium Rural Development: Theory and Practice*. Fresno, California, USA. pp. 101-102.

Süli-Zakar I.: Irodalmazási és kéziratszerkesztési alapismeretek földrajzszakos hallgatók részére. – *KLTE Debrecen Gazdaság földrajzi Tanszék*, 35 p.

Süli-Zakar I.: Az ingázás hatása a hegyközi falvak társadalmi átalakulására (Ingavándor-forgalom a Hegyközben – földrajzi esettanulmány). – *Acta Geographica Debrecina 1979-1980*. Tomus XVIII-XIX. Debrecen, pp. 113-140.

1982

Süli-Zakar I.: The Impact of Modern Viniculture on Rural Transformation: The Case of Hungary. – In: *The Effect of Modern Agriculture on Rural Development*. (Eds.: Enyedi Gy. and I. Völgyes) Pergamon Press. New York, pp. 175-197.

Süli-Zakar I.: A zempléni falvak sorsa. – *Napjaink*. XXI. évfolyam, 8. szám, pp. 7-8.

Süli-Zakar I.: The Economic and Social Importance of Non-Agricultural Activities in a Village in Bodrogek: a Case-Study of the Village Karcsa. – *International Conference on Developing the Rural Settlements in Europe*. Balatonfüred, pp. 22-31.

Süli-Zakar I.: Az életkörülmények földrajzi vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén. – *Acta Geographica Debrecina 1981*. Tomus XX. Debrecen, pp. 115-148.

Süli-Zakar I.: Faluföldrajzi vizsgálatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén. – *Kandidátusi disszertáció*. Kézirat. KLTE Gazdasági – és Regionális földrajzi Tanszék. Debrecen, 169 p.

Süli-Zakar I.: A szőlőtermelés és borgazdálkodás gazdasági-társadalmi hatásainak földrajzi vizsgálata Tokaj-Hegyalján. – *Borsodi Földrajzi Évkönyv*. Miskolc, pp. 102-128.

1983

Süli-Zakar I.: A földhasznosítás változásának társadalmi és gazdasági hatása a Bodroghözben. – Borsodi Szemle XXVIII. évfolyam, 1. szám, pp. 48 - 56.

Süli-Zakar I.: Faluföldrajzi vizsgálatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén. – Kandidátusi értekezés tézisei. KLTE Gazdasági – és Regionális-földrajzi Tanszék. Debrecen, 28. p.

Süli-Zakar I.: A bodroghözi falvak jelene és jövője. – Honismeret. XI. évfolyam, 3. szám pp. 25-27.

Süli-Zakar I.: Melléktevékenység egy bodroghözi mezőgazdasági nagyüzemben (Karcsei esettanulmány). – Borsodi Szemle. XXVIII. évfolyam, 2. szám, pp. 30-40.

1984

Süli-Zakar I.: A bodroghözi falvak népességmegtartó képességéről. – Alföldi Tanulmányok. VIII. kötet, Békéscsaba, pp. 165-186.

Süli-Zakar I.: Geographical Examination of the Demographic and Social Transformation of Villages in the Zemplén (Tokaj) Mountains. – In: Geographical Essays in Hungary. Contribution to the International Geographical Congress, Paris - Alpes. IGU Hungarian National Committee, Budapest, 1984. pp. 151-163.

Süli-Zakar I.: Élargissement de l'activité des coopératives agricoles et son influence sur la société rurale. – KLTE Gazdasági- és Regionálisföldrajzi Tanszék. Debrecen, 40 p.

Süli-Zakar I.: A bodroghözi népesség foglalkoztatottsági problémái. – In: Az Alföld gazdaságföldrajzi kutatásának eredményei és további feladatai. IV. Népesség és település. Békéscsaba, 1984. pp. 67-84.

Süli-Zakar I.: A falusi szolgáltatások helyzete és az általuk kiváltott térkapcsolatok főbb jellemzői Szolnok megyében. – Tanulmány, Kézirat, MTA RKK Településkutató Csoport, Kecskemét, 32 p.

1985

Süli-Zakar I.: A termelőszövetkezeti melléktevékenység, mint népességmegtartó tényező Karcván. – A falu. I. évfolyam, 1. szám, pp. 75-84.

Süli-Zakar I.: Az agglomerálódás népességföldrajzi vonatkozásai a borsodi iparvidéken. – Borsodi Földrajzi Évkönyv. Miskolc, pp. 47-66.

Süli-Zakar I.: Elargissement des activités des coopératives agricoles et leur influence sur la société rurale. – In: Le changement social dans les

campagnes. Espace rural №10-Actes de Xe colloque franco-hongrois de géographie. Montpellier, France, pp. 217-239

1986

Süli-Zakar I.: Vazsnyejsie voproszű razvityija provincialnűh aglomeracij v Vengrii. – In: Problemű razvityija rasszelenyija v uszlovijah intenzivnovo proizvodstva. Teziszű dokladov konferencii. Vilnius, Lithuania, pp. 78-79.

1987

Süli-Zakar I.: Borsod-Abaúj Zemplén megye kistelepüléseinek társadalomföldrajzi viszonyai. – Borsodi Szemle. XXXIII. 1. szám, pp. 41-50.

Süli-Zakar I.: The Changing Role of Small Towns in a Region Undergoing Transformation (Tokaj-Hegyalja, NE Hungary). – Paper to the Second Dutch-Hungarian Seminar: "Role of Small Towns in Regional Development". Kecskemét, 17. p.

Süli-Zakar I.: Megyehatár menti elmaradott térségek terület- és településfejlesztési feladatai az Alföld ÉK-i részén. – 2. Alföld-ankét. Tudományos konferencia. Békéscsaba, pp. 34-52.

Süli-Zakar I.: A városfejlődés sajátosságai Tokaj-Hegyalján. – Borsodi Szemle XXIII. évfolyam, 3. szám. Miskolc, pp. 50-57.

1988

Süli-Zakar I. – Sz. Vajtekunasz: Nyekatorije zakonomernosztyi szovremennovo razvityija szelszkih poszelenyij (na primére Litovszkoj SzSzR i Vengerszkoj NR). – Geografia 24., Vilnius, Lithuania pp. 16 - 27.

Süli-Zakar I.: Az agglomerációs fejlődés iránya és sajátosságai a Borsodi Iparvidéken. – Területi Kutatások 8. MTA FKI. Budapest, pp. 15-27.

Süli-Zakar I.: Dunántúli-középhegység. – In: Magyarország földrajza. (Szerk.: Frisnyák S,) Tanárképzőfőiskolai Tankönyvek. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 222-243.

Süli-Zakar I.: Határmenti területek társadalomföldrajzi viszonyai Borsod – Abaúj – Zemplén megye keleti részén. – In: A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái. MTA RKK és a Ts-2/2 Program Iroda kiadványa. (Szerk.: Erdősi F. és Tóth J.), Budapest, pp. 72-79.

1989

Süli-Zakar I.: Agglomerationsprozesse und Ihre Fragezeichen in dem Borsoder Industriegebiet (NO-Ungarn). – Acta Geographica Debrecenia 1985 - 86. Tomus XXIV-XXV. Debrecen, pp. 199-211.

Süli-Zakar I.: A Rickl-ház (A Lábasház történelmi dokumentumai). – Das RicklHaus (Historische Dokuemnte "des Hauses mit Torbögen"). Alföldi Nyomda, Debrecen, p. 76.

Süli-Zakar I.: A történelmi Erdély népességföldrajzi vázlata. – Erdélyi Tükör I. évfolyam, 3. szám Debrecen, pp. 14-15.

Süli-Zakar I.: A Hortobágy mezőgazdasági földhasznosítási térképe (Land Use Map of Hortobágy) A: 1880. B: 1980. (Térképek). – In: Magyarország Nemzeti Atlasza, Kartográfiai Vállalat. Budapest, p. 201.

1990

Süli-Zakar I.: Népességföldrajzi változások Erdélyben Trianon után. – Erdélyi Tükör II. évfolyam, 2. szám, Debrecen, pp. 17-20.

Süli-Zakar I.: A Rickl-ház történelmi dokumentumai (Historische Dokumente des Rickl-hauses; Historical Documents of the RicklHouse). – SZÜV LICIUM, Alföldi Nyomda, Debrecen, 192 p.

Süli-Zakar I.: Debrecen. – In: A nagyvárosok helye az önkormányzati rendszerben: Kutatási zárójelentés, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs - Győr, pp. 49-55.

Süli-Zakar I.: Socio-ecenomic Problems of the Rural Settlements of the NE Border Region in Hungary. – International Conference on Rural Areas and Socio-economic Development. IGU Commission on Changing Rural Systems, Ljubljana. Slovenia, pp. 10-21.

Süli-Zakar I.: Landutzungsveränderungen in Bodroghöz (NO-Ungarn). – Acta Geographica Debrecina 1987-1988. Tomus XXVI-XXVII. Debrecen, pp. 101-112.

Béres Cs. – **Süli-Zakar I.:** Bihar: Térbeli hátrányok – Társadalmi problémák. – Területfejlesztés 1. HB. megyei Tanács, Debrecen - Berettyóújfalu, 159 p.

Süli-Zakar I.: Nagyfalú-kisváros (Társadalomföldrajzi tanulmány Komádiról). – In: Tér - Idő - Társadalom. Huszonegy tanulmány Enyedi Györgynek. (Szerk.: Tóth J.), MTA Regionális Kutatások Központja Pécs, pp. 435-455.

1991

Süli-Zakar I.: A "rozsdáövezet" árnyékában. – Élet és Tudomány. XLVI. évfolyam, 12. szám, pp. 364-366.

Süli-Zakar I. – Béres Cs.: Abaúj: Egy hátrányos helyzetű térség fejlesztésének társadalom földrajzi és szociológiai problémái. – Encsi Polgármesteri Hivatal, KLTE, Encs-Debrecen, 236 p.

Süli-Zakar I.: Periféria helyzetű ország perifériáján (Újságcikk). – Hajdú-Bihari Napló. XLVIII. évfolyam, 107. szám. V. 9.

Süli-Zakar I. – Béres Cs.: Debrecen és Hajdú-Bihar megye. A regionális fejlődés feltételei és lehetőségei (Debrecen et Département Hajdú-Bihar, Les conditions et les possibilités de l'essor régional). – Debrecen Megyei Jogú Városi Polgármesteri Hivatal, Debrecen, 70 p.

Süli-Zakar I.: Mélyülő szakadék két országrész között. – Juss Társadalom-elméleti és kulturális szemle IV. évfolyam, 2. szám. Hódmezővásárhely, pp. 36-38.

Süli-Zakar I.: Az Alföld periférikus területei. – In: Tisza klub füzetei 1. Az Alföld jelene és jövője. (Szerk.: Rakonczai J.), Békéscsaba, pp. 36-38.

Süli-Zakar I.: A baltikum és az etnikai bomba. – Termés (A Hajdú-Bihari Napló melléklete). XLVIII. évfolyam, 223. szám, 1991. IX. 21.

Süli-Zakar I.: A Socio-Geographic Study of the Rural Regions Left Without Urban Centers in North-Eastern Hungary after the Treaty of Versailles. – Paper presented at the International Conference on Harmony and Conflict in Rural and Ex-Urban Space, Jerusalem. Debrecen, 24. p.

Süli-Zakar I.: Jugoszlávia Európa Libanonjává válhat. (Népek, kisebbségek, kultúrák, hitek, vallások egymás mellett és egymás ellen). – Termés. A Hajdú-Bihari Napló melléklete. XLVIII. évfolyam, 235. szám, 1991. X. 5.

Süli-Zakar I.: Hetven év után válaszut előtt a csehek és a szlovákok (I.-II.). – Termés (A Hajdú-Bihari Napló melléklete). XLVIII. évfolyam, 247, 252. szám. 1991. X. 19. 26.

Süli-Zakar I.: A Socio-Geographic Study of the Rural Regions Left Without Urban Centers in North-Eastern Hungary after the Treaty of Versailles. – IGU Commission on Changing Rural Systems International Conference on Harmony and Conflict in Rural and Ex-Urban Space. 1991. Jerusalem, Israel. 55-56.

Süli-Zakar I.: Városi központok nélkül maradt falusi térségek társadalom-földrajzi viszonyai Északkelet - Magyarországon. – In: Válság és kiút. Falukonferencia előadásai. (Szerk.: Kovács T.), MTA RKK, Pécs, pp. 117-122.

1992

Süli-Zakar I.: Határmenti falusi térségek társadalomföldrajzi problémái ÉK-Magyarországon. – Acta Geographica Debrecen 1989-1990. Tomus XXVIII.-XXIX. Debrecen, pp. 231-245.

Süli-Zakar I.: A mezőgazdasági kisvállalkozások szociálgeográfiai hatásai Kelet - Magyarországon I.-II. – Comitatus, Önkormányzati Szemle II. évfolyam, 4-5. szám., Veszprém, pp. 35-38 és pp. 19-23.

Süli-Zakar I.: A Study of State Borders as Factors Blocking Socio-Economic Progress in North-Eastern Hungary. – Geographical Review (Földrajzi Közlemények). CXVI. (XL.) vol., International Edition, pp. 53-64.

Süli-Zakar I.: Kelet-Magyarország társadalmi-gazdasági leszakadása. – In: Regionális politikák és fejlesztési stratégiák az Alpok-Adria térségében, XXXIV. Georgikon Napok, (Szerk.: Ligetvári F.-né.), Keszthely, pp. 97-110.

Süli-Zakar I.: The Role of Small Family Enterprises in the Changing Hungarian Rural Region. – IGU Commission on Changing Rural Systems. International Geographical Congress. August 4-6., Manhattan, Kansas State University, USA, pp. 48-59.

Süli-Zakar I.: Az államhatár társadalmi-gazdasági fejlődést akadályozó hatásának vizsgálata ÉK-Magyarország határ menti területein. – Földrajzi Közlemények CXVI. (XL.) kötet, 1-2. szám, pp. 45-56.

Süli-Zakar I.: Törekvések a "Tájvédő és területfejlesztő szakgeográfus" képzés beindítása a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. – In: A regionális tudományok integrálása a felsőoktatásba (Szerk.: Lados M. és Kocsis Zs.), MTA RKK, Győr, pp. 85-87.

Süli-Zakar I.: Falusi agrárvállalkozások szociálgeográfiai vizsgálata Kelet-Magyarországon. – Társadalomkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp.5-20.

Süli-Zakar I.: Studiul sociogeografic al regiunilor slab dezvoltate asezate in aria frontierei maghiaro-romane. – Analele Universitatii din Oradea, Fascicola Geografie Oradea, Romania. pp. 95-114.

Süli-Zakar I.: Határmenti városok központi szerepkörének restaurálása: óhajok és a realitás (Wiederherstellung der zentralen Rolle der grenznahen Stadte: Wünsche und Realitäten). – In: A határmenti együttműködés és az oktatás – Grenzüberschreitende zusammenarbeit und bildung (Szerk.: Forray R. K.-A. Pribersky) Oktatáskutató Intézet. Budapest, pp. 126-131.

Süli-Zakar I.: Bodrogeköz: az átalakított kistáj. – In: Alföld Kutatási Program V. kötet. Az Alföld területhasznosítása. (Szerk.: Baukó T.), MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét, pp. 119-135.

Süli-Zakar I.: Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város helyzetéről, s javaslat a további feladatokra. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 47p.

Süli-Zakar I.: Tájékoztató a Ligetaljai (Dél-Nyírségi) Településeggyüttes helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 17 p.

Süli-Zakar I.: Tájékoztató a Hajdúvárosok helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 21 p.

Süli-Zakar I.: Tájékoztató az Erdőspuszták Településeggyüttesének helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 20 p.

Süli-Zakar I.: Tájékoztató a Tiszamenti Településeggyüttes helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 21 p.

Süli-Zakar I.: Tájékoztató a Debreceni Agglomerációs Övezet településeinek helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 20 p.

Süli-Zakar I.: Tájékoztató a Bihari Térség hátrányos helyzetéről, s felzárkóztatásának lehetőségeiről. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 41 p.

Süli-Zakar I.: Tájékoztató Hajdúhadház és Téglás települések helyzetéről, s javaslata szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 19 p.

Süli-Zakar I.: Tájékoztató a Püspökladányi Településeggyüttes helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 25 p.

1993

Süli-Zakar I.: Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. MTA RKK Debreceni Csoport. 84 p.

Süli-Zakar I.: Javaslat Hajdú-Bihar Megye felzárkóztatására, és egyes térségei hátrányainak csökkentésére. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. MTA RKK Debreceni Csoport. 17 p.

Süli-Zakar István: Regions for the United Europe – EUROLIMES 1: pp. 16-33. (2006).

Süli-Zakar I.: Socio-Economic Effects of the New Agricultural Enterprises in Changing Hungary. – Association of American Geographers 89th Annual Meeting Atlanta, Georgia, USA, pp. 231 – 242.

Süli-Zakar I. – Béres Cs.: Hajdú-Bihar megye. A térbeli társadalmi-gazdasági fejlődés lehetőségei és problémái. – Területfejlesztés 2. kötet, Debrecen, 282 p.

Süli-Zakar I.: Kelet-Magyarország: permanens válságterület. – Juss Társadalomismereti és Kultúrális Szemle V. évfolyam, 4. szám, Szolnok, pp. 40-48.

Süli-Zakar I. – Pfeil E.: Hajdú-Bihar megyei tapasztalatok a kistérségi szövetségek és társulások létrejöttéről. – Comitatus Önkormányzati szemle III. évfolyam, 10. szám, Veszprém, pp. 39-47.

Süli-Zakar I.: Vállalkozók és családi vállalkozások Kelet-Magyarország átalakuló mezőgazdaságában. – In: Kiút a válságból. II. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.), MTA RKK, Pécs, pp. 118-122.

Süli-Zakar I.: Az új falusi agrárvállalkozások szociálgeográfiai hatásai elmaradott kelet-magyarországi térségekben. – In: Az elmaradott agrártérségek gazdasági problémái. (Szerk.: Fehér A.), Kompolt, pp. 56-75.

Süli-Zakar I.: A kelet-magyarországi megyék közös területfejlesztési feladatai. – In: Európába megy-e a megye? Előadások és hozzászólások a harkányi konferencián. Baranya Megyei Közgyűlés, Pécs, pp. 186-188.

1994

Süli-Zakar I.: A Socio-Geographical Study of Agricultural Enterprises in Villages of Eastern Hungary. – Acta Geographica Debrecina, Tomus XXX - XXXI. KLTE, Debrecen, pp. 133-154.

Süli-Zakar I.: Mező- és erdőgazdaság. – In: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza (Szerk.: Perczel Gy.-Tóth J.), Egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, pp. 230-273.

Süli-Zakar I.: Kistérségi szövetségek kialakulásának és működésének tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében. – In: Tér és közigazgatás (Szerk.: Csefkó F.), MTA RKK – Magyar Közigazgatási Intézet, Pécs, pp.147-161.

Süli-Zakar I.: Az infrastrukturális ellátottság szintje Abaújban. – Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv (Szerk. Simon I. és Boros L.). Földrajzi Tanulmányok dr. Frisnyák Sándor hatvanadik születésnapja tiszteletére, Miskolc-Nyíregyháza, pp. 105-137.

Süli-Zakar I.: Regionalizmus és régió. – In: A középszintű közigazgatás reformja Magyarországon 2. kötet – A térszerkezet-régió-vonzáskörzet-kistérség (Szerk: Mátrai M. és Tóth J.). Székesfehérvár-Pécs, pp.14-24.

Süli-Zakar I.: The Problems of Cross-border Co-operation in the Hungarian – Romanian Border Region. – Regionalism and the Europe of the Future-Experiences, Challenges and Possibilities. Copenhagen, Christiansborg Palace, Denmark, pp. 33-44.

Corrigan J. – **I. Süli-Zakar** – Cs. Béres.: Institutional Structures of Cross-Border Co-operation in a Europe of Frontiers. – Regionalism and the Europe of the Future -Experiences, Challenges and Possibilities. Copenhagen, Christiansborg Palace, Denmark, pp. 21-32.

Süli-Zakar I.: A lakóhellyel való azonosulás egy debreceni lakótelepen. – Társadalomkutatás 3. szám. Akadémiai kiadó, Budapest, pp. 74-80.

Süli-Zakar I. – Béres Cs.: A Ligetaljai Településszövetség fejlesztési stratégiájának alapjai (A dél-nyírség fejlesztésének szociológiai és társadalom-földrajzi problémái). – Területfejlesztés 3. Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, 195 p.

Süli-Zakar I. – Pfeil E.: Kistérségi szövetségek kialakulásának és működtetésének tapasztalatai. – Comitatus Önkormányzati Szemle IV. évfolyam, 8-9 szám. Veszprém, pp 46-59.

Fehér A. – Kurucz Gy - **Süli-Zakar I.:** Ember-táj-mezőgazdaság a Tisza-tó környékén. – (Szerk.: Fehér A.), Kompolt, 282 p.

Süli-Zakar I.: Debrecen, a regionális központ. – In: Debrecen Megyei Jogú Város makroregionális szerepköre. MTA Regionális Kutatások Központja Pécs - Debrecen, pp. 171-203.

Süli-Zakar I.: Az örökség, azaz Debrecen társadalmi-gazdasági helyzetének és regionális szerepkörének változása az önkormányzatiság kiépítéséig. – In: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1990-1994. évi tevékenysége. MTA Regionális Kutatások Központja Debrecen, pp.13-38.

Süli-Zakar I.: Debrecen regionális központ területi kapcsolatrendszer. – In: Debrecen fejlesztési elképzelései. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Csoportja, Debrecen, pp. 9-20.

Süli-Zakar I.: Debrecen városi szerepkörének fejlesztése. – In: Debrecen fejlesztési elképzelései. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Csoportja, Debrecen, pp. 21-26.

Süli-Zakar I.: Az együttműködés jövőbeni útjai a Debreceni Agglomeráció településeivel és a bolygóvárosi - kisvárosi településgyűrűvel. – In: Debrecen fejlesztési elképzelései. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Csoportja, Debrecen, pp. 219-226.

Süli-Zakar I.: Kelet-Magyarország társadalmi - gazdasági leszakadásának megállítása: óhajok és realitások. – In: Magyarország a XXI. század küszöbén. MTA Jövőkutató Bizottsága, Budapest, pp. 664-678.

Süli-Zakar I.: Hajdú - Bihar megye kistérségei. – Falu Város Régió I. évfolyam, 8. szám, Budapest, pp. 41-44.

Süli-Zakar I.: Debrecen vonzása továbbra is nagyon intenzív (Kutatási eredmények a cívisváros és környékének múltjáról, fejlődési jövőjéről). – Hajdú-Bihari Napló 1994. december 28.

Süli-Zakar I.: Kisvállalkozók és kisvállalkozások az Alföld átalakuló mezőgazdaságában. – In: A vállalkozás-élénkítés agroökonómiai, szociológiai és szociálgeográfiai problémái hátrányos helyzetű alföldi térségekben.) KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp 17-37.

1995

Süli-Zakar I.: Makroregionális térstrukturák. – In: Tér és Társadalom Szolnoki Nyári Egyetem – 94. (Szerk.: Szoboszlai Zs.) Juss Alapítvány, MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoportja, Szolnok, pp. 192-197.

Süli-Zakar I.: A debreceni településeggyüttes jövőjéről. – Hajdú - Bihari Napló, Debrecen, 1995. január 9.

Süli-Zakar I.: Debrecen és Kelet - Magyarország (Egy regionális központ és a regionalizmus országunk keleti részén). – In: Tanulmányok Debrecen város földrajzából. KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp 7-72.

Süli-Zakar I.: Lakóhelyi imázs az Akadémia - lakótelepen: egy debreceni esettanulmány. – In: Az "alföldi út" kérdőjelei. (Szerk.: Tímár J.), MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, Békéscsaba, pp. 304-311.

Süli-Zakar I.: Vámospércs földrajza. – In: Vámospércs története. (Szerk.: Gazdag I.), Vámospércs, 1994. pp. 293-305.

Süli-Zakar I.: Milleker Rezső (1887. április 17. - 1945. május 8.). – Debreceni Szemle III. évfolyam, 2. szám. pp. 270-287.

Süli-Zakar I.: The Positiv Impact of Rural Tourism on the Regional Development of East-Hungary. – In: Joint ECA-ECE Symposium on Rural Tourism. Galilee, Israel, pp. 26-37.

Süli-Zakar I.: Alternative Future Prospects for Eastern-Hungary Based on the Present Problems Related to Border Proximity (A határmentiségből adódó jövő-alternatívák a kelet-magyarországi régióban). – In: Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely, pp. 75-76.

Süli-Zakar I.: Társadalomföldrajz vagy gazdaságföldrajz: gondolatok a paradigmaváltás küszöbén. – A földrajz tanítása. Módszertani folyóirat, III. évfolyam, 3. szám, Mozaik Oktatási Stúdió Szeged, pp 3-7.

Süli-Zakar I.: The Role of Small Agrarian Enterpreneurs in the Sustainability of Hungarian Rural Systems. – Program Abstracts, The Tsukuba International Conference on the Sustainability of Rural Systems, Tsukuba, Japán, pp. 63-65.

Süli-Zakar I.: Milleker Rezső professzor élete és debreceni munkássága. – Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. No. 200. Debrecen, pp. 1-48.

Süli-Zakar I.: Terület és településfejlesztő geográfus szakirány tantárgyi tematikája. – KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék Debrecen, 57 p.

Süli-Zakar I.: Kistérségek és területfejlesztés. – In: Kistérségeknek kistérségekről (Szerk.: Csefkó F.). Dunaholding City Menedzser Kft. Budapest, pp. 16-23.

Süli-Zakar I.: Egy történelmi folyamat társadalom-földrajzi aspektusai (Kelet-Magyarország társadalmi-gazdasági leszakadása). – In: Hatalom és Társadalom a XX. századi magyar történelemben (Szerk.: Valuch T.). 1956-os Intézet, Osiris Kiadó, Budapest, pp. 523-532.

Süli-Zakar I. – J Corrigan – Cs. Béres.: Cross-Border Co-operation in a Europe of Frontiers. – Regional Contact, Juornal for regional information and the exchange of experience and ideas in the field of European Regionalism IX, No.10, Copenhagen-Maribor, Denmark-Slovenia, pp.115-119.

Süli-Zakar I.: Létavértes várossá nyilvánításának terület- és településfejlesztési alapjai. – Létavértes nagyközség Önkormányzata. Létavértes, 70 p.

1996

Süli-Zakar I. – Baranyi B.: A vállalkozásélénkítés szerepe az Alföld mezőgazdaságában, különös tekintettel a falusi vállalkozások jövőjére. – In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig III. Falukonferencia (Szerk.: Kovács T.). MTA RKK Pécs, pp. 159-167.

Süli-Zakar I.: Bihar: tájak és települések. – In: Bihari Diéta I. (Szerk.: Matolcsi L.). Bihari dolgozatok, a Bihari Múzeum Közleményei. Berettyóújfalú, pp. 11-29.

Süli-Zakar I.: Regional Perceptions of Marginality in the Carpathian Euroregion. - 28th International Geographical Congress The Hague (Session code: 24.2), The Netherlands. pp. 459 – 462.

Süli-Zakar I. – Baranyi B.: Balmazújváros településfejlesztésének helyi erőforrásai, fejlesztési stratégiájának alapjai. – KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Balmazújváros - Debrecen, 118 p.

Süli-Zakar I.: The Role of Small Agrarian Entrepreneurs in the Sustainability of Hungarian Rural Systems. – In: Geographical Perspectives on Sustainable Rural Systems (Ed.: Hiroshi Sasaki). Kaisei Publications, Tokyo, Japan, pp. 412-416.

Süli-Zakar I. – J. Corrigan – Cs. Béres.: Cross-border Cooperation in a Europe of Frontiers. – Acta Geographica Debrecina. Tomus XXXIII. KLTE Debrecen, pp. 169-177.

Süli-Zakar I.: Az agrárfoglalkoztatottság társadalmi háttéréről, a falusi munkanélküliség okairól. – In: Önkormányzati szerepvállalás – Foglalkoztatás-politika. Munkaügyi Minisztérium – Világbank Emberi Erőforrás Fejlesztési Program. Budapest, pp 86-97.

Süli-Zakar I.: A Tiszamente kistérség helyzete az ország és Hajdú-Bihar megye térszerkezetében. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). Területfejlesztés 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 5-13.

Süli-Zakar I.: A hátrányos helyzet kialakulásának története, társadalmi-gazdasági okai. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). Területfejlesztés 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 14-27.

Süli-Zakar I.: A Tiszamente természeti erőforrásai. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (A Tiszamente

társadalmi és gazdasági helyzete). Területfejlesztés 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 28-35.

Süli-Zakar I.: Vállalkozók és vállalkozások a Tiszamente településein. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). Területfejlesztés 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 153-170.

Süli-Zakar I.: A Tiszamente belső és külső (Közép-Tiszavidéki) térszerkezeti kapcsolatai. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). Területfejlesztés 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 218-226.

Süli-Zakar I.: A kistérség fejlesztésének lehetséges irányai, a felzárkózás esélyei. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). Területfejlesztés 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 227-242.

Süli-Zakar I.: Az Erdőpuszták kistérség helyzete az ország és hajdú-Bihar megye térszerkezetében. – In: Az Erdőpuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai. (Az Erdőpuszták társadalmi és gazdasági helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai). Területfejlesztés 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 5-10.

Süli-Zakar I.: A hátrányos helyzet kialakulásának történelmi, társadalmi és gazdasági okai. – In: Az Erdőpuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai. (Az Erdőpuszták társadalmi és gazdasági helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai). Területfejlesztés 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 11-20.

Süli-Zakar I.: Az Erdőpuszták természeti erőforrásai. – In: Az Erdőpuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai. (Az Erdőpuszták társadalmi és gazdasági helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai). Területfejlesztés 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 21-38.

Süli-Zakar I.: Az Erdőpuszták belső térszerkezeti kapcsolatai. – In: Az Erdőpuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai. (Az Erdőpuszták társadalmi és gazdasági helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai). Területfejlesztés 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 171-182.

Süli-Zakar I.: Létavértes központi funkciói, s a település szerepe az Erdőspuszták urbanizációjában. – In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai. (Az Erdőspuszták társadalmi és gazdasági helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai). Területfejlesztés 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 183-208.

Süli-Zakar I.: A kistérség fejlesztésének lehetséges irányai, a felzárkózás esélyei. (Baranyi Bélával közösen). – In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai. (Az Erdőspuszták társadalmi és gazdasági helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai). Területfejlesztés 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 209-217.

Süli-Zakar I.: Magyarország határainak változásai az államalapítás korától 1920-ig. – In: A Kárpát-medence történeti földrajza. (Szerk.: Frisnyák S.), Nyíregyháza, pp. 97-106.

Süli-Zakar I.: A határon átnyúló kapcsolatok erősítésének lehetőségei a Kárpátok Európai régió területén. – In: Határon innen - határon túl. (Szerk.: Pál Á. - Szónokyné Ancsin G.), Szeged, pp. 46-51.

Süli-Zakar I.: Debrecen gazdaságának és településszerkezetének történeti földrajza. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp. 149-265.

1997

Süli-Zakar I.: Mezőgazdaság, élelmiszertermelés. Az erdő- és vadgazdálkodás. – In: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Egyetemi Tankönyv (Szerk.: Perczel Gy.), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 223-283.

Süli-Zakar I. – Baranyi B.: A mezőgazdaság jövője, avagy a fenntartható fejlődés esélye az Alföldön. – Tér és Társadalom 4/1996 (Szerk.: Rechnitzer J.), pp. 125-138.

Süli-Zakar I. – Baranyi B.: Térségfejlesztési jövőképek az Alföld átalakuló mezőgazdaságában. – In: Integráció az agrárgazdaságban (Integration in Agricultural Economy) XXXVIII. Georgikon napok, Keszthely, (Szerk.: Somogyi S.), pp. 310-315.

Süli-Zakar I.: Régiók a földrajzi térben (Regions in the Geographical Space). – In: Földrajz - hagyomány és jövő. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, pp. 59-60.

Süli-Zakar I.: Térségfejlesztési jövőképek az Alföldön. – In: A térség-fejlesztés vezetési és munkaszervezési összefüggései (Dr. Kurucz Gyula professzor 70. születésnapjára). DATE, Debrecen, p.62.

Süli-Zakar I.: Régiók a földrajzi térben. – Comitatus Önkormányzati Szemle, Veszprém, pp. 7-16.

Süli-Zakar I.: A területfejlesztés-vidékfejlesztés makro-, mező- és mikro-régióinak lehatárolási problémái. – In: Regionális - agrárkutatói és vidékfejlesztési workshop. Kompolt, pp. 88-101.

Süli-Zakar I.: A régió: földrajzi integráció. – In: Tér Gazdaság Társadalom (Huszonkét tanulmány Berényi Istvánnak). MTA FKI Budapest, pp. 139-159.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok-Eurorégió szerepe a határokon átnyúló kapcsolatok erősítésében. – In: Comitatus Önkormányzati Szemle VII. évfolyam, 6. szám, Veszprém, pp. 30-43.

Süli-Zakar I. – Baranyi B.: Kisvállalkozások és vállalkozók helye és szerepe az Alföld mezőgazdaságában. – In: Debreceni Szemle 2. szám. pp. 195-211.

Süli-Zakar I.: Magyarország határai. – LIMES Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle 2. szám. Tatabánya, pp. 7-17.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió a régiók Európájában. – Napkelet (Kelet-Magyarország), p. 11.

Süli-Zakar I. – J. Corrigan – Cs. Béres.: The Carpathian Euroregion (An example of cross-border co-operation). – European Spatial Research and Policy Vol.: 4. No.: 1. London, UK. pp. 113-124.

Süli-Zakar I.: Határon átnyúló kapcsolatok. – In: Határmenti együttműködés a felsőoktatásban. (Szerk.: Buda M. - Kozma T.). Acta Paedagogica Debrecina XCVI., Debrecen, pp. 13-65.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió a régiók Európájában. – Educatio VI. évfolyam, 3. szám. Oktatókutatási Intézet, Budapest, pp. 438-452.

Süli-Zakar I. – Baranyi B.: A családi vállalkozások szerepe az átalakuló magyar mezőgazdaságban. – In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig IV. Falukonferencia (Szerk.: Kovács T.). MTA RKK Pécs, pp. 299-306.

Süli-Zakar I.: Debrecen a regionális központ. – In: Debrecen története 5. Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből. (Szerk.: Veress G.), Csokonai Kiadó, Debrecen, pp. 39-84.

1998

Süli-Zakar I.: The Carpathian Euroregion in the Europe of Regions. – In: Carpathian Euroregion 1993-1998 Five Years of Dialogue and Co-operation (Ed.: P. Helinski). Krosno, Poland. pp. 87-93.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió 5 éve. Eurorégiókról dióhéjban. – In: A Kárpátok Eurorégió 5 éve. Nyíregyháza, pp. 52-58.

Süli-Zakar I.: Kitalálatlan város? – Hónap Hajdú-Bihar Megyei Polgári Magazin (Igazgató-főszerk.: V. Szabó Sándor). I. évfolyam, 1. szám, pp. 19.

Süli-Zakar I.: The Political Geographical Role of the Carpathian Euroregion in the Strengthening of Cross-Border Co-operation. – In: Geopolitics and Globalization in a Postmodern World. (Ed.: N. Garrick), Haifa-Beer Sheba, Israel. pp. 124-126.

Süli-Zakar I.: A legfontosabb területfejlesztési feladatok a Kárpátok Eurorégióban. – In: A Kárpátok Eurorégió 5 éve. Nyíregyháza, pp. 44-45.

Süli-Zakar I.: Maradvány (maradék) régió. – Hónap, Hajdú-Bihar Megyei Polgári Magazin II. évfolyam 2. szám, pp. 19.

Süli-Zakar I.: Északkelet-magyarország legfontosabb terület- és településfejlesztési feladatai. – In: Táj, ember, gazdaság (Szerk.: Boros L.). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Intézete és Továbbképző Központja, Nyíregyháza, pp. 82-93.

Süli-Zakar I.: Euroregion Karpacki w Europie Regionów. – In Pilat dialogu i wspópracy Euroregion Karpacki 1993-1998. (Opracowanie: Piotr Heliski.) Krosno, Poland, pp. 87-93.

Süli-Zakar I.: A fenntarthatóság és a társadalmi-gazdasági fejlődés esélye az alföldi falusi térségekben. – In: Alföldi tanulmányok 1997 (Főszerk.: Csatári B.). Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, pp. 77-92.

Csatári B. – **Süli-Zakar I.** – Baranyi B. – Csordás L.: Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepciója. – Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács. Területfejlesztés 8., Debrecen, 142 p.

Berneker Á. – **Süli-Zakar I.:** Régiók, regionális folyamatok a világgazdaságban. – Tér és Társadalom IX. évf., 4. szám, MTA RKK. pp. 85-104.

Süli-Zakar I. – Baranyi B.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ipara. – In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 2. Társadalom és gazdaság. (Szerk.: Frisnyák S.), Nyíregyháza, pp. 175-279.

Süli-Zakar I.: Az esélytelen Északkelet-Magyarország. – Magyar Napló. A Magyar Írószövetség lapja X. évfolyam. 7. szám, pp. 30-45.

Süli-Zakar I.: Debrecen. – In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. Handbook of Hajdú-Bihar County, Csíszér Bt.-CEBA Kiadó. Szekszárdi Nyomda Kft. pp. 229-282.

Süli-Zakar I.: A földrajztanítás fontos oktatási feladata: a társadalmi környezet. – A földrajz tanítása VI. évfolyam. 1-2. szám, pp. 14-17.

Süli-Zakar I.: A magyar vidékfejlesztési politika érvényesülése az északkelet-magyarországi régióban. – In: Vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben II. kötet. GATE Tudományos Közlemények 2. Gödöllő, pp. 105-112.

Süli-Zakar I.: Debrecen és a környező kis- és középvárosok kistérségi vonzáskörzetei. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Debrecen, pp. 193-253.

Süli-Zakar I.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az északkelet-magyarországi régióban. – Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Nyíregyháza, 4. szám. pp. 482-500.

Süli-Zakar I. – J. Corrigan.: Regional perceptions of marginality in the Carpathian Euroregion. – Beitrage zur Regionalen Geographie 47. (Eds.: J. Burdack, F.D.Grimm, L.Paul). The political Geography of current East-West relations. Institut für Landeskunde Leipzig FRG. pp. 308-315.

Süli-Zakar I.: Coping with Socialist Restructuring and the Transition to a Market Economy in Rural Hungary. – In: Local Economic Development: A Geographical Comparison of Rural Community Restructuring. (Eds.: C.Neil and M.Tykkylainen). United Nations University Press, Tokyo-New York-Paris, pp. 125-153.

Süli-Zakar I.: Területfejlesztés - vidékpolitika. – A falu, XIII. évfolyam 3. szám, pp. 65-70.

1999

Süli-Zakar I. – T. Wilson – J. Corrigan.: Bedő község földrajzi fekvése, térszerkezeti kapcsolatai. – In: Egy fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfiai vizsgálata. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Bedő-Debrecen, pp. 5-23.

Süli-Zakar I. – Baranyi B.: A fenntarthatóság esélyei Bedőn. – In: Egy fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfiai vizsgálata. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Bedő-Debrecen, pp. 133-139.

Süli-Zakar I.: Derecske földrajza. – In: Derecske története és néprajza. (Szerk.: Gazdag I.), Derecske, pp. 367-395.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió interregionális szervezet szerepe a határon átnyúló kapcsolatok erősítésében. – In: Kárpátalja. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 6. (Szerk.: Boros L.). Nyíregyháza, pp. 179-191.

Süli-Zakar I. – Kozma G.: A terület és településfejlesztés alapjai. – Egyetemi jegyzet, KLTE Természettudományi Kar, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 193 p.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió geopolitikai jelentősége. – In: Acta Geographica Debrecina 1996/97. Tomus XXXIV. Debrecen, pp. 77-86.

Süli-Zakar I.: A társadalmi környezet és szennyeződése. – In: A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottság negyed évszázada 1973-1998. (Szerk.: Angyal L.). Debrecen, pp. 239-244.

Süli-Zakar I.: A régiók Európában és Magyarországon. – In: Debreceni Szemle VII. évfolyam. 3. szám, pp. 355-370.

Süli-Zakar I.: Adalékok Északkelet-Magyarország változó regionális állapotához. – In: Regionális fejlesztés a jövő szolgálatában. (Szerk.: Kocziszky Gy.), Miskolc, pp. 51-94.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – K. Teperics.: Regionalism in Central Europe: The Study of the Carpathian Euroregion from the Aspect of Human Relations. – In: Regional Potentials in an Integrating Europe – Regional Studies Association. Bilbao Spain. pp. 139-140.

Süli-Zakar I.: Socio-geographical Transition in the Rural Areas of the Carpathian Euroregion. – In: GeoJournal. Vol. 46. no. 3. 1999. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London. pp. 193-197.

Süli-Zakar I. – D. Turnock.: The Carpathian Euroregion 1993-1998. – Regions No. 221. Regional Studies Association, London, UK. pp. 31-38.

Süli-Zakar I. – D. Turnock.: Regional Development in the Carpathian Euroregion. – Regions No. 222. Regional Studies Association, London, UK. pp. 24-29.

Süli-Zakar I. – G. Kozma.: Actors and Institutions in Regional Policy in Hungary – the Case of Debrecen and Hajdú-Bihar County. – In: The Challenge of Regional Policies. Division 42. State and Economic Reform Civil Society. (Ed.: M. Tatur.). Johann-Wolfgang-Goethe-University, Frankfurt am Main. Eschborn, FRG. pp. 75-84.

Süli-Zakar I.: Az euroregionalizmus üzenete Biharnak. – In: Bihari Diéta II. (Szerk.: Matolcsi L.). Debrecen, pp. 7-30.

Süli-Zakar I.: The Carpathian Euroregion: An Instrument of Political Stability. – Council of Europe: The 7th European Conference of Border Regions. Timisoara, Romania. 18p.

Süli-Zakar I.: Regionalizmus az Európai Unióban és Magyarországon. – Könyvtári Kishíradó IV. évfolyam. 3., különszám. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtárak lapja. Nyíregyháza, pp. 7-12.

Süli-Zakar I.: A nyugati és a magyar regionalizmus. – Limes Tudományos Szemle XI. évfolyam, 38-39. szám. Tatabánya, pp. 153-172.

Süli-Zakar I.: Régiók, megyék és kistérségek Északkelet-Magyarországon (I-II. rész). – Északkelet-Magyarország. Miskolc, 1999. 9-10. szám, 11-12. szám, pp. 15-27; pp. 3-15.

2000

Süli-Zakar I.: Regionalizmus és regionalizáció az Alföldön. – In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. (Szerk.: Baukó T.), Nagyalföld Alapítvány, Békés-csaba, pp. 128-142.

Süli-Zakar I.: Az alföldi városok versenyének szintjei. – In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. (Szerk.: Baukó T.), Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, pp. 268-270.

Süli-Zakar I.: Európai regionalizmus – magyar regionalizmus (I. rész). – Északkelet-Magyarország, 1-2. szám, Miskolc, pp. 7-14.

Süli-Zakar I.: A határokon átnyúló (transznacionális) regionalizmus az Európai Unióban és Kelet-Közép Európában. – In: Alföld és a nagyvilág. Tanulmányok Tóth Józsefnek. (Szerk.: Dövényi Z.), MTA FKI Budapest, pp. 103-121.

Süli-Zakar I.: A falusi térségek átalakulása a Kárpátok Eurorégióban. – A falu XV. évfolyam, pp. 61-70.

Süli-Zakar I. – Csüllög G.: Az alföldi regionalizmus történelmi előzményei. – In: Az Alföld történeti földrajza (Szerk.: Frisnyák S.). Nyíregyháza, pp. 199-220.

Süli-Zakar I.: Európai regionalizmus – magyar regionalizmus (II.rész). – Északkelet-Magyarország 3. szám. pp. 4-9.

Süli-Zakar I.: Regionalism and Cross-Border Co-operations in the Carpathian Basin. – Hungary Towards the 21st Century (Ed. Z. Kovacs) Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences Budapest, pp. 71-85.

Süli-Zakar I.: Erdély a Régiók Európájában. – In: Erdély természeti és történeti földrajza (Szerk.: Boros L.). Észak- és Kelet-magyarországi Földrajzi Évkönyv 8. Nyíregyháza pp. 158-167.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – K. Teperics.: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. – In: Cultural Uniqueness and Regional Economy.

Cure3-conference on Outstanding Regions Exploring Quality in a Competitive World (Ed. E. Boneschanker). Leeuwarden, The Netherlands. pp. 87-88.

Ludvig Zs. – **Süli-Zakar I.:** Együttműködés és felzárkózás a Kárpátok Eurorégióban. – Oktatási Minisztérium. Stádium Nyomda Kft. Budapest, 136 p.

Süli-Zakar I.: A mezőgazdaság helyzete a Kárpátok Eurorégióban. – In: Globalitás, regionalitás, lokalitás (Szerk.: Szukk O. - Tóth J.). Pécsi Egyetem Földrajzi Intézet. Pécs, pp. 91-102.

2001

Süli-Zakar I.: Az élő Tisza. – História. XXIII. évfolyam. 2. szám, pp. 16-22.

Süli-Zakar I.: Rövid ismertető a Kárpátok Eurorégióról. – Vidékfejlesztés. Regionális Képzési Központ. Csíkszereda, Románia, II. évfolyam, 1. sz. pp. 2-14.

Süli-Zakar I.: A regionalizmus ezer éves államiságunk tükrében. – Kelet-Magyarországi Népfőiskolai Egyesület. Debrecen, pp. 21-26.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – K. Teperics: Human Mobility on the Area of the Carpathian Euroregion: Migrating Minorities. – Human Mobility in a Borderless World? (Conference of the International Geographical Union Study Group "Global Change and Human Mobility") Università "G. d'Annunzio" Dipartimento di Economia e Storia del Territorio. (Ed.: A. Montanari). Loreto Aprutino – Pescara, Italy. pp. 164 – 172.

Süli-Zakar I.: Euroregionalism in Central Eastern Europe. Case Study: Carpathian Euroregion. – In: Carpathian Euroregion. Borders in the Region – Cross-border Co-operation. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 18-32.

Süli-Zakar I.: A határmentiség az euroatlanti folyamatok tükrében, különös tekintettel a Kárpátok Eurorégió működési területére. – In: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. (Szerk.: Baranyi B.). MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 26-54.

Süli-Zakar I.: The Political Geography and Geopolitical Role of the Carpathian Region. – Europe Between Political Geography and Geopolitics (Eds. M. Antonsich – V. Kolossov – M. P. Pagnini) Società Geografica Italiana. Roma, Italy. pp. 659-671.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió oktatásszociológiai szempontú elemzése. – In: Az iskola, mint az esélyteremtés, a felemelkedés eszköze. (Szerk.:

Tordai A. – Zádor E.). Oktatási Minisztérium HTSART Kft. Esztergom-Budapest, pp. 32-46.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – K. Teperics – Cs. Patkós: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. – In: Carpathian Euroregion: Prospects and Challenges II. Role of the Carpathian Euroregion in Confronting Its Minority Agenda. (Eds.: S. Mitryayeva and A. Duleba). Uzghorod, Ukraine. pp. 47-76.

Süli-Zakar I. – Ludvig Zs.: A Kárpátok Eurorégió (Egy határokon átnyúló együttműködés eredményei). – Területi Statisztika 4. (41.) évfolyam. 4. szám. pp-373-386.

Süli-Zakar I.: Hajdú-Bihar megye kialakulása. – Északkelet-Magyarország 6. szám. Miskolc, pp. 4-20.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – K. Teperics: The Meaning of Transnational Regionalism and Regional Cultural Identity in the Carpathian Euroregion. – Regional Transitions European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement. Regional Studies Association (Ed.: S. Hardy). London, UK. pp. 76 –81.

Süli-Zakar I.: A bihari területek szerepe Hajdú-Bihar megye kialakulásában. – Bihari Diéta III. (Szerk.: Matolcsi L.), Debrecen, pp. 28-51.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió geopolitikai jelentősége. – Limes Tudományos Szemle. XIV. évfolyam. 47. szám. Tatabánya, pp. 105-128.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió és a kisebbségek. – In: Jubileumi tanulmányok (Szerk.: Ekéné Zamárdi I.). Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Debreceni Egyetem Könyvtárának Sokszorosító Üzeme. pp. 69-90.

Süli-Zakar I.: A világ mezőgazdasága. – In: Általános társadalomföldrajz I. Egyetemi tankönyv. (Szerk.: Tóth J.). Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 165-260.

2002

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió szerepe az átalakuló Közép-Európa határon átnyúló kapcsolataiban. – In: A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága. (Szerk.: Abonyiné Palotás J. - Becsei J. - Kovács Cs.), Ipszilon Kiadó, Szeged, pp. 194-209.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – K. Teperics: Human Mobility in the Area of the Carpathian Euro-Region – Migrating Minorities –. In: Human Mobility in a Borderless World? (Ed.: A. Montanari) IGU Study Group „Global Change and

Human Mobility". Societa' Geografica Italiana, Roma. (Collana N. 10) pp. 281-292.

Ludvig Zs. – **Süli-Zakar I.**: A Kárpátok Eurorégió együttműködés mérlege: Eredmények, problémák és perspektívák. – Oktatási Minisztérium. Eurotronik Rt. Budapest, 139 p.

Süli-Zakar I. – Teperics K. – Czimre K.: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre – Esettanulmány: Kárpátok Eurorégió. – In: Acta Geographica Debrecina Tomus XXXV. Debrecen, pp.275-286.

Süli-Zakar I.: Bemutatkozik a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési tanszéke. – Északkelet-Magyarország Gazdaság-Kultúra-Tudomány VII. évf. 3-4. sz. pp.2-6.

Kothay L. – **Süli-Zakar I.**: A „Civis Aqua” projekt terület- és településfejlesztési szerepe. – Északkelet-Magyarország Gazdaság-Kultúra-Tudomány VII. évf. 3-4. sz. pp.38-42.

Süli-Zakar I.: Szerencs és környéke történeti demográfiája. - In: Szerencs és környéke (Szerk.: Frisnyák S. – Gál A.) Optime Nyomda, Szerencs-Nyíregyháza, pp. 227-260.

Süli-Zakar I.: Hajdú-Bihar megyei közigazgatási határváltozások. - In: „... ahol a határ elválaszt” Trianon és következményei a Kárpát-medencében. (Szerk.: Pásztor C.) Kárpátia Könyvek. Ipoly-Print Kft. Balassagyarmat-Várpalota, pp. 455-480.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – K. Teperics: The Possible Effects of the Schengen Space on the Central European Cross-Border Co-operations – Case Study: Carpathian Euroregion. – In: Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries. (Ed. I. Süli-Zakar) Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, pp. 22-41.

Süli-Zakar I.: Borders and Boorder Regions in East Central Europe. – In: Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries. (Ed. I. Süli-Zakar) Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, pp. 42-61.

Süli-Zakar I.: Határok, határmentiség a Kárpát-medencében. – In: Jakucs László, a tudós az ismeretterjesztő és a művész. Tanulmányok Jakucs László professzor emlékére (Szerk.: Mészáros R. – Schweitzer F. – Tóth J.) MTA FKI, PTE, SZTE, Pécs, pp.263-282.

Süli-Zakar I. – K. Teperics – K. Czimre: Les effets possibles de l'espace Schengen sur les coopérations transfrontalières en Europe centrale. Le cas de l'Euroregion Carpates. – In: Entre espace Schengen et elargissement a

l'est: Les recompositions territoriales de l'Union Européenne. MOSELLA, Tome XXVII N° 3-4 (2002). CEGUM – Université de Metz. pp. 135-142. ISSN 0047-8164.

Süli-Zakar I. – Teperics K.: Régióközpontok, egyetemi városok vonzáskörzete és versenyképessége (Különös tekintettel Debrecenre), Kézirat.

2003

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség tíz éve. – Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 421 p.

Süli-Zakar I.: A határok és a határmentiség szerepe a területfejlesztésben. – In: Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. (Szerk: Pál Á.) JGyF Kiadó, Szeged, pp. 71-92.

Süli-Zakar I. – Teperics K.: Udvarhelyi Kendoff Károly, a szemléltető földrajzoktatás úttörője. – In: Udvarhelyi Kendoff Károly életműve (Szerk.: Frisnyák S.) Tudomány- és Oktatástörténeti Tanulmányok 2. Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp.41-52.

Süli-Zakar I. – Majorné László B.: Carpathian Euroregion – Kárpátok Eurorégió. – Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkársága, Nyíregyháza, 26 p.

Süli-Zakar I.: A határok és a határmentiség átértékelődése Közép-Európában. – In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában (Szerk.: Süli-Zakar I.). Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 30-49.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – K. Teperics: The Restoration of Regional Identities in the Carpathian Euroregion. – In: Reinventing Regions in the Global Economy. Regional Studies Association (Eds.: S. Hardy – L.B. Larsen and F. House). Pisa, Italy, pp. 148-158.

Czimre K. – **I. Süli-Zakar** – K. Teperics: The Representation of the Carpathian Euroregion in the Media Image Building Strategies for the Promotion of the Schengen Process. – In: The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union (Eds. A. Landuty – L. de La Brosse – I. Horga). International Institute of Administrative Sciences. Bruxelles, pp. 96-106.

Süli-Zakar I. – Csüllög G.: A Dunántúli regionalizmus történeti előzményei. – In: A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza (Szerk: Frisnyák S. – Tóth J.) Nyíregyháza – Pécs. pp. 29-42.

Süli-Zakar I.: A magyar területfejlesztés az EU regionális politikájának tükrében. – In: Társadalomföldrajz - Területfejlesztés I.-II. (Szerk.: Süli-Zakar I.) Kossuth Egyetemi Kiadó Debreceni Egyetem, Debrecen. pp. 639-666.

Süli-Zakar I.: Az EU regionális politikájának területfejlesztési következményei. – In: Európai uniós csatlakozás és földtudomány (Szerk.: Glatz F. – Meskó A.) Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián, Műhelytanulmányok, Budapest. pp. 141-164.

Süli-Zakar I.: The Role of the Carpathian Euroregion in the Cross-border Cooperations Operating Along the Borders of Hungary. – Würzburger Geographische Manuskripte, Heft 63, Würzburg 2003. pp.7-20.

Süli-Zakar I. - Bujdosó Z.: Határok, határmenti együttműködések Európában - Biharban. - In: Bihari Diéta IV. (Szerk.: Matolcsi L.) Debrecen, pp.26-40.

K. Czimre – **I. Süli-Zakar** – K. Teperics: Security Issues in the Carpathian Euroregion – the Media Perspective. – In: International and European Security versus the Explosion of Global Media (Ed. I. Horga). University of Oradea, Oradea. pp. 14-24.

Süli-Zakar I. – K. Czimre: Carpathian Euroregion: Transfer Region Between East and West. – In: Development of Transport Infrastructure within the Carpathian Euroregion and its Impact on the Regions (Ed. R. Bauer) Kosice Self-governing Region, Kosice. pp.5-15.

Süli-Zakar I. – Csüllög G.: A regionalizmus történelmi előzményei Magyarországon. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Tankönyvek – Studia Geographica, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp.15-44.

Süli-Zakar I.: A régió: földrajzi integráció. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Tankönyvek – Studia Geographica, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp.125-138.

Süli-Zakar I.: A határmenti területek (külső perifériák) fejlesztésének kérdései. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Tankönyvek – Studia Geographica, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp.231-268.

Süli-Zakar I.: Az EU regionális politikájához való csatlakozás területfejlesztési követelményei Magyarországon. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Tankönyvek – Studia Geographica, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp.303-328.

Süli-Zakar I.: A magyar területfejlesztés állami-közigazgatási intézményrendszere. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Tankönyvek – Studia Geographica, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp.331-358.

Süli-Zakar I.: Az új Közép-Európa. – Limes. XVI. évfolyam. 60. Tudományos Szemle, 2003/4. Tatabánya, pp. 5-26.

Süli-Zakar I.: Magyarország Eu integrációjának területfejlesztési követelményei. – Debreceni Szemle XI. évf. 4. szám. pp. 590-612.

Süli-Zakar I.: Az Európai Unió regionális politikája. – In: Társadalomtudomány - Neveléstudomány (Szerk.: Szűcs I.), Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, pp. 213-224.

Csatári B. – G. Fekete É. – Nagy A. – **Süli-Zakar I.** – Szoboszlai Zs.: Beszámoló a Debrecenben megrendezett társadalmi vitáról, 2005. február 7. - In: Falu Város Régió 1-2 pp. 64-71. ISSN 1218-2613

2004

Süli-Zakar I.: A Sárréti kistérség terület- és településfejlesztésének társadalomföldrajzi alapjai és stratégiai irányai. – Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen. 174. p.

Süli-Zakar I.: Magyarország geopolitikai helyzete. – In: Földtudományi Tanulmányok. Tiszteletkötet Dr. Justyák János 75. születésnapjára (Szerk. Tar K.), Debrecen, pp. 159-172.

Süli-Zakar I.: Strategic Development Programme for the Carpathian Euroregion Interregional Association. – Carpathian Euroregion Interregional Association, Working Committee on Regional Development, Nyíregyháza, 52.p.

Süli-Zakar I. - Csomós Gy.: Nagyvárosaink a földrajzi térben. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások. (Szerk.: Süli-Zakar I.) Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, pp. 257-262.

Süli-Zakar I.: Prof. dr. Frisnyák Sándor iskolaalapító évei (1970-1977). – In: Frisnyák Sándor munkássága (Szerk.: Boros L. – Viga Gy.), BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság, Miskolc, pp. 29-48.

Süli-Zakar I.: Közép-Európa: Történeti-földrajzi, vagy politikai-földrajzi kategória? – In: Földrajzi környezet- történeti folyamatok. Tanulmánykötet, Dr. Frisnyák Sándor 70. születésnapja tiszteletére (Szerk.: Hanusz Á.), Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke. Nyíregyháza, pp. 79-106.

K. Czimre – **I. Süli-Zakar** – K. Teperics: Security Issues in the Carpathian Euroregion – the Media Perspective. – In: International and European Security versus the Explosion of Global Media (Eds. M. M. Tavares Ribeiro – R. de La Brosse – I. Horga). International Institute of Administrative Sciences, Bruxelles, pp. 62-76.

Süli-Zakar I. – Péntes J.: Észak-Bihar közigazgatási kérdései. – In: Bihari Diéta V. (Szerk.: Matolcsi L.) Bihari Dolgozatok 11. Berettyóújfalú, pp.42-65.

Süli-Zakar I.: Central Europe and its Borders. – In: Cross-border Co-operations – Schengen Challenges. Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, pp. 19-26.

Süli-Zakar I.: Közép-Európa újjászületése. – Földrajzi Közlemények CXXVII. (LI) kötet, 2003. 1-4. szám, pp. 105-122.

2005

Süli-Zakar I. – Csomós Gy.: Debrecen helye a nagyvárosi hierarchiában. – In: Debrecenei Szemle (Főszerk.: Gunst P.) 2005/2. sz. pp. 280-289.

Süli-Zakar I. – Csomós Gy.: Szerencs város térszerkezeti helyzete. – In: Szerencs monográfiája (Szerk.: Frisnyák S. – Gál A.) Szerencs, pp.253-266.

Süli-Zakar I. – Teperics K. – Ekéné Zamárdi I. – Kozma G.: A kulturális gazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában. – In: A magyar városok kulturális gazdasága (Szerk.: Enyedi Gy. – Keresztély K.). MTA Társadalomkutató Központ. Budapest. pp. 179-216.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – K. Teperics: Managing Regional Development Along the Eastern Borders of the European Union: Hungarian Regions and Cross-border Regions vs. the Schengen Borders. – Regional Growth Agendas, Conference Abstract Volume 28th-31st may 2005 University of Aalborg. (Ed.: S. Hardy – L. Bibby Larsen – F. Freeland) Aalborg – Denmark, Regional Studies Association, Seaford UK. pp. 24-25.

Süli-Zakar I. – Radics Zs.: Régió-régiókialakulás földrajzi aspektusból: regionalizmus – regionalizáció. – In: Regionalizmus és önkormányzatiság. (Szerk.: Mező I. – Wiener Gy.) Gondolat – Debreceni Egyetem Állam – és Jgtudományi Kar, Budapest. pp. 187-199.

Süli-Zakar I.: Régió, regionalizmus és regionalizáció. – In: Régió és oktatás – Európai dimenziók. (Szerk.: Pusztai G.) Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen. pp.12-22.

Süli-Zakar I.: Az EURÉGA együttműködés. – In: Debreceni Szemle. XIII. évf. 4. szám. pp.623-626.

Süli-Zakar I.: Közép-Európa: egy újjászülető nagyrégió. – In: Debreceni Szemle. XIII. évf. 4. szám. pp.489-509.

2006

Süli-Zakar I. – Teperics K. – Ekéné Zamárdi I. – Kozma G.: A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben. – Debreceni Disputa IV. évf. 1. szám. pp. 34-39.

Süli-Zakar I.: Mendöl Tibor és Debrecen. – In: „Tájak – Régiók – Települések...” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt (Szerk.: Süli-Zakar I.). Didakt Kft, Debrecen. pp. 14-20.

Süli-Zakar I. – Ekéné Zamárdi I. – Kozma G. – Teperics K.: Debrecen kulturális gazdagsága és gazdasága. – In: Földrajz és turizmus (Szerk.: Kókai S.). Nyíregyházi Főiskola TTK Földrajz Tanszék. Nyíregyháza. pp. 313-334.

Süli-Zakar I.: Regions for the United Europe. – EUROLIMES. Volume I. (Eds.: I. Horga - S. Şipos – I. Süli-Zakar), Oradea University Press, Oradea. pp. 16-33. ISSN: 1841-9259

Süli-Zakar I. – Kozma G. – Ekéné Zamárdi I. – Teperics K.: A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben. – A népségtől a természeti erőforrásokig: Tiszteletkötet Rétvári László 70. születésnapjára (Szerk.: Kiss É.). – ReproLAN Kft. Sopron. pp. 169-188.

Süli-Zakar I. – Csüllög G.: A Délvidék helye és szerepe a Kárpát-medence térszerkezetében. – In: A Délvidék történeti földrajza (Szerk.: Kókai S.) Történeti földrajzi tanulmányok 9. Nyíregyháza. pp. 251-273.

Süli-Zakar I. – Kozma G. – Radics Zs.: Hajdú-Bihar megye területfejlesztési lehetőségei, kilátásai. – Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. Debrecen. 56 p.

Horga I. – **Süli-Zakar I.:** Challenges and Perspectives in the Regional and Euroregional Issues in the New Europe. – Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, Metropolis Srl. Oradea. pp.5-12.

Süli-Zakar I.: Partium – A határokkal szétszabdalt régió. – In: Régió és oktatás. A „Regionális egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete (Szerk.: Juhász E.). Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete Debrecen, pp.25-42.

Süli-Zakar I.: A régiók szerepe Európában és Magyarországon. – In: Magyarország és Európa – Tegnap és ma (Szerk.: Orosz I.–Mazsu J.–Pallai L.–Pósán L.). Ady Endre Akadémia Alapítvány, Debrecen. pp. 291-304.

2007

Süli-Zakar I. - Czimre K.: A határon átnyúló kapcsolatok Magyarország körül. – Debreceni Szemle. XV. évf. 1. szám. pp.27-51.

Süli-Zakar I.: Mészáros Rezső: szakmai pályatárs és jó barát – Rezső.Mészáros.: professional career – fellow and good friend. – In: From Villages to Cyberspace – Falvaktól a kibertérig. (Szerk.: Kovács Cs.) Szegedi Tudományegyetem. Gazdaság – és Társadalomföldrajzi Tanszék. Szeged. pp. 114-115.

Süli-Zakar I.: A Euroregional Contact Region – Where Three Borders Meet. – In: Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-Border Space – from National to European Perspective. (Eds. I. Süli-Zakar–I. Horga). – DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp.77-90.

Süli-Zakar I.: Dél-Zemplén az „Élő-Tisza” programban. – In: Szerencs Dél-Zemplén központja. (Szerk.: Frisnyák S. – Gál A.). Nyíregyháza–Szerencs. pp.301-310.

Süli-Zakar I.: Kísérlet az államhatárok által szétdarabolt tiszai vízgyűjtőterület újraegyesítésére. – In: Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. (Szerk.: Süli-Zakar I.). DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 37-50.

Süli-Zakar I.: Strategic Development Programme for the Carpathian Euroregion Interregional Association. – Nyíregyháza, 74 p.

Süli-Zakar I.: A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség regionális fejlesztési stratégiája a 2007-2013 közötti időszakra. – Nyíregyháza, 68 p.

Шюлі-Закар Іштван: Стратегія регіонального розвитку союзу Євроregion Карпати на період 2007-го до 2013-го року. – Ніредьхазы, 67 п

Süli-Zakar I.: Az INTERREG III.C. „FLAPP” határokon átívelő projekt szerepe a tiszai árvízvédelemben és környezetvédelemben – In: Kedvező Széllel (Szerk.: Tóth T. – Bíróné Kircsi A.) Debreceni Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen pp. 267-278.

Süli-Zakar I.: Partium – Az újraegyesítésre váró régió. – In: A társadalmi földrajz világi (Szerk.: Kovács Cs. – Pál V.). Szegedi Tudományegyetem Gazdasági- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged. pp.443-462.

Süli-Zakar I.: Kísérlet az államhatárok által szétdarabolt tiszai vízgyűjtőterület újraegyesítésére. – In: Role and Impact of the FLAPP Project in the cross-border water management of the Upper Tisza valley. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen. pp. 5-22.

Süli-Zakar I.: The Living Tisza. – In: Role and Impact of the FLAPP Project in the cross-border water management of the Upper Tisza valley. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen. pp. 39-46.

Süli-Zakar I.: A határmenti területek főbb területfejlesztési kérdései. – In: A határok kutatója (Szerk.: Szónoky Ancsin G. – Pál V. – Karancsi Z.), Magyarságkutató Tudományos Társaság – Szabadka, Szeged-Szabadka, pp. 229-239.

Măhăra G. – **Süli-Zakar I.** – Ambrus L. A.: A Debrecen és Nagyvárad határon átívelő agglomeráció környezeti aspektusai – In: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, pp. 241-254.

2008:

Süli-Zakar I.: Kárpátok Eurorégió 15 év a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztéséért (Carpatian Euroregion: 15 years for development of cross-border co-operation, ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ - 15 РОКІВ ЗА РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННИХ ВІДНОСИН). – Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen 502 p.

Süli-Zakar I.: Debrecen környékének településföldrajzi viszonyai é fejlesztésük lehetőségei. – In: Kádár László emlékkonferencia, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 41-47.

Süli-Zakar I.: Kádár László és a „társadalomföldrajz”. – In: Geographia generalis et specialis, Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 27-34.

Süli-Zakar I.: Problem of sustainability in the region of a national park protected strictly – In: Gaszudarsztvennoje regulirovanje i usztojcsivoje razvitije municipalnih obrazovanyij, Szbornyik naucsnih trudov, Vipuszk 5, Izdatyelsztvo BGUEP, Irkutszk pp. 116-122. ISSN 7253-1790.

Süli-Zakar I.: – Măhăra Gh. – Ambrus A.: L’impact des caracteristiques climatiques de l’ete 2007sur l’etat de sante de la population de l’Euroregion Bihor–Hajdu-Bihar, – In: XXI^{ème} Colloque de l’Association Internationale de Climatologie: Climats et risques climatiques, Actes du colloque de Montpellier, Universite Paul-Valéry – Montpellier III, pp. 419-424.

Süli-Zakar I.: A természetvédelem és a területfejlesztés harmóniája (?) a Hortobágyi Nemzeti Park térségében. – In: Tanulmányok a geológia tárgyköréből Dr. Kozák Miklós tiszteletére. (Szerk.: Püspöki Z.) Debreceni Egyetem, Debrecen. pp.199-211.

Horga I. – **Süli-Zakar I.:** Scientific results of the institute for euroregional studies „Jean Monnet” european centre of Excellence. – Neighbours and Partners: on the two sides of the border. – Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen. pp. 7-9.

Süli-Zakar I. – B.M. Laszló: The „Living Tisza” project of the Carpathian Euroregion. – Neighbours and Partners: on the two sides of the border. – Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen. pp. 219-226.

Süli-Zakar I.: A területfejlesztés kérdőjelei a Hortobágyi Nemzeti Park környezetében. – In: Tanulmánykötet Dr. Gööz Lajos professzor 80. születésnapjára (Szerk.: Hanusz Á.). Nyíregyháza, pp. 227-250.

Süli-Zakar I.: Harmony of Nature Protection and Regional Development in the Area of the Hortobágy National Park. – In: Analele Universitatii din Oradea. Seria Geografie Tom XVIII. 2008. Editura Universitatii din Oradea. pp.15-20. ISSN: 1221-1273.

2009

Süli-Zakar I.: A határon túli magyar tudományos műhelyek működésének regionális megközelítése. (Az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottság kiadványai 14., Szerkesztette: Berényi Dénes. MTA Budapest, 2006. 103 p.) – Debreceni Szemle 2009/1. sz. pp. 122-126.

Süli-Zakar I.: Környezetgazdálkodás-területfejlesztés a Hortobágy térségében – In: A Kárpát Medence környezetgazdálkodása., Szerkesztette: Frisnyák Sándor – Gál András, Nyíregyháza-Szerencs. 2009. pp. 453-468.

Süli-Zakar I.: A határokkal szétszabdalt „Partium” régió üzenete. – In: A Balatonról Lóczy Lajos emlékére (Szerk.: Antal G. – Tóth J. – Wilhelm Z.). PTE Földtudományok Doktori Iskola Pécs, pp. 185-207.

Süli-Zakar I.: Eurometropoliszok és eurorégiók együttműködése az EU keleti perifériáján. – In: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. (Szerk.: Pusztai G. – Rébay M.). Csokonai Kiadó Debrecen, pp. 120-131.

Süli-Zakar I.: Területfejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Park térségében. – Tanulmánykötet Dr. Krajók Gyula professzor 80. születésnapjára. (Szerk.: Tóth J. – Pál Á. – Sónokyné Ancsin G.) SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék Szeged, pp.201-213.

Süli-Zakar I.: The Role of the Euroregions and Eurometropolises in the Etherealization of the Borders in the Eastern Periphery of the European

Union. – EUROLIMES (Volume 7) *Europe and the Neighbourhood*. Oradea University Press, Oradea., pp. 139-147. ISSN: 1841-9259.

Süli-Zakar I.: A határon átnyúló kapcsolatok átalakulása Kelet-Közép-Európában. – In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. Eger, pp. 33-43.

Süli-Zakar I.: A határon átnyúló CBC-szervezetek politikai-földrajzi szerepe Kelet-Közép-Európában. – In: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor professzor 75 születésnapjára. (Szerk: Gál A. – Hanusz Á.) Nyíregyháza-Szerencs, pp. 341-352.

Süli-Zakar I.: System Problems of the Transborder Cooperation in the Carpathian Euroregion. – In: Transborder Cooperation on the New Eastern Eu Border. (Eds: Zhalilo Y. – Mytryayeva S.) Uzhgorod, pp. 199-212.

Süli-Zakar I.: A határok és a határon átnyúló kapcsolatok átértékelődése Kelet-Közép-Európában. – In: Közép-Európai Közlemények. II. évf. 4-5. szám. N^o.6-7. Szeged pp. 137-144. ISSN: 1789-6339.

Balcsók I. – Nyizsalovszki B. – Oláh T. – **Süli-Zakar I.:** Sima. In.: A Zempléni-hegység földrajzi lexikona (Szerk.: Frisnyák S. – Gál A. – Horváth G.)

Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete – Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza – Szerencs, p. 28. ISBN 978-963-7336-86-7.

2010

Süli-Zakar I.: Debrecen-Nagyvárad Eurometropolisz közös fejlesztését megalapozó kutatások. – A településföldrajz aktuális kérdései. Topical Issues in the Urban Geography. (Szerk.. Csapó T. – Kocsis Zs.) Savaria University Press, Szombathely, pp. 38-52.

Süli-Zakar I.: A határok és határon átnyúló kapcsolatok átértékelődése Kelet-Közép-Európában. – Gazdaságpolitika-Vidékpolitika. Az Európai Unió tagság kihívásai Székelyföldön. (Szerk.. Csata A. – Elek S.) Scientia Kiadó, Kolozsvár (Cluj Napoca), pp.31-44.

Süli-Zakar I.: The state of the Hungarian Real Estate Market in the Time of the Global Economic Crisis. – Human Mobility in the Time of a Global Economic Crisis (Ed.: B.A. Portnov) IGU Globality Commission. Haifa-Israel, pp. 18-28.

Süli-Zakar I.: Premena cezhranicnych vztahov vo Vychodo-Strednej Európe. – Geografické poznatky bez hranic vyber z madarskych a slovenskych

prispievkov z fyzickej a humánnej geografie. (Eds.: I. Mezei – D. Barabás). Universita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach. pp. 128-131.

Süli-Zakar I. – T. Tőkés: Coopération transfrontalière et mobilité des travailleurs en périphérie orientale de l'Union européenne in. Construire des ponts á travers les frontières: Vers une cohésion territoriale en Europe? (Eds.: B. Wassenberg – J. Beck). Euro Institut – Université de Strasbourg. pp. 18-29.

Horga I. - **I. Süli-Zakar:** Contribution of Institute for Euroregional Studies Oradea/Debrecen to Shaping the Border Into a Space for Knowledge and Development. – Analele Universitatii din Oradea (Relatii Internationale si Studii Europene) Tom II. Editura Universitatii din Oradea, pp. 170-183. ISSN: 2067-1253.

Süli-Zakar I.: Település- és társadalomföldrajzi viszonyok a Hortobágyon. – Tanulmányok a Hortobágyról (Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 24/1. 2010), pp. 75-96. ISSN: 0236-8684.

Süli-Zakar I.: A regionalizmus és a határon átívelő kapcsolatok kilátásai az Európai Unió Régiók Bizottságának Fehér Könyve tökrében. – Tér Talentum-Tanítványok (Szerk.: Kovács I. P. – Trócsányi A.) Publikum Kiadó, Pécs, pp. 307-322.

Süli-Zakar I.: A magyar honfoglalás és államalapítás fontosabb geopolitikai kérdései. – Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban (Szerk.: Lóki J.) Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen, pp. 273-283.

Süli-Zakar I.: A terület – és településfejlesztés alapjai II. c. tankönyv fejezetei (A terület- és településfejlesztés szerepe az emberiség civilizációjában, A regionalizmus, a terület- és településfejlesztés történelmi előzményei Magyarországon, A régió: földrajzi integráció, A határ menti területek fejlesztése, az euróregiók és az eurometropoliszok szerepe) Studia Geographica, dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, pp. 11-36, 37-72, 145-155, 275-311.

2011

Süli-Zakar I.: A honfoglalás és az államalapítás kultúrgeográfiai háttere. In: Dimenziók térben és időben (Szerk.: Bokor L. – Szelesi T. – Tésits R.) Geographica Pannonica Nova 9. Publikon Kiadó, Pécs pp. 17-34.

Süli-Zakar I.: A honfoglalás és államalapítás korának legfontosabb geopolitikai és hisztogeográfiai kérdései. – In: Geográfiai folyamatok térben

és időben (Szerk.: Kókai S.), Kapitális Nyomdaipari Kft., Nyíregyháza pp. 381-398.

Süli-Zakar I.: Megmaradásunk történeti-földrajzi alapjai. – In: Kárpát-medence: tájak, népek, tevékenységek (Szerk.: Frisnyák S. – Gál A.), Nyíregyháza-Szerencs, pp. 345-356.

Süli-Zakar I. – I. Horga – A. Ilies – Tömöri M. – C. V. Toca: Egy határon átívelő euroregionális kutatóintézet (Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet” European Centre of Excellence – IERS) hozzájárulása a magyar-román határ minőségi átalakulásához. – In: „Falvaink sorsa” és „A városnövekedés szakaszai” Tisztelgés a 80 éves Enyedi György akadémikus előtt, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, pp. 15-46.

Süli-Zakar I.: The most important geopolitical and histo-geographical questions of the age of the conquest and the foundation of the Hungarian state. – In: New results of cross-border co-operation. Didakt Kft., Debrecen, pp. 7-24.

ШУЛИ-ЗАКАР I., I. ХОРГА, А. ІЛІЕШ, М. ТОМОРИ, К.-В. ЦОКА: ВНЕСОК ІНСТИТУТУ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (IERS) ДЕБРЕЦЕН –ОРАДЕА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРУ ШДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В ЯКІСНУ ТРАНСФОРМАЦІЮ УГОРСЬКО-РУМУНСЬКОГОТО КОРДОНУ.- ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІСТОРИЯ І СУЧАСНІСТЬ, Tomus 9. vol.4. –Ужгород, pp. 160-203. ISSN 2078-1431.

Süli-Zakar I.: A földrajzi energiák szerepe a magyar nemzet kialakulásában. – In: Trianon utáni változások a partiumi protestáns egyházak életében (Szerk.: Hermán N.J. – Szilágyi F.) Partium Kiadó, Nagyvárad, pp. 11-34.

Süli-Zakar I. – M. Tömöri: The chances of multilevel governance in the countries of the eastern peripheries of the EU. – In: Regional and Cohesion Policy Insights into the role of the Partnership Principle in the New Policy Design (Eds.: I. Horga – I. Gh. Barbulescu – A. Ivan – M. Palinchak – I. Süli-Zakar): - University of Debrecen Press, University of Oradea Press, Debrecen, Oradea. pp. 139-151.

2012

Süli-Zakar I. – M. Tömöri: The state of the Hungarian residential market in the time of the global economic crisis. – In: Human Mobility and Housing Market During a Period of Global Recession BELGEO (Reveu Belge De Geographie) – 2011.3-4., pp. 167-186. ISSN 1377-236.

Süli-Zakar I.: A cigányság integrációjának szociálgeográfiai alapjai (A roma népesség demográfiai robbanása és migrációja a XXI. századi Európa nagy kihívása) – In: Tiszteletkötet Dr. Kormány Gyula egyetemi magántanár 80. születésnapjára (Szerk.: Dr. Frisnyák S. – Dr. Kókai S.)- Nyíregyháza. pp. 255-271.

Süli-Zakar I. – I. Horga – A. Ilies – M. Tömöri – C.-V. Toca: Input of the Euroregional Research Institute (Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet” European Centre of Excellence – IERS) to Qualitative Transformation of Hungarian- Romanian Border. – Geopolitics of Ukraine., Vol. 5. pp. 127-161. ISSN 2078-1431.

Süli-Zakar I.: The question of the roma’s integration in Europe and Hungary. – In: Roma population on the peripheries of the Visegrad Countries (Spatial Trends and Social Challenges). (Eds. J. Péntes - Zs. Radics) – Debrecen, pp. 9-31.

Süli-Zakar I. – I. Molnár D.: Basic Study of the Transborder Co-operation on the Carpathian CBC Macroregion.- Geopolitics of Ukraine, Vol. 9. pp. 102-124. ISSN: 2078 – 1431

Süli-Zakar I.: A roma integráció kérdőjelei társadalomföldrajzi megközelítésben.- In: A tudás szolgálatában (Szerk.: Győri F.) Közép-Európai Monográfiák 5. Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged, pp. 163-178, ISSN: 2062-3712

Süli-Zakar I. – Komarek L.: A Kárpát-medence élelmiszer-gazdasága.- A Kárpát-medence földrajza (Szerk.: Dövényi Z.) Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 562-602.

Kozma G. – **I. Süli-Zakar:** The relationship between sports and urban structure through the example of Hungarian regional centres. In: Development of the Settlement Network in the Central European Countries: Past, Present and Future. Berlin – Heidelberg, Springer Verlag 314 p. pp. 283-297. ISBN 978-3-642-20313-8

2013

Süli-Zakar I.: A határon átnyúló kapcsolatok általános bemutatása.- In: Partium: Társadalom és térszerkezet (Szerk.: Szilágyi F.- Zakota Z.) Dokumentum Kiadó, Nagyvárad, pp. 11-37.

Süli-Zakar I.: A magyar cigányság társadalomföldrajza: kilátástalan-e a romák integrációja?. – In: Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság (Szerk.: Frisnyák S.- Gál A.), Nyíregyháza - Szerencs, pp. 189-208.

Süli-Zakar I.: A cigányság integrációjának szociálgeográfiai követelményei. - Közép-Európai Közlemények VI. évf. 1-2. szám No. 20-21., Szeged, pp. 150-167. (ISSN 1789-6339).

Süli-Zakar I. – Pálóczi Á. – Szabó D. A.: Társadalomföldrajzi vizsgálatok Észak-Kelet-Magyarország cigánylakossága körében.- In: Emberközpontú Társadalomföldrajz (Szerk.: Kozma G.), Didakt Kft. Debrecen, pp. 148-170.

Süli-Zakar I. – Á. Pálóczi - D. A. Szabó: Social Geographical Conditions for the Integration of the Roma Population. – In: Roma Population of the Peripheries of the Visegrad Countries – Integration Issues and Possible Solutions, (Eds.: J. Péntes and Zs. Radics), Didakt Kft., Debrecen, pp. 28-52.

Süli-Zakar I. – G. Lenkey: Cross-Border Relationships in Europe. – Journal of Human Geography, Vol. 14. (1). Kharkiv (Ukraine) pp. 26-32. ISSN 2076-1333

Süli-Zakar I.: Az emberi erőforrás tartalékok aktivizálásának lehetőségei a magyarországi cigány lakosság körében – In: Változó föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, A megújuló erőforrások szerepe a regionális fejlesztésben (Szerk.: Pajtókné Tari I. – Tóth A.), Agria-Innorégió Tudáscentrum, Eger , pp. 176-180.

Süli-Zakar I. – T. Tóké – M.Safar: La Coopération Transfrontalière et la Mobilité des Travailleurs á la Périphérie Orientale de L'Union Européenne (UE) – Les Migrants Potentiels et la Situation des Roms Dans La Region. – In: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit leben und erforschen (Bd. 5): Integration und (trans-)regionale Identitäten (Eds.: J. Beck- B. Wassenberg), Franz Steiner Verlag Stuttgart, pp. 175-182.

Süli-Zakar I.: Roma integráció az emberi erőforrások aktivizálása érdekében – in: Tanulmánykötet Dr. Dobány Zoltán főiskolai docens 60. születésnapjára (Szerk.: Kókai S.), Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Debrecen, Nyíregyháza, pp. 307-328.

Süli-Zakar I. – T. Tóké – G. Lenkey: The Operation and Development of CBC-Institutions Along the Hungarian-Romanian Border in the Light of the Research Results of Institute for Euroregional Studies (IERS) Debrecen-Oradea. - In: EUROLIMES. Volume XVI. (Eds.: A. Stoica – C. E. P. Amaral – I. Süli-Zakar), Oradea University Press, Oradea. pp. 129-162. ISSN-L: 1841-9259 ISSN 2247/8450.

Süli-Zakar I.: Emlékek, sikerek, megújulás – Közös múltunk-közös jövőnk, együtt Európáért: 20 éves a Kárpátok Eurorégió (Memories, Successes, Reformation, Our Mutual Past – Our Common Future, Together for Europe - 20 Years of Carpathian Euregion, СПОГАДИ, УСПИХИ, ОНОВЛЕННЯ - Спільне

минуле - спільне майбутнє, разом за Європу - 20 років Єврорегіону Карпати) – DIDAKT Kft. Debrecen, 499 p.

2014

Süli-Zakar I. – Tőkés T. – Tömöri M.: Határmenti térségek és a migráció az Európai Unió keleti periferiáján. – Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor geográfus professzor 80. születésnapjára (Szerk.: Gál A. – Kókai S.), Nyíregyháza-Szerencs, 357p.

Süli-Zakar I.: A roma integráció szociálgeográfiai kérdőjelei. – In.: Kopogtatás nélkül – szociológiai tanulmányok (Szerk.: Csoba J.), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 421-448.

Süli-Zakar I. – T. Kecskés: Tourist and cultural economy of the historical towns from the point of view of towns' rehabilitation (Example of Debrecen) – In.: Enhancing Competitiveness of V4 Historic Cities to Develop Tourism (Edited by Zs. Radics and J. Péntes), Didakt Kft. Debrecen, pp. 194-220.

Süli-Zakar I. – K. Czimre – Á. Pálóczi: Social Frontiers between the Roma Minorities and Mainstream Population in Southeast Europe (The Rough Ways of the Roma Integration) In.: Eurolimes. Volume XVII. (Eds.: M. Brie – K. Czimre – B. Mucha-Leszko), Oradea University Press, Oradea. pp. 146-168. ISSN-L: 1841-9259, ISSN 2247/8450.

Süli-Zakar I.: Hazánk határai. – In: Történeti Földrajzi Közlemények 2. évfolyam, 1-2. szám, Nyíregyháza, pp. 23-36., ISSN 2064-390X.

Süli-Zakar I.: Közös múltunk – közös jövőnk, együtt Európáért: 20 éves a Kárpátok Eurorégió.- Didakt Kft., Debrecen, 495 p., ISBN 978-615-5212-25-3,

Süli-Zakar I. – Á. Pálóczi- I. Molnár: Geography of the Pauperization and the Sustainable Development in the Peripheries of Hungary. - Sustainable Regional Development: Landscape, Social, Economic and Educational Challenges, Eszterházy Károly College, Geography and Environment Science Institute, Agria-Innoregion Knowledge Centre Eger, sustainable.ektf.hu/index.php?d=9.

Süli-Zakar I.: A trianoni magyar-román határon átnyúló kapcsolatok. – In: Társadalomföldrajz, területfejlesztés (szerk. Szilágyi F.-Zakota Z.), – Partium Kiadó, Oradea/Nagyvárad, pp.23-49. ISBN 978-606-8156-67-5.

Süli-Zakar I. – Szilágyi F.: Partium az önrendelkezés rögzös útján. Történelmi előzmények, jelenlegi tendenciák (Szerk. Szilágyi F.-Zakota Z.), – Partium Kiadó, Oradea/Nagyvárad, pp.51-70., ISBN 978-606-8156-67-5.

Süli-Zakar I.: Debrecen-Nagyvárad történelmi együttműködése. - In: Társadalomföldrajz, területfejlesztés (Szerk. Szilágyi F.-Zakota Z.), – Partium Kiadó, Oradea/Nagyvárad, pp.127-133., ISBN 978-606-8156-67-5.

Süli-Zakar I. – Szilágyi F.: A partiumi autonómia történelmi és társadalomföldrajzi alapjai. – In: Közép-Európai Közlemények 3-4. szám, No. 26-27. - Innovariant Kft., Szeged, pp.17-32., ISSN 1789-6339.

Süli-Zakar I. – Lenkey G.: A vidék mint földrajzi periféria és az oktatás mint kitörési pont. – In: Educatio, III. szám, pp. 371-383., ISSN 1216–3384.

2015

Süli-Zakar I. – Molnár I.: A magyar társadalomföldrajz feladatai a cigány népesség integrációja szempontjából. – In.: A mi geográfiánk (Szerk.: Tésits R. – Alpek B. L.) Publikon Kiadó, Pécs, pp. 41-56.

Süli-Zakar I. – Szilágyi F.: Etnikai csere a partiumi megyeszékhelyeken (Nagyvárad, Szatmárnémeti, Zilah). – Történelmi földrajzi közlemények, III. évf. 1. szám, pp. 58-82., ISSN 2064-390X.

Süli-Zakar I.: A magyarországi cigányság népességföldrajzi vizsgálata – In.: Tiszteletkötet Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára, (Szerk.: Kókai S.-Boros L.) Nyíregyháza-Szerencs, pp. 531-552.

Süli-Zakar I. – Pálóczi Á. – Molnár I.: A magyar vidék elszegényedése. – In: Geográfus körút 60.: geográfiáról – nem csak geográfusoknak. (Szerk.: Keczei L. – Kovács I. P. – Nezei Cs., Virágmandula Kft. Pécs, pp. 261-279.

Süli-Zakar I.: A száz éves debreceni egyetemi földrajzi oktatás első évtizedei: a Milleker-korszak. – In: Föld és ember. Új folyam VII. (XVII.) 2015. Tavasz-Tél (1-4.) Didakt Kiadó – DE Néprajzi Tanszék, Debrecen pp. 2-24.

Süli-Zakar I.: Carpathian CBC Macroregion as a Space of Innovation – In.: Cross-Border Cooperation – Models of Good Practice in Carpathian Region, (Ed.: A-C. Popvicu) C.H. BECK Publishing House, Bucharest, 2015. pp. 16-30.

Süli-Zakar I.: Sustainable Development and Poverty in the Peripheries of Hungary. - In: Studii Europene nr. 5., Chisianu, Moldova, 2015, pp. 102-116., ISSN 2345-1041, ISSN-L 2345-1041.

Süli-Zakar I.: A magyarországi cigányság integrációjának történelmi földrajzi és szociálgeográfiai szempontú vizsgálata.-In: Történelmi Földrajzi Közlemények 3. évfolyam 2. szám, Nyíregyháza, 2015, pp. 258-288, ISSN 2064-390X.

Süli-Zakar I.: A politikai földrajz oktatása a Debreceni Egyetemen. – In: Geopolitikai gondolkodás a magyar földrajzban (Szerk. Pap N.),

PannonCastum Kft., Pécs, pp. 97-110, ISBN 978-615-5457-52-4, ISSN 1788-8026.

Süli-Zakar I. – Kecskés T.: The Historical Borders and the Cross-Border Connections' Effect on Debrecen's Spirituality and Cultural Economy, In: Eurolimes, Volume 19., Oradea University Press, pp. 99-115, ISSN 2247/8450.

2016

Süli-Zakar I.: A globális migráció földrajzi alapjai. – In: A változó világ XXI. századi kihívásai (Szerk.: Kókai S.), Nyíregyháza, pp. 509-520.

Süli-Zakar I. – Á. Pálóczi – T. Kóti: A magyarországi cigányság integrációjának társadalomföldrajzi alapjai.- In: Social Geographical Challenges and Search for Adequate Answer in East-Central Europe of the 21st Century, Kálvin nyomda, Beregszász, pp. 218-227.

Süli-Zakar I.: Anorganikus demográfiai robbanás, létbitonytalanság, ökológiai katasztrófák... Mi kell még egyéb a globális migrációhoz? – In: A kapocs (Szerk.: Tamás J., Popp J.), Debreceni Egyetem kiadó, Debrecen, pp. 262-275.

Süli-Zakar I.: Dr. Mendöl Tibor Debreceni évei (1927-1940). – Településföldrajzi tanulmányok, V. évfolyam 1. szám. Balogh és Társa Kft. Szombathely, pp. 27-37., ISSN 2063-4315.

Süli-Zakar I. – Szilágyi F.: Vallásföldrajzi változások a Partiumban – In.: A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza (Szerk.: Gál A. – Frisnyák S. – Kókai S.), Nyíregyháza – Szerencs. pp. 159-178.

Horga I. – **I.Süli-Zakar:** Still Eurolimes! – In: Eurolimes: Theoretical Approaches and Borders' Assesment, Eurolimes, Volume 20., Oradea University Press, pp. 5-25, ISSN 2247/8450.

Süli-Zakar I.: A cigányság társadalmi-gazdasági integrációjának belső és külső akadályai. – In: Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében (Szerk.: Szilágyi F. – Péntes J.) Partium Kiadó, Nagyvárad pp. 183 – 248.

Süli-Zakar I. – Á. Pálóczi - T. Kóti: Integration of romani people, as the most important internal political problems of Hungary. – In: Human Geography Journal, Vol. 20 (1)., Harkiv, pp. 109 – 120, ISSN 2076-1333.

Süli-Zakar I. – T. Kecskés: Cultural Economy and the Nem Bases of Debrecen'S Development. – Studii Europene nr.7 Chisinau 2016. pp. 59-84. (ISSN 2345-1041).

Süli-Zakar I. – T. Kecskés: Debrecen, the city of spa (the thermal water based health tourism – the establishment and development of Debrecen’s health spa) – In: Enhancing competitiveness of V4 Develop Tourism (Eds.:Zs. Radics – J. Péntzes) Didakt kft, Debrecen. pp. 91-114.

Süli-Zakar I. – Á. Pálóczi - T. Kóti: Integration of Romani People in Hungary. – Studii Europene nr.8, Chisinau 2016. pp. 83-109. (ISSN 2345-1041).

Süli-Zakar I: A globális migráció társadalmi földrajzi háttere. – Migránsok, Menekültek, új hazát keresők (Szerk.: Papp K., Kerepeszki R.) Speculum Historiae, Debreceniense 25. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Kapitális Nyomda, Debrecem pp. 191-206, (ISSN 23060-9213).

Süli-Zakar I. – J. Péntzes: The obstacles of regional development on the peripheries of Hungary – demographic challenges. – Challenges in the Xarpathian Basin. Integration and modernization opportunities and the edge of Europe (Eds: Csata A. et al.), Publishing House RISOPRINT Cluj-Napoca pp.774-797.

Süli-Zakar I.: The formation of social and economic peripheries in Hungary after the change of regime. – Landscape and environment. Acta Geographica Debrecina, Vol. 10. Issue 3-4. pp. 179-187. (HU ISSN 1789 - 4921).

Süli-Zakar I: Miért maradtak periférián az alföldi mezővárosok? (A magyar vidék periferizálódása). – In: Mezőváros új szerepben. (Szerk.: Forray R. K. – Kozma T. Molnár E.), HTSART Nyomda, Budapest, pp. 23-36.

Süli-Zakar I.: A globális migráció földrajzi alapjai. - In: Tájak, régiók, települések térben és időben (Szerk: Sikos T.T-Tiner T.), Dialóg Campus Kiadó Budapest pp.387-398.

Süli-Zakar I.: The Social-Economic Reasons of the Hungarian Peripheral Regions’ Formation. – In: The European Space – Borders and Issues (Eds.:M. Brie-A. Stoica – F. Chirodea). Debrecen University Press – Oradea University Press, Oradea – Debrecen pp.305-317.

2017

Süli-Zakar I. – Á. Pálóczi – I. Molnár.: Questions of roma integration and migration endeavouring of the roma people in South-Eastern Europe. – In: Migration and European Integration of Minorities (Eds: I. Polgar – I. Horga – M. Brie) – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, pp.: 305-330.

Süli-Zakar I. – J. Péntzes: The obstacles of regional development on the peripheries of Hungary – Demographic challenges. – Challenges in the

Carpathian Basin – integration and modernization opportunities on the edge of Europe (Ed.: O. György), Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, pp. 360-371.

9772345104101

ISSN 2345-1041

ISSN-L 2345-1041